

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Autistische Lehrpersonen

Eingereicht von: Lea Gerstenkorn Dängeli

Begleitung: Dr. Daniel Barth

27. Juli 2016

Abstract

„Autistische Lehrpersonen – gibt es das überhaupt?“ Hat sich im Titel dieser Masterarbeit ein Missverständnis eingeschlichen? Handelt es sich um Lehrpersonen, die mit autistischen Kindern arbeiten? Oder sind Lehrerinnen und Lehrer gemeint, die einen etwas besonderen und vielleicht eingeschränkten Unterrichtsstil pflegen? Nein, denn aus autistischen Kindern werden Erwachsene, die sich irgendwann mit der Berufswahl und Arbeitswelt auseinandersetzen müssen wie alle jungen Erwachsenen. Einige entscheiden sich für den Lehrberuf, was vielleicht auf den ersten Blick kaum vorstellbar ist. Werden doch an Lehrkräfte speziell hohe Anforderungen an kommunikative und soziale Kompetenzen gestellt und eine Autismus-Diagnose auf Defiziten in eben diesen Bereichen beruht.

In dieser Arbeit sollen vier Lehrpersonen zu Wort kommen, die eine Diagnose aus dem Autismusspektrum erhalten haben. Da stellen sich folgende Fragen: Wie kamen sie zu ihrer Berufswahl? Welche Auswirkungen hat ihr Autismus auf ihre Tätigkeit? Welche Stolpersteine stellen sich ihnen deswegen in den Weg, oder welche Rahmenbedingungen erlauben ihnen allenfalls eine befriedigende und erfüllende Arbeit? Und könnte vielleicht nicht auch gerade das autistische Anderssein unverhoffte, pädagogische Fähigkeiten hervorbringen?

Möglicherweise wunderten Sie sich selber einmal über eine eigene Lehrperson, einen Dozenten oder eine Teamkollegin. Da ca. ein Prozent der Bevölkerung von Autismus betroffen ist, könnte es eine Autistin oder ein Autist gewesen sein...

Ich kann nicht 100% arbeiten, weil die ganzen Einflüsse, die auf mich einprasseln, einfach zu viel sind. Ich brauche mehr Zeit für die Verarbeitung, weil ich es herausfiltern muss. Es ist wie bei der Zubereitung von frischem Tee. Andere Menschen nehmen automatisch das Teesieb und sieben die Teeblätter heraus. Aber ich muss dann jedes einzelne Teeblatt herausfischen. Und das ist absolut machbar und ich genieße den Tee. Aber es braucht sehr viel Zeit. Und es braucht Anstrengung. Ich denke, das ist das Hauptproblem bei mir und hat Einfluss auf meine berufliche Tätigkeit. Das Brutalste aber ist, dass ich es erst so spät erfahren habe. Auch das ist Autismus. (vgl. Interview Tristan, 2015, 862 - 871).

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	1
1. Einleitung.....	1
1.1. Begründung der Themenwahl und Zielsetzung.....	2
1.2. Methodisches Vorgehen.....	4
1.3. Aufbau der Arbeit.....	5
2. Theoretischer Hintergrund.....	5
2.1. Autismus gestern und heute.....	6
2.1.1. Autismus-Spektrum.....	8
2.1.2. Asperger-Syndrom.....	12
2.1.3. Diagnose im Erwachsenenalter.....	14
2.1.4. Genderfrage.....	15
2.1.5. Wahrnehmung.....	16
2.1.6. Empathie.....	17
2.1.7. Vulnerabilitäts-Stress-System.....	18
2.1.8. Vorurteile und Stigmatisierung.....	19
2.1.9. Interaktion und Kommunikation.....	20
2.2. Berufliche Situation von Menschen mit ASS.....	21
2.2.1. Forschungsstand.....	22
2.2.2. Stärken und Schwächen.....	23
2.2.3. Beruf und Gesundheit.....	26
2.2.4. Outing.....	28
2.2.5. Unterstützung.....	29
2.3. Arbeitsort Schule.....	31
2.3.1. Anforderungen an eine Lehrperson.....	31
2.3.2. Risikogruppe Lehrpersonen.....	32
2.3.3. Ressourcen.....	33
2.4. Erkenntnisse aus dem theoretischen Hintergrund.....	34
3. Fragestellung.....	35
4. Forschungsmethodik.....	36
4.1. Qualitatives Vorgehen.....	36
4.2. Interviews.....	37

4.2.1. Teilstrukturiertes Interview.....	38
4.2.2. Interviewleitfaden.....	38
4.2.3. Vorstellung der interviewten Personen.....	39
4.2.4. Durchführung.....	43
4.3. Datenerfassung	43
4.3.1. Transkription	44
4.3.2. Strukturierte Inhaltsanalyse	44
4.3.3. Kategorienbildung.....	45
5. Datenauswertung und Ergebnisse	49
5.1. Ergebnisse manifeste Ebene.....	50
5.1.1. Kategorie Autismus	50
5.1.2. Beruf	52
5.1.3. Gesundheit	53
5.1.4. Anerkennung	54
5.1.5. Wünsche zur Berufstätigkeit.....	54
5.2. Ergebnisse latente Ebene	54
5.2.1. Kategorie Herausragende Stellen	55
5.2.2. Kategorie Symbolische Repräsentationen	55
5.3. Auswertung der Ergebnisse	56
6. Diskussion	62
6.1. Autisten sind fähig, als Lehrperson zu arbeiten	62
6.2. Die autistische Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung hat Einfluss auf die Bewältigung von berufsspezifischen Belastungen und die Leistungsfähigkeit	62
6.3. Autistische Verhaltensweisen bergen pädagogische Kompetenzen	64
6.4. Autisten sind fähig zur Empathie	65
6.5. Schlussfolgerungen	66
6.6. Reflexion der Untersuchung.....	69
7. Schlusswort	70
Danksagung.....	70
Abbildungsverzeichnis.....	75
Tabellenverzeichnis.....	75

Anhang	76
Diagnosekriterien.....	77
Artikel 27, UN-Behindertenrechtskonvention	79
Brief Interviewanfrage.....	81
Einwilligung.....	82
Interviewleitfaden.....	83
Codehäufigkeiten.....	86
Anknüpfungspunkte für Unterstützung	87
Auswahl an Textpassagen für die Auswertung	89
Beobachtungen latente Ebene	102
Ausgangslage für Paraphrasierungen manifeste Ebene.....	105
Ausgangslage für Paraphrasierungen latente Ebene	111
Interview Claudine	114
Interview Gabi.....	123
Interview Kaja	134
Interview Tristan	138

Abstract

„Autistische Lehrpersonen – gibt es das überhaupt?“ Hat sich im Titel dieser Masterarbeit ein Missverständnis eingeschlichen? Handelt es sich um Lehrpersonen, die mit autistischen Kindern arbeiten? Oder sind Lehrerinnen und Lehrer gemeint, die einen etwas besonderen und vielleicht eingeschränkten Unterrichtsstil pflegen? Nein, denn aus autistischen Kindern werden Erwachsene, die sich irgendwann mit der Berufswahl und Arbeitswelt auseinandersetzen müssen wie alle jungen Erwachsenen. Einige entscheiden sich für den Lehrberuf, was vielleicht auf den ersten Blick kaum vorstellbar ist. Werden doch an Lehrkräfte speziell hohe Anforderungen an kommunikative und soziale Kompetenzen gestellt und eine Autismus-Diagnose auf Defiziten in eben diesen Bereichen beruht.

In dieser Arbeit sollen vier Lehrpersonen zu Wort kommen, die eine Diagnose aus dem Autismusspektrum erhalten haben. Da stellen sich folgende Fragen: Wie kamen sie zu ihrer Berufswahl? Welche Auswirkungen hat ihr Autismus auf ihre Tätigkeit? Welche Stolpersteine stellen sich ihnen deswegen in den Weg, oder welche Rahmenbedingungen erlauben ihnen allenfalls eine befriedigende und erfüllende Arbeit? **Und könnte vielleicht nicht auch gerade das autistische Anderssein unverhoffte, pädagogische Fähigkeiten hervorbringen?**

Möglicherweise wunderten Sie sich selber einmal über eine eigene Lehrperson, einen Dozenten oder eine Teamkollegin. Da ca. ein Prozent der Bevölkerung von Autismus betroffen ist, könnte es eine Autistin oder ein Autist gewesen sein...

1. Einleitung

Etwa 1% der Bevölkerung ist von Autismus betroffen, schätzen Wissenschaftler. Für die Schweiz wird mit etwa 75 000 Menschen gerechnet - Kinder und Erwachsene. Nicht alle von ihnen wurden erfasst, erkannt und diagnostiziert. Viele der heute Erwachsenen erhielten in ihrem bisherigen Leben vielfältige, andere psychiatrische Diagnosen. Und etliche wissen selber nichts von ihrem Autismus. Sie ahnen vielleicht, dass irgendetwas in ihrem Leben anders verläuft als bei Gleichaltrigen, finden aber keine entsprechenden Erklärungen. Wieder andere wollen keine Diagnose, die stigmatisierend sein könnte. Und nicht zu vergessen sind diejenigen, die sich in ihrem Leben mit ihrem Sosein arrangieren konnten. Spätestens bei diesem Punkt wird sich wahrscheinlich Widerspruch beim Leser regen: Autismus sieht man doch! Das sind Menschen wie „*Rain Man*“ aus dem Film, Menschen, die nicht oder sonderlich sprechen, mit den Händen wedeln, andere nicht ansehen und in ihrer eigenen Welt leben. Und wenn sie nicht in einer Behinderteneinrichtung arbeiten, müssen es Asperger sein. Diese sogenannte milde Form des Autismus erlaubt einigen Betroffenen eine Arbeit im ersten Arbeitsmarkt¹ speziell im Bereich der Informatik, da diese Menschen eine mathematische Inselbegabung hätten.

Einige dieser Aussagen sind Klischees von Themen rund um Autismus, die sich trotz oder vielleicht auch gerade wegen der vermehrten Präsenz in den Medien hartnäckig tradieren. Andere deuten auf Informations- und Wissenslücken hin, und die nächsten beinhalten einen wahren Kern, dessen Tragweite und Auswirkungen selbst in wissenschaftlichen Kreisen noch wenig erforscht ist.

¹ Erster oder freier Arbeitsmarkt: Arbeitsplatzangebote und Arbeitskräfte richten sich an einer freien Marktwirtschaft aus. Grundsätzlich werden diese Arbeitsplätze durch keine staatlichen Beiträge gestützt ausser es handelt sich um Integrationsprojekte.

Erst ein Paradigmenwechsel in der Medizin hin zu salutogenetischen Ansätzen als auch die Auseinandersetzung mit Genderfragen, ebenso ein Paradigmenwechsel in der Pädagogik und Heilpädagogik mit einer zunehmenden Sicht auf die Ressourcen sowie gesellschaftliche Veränderungen, insbesondere wirtschaftliche Rahmenbedingungen, ermöglichten und erforderten eine zeitgemässere Auseinandersetzung mit dem Phänomen Autismus. So steht auf der einen Seite die Forschung mit ihren Studien und theoretischen Modellen und auf der anderen Seite kommen tagtäglich verschiedene Personen ohne fachspezifische Kenntnisse damit in Kontakt. Seien dies die Betroffenen selbst, ihre Familien, ihr soziales Umfeld, Schulen, Ausbildungsorte, Dienstleistungserbringer im Gesundheits- und Sozialwesen, Arbeitskollegen und Vorgesetzte und viele mehr. Für all diese Personenkreise würde es eine angepasste Aufklärung und Information, Beratung, Entlastung oder Unterstützung im Umgang mit den Besonderheiten eines autistischen Verhaltens brauchen. Ansatzweise hat ein partizipatorischer Austausch begonnen und führt zu einem besseren Verständnis von autistischen Verhaltensweisen und der Anerkennung eines Andersseins.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich nur mit einem kleinen Ausschnitt davon - mit der beruflichen Situation von Erwachsenen mit einer Asperger-Syndrom- oder *High functioning autism*-Diagnose, die als Lehrperson arbeiten oder gearbeitet haben. Auf den ersten Blick scheint eine solche Berufswahl mit einer solchen Diagnose nicht vereinbar, ja kaum vorstellbar. Werden doch gerade für Lehrpersonen besondere kommunikative Fähigkeiten fürs Unterrichten, die Team- und Elternarbeit vorausgesetzt. Schule gemeinhin könnte als einer der zentralsten, sozialen Orte innerhalb einer Gesellschaft bezeichnet werden. Eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS) beinhaltet jedoch eine Beeinträchtigung in der Wahrnehmung der sozialen Kommunikation und Interaktion. Ausgehend von diesen Diagnosekriterien müsste daher eher von einem pädagogischen Beruf abgeraten werden. Und doch finden sich etliche autistische Persönlichkeiten mit oder ohne Diagnose im Lehrberuf. Wie kam ihr Berufswunsch zustande und wie können sie trotz dieser Beeinträchtigung in diesem Spannungsfeld arbeiten?

1.1. Begründung der Themenwahl und Zielsetzung

Was wäre, wenn ...

... Sie erfahren würden, dass **die Lehrperson² Ihres Kindes autistisch ist**? Würden Sie sich sorgen, dass es womöglich zu wenig empathisch unterstützt und sich alleine überlassen würde? Wie würde Ihre Reaktion auf die Nachricht eben dieser Lehrperson ausfallen, wenn sie Ihnen in einem Elterngespräch mitteilt, dass Ihr Kind gefährdet sei, die Lernziele seiner Klasse in einem Fach nur knapp oder gar nicht zu erreichen? Wäre Ihr erster Gedanke: „Ist ja klar bei der Lehrperson! Die kann doch gar nicht auf mein Kind eingehen! Autist und Lehrperson, wer hat das schon gehört! Das schliesst sich doch per se aus. Ist die überhaupt qualifiziert für diesen Beruf?“ Oder wäre es vielleicht: „Endlich einmal jemand, der mich nicht mit seiner Gefühlsduselei einlullen will und Klartext spricht“

... **die Kollegin im Lehrerteam** an einer kontroversen Diskussion über ein Kind **plötzlich sagen würde**, sie könne das Kind und sein Verhalten schon verstehen, **sie selber sei Aspergerin**? Wie

² Für ein einfacheres Lesen wird im ersten, theoretischen Teil dieser Arbeit die männliche Form verwendet entsprechend dem Gebrauch in der Fachliteratur. Im zweiten, empirischen Teil, ab Kapitel 3, werden es weibliche Formulierungen sein, da sich mehr Frauen für eine Befragung finden liessen als Männer.

würden Sie einem neuen Kollegen begegnen, von dem Sie erfahren haben, er sei Autist? Würden Sie ihm vertrauen oder wären sie eher vorsichtig und vielleicht ein wenig misstrauisch? Wie wäre es, wenn er ein sehr versierter Fachlehrer für Englisch wäre, mit dem Sie wenig zu tun haben? Wäre es das Gleiche, wenn es sich um Ihre Stellenpartnerin handeln würde, mit der Sie viel Zeit verbringen (müssen)?

... sich zwei gleichwertig qualifizierte Lehrpersonen um eine Stelle in Ihrem Team bewerben würden, wobei Sie von der einen Person wissen, dass sie autistisch ist, und **Sie als Schulleiter entscheiden müssen, wem Sie die Stelle schliesslich geben**? Könnte das Merkmal Autismus das Zünglein an der Waage sein? Würden Sie Mehrarbeit und unweigerliche Konflikte für sich und das Team vermuten? Kämen Sie in einen persönlichen Clinch, wenn Sie sich in Ihrer Schule zwar stark für ISR einsetzen, jedoch nun bei einer Stellenbesetzung mit einer autistischen Lehrperson sich fragen, inwieweit die Inklusion denn wirklich gehen soll und kann?

... **Sie sich als Lehrperson immer wieder fragen**, wieso Sie nicht so ganz zum Team gehören? Wieso haben Sie vielleicht oft den Eindruck, dass Sie viel mehr arbeiten müssten, als Ihre Kollegen, Sie nicht einfach so etwas aus dem Ärmel schütteln können, Elterngespräche oder Teamsitzungen oft am Thema vorbeigehen, Sie sich kaum je wirklich erholen können? Wenn Sie befürchten, dass Sie Ihre Stelle verlieren könnten, wenn die „Schule“ erfahren würde, dass Sie eine Autismus-Diagnose haben?

Und eine Frage, die vielleicht am Anfang stehen könnte, wenn **Sie Berufsberaterin eines Menschen mit einer Autismus-Diagnose sind**: Würden Sie automatisch Berufe mit höheren, sozialen Anforderungen an Kommunikation und Interaktion ausschliessen?

Auf die meisten Fragen wird es keine klare und eindeutige Antwort geben. Sie wird sich irgendwo in einem Spannungsfeld ansiedeln und sich mit der Zeit oder in einem anderen Kontext auch verändern. Man könnte da von einem Spektrum reden.

Ausgehend von der eigenen Betroffenheit als Autistin und schulische Heilpädagogin (SHP) interessiere ich mich für die aktuelle wissenschaftliche Literatur und biografische Erzählungen zu Autismus und im Speziellen zum Asperger-Syndrom (AS). Eigene Erfahrungen erhielten dadurch einen neuen Hintergrund und wurden teilweise verständlicher oder erhielten erstmals eine Gestalt und Form, die Sinn ergab.

Im Studium zur Heilpädagogin und in der Praxis begegnete ich Dozierenden, Mitstudierenden und Lehrpersonen, von denen ich über die Zeit hinweg annahm, dass sie vielleicht ebenfalls in das Autismus-Spektrum gehören könnten. Doch ein offenes Gespräch war nicht möglich. Hingegen schienen einige von ihnen Wege gefunden zu haben, trotz zum Teil offensichtlichen Besonderheiten zu arbeiten und in ihrer Funktion mehr oder weniger akzeptiert zu werden. Andere strauchelten immer wieder oder wurden Opfer von Mobbing, wechselten ihre Stelle mehrmals oder gaben den Beruf auf. Doch liegt dies wirklich nur am autistischen Anderssein? Behindert Autismus längerfristig tatsächlich eine gelingende pädagogische Berufstätigkeit auf Grund der Beeinträchtigungen in der sozialen Kognition? Oder was könnte auch dem Einfluss des Umfeldes zugeschrieben werden? Und wieso muss eine Offenlegung einer defizitär ausgelegten Autismus-Diagnose heute noch immer

stigmatisierend sein? In der eher mageren Literatur zur beruflichen Situation von Aspergern fanden sich keine direkten Antworten für autistische Lehrpersonen. Eine Möglichkeit, mehr dazu zu erfahren, eröffnete mir diese Masterarbeit.

Relevanz

Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden heute zusehends in die Regelschule integriert und bestmöglich gefördert. Am Übergang zum Berufsleben, sei es über eine Lehre oder ein Studium, fehlen dieselben integrativen Bemühungen überwiegend für kognitiv starke, junge Menschen – und hochfunktionale Autisten zählen zu dieser Gruppe. So erfahren sie wenig oder keine Unterstützung in der Berufsausbildung und später in ihrer Berufstätigkeit, obwohl Autismus als eine tiefgreifende Entwicklungsstörung gilt und sich über die ganze Lebensspanne erstreckt. In einer deutschen Studie zur Teilhabe von hochfunktionalen Autisten wurde festgestellt, dass lediglich 20% auf dem freien Arbeitsmarkt tätig sind und einer ihrer Ausbildung entsprechenden Tätigkeit nachgehen. Die Arbeitslosigkeit unter ihnen oder eine Beschäftigung weit unter dem Niveau ihrer Kenntnisse ist überdurchschnittlich hoch (vgl. Baumgartner, Dalferth & Vogel, 2009). Damit verbunden sind nicht nur ein Verlust an Fachkräften für die Wirtschaft sondern auch hohe Kosten für die Sozialversicherungen und das Gesundheitswesen. 2014 ratifizierte die Schweiz die UN- Behindertenrechtskonvention. Sie fordert u.a. gleichberechtigte Chancen auf dem Arbeitsmarkt für beeinträchtigte und behinderte Menschen und Schutz vor Diskriminierung (vgl. UN-Behindertenrechtskonvention, 2016).

In den letzten Jahren entstanden einige Firmen, die Stellen im Bereich der Informatik für Autisten anbieten. Doch längst nicht alle autistischen Personen – wie in der Durchschnittsbevölkerung auch - sind an Informatik interessiert. Es ist jedoch noch wenig bekannt, in welchen anderen Berufsfeldern sie arbeiten oder zu arbeiten versuchen. Möglicherweise geben sie sich nicht zu erkennen, weil das Bild eines Autisten in der Öffentlichkeit stigmatisierend geprägt ist. Dies würde darauf hindeuten, dass entscheidende Informationen über Autismus oder eine sachgerechte und fachlich versierte Aufklärung für eine bessere (An-)Passung nötig sind.

1.2. Methodisches Vorgehen

Biografische Erzählungen erlauben einen Einblick, wie Menschen Erfahrungen und Ereignisse in ihrem Leben verstehen und unter bestimmten Aspekten einordnen. Dafür bietet sich eine qualitative Arbeit an, welche individuelle Schwerpunktsetzungen fokussiert, eine gewisse authentische Nähe erlaubt und keinen Anspruch auf eine repräsentative Verallgemeinerung hat. Neben diesem Teil der Arbeit steht vorerst isoliert ein thematisch orientierter, theoretischer Hintergrund. Das Augenmerk richtet sich danach auf das Zusammenführen von beidem und einer kritischen Diskussion darüber. Die Erkenntnisse aus dieser Auseinandersetzung können bereits bestehende Annahmen und Thesen bestätigen, ergänzen oder ihnen auch widersprechen. Oft entscheidend ist hierfür die Wahl und somit der Blickwinkel der Fragestellung.

In der qualitativen Sozialforschung sind Interviews eine gängige Methode und Quelle. Über eine Autismus-Fachperson und im eigenen Umfeld konnten Kontakte hergestellt werden zu Betroffenen. Bedingungen waren einerseits eine verifizierte Diagnose im Autismus-Spektrum und andererseits, dass sie in der Volksschule arbeiten oder gearbeitet haben. Mittels eines halbstandardisierten Leitfadens wurden fünf Interviews geführt, wobei den Teilnehmenden überlassen wurde, ob sie sich mündlich oder schriftlich beteiligen wollten.

Nach einer mehrmaligen Überarbeitung der schriftlichen und mündlichen Interviews mit den befragten Personen und nach der Transkription der mündlichen erfolgte eine Kategorisierung entlang den Dimensionen:

- Berufswahl und Berufsweg
- Arbeitsort Schule
- Autismus und die Auswirkungen auf die Berufstätigkeit
- Unterstützung.

1.3. Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung wird zuerst der theoretische Rahmen und Hintergrund zum Begriff und Verständnis des Autismus abgesteckt. Die Triade der Diagnosekriterien werden vertieft und die Bedeutung einer Diagnosestellung im erwachsenen Alter beleuchtet. Ebenso wird ein Einblick in die erst seit Kurzem beforschte Genderfrage gewährt. Zur beruflichen Situation gehören gesetzgebende und sozialversicherungstechnische Strukturen, die ebenfalls Einfluss auf eine Berufsausübung haben. In diesem Zusammenhang wird das Stärken-Ressourcen-Modell vorgestellt als Alternative zu einer defizitorientierten Fixierung. Und um den theoretischen Teil abzuschliessen, soll die Schule als Arbeitsort aus einer sozialpsychologischen Sicht betrachtet und Gedanken dazu eingeführt werden, weshalb es sich lohnen könnte, autistische Lehrpersonen anzustellen. Ausgehend von den theoretischen Herleitungen konnten Fragen für ein Leitfadenterview formuliert werden.

Nach der Vorstellung der vier interviewten Frauen und des einen Mannes, folgt ein kurzer Rückblick auf die Interviews. Wie aus der Datenmenge erste inhaltsanalytische Überlegungen entstanden und induktiv Kategorien gebildet werden konnten, wird der nächste Schritt sein. Ergebnisse daraus werden anschliessend in Bezug zur Theorie gesetzt und diskutiert.

Mit einem Ausblick, einer Würdigung und einem Fazit schliesst diese Arbeit – in der Hoffnung, dass die Leserin und der Leser vielleicht den einen oder anderen Gedanken in den Alltag mitnehmen mag.

2. Theoretischer Hintergrund

Was ist Autismus³? - eine Krankheit, Behinderung, Beeinträchtigung, Lebensart, Begabung oder eine neurologische Variante des menschlichen Gehirns? Da die genauen Ursachen für eine andere Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung erst ansatzweise erforscht sind, bleibt der Begriff Autismus vorerst ein Konstrukt aus Erkanntem und Annahmen. Je nach Blickwinkel oder Fragestellung versuchen neurobiologische, psychosoziale, pädagogische, heilpädagogische, literarische, versicherungstechnische Theorien und Modelle, das Phänomen zu erklären. Sie werden immer auch vom jeweiligen Zeitgeist und Wissensstand geprägt und geformt. So war Autismus bis Mitte des letzten Jahrhunderts nur Thema in der Medizin und Psychiatrie, was bis heute noch erkennbar ist in der Aufnahme als Krankheit in den gängigen Diagnosemanualen. Es verwundert deshalb nicht, dass sich einige Mythen über Autismus oft lange halten konnten und können. Erst mit der Veröffentlichung von Biografien Betroffener und Filmen wie „*Rain Man*“ begann sich auch die

³ Autismus: Herleitung aus dem griechischen autos = das Selbst. Gemeint ist eine starke Ich-Bezogenheit oder ein starkes In-sich-gekehrt-Sein.

Öffentlichkeit dafür zu interessieren. Ein wahrscheinlich entscheidender Schritt war die Aufnahme des Asperger-Syndroms ins ICD-10⁴. Und plötzlich schien es daraufhin mehr autistische Menschen zu geben als angenommen wurde. Was lange vergessen ging, tauchte nun immer mehr in der Schule, bei der Berufswahl, in der Berufsausübung und bei der IV auf, weil aus autistischen Kindern mit einem höheren Funktionsniveau und weniger Beeinträchtigungen Erwachsene wurden. Diese benötigten in einigen Bereichen oder in bestimmten Situationen in ihrem Leben weiterhin Unterstützung, einfach weil sich Autismus nicht auswächst. Inwiefern eine autistische Veranlagung jedoch als Behinderung erlebt wird oder Beeinträchtigung sein kann, hängt stark von der Ausrichtung des Konstrukts über Autismus und vom Kontext ab.

Wie es zum heutigen Verständnis von Autismus gekommen ist, wird in den nächsten Kapiteln mit ausgewählten Aspekten hergeleitet, im Wissen darum, dass es eine subjektive und auf das Thema der Masterarbeit eingeschränkte Wahl sein wird.

2.1. Autismus gestern und heute

Der medizinische Fachbegriff Autismus wurde 1911 vom Züricher Psychiater Eugen Bleuler eingeführt. Seine Beobachtungen gewann er bei einigen seiner schizophrenen Patienten, die sich aus sozialen Kontakten in eine eigene Gedankenwelt zurückzogen. 1926 veröffentlichte die russische Psychiaterin Grunja F. Ssucharewa einen Artikel über sechs Kinder mit einem ähnlichen klinischen Bild. Ihre Arbeit blieb bis Ende des Jahrhunderts mangels Übersetzung unbeachtet. Im Jahre 1938 erschien dann eine Publikation des Wiener Kinderarztes Hans Asperger mit dem Titel „Das psychisch abnorme Kind“.

Unabhängig von Asperger veröffentlichte Leo Kanner, ein amerikanischer Kinderpsychiater, 1944 einen Artikel über elf Kinder, die er als autistisch bezeichnete. Auch seine Beobachtungen konzentrierten sich auf die eingeschränkten Fähigkeiten der Kinder in der **Interaktion** und **Kommunikation** und **stereotypen Verhaltensweisen**. Diese drei Bereiche werden in der sogenannten Triade zusammengefasst und stellen die Kernsymptome des Autismus dar. Im Gegensatz zu Asperger ging Kanner bei seiner Patientengruppe von einer Intelligenzminderung aus, die auch für das mehrheitliche Fehlen von Sprache verantwortlich gemacht wurde. Seine Publikation stiess im englischsprachigen Raum auf ein Echo. Schon bald wurde das nach ihm genannte Kanner-Syndrom gemeinhin mit dem Begriff Autismus und später mit frühkindlichem Autismus gleichgesetzt. Aspergers Beschreibung hingegen fand bis in die 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts keine Verbreitung in der Fachwelt. Dies nicht etwa weil seine Arbeit unpräzise oder zu wenig relevant gewesen wäre, sondern wohl eher auf Grund der politischen Situation von Deutschland und Österreich während und nach dem zweiten Weltkrieg und einer damit verbundenen, merklichen Distanzierung allem Deutschsprachigen gegenüber. Erst 1981 übersetzte Lorna Wing, eine anerkannte englische Kinderpsychiaterin und Autismusspezialistin, Aspergers Schriften und führte den Begriff des Asperger-Syndroms (AS) ein. 1989 entwickelten Gillbert & Gillbert Diagnosekriterien für

⁴ ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Das medizinische Klassifikationssystem ist weltweit anerkannt und wird von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) herausgegeben. Autismus ist unter F84 eingereicht, das Asperger-Syndrom unter F84.5.

das **Asperger-Syndrom**. Zwei Jahre später bei der Einführung des ICD-10 und DSM-5⁵ wurde das Asperger-Syndrom im Kapitel der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen als eigenes psychiatrisches Krankheitsbild neben dem frühkindlichen und atypischen Autismus aufgenommen. Wo Autismus heute verortet wird, zeigt die nachfolgende Grafik.

Abbildung 1, Differentialdiagnosen (autismusDeutschland, 2014, S. 45)

Doch ist Autismus im wörtlichen Sinne wirklich eine **Krankheit**? Eine Krankheit impliziert einen mehr oder weniger bestimmbareren Anfang und trennt das momentane Erleben von einer Phase der Gesundheit. Ein Aussenstehender kann dabei eine Veränderung beobachten oder Symptome bemerken, die neu aufgetreten sind. Mit den Mitteln und Wegen der Medizin wird alsdann versucht, ein grösstmögliches Mass an Gesundheit zurück zu gewinnen. Doch nach heutigem Wissensstand ist Autismus angeboren und nicht heilbar. Für einen autistischen Menschen gibt es demnach in allen Lebensphasen keine Zeit ohne Autismus. So ist es keine Krankheit, sondern eine Veränderung der Körperfunktionen mit Auswirkungen auf die Aktivitäten und Partizipation (vgl. ICF, 2011) und prägt vielmehr die Persönlichkeit oder Persönlichkeitsstruktur – ob diese eine **Beeinträchtigung** oder gar **Behinderung** darstellt oder nicht, hängt auch vom sozialen Umfeld ab. Die Einreihung bei den **Entwicklungsstörungen** berücksichtigt diesen Umstand.

Entwicklungsstörung

Eine Entwicklungsstörung ist immer mit Funktionsbeeinträchtigungen verbunden. Die Definition im ICD-10⁶ lautet:

- Beginn ausnahmslos im Kleinkindalter oder in der Kindheit;
- eine Entwicklungseinschränkung oder -verzögerung von Funktionen, die eng mit der biologischen Reifung des Zentralnervensystems verknüpft sind;
- stetiger Verlauf ohne Remissionen und Rezidive.

⁵ DSM-5: Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen. Die fünfte Version erschien 2013 und wird von der American Psychiatric Association (APA) herausgegeben. Die bisherige Aufteilung in verschiedene Formen des Autismus werden neu unter Autismus-Spektrum-Störungen zusammengefasst.

⁶ <https://www.dimdi.de/static/de/klasi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2013/block-f80-f89.htm>; abgerufen am 8.4.2016

Die überdauernde Symptomatik kann jedoch beeinflusst werden durch geeignete und angepasste pädagogische und therapeutische Massnahmen, so dass sich die Ausprägung verändert und weniger beeinträchtigend wirkt. Die Entwicklungsstörungen werden unterteilt in umschriebene und tiefgreifende (ebd.):

Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache

Es handelt sich um Störungen, bei denen die normalen Muster des Spracherwerbs von frühen Entwicklungsstadien an beeinträchtigt sind. Die Störungen können nicht direkt neurologischen Störungen oder Veränderungen des Sprachablaufs, sensorischen Beeinträchtigungen, Intelligenzminderung oder Umweltfaktoren zugeordnet werden. Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache ziehen oft sekundäre Folgen nach sich, wie Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben, Störungen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, im emotionalen und Verhaltensbereich. (ebd.)

Tief greifende Entwicklungsstörungen

Diese Gruppe von Störungen ist gekennzeichnet durch qualitative Abweichungen in den wechselseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern und durch ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Diese qualitativen Auffälligkeiten sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal des betroffenen Kindes. (ebd.)

Der Paradigmenwechsel in der Pädagogik und Heilpädagogik von einem Defizit orientierten Blickwinkel zu einer Ressourcen geleiteten Sicht- und Handlungsweise, erweiterte den **Störungsbegriff** hin zu einer Auffassung von **Entwicklungsbesonderheiten**, die auf (andere) Begabungen und Fähigkeiten hinweist und entwicklungsfördernd genutzt werden soll (vgl. Girsberger, 2015).

Bedingt durch die Entwicklungsverzögerung erschliessen sich für die Betroffenen weniger soziale Lernfelder in einer natürlichen Umgebung und schränken den Spielraum der Erfahrungen stark ein. So können die nötigen sozialen Kompetenzen nur ansatzweise erlernt werden und hinken denjenigen von Gleichaltrigen entscheidend hinterher. Die mit dem Heranwachsen dabei zunehmende Diskrepanz erzeugt Spannungen, Konflikte und Irritationen, die sich schliesslich als schlechte Erfahrungen im Selbstbild niederschlagen. Für eine Korrektur braucht es deshalb umso mehr stützende und förderliche, positive Interaktionen.

2.1.1. Autismus-Spektrum

Zur Zeit werden im ICD-10 noch verschiedene Autismusformen unterschieden: Frühkindlicher Autismus, Atypischer Autismus und Asperger-Syndrom. Gemeinsam sind allen die Auffälligkeiten in der Kommunikation und Interaktion als auch bei der Wahrnehmung. Sie beginnen in frühester Kindheit und prägen in allen Lebenssituationen und über die ganze Lebensspanne die Persönlichkeit. Wie stark aber die Beeinträchtigung für den einzelnen Menschen ist oder sich auswirkt, variiert in einer viel weiteren Spannweite als bisher angenommen und ändert sich im Verlaufe des Lebens zum Teil erheblich (vgl. autismusDeutschland, 2014; Theunissen, 2011). So bedeutet Nicht-Sprechen-Können nicht zwangsläufig, dass jemand bildungsunfähig sein muss oder dass ein Autist mit einem Hochschulabschluss auch sozial integriert ist. Im angloamerikanischen Raum bürgerte sich eine zusätzliche Unterscheidung zum Funktionsniveau⁷ ein: *Low Functioning Autism (LFA)*⁸ und *High*

⁷ Mit dem Funktionsniveau werden die psychischen, sozialen und beruflichen Funktionsbereiche erfasst.

*Functioning Autism (HFA)*⁸). Wie stark Autismus beeinträchtigend oder gar behindernd wahrgenommen wird oder sich zeigt, lässt sich dimensional in einem Spektrum besser erfassen als kategorial. Im DSM-5 werden neu unter den **Autismus-Spektrums-Störungen** nur noch zwei Hauptkategorien anstelle der Triade aufgeführt. „Dieser Schritt wird vor allem mit der engen Verknüpfung von Defiziten in der Kommunikation mit sozialen Verhaltensweisen [restriktive, repetitive Verhaltensweisen, Interessen und Aktivitäten, Anm. der Verf.]“ begründet (Theunissen, 2014, S. 25). Anstelle der bekannten Autismusformen tritt eine Einteilung in den Grad der benötigten Unterstützung. Wenn die Auffälligkeiten in den sozialen Verhaltensweisen fehlen, wie es sich bei einem atypischen Autismus oder bei sehr gut kompensierten Aspergern zeigt, kommt nach dem DSM-5 die neu eingeführte Diagnose der Sozialen (pragmatischen) Kommunikationsstörung¹⁰ zur Anwendung. Speziell im Bereich der Erwachsenenendiagnostik öffnet sich hier ein Graubereich, der aus versicherungstechnischen Interessen zu Ungunsten von „wirklichen“ Autisten und deren Unterstützungsbedarf ausfallen könnte.

Unbestritten bleibt, dass der Spektrumsansatz einen individuelleren Zugang zu den Betroffenen und deren spezifischen Bedürfnissen und Anliegen ermöglicht. Daneben verhindert er eher ein Schablonendenken, das der autistischen Person nur bedingt gerecht werden kann (wie Asperger sind alle hochbegabt und an Mathematik interessiert usw.). Dass die verschiedenen Autismusformen sich auf einem Spektrum befinden können, erwähnte Asperger bereits 1944.

Autismus-Spektrum oder Autismus-Spektrums-Störung?

Die Wortwahl ist abhängig vom Standpunkt. Richtet sich das Augenmerk auf die in den Diagnosemanualen definierten Defizite, wird der Störungsbegriff verwendet. Das Autismus-Spektrum betont hingegen stärker die Neurodiversität, stammt aus dem Lager der Betroffenen - ASAN (*Autistic Self Advocacy Network*) - und fordert eine gesellschaftlich anerkannte Gleichberechtigung. Theunissen führte die grundlegenden und gemeinsamen Charakteristika autistischer Personen von beiden Seiten zusammen (Theunissen & Paetz, 2015, S. 42 - 43):

- Unterschiedliche sensorische Erfahrungen
- Unübliches Lernverhalten und Problemlösungsverhalten
- Fokussiertes Denken und Spezialinteressen
- Atypische, manchmal repetitive Bewegungsmuster
- Bedürfnis für Beständigkeit, Routine und Ordnung
- Schwierigkeiten, Sprache zu verstehen und sich sprachlich auszudrücken, so wie es üblicherweise in Kommunikationssituationen erwartet wird
- Schwierigkeiten, typische soziale Interaktionen zu verstehen und mit andern Personen zu integrieren

Erklärungsmodelle für Autismus

Was ist die Ursache für Autismus oder was begünstigt seine Entstehung? Wie werden die Auffälligkeiten oder Besonderheiten gedeutet? Im Laufe der Zeit sammelten sich darüber viele zum Teil hitzig diskutierte Theorien und Mythen an (z. B. Kühlschrankschrankmutter, Impfungen,

⁸ LFA wird meistens gleichgesetzt mit dem frühkindlichen Autismus. Ausschlaggebend ist ein IQ<70.

⁹ HFA und Asperger-Syndrom werden gelegentlich synonym verwendet. Eine Unterscheidung (Alter des Spracherwerbs oder Spracherwerbsverzögerung) ist im erwachsenen Alter manchmal retrospektiv nicht mehr eruierbar. Bei HFA ist die Motorik weniger oder gar nicht betroffen.

¹⁰ Social (Pragmatic) Communicational Disorder (SCD), DSM-5. Die Schwierigkeiten äussern sich im Erwerb und im Gebrauch von verbaler und nonverbaler Kommunikation mit Auswirkungen auf die sozialen Interaktionen. Die Schwierigkeiten resultieren nicht aus einer Intelligenzminderung (vgl. American Psychiatric Publishing, 2013).

Empathielosigkeit). Heute wird ein multifaktorieller Ansatz favorisiert mit genetischen, physiologischen, neurologischen und psychosozialen Komponenten sowie einer grösseren Vulnerabilitätsdisposition, als sie bei neurotypischen Menschen zu finden ist (vgl. Theunissen, 2014).

Die Autismusforschung war historisch bedingt lange geprägt von einer defizitären Sichtweise. Erklärungsmodelle wie die **Theory of Mind** von Baron-Cohen, die **Exekutive Dysfunktion** von Ozonoff und der **Schwachen Zentralen Kohärenz** von Frith beziehen sich auf eine veränderte Kognition von Autisten mit Auswirkungen bei „Einfühlungsvermögen, Übernahme der Perspektive anderer, Erkennen und Ausdrücken von Gefühlen (*Theory of Mind*), Handlungsplanungen sowie Flexibilität im Denken, Planen und Handeln (*Exekutive Dysfunktion*) und Erfassen komplexer Situationen (*Zentrale Kohärenz*)“ (Theunissen, 2014, S. 48f.). Mit der Aufnahme des Konzepts von der Neurodiversität¹¹ erhielten die Stimmen der Selbstbetroffenen Unterstützung. Viele autistische Menschen möchten nicht ausschliesslich über Defizite definiert und stigmatisiert werden, weil dabei die mit der Andersartigkeit verbundenen Fähigkeiten und Möglichkeiten ausser Acht gelassen werden. Diese Einschränkung kann sich auf das Selbstbild wie auf das Umfeld störend niederschlagen, so dass dadurch oft erst Behinderung entsteht oder Aspekte davon verstärkt werden (vgl. Seng, 2015, S. 274). Auch wird der grossen, individuellen Ausprägung und Gewichtung oder Bedeutung der Diagnosekriterien kaum Rechnung getragen. Die Öffnung des Blickwinkels, weg von einer einseitigen und als normgerechtfertigten Klassifikation zu einem partizipativen Verständnis, erlaubte die Entwicklung von neueren Erklärungsmodellen wie die **Monotropismus-Hypothese** von Lawson, die **Intense World Theory** von Markram, Rinaldi & Markram, die *Empathy Imbalance Hypothesis* von Smith und das **Enhances Perceptual Functioning** von Mottron & Burack (vgl. Theunissen, 2015, S. 49). All diese Ansätze relativieren die Schwächen oder Schwierigkeiten nicht, fokussieren aber die Stärken und Ressourcen einer anderen Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung, wie sie bei Autismus angenommen wird.

Etwas näher soll hier auf die *Intense World Theory* von Markram, Rinaldi & Markram eingegangen werden. Die Theorie gewinnt zunehmend Bedeutung innerhalb der Autismusforschung, weil sie die Monotropismus-Hypothese ergänzt und stützt, wenn auch die Annahmen teilweise unterschiedlich sind. Zudem findet sie grosse Unterstützung in Betroffenenkreisen, welche sich mit diesem Erklärungsmodell eher identifizieren können. Die *Intense World Theory* ist fachlich nicht unumstritten, doch bietet sie für neurotypische¹² Forschende offensichtlich neue Einblicke und Ansätze - ein nicht zu unterschätzender Gewinn für Autisten.

Die *Intense World Theory* geht davon aus, dass das **autistische Gehirn überempfindlich** ist. Eine genetische Vulnerabilität und Schädigungen während oder nach der Geburt gelten als primäre

¹¹ „Neurodiversität ist ein Ansatz, der sich mit den Bereichen Lernen und Behinderung befasst und hervorhebt, dass neurologische Störungen als Resultat normaler genetischer Variation entstehen. Unterschiede in der neurologischen Ausstattung werden damit als soziale Vielfalt auf einer Stufe mit Geschlecht, Ethnie, sexueller Orientierung oder Behinderung verstanden.“ (wikipedia, 2016b)

¹² „Neurotypisch (kurz NT, auch norm-neuro) ist ein Neologismus, der benutzt wird, um Menschen zu charakterisieren, deren neurologische Entwicklung und Status mit dem übereinstimmen, was die meisten Menschen als normal bezüglich der sprachlichen Fähigkeiten und Sozialkompetenzen betrachten. Zuerst wurde der Begriff von der Autism-Rights-Bewegung als eine Bezeichnung für Nicht-Autisten eingeführt, später wurde das Konzept von der Neurodiversitätsbewegung und von Wissenschaftlern aufgegriffen.“ (wikipedia, 2016c)

Ursache. Im Fokus stehen die neuronalen Mikroschaltungen. Bei einer autistischen Prägung reagieren diese hypersensibel, was einerseits die Plastizität des Gehirns schnell erhöht und die Speicherung von mehr Informationen leichter ermöglicht, aber andererseits auch die Kapazität der Gehirnaktivitäten schnell überlastet. Die ständig überdurchschnittlich hohe Frequenz der Mikroschaltungen verhindert oder erschwert jedoch die Festigung von „wichtigen, neuronalen Vernetzungen“ (ebd., S. 66f.). Zudem besteht die Gefahr, dass einzelne neuronale Schaltkreise in einem weniger entwickelten Stadium vorgezogen werden und sich etablieren. Dieser Vorgang könnte die **veränderte Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung** erklären. Da bei einer autistischen Person auch die Amygdala (siehe Kapitel 2.1.7.) davon betroffen und hypersensibel ist, wirken sich psychosoziale und emotionale Reize viel stärker aus und führen zu einem vermehrten Erleben von Stress, Ängsten und Schmerzen. Zur Bewältigung und als Schutz bei diesem allgegenwärtigen „Zuviel“ kommen Strategien wie Rückzug, Flucht aus der Situation, emotionale Entladungen, Hyperaktivität, Vermeiden von Begegnungen oder Blickkontakt zum Zuge. Repetitive Tätigkeiten oder die Beschäftigung mit einem Interessensgebiet dienen zusätzlich der Beruhigung und Stabilisierung.

Unter diesem Blickwinkel muss das viel zitierte Defizit beim Mentalisieren ausgehend von einer mangelhaft entwickelten Amygdala in der *Theory of Mind* (ToM) neu betrachtet werden. Eine vergleichbare Diskussion ergibt sich bei den Modellen der sogenannten *Schwachen zentralen Kohärenz* und der Annahme über eine *Dysfunktion der exekutiven Fähigkeiten*. Erstere besagt, dass Autisten sich stärker auf Details konzentrieren und weniger den Gesamtzusammenhang, das Gesamtbild erfassen können. Die Schwäche bei der Handlungsplanung, -ausführung und deren Reflexion und Anpassung wird erklärt mit einem Ungleichgewicht zwischen einem unreifen Frontalhirn und einer unausgewogenen Kontrolle durch höhere Hirnregionen. Gemäss der *Intense World Theory* müsste die **Hyper-Funktionalität** im Frontalhirn und die dadurch **erschwerte Inhibition** (Hemmung der Reizweiterleitung) verantwortlich gemacht werden. Ähnlich argumentiert die *Monotropismus-Hypothese*. Ein neurotypisches Gehirn kann mehrere Reize gleichzeitig aufnehmen und sie zu einem Gesamteindruck verbinden. Geringfügige Informationen werden zu Gunsten des Ganzen vernachlässigt, ohne einen relevanten Verlust in der Wahrnehmung für die einzelne Person. Bei einer autistischen Verarbeitung erscheinen hingegen alle Reize gleichwertig. Da eine Priorisierung fehlt, übersteigt das Mass an Informationen die neuronalen Kapazitäten. Indem die Aufmerksamkeit auf weniger Merkmale gerichtet wird, kann eine Überlastung oder ein Zusammenbruch abgewendet werden. Ein Nachteil davon ist, dass womöglich entscheidende Reize vernachlässigt, ungünstig verknüpft oder überbewertet wurden. Dafür erhalten Details eine grössere Bedeutung und setzen sich für Aussenstehende in einer manchmal vielleicht leicht verwunderlichen Logik zusammen. Ein Aspekt, der durchaus auch als Stärke angesehen und genutzt werden kann.

Kritik an der *Intense World Theory* erwächst ihr bei der Annahme einer Hyper-Funktionalität. Möglich könnte ebenso eine Hypo-Aktivität in den neuronalen Mikroschaltkreisen als ursächlich angenommen werden. Eine weniger differenzierte Aufnahme an Reizen würde folglich die Verarbeitung derart beeinflussen, dass Informationslücken oder ein eher fragmentiertes Bild der Umwelt und über sich selbst entstünden liesse.

Die **genetische Veranlagung** in beiden Fällen gilt als gesichert und somit nicht veränderbar. Was Bereiche der Wissenschaft nun interessiert, ist, ob es möglich sein könnte, längerfristig

pharmakologisch auf die neurochemischen Prozesse Einfluss zu nehmen und die einschränkenden, Autismus typischen Reaktionsweisen und Schwierigkeiten aufzuweichen oder zeitweise auszuschalten.

Zunahme der Diagnosen

Wie erklärt sich die Wissenschaft, dass es heute mehr Autismus-Diagnosen gibt als noch vor zehn bis zwanzig Jahren und das Wort Modediagnose damit in Verbindung gebracht wird? Die tatsächliche Zunahme resultiert zum einen aus der differenzierteren Wahrnehmung über die verschiedenen Autismusformen und dem dadurch überproportionalen Anstieg an Asperger-Diagnosen. So liegt heute das Durchschnittsalter für das Asperger-Syndrom in der Schweiz für Kinder bei 6,9 Jahren (frühkindlicher Autismus bei 4,2 Jahren). Dies ist einiges jünger als noch vor zehn Jahren. „Während im Jahr 2001 nur ca. 5% dieser Diagnosegruppe [Asperger-Syndrom, Anm. LG] zuzuordnen waren, lag der Prozentsatz bei der aktuellen Untersuchung bei mehr als 40%, für die nach 1990 Geborenen sogar bei 50%“ (Eckert, 2015, S. 95). Zudem können vermehrt Diagnosen des hochfunktionalen Autismus im Erwachsenenalter gestellt werden, wo sonst andere psychiatrische Diagnosen mangels Wissen vergeben wurden oder auch heute noch vergeben werden.

2.1.2. Asperger-Syndrom

Hans Asperger (1906 – 1980) war ein Wiener Pädiater und Heilpädagoge. Er bewegte sich im damals noch neuen Bereich der interdisziplinären medizinischen Heilpädagogik. Anlässlich eines Fortbildungsvortrages referierte er 1938 über das psychisch abnorme Kind und verwandte den Begriff des „autistischen Psychopathen“¹³:

Innerhalb dieser wohl charakterisierten Gruppen von Kindern, die wir wegen ihrer Einengung ihrer Beziehungen zur Umwelt, wegen der Beschränkung auf das eigene Selbst „autistische Psychopathen“ nennen, gibt es nun freilich wieder recht verschiedene, auch recht verschieden zu bewertende Menschen. Einmal steht die Originalität des Denkens (zu der immer etwas „Autismus“ gehört) oder die Intensität der Sonderinteressen, die da entscheidend auf Kosten vieler anderer Fähigkeiten „hypertrophiert“ sind, so im Vordergrund, dass solche Menschen Höchstleistungen zu vollbringen imstande sind. [...] Ein anderes Mal wirkt die autistische Originalität nur als abwegig, verschoben und unbrauchbar. [...] Bei dieser zuletzt genannter Art von autistischen Psychopathen steht dann die Störung der Anpassung an die Umwelt, die Unfähigkeit zu lernen im Vordergrund und bestimmt die soziale Prognose im ungünstigen Sinn. (Pollak, 2015, S. 31 - 32)

Seine Beobachtungen an sieben Knaben bezogen sich auf Merkmale wie (Meister, 2011, S. 6):

- Soziale Unreife und soziales Verständnis
- Verbale und nonverbale Kommunikation
- Sprachgebrauch
- Äusserung und Kontrolle von Gefühlen und Empathie
- Spezialinteressen
- Spezifische Lernprobleme, Bedarf nach Unterstützung
- Gangart und Koordination
- Empfindlichkeit auf Lärm, Düfte und Berührungsreize

In seiner Habilitationsschrift erwähnte Asperger 1944, dass es sich dabei um vererbte Zustände handeln müsse, die bereits mit zwei Jahren beobachtet werden können und lebensandauernd sind in Abgrenzung zur Schizophrenie (vgl. Pollack, 2015). Erst 40 Jahre später sollte Aspergers Arbeit durch

¹³ Psychopathie wird im heutigen Sprachgebrauch durch den neutraleren Begriff der Persönlichkeitsstruktur oder -störung ersetzt.

Lorna Wings Einzug in die Fachwelt erhalten und das Syndrom Autismus in seiner Vielfältigkeit erweitern.

Mit der verbesserten Diagnostik und den Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften scheint heute die alte Frage geklärt, ob es einen fließenden Übergang vom Asperger-Syndrom zur Normalität gebe. So wird heute von einer klar gesetzten Grenze ausgegangen, die besagt, ob eine Person autistisch ist oder nicht. Ein wenig autistisch oder fast normal - wie mit der Bezeichnung „autistische Züge“ - gilt nicht als Diagnose, auch wenn sie bei verschiedenen Störungsbildern immer wieder beschreibend auftaucht. Gemeint ist dabei eher ein Verhalten, das mit Autismus assoziiert wird, jedoch ein Symptom einer anderen Beeinträchtigung wie Intelligenzminderung ist oder z. B. sich bei ADHS oder affektiven Störungen zeigen kann (vgl. Kamp-Becker, 2015). Ähnlich verhält es sich mit der Bezeichnung „Nerd“, welche in den (sozialen) Medien oft mit einem Asperger gleichgesetzt wird. Autistische Verhaltensweisen werden da beliebig herausgenommen und zur Unterhaltung zweckentfremdet. Teilweise geschieht dies zum Glück auf eine lebenswürdige Weise, so dass das gefestigte Bild eines Autisten für Neurotypische aufgeweicht werden kann. Die mögliche Selbstbezogenheit ist dann durchaus auch in der eigenen Umwelt zu finden und erscheint somit „normaler“.

Das **Asperger-Syndrom (AS)** wurde schon mehrfach in unterschiedlichen Kriterienkatalogen definiert. Eine Gegenüberstellung von ICD-10, DSM-5, ASAN, Gillbert und ICF¹⁴ kann in einer Tabelle im Anhang (Diagnosekriterien, S. 77) nachgelesen werden. An ihrer Stelle steht hier die Auflistung von Attwood & Gray (autismus-kultur, 2016):

Tabelle 1, Kriterien für die Entdeckung von Aspie, von Attwood und Gray¹⁵

<p>Qualitative Vorteile in der sozialen Interaktion, die sich in der Mehrzahl der folgenden Punkte manifestieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beziehungen zu Altersgenossen geprägt von absoluter Loyalität und untadeliger Zuverlässigkeit • Frei von Vorurteilen aufgrund des Geschlechts, des Alters oder der Kultur; Fähigkeit, andere so zu akzeptieren, wie sie sind • Drückt eigene Gedanken ungeachtet des sozialen Zusammenhangs aus oder hält an persönlichen Überzeugungen fest • Fähigkeit, persönliche Theorien oder Perspektiven trotz widersprechender Beweise zu verfolgen • Sucht ZuhörerInnen oder FreundInnen, die fähig sind, sich für einzigartige Interessen und Themen zu begeistern, Details schätzen und Zeit damit verbringen, ein Thema zu diskutieren, das nicht von vorrangigem Interesse zu sein scheint • Hört ohne ständiges Urteilen oder Unterstellungen zu • Hauptsächlich an aussagekräftigen Gesprächsbeiträgen interessiert; vermeidet "ritualisierten Small Talk" oder sozial triviale Aussagen und oberflächliche Unterhaltungen. • Sucht aufrichtige, positive, echte Freunde mit einem bescheidenen Sinn für Humor
<p>Spricht fließend "Aspergisch", eine soziale Sprache, die von mindestens drei der folgenden Merkmale gekennzeichnet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entschlossenheit, die Wahrheit zu suchen • Unterhaltung frei von versteckten Bedeutungen oder Hintergedanken • Hoch entwickelter Wortschatz und Interesse an Wörtern • Faszination an wortbasiertem Humor wie Wortspielen • Fortgeschrittener Gebrauch von Bildmetaphern
<p>Die kognitiven Fähigkeiten sind durch mindestens vier der folgenden Merkmale gekennzeichnet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Starke Bevorzugung von Details vor dem Gesamtbild • Originelle, oft einzigartige Weise der Problemlösung • Außergewöhnliches Gedächtnis und/oder Erinnerung an Details, die von anderen oft vergessen oder ignoriert werden, wie z.B. Namen, Daten, Terminpläne, Routinen • Begeisterte Ausdauer und Durchhaltevermögen beim Sammeln und Ordnen von Informationen zu einem Thema von Interesse

¹⁴ ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

¹⁵ <http://autismus-kultur.de/autismus/autistic-pride/die-entdeckung-von-aspie.html>; Abgerufen am 12.4.2016

<ul style="list-style-type: none"> • Beharrlichkeit des Denkens • Enzyklopädisches oder "CD-ROM"-Wissen über ein Gebiet oder mehrere Gebiete • Wissen um Routinen und ein zielgerichteter Wunsch, Ordnung und Genauigkeit aufrechtzuerhalten • Klarheit in den Werten/bei Entscheidungen, unbeeinflusst von politischen oder finanziellen Faktoren
Mögliche zusätzliche Merkmale:
<ul style="list-style-type: none"> • Große Sensibilität für bestimmte sensorische Erfahrungen und Stimuli, z.B. Hören, Berührung, Sehen und/oder Geruch • Stärke bei Einzelsportartenspielen, besonders solchen, die Ausdauer und visuelle Genauigkeit erfordern wie Rudern, Schwimmen, Bowling, Schach • "Sozial unbesungener Held" mit vertrauensvollem Optimismus: häufiges Opfer der sozialen Schwächen anderer und trotzdem an dem Glauben festhaltend, dass echte Freundschaften möglich sind • Eine höhere Wahrscheinlichkeit als in der Durchschnittsbevölkerung, nach dem Gymnasium die Universität zu besuchen • Oft fürsorglich anderen gegenüber außerhalb des Rahmens der typischen Entwicklung

2.1.3. Diagnose im Erwachsenenalter

Veränderte Arbeitsbedingungen mit einer höheren Erwartung an Flexibilität in Bezug auf Ort, Umstrukturierungen, Teamzusammensetzungen und stärkere Betonung und Gewichtung von Kommunikation als auch grössere Anforderungen an veränderte Lebensentwürfe können für hochfunktionale Autisten zusehends Stolpersteine darstellen, so dass sie an ihnen immer wieder scheitern oder aus dem sozialen Rahmen fallen. Dies mag teilweise den Anstieg an Asperger-Diagnosen im Erwachsenenalter erklären (vgl. autismusDeutschland, 2014). Weshalb es erst im Erwachsenenalter zu einer Diagnose kommt, hängt u. a. damit zusammen, dass

- sie oft eine weniger schwer ausgeprägte Symptomatik haben.
- sie oft über eine hohe Intelligenz und gute kognitive Kompensation verfügen.
- sie oft über ein gut strukturiertes Netzwerk an sozialer Unterstützung (Familie, soziales Umfeld, Schule, Beruf etc.) verfügen.
- sie dennoch wegen der ASS-Basisstörung in Beziehungen, Partnerschaft und Beruf komplett scheitern können (Tebartz van Elst, 2013, S. 26).

Wiewohl schon bei einer Diagnosestellung im Kindesalter ein gewisses Mass an Fachwissen nötig ist, braucht es erst recht bei Erwachsenen Spezialisten dafür. Obwohl sich die autistische Persönlichkeitsstruktur über die ganze Lebenszeit erstreckt, äussert sich die Symptomatik je nach Alter, Situation und Kontext unterschiedlich oder verändert sich. Mit zunehmender Lebenserfahrung können oft einige Schwierigkeiten kompensiert werden – ja, manchmal sogar derart, dass der „Autismus“ zu verschwinden scheint oder niemand einen vermuten würde. Dies führt bei einigen hochfunktionalen Autisten leider oft zu langen Leidenszeiten mit den unterschiedlichsten Diagnosen wie Depressionen, Angsterkrankungen, Suchtverhalten, Borderline Persönlichkeitsstörung, Zwangsstörung oder ADHS, somatoformen Beschwerden usw. (vgl. Tebartz, 2015). Gerade wenn sich verschiedene Diagnosen anhäufen und in gewisser Weise atypisch im Verlauf oder in der Symptomatik bleiben, könnte es sinnvoll sein, an eine **Basisstörung** wie Autismus zu denken. So macht es denn einen Unterschied, ob von einer primären oder sekundären Depression ausgegangen wird oder ein selbstverletzendes oder süchtiges Verhalten als stabilisierende Strategie im Umgang mit überfordernden Erwartungen angesehen werden kann. Doch das Wissen darum beginnt erst allmählich Einzug in die Erwachsenenpsychotherapie und –psychiatrie zu halten (ebd.).

Eine andere Gruppe von Erwachsenen stellen jene dar, die mehr oder weniger unauffällig durch die Kindheit und Jugend kamen. Erst an sogenannten Schwellen wie beim Übergang von der Ausbildung in eine Arbeit, beim Auszug aus dem Elternhaus, bei der Familiengründung oder einem

Stellenwechsel als auch bei einschneidenden einmaligen Erlebnissen können die erworbenen Kompensationsfähigkeiten vielleicht plötzlich nicht mehr reichen, und die Person stürzt in eine Krise, deren Heftigkeit oder Dauer unüblich wirkt. Manchmal äussert dann jemand im Umfeld die Vermutung, dass es vielleicht in Richtung Asperger-Syndrom gehen könnte. Oder Betroffene suchen selber nach einer Erklärung und recherchieren im Internet, wo sie über Foren, Selbsttests und Artikel zu einem solchen Verdacht kommen. Andere erinnern sich an ihr altbekanntes Gefühl des Andersseins und stossen in Biografien auf ähnliche Geschichten. Und manchmal können es auch die Schwierigkeiten der eigenen Kinder sein, die jemanden auf die Spur bringen. Bestenfalls verweist dann ein Hausarzt oder ein Psychologe an eine Autismus-Spezialsprechstunde zur weiteren Abklärung. Danach heisst es, sich in Geduld zu üben. Da es relativ wenige Spezialisten auf diesem Gebiet gibt, vergehen mindestens sechs Monate bis zu einem Jahr ab der Anmeldung bis zu einem ersten Abklärungstermin.

2.1.4. Genderfrage

Früher ging man davon aus, dass das Verhältnis der von Autismus betroffenen Männern und Frauen 8:1 betrug, neuere Untersuchungen sprechen von einem Verhältnis von 2:1 (vgl. AutismusDeutscheSchweiz, 2016). Die Diagnose für beide Geschlechter gründet noch immer auf ehemaligen Kriterien, die aus der Beobachtung und Beschreibung von Knaben und Männern hervorgingen. Als mit der Aufnahme des Asperger-Syndroms ins ICD-10 im Jahre 1992 eine verfeinerte Wahrnehmung von autistischem Verhalten in der Fachwelt Einzug hielt, tauchten immer mehr Mädchen und Frauen mit einem ähnlichen Erscheinungsbild auf. Das Interesse der Forschung begann sich zu regen. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass die Kernsymptome bei einer weiblichen, autistischen Person zwar dieselben sind wie bei einer männlichen, die Bewältigungsstrategien im Umgang damit sich jedoch merklich unterscheiden. Gründe dafür liegen in der **unterschiedlichen Sozialisation von Mädchen und Jungen**. An ein Mädchen werden höhere soziale Anpassungsleistungen gestellt als an einen Jungen. Dies hat sich evolutionär auch in der Entwicklung des Gehirns eingeschrieben. So verfügen Mädchen mit einer normalen oder überdurchschnittlichen Intelligenz schon früh über Kompensationsmöglichkeiten, z. B. indem sie soziale Interaktionen genauer beobachten und zu kopieren lernen. Auch ein ungewöhnliches Blickverhalten wird eher mit der weiblichen Rolle assoziiert und einer allfälligen Schüchternheit zugeordnet (vgl. Preissmann, 2013). Ausgehend von diesen Aspekten können sich die Symptome eher subtiler äussern und bleiben dann länger unentdeckt – oft bis ins Erwachsenenalter. Diese Mädchen können, obwohl sie meistens irgendwie sonderbar auf ihre Umwelt wirken, durchaus auch Freundschaften pflegen: „Sie zeigen oft ein grösseres Interesse an Freundschaften und Beziehungen als Jungen und können soziale Situationen, soziale Kommunikation oder Freundschaft häufig gut reflektieren, was Männer auf dem gleichen Level in der Regel überfordert“ (Trias, 2015).

Eine mögliche Erklärung, weshalb Autismus das weibliche Geschlecht weniger betrifft, liegt in der **Vermutung, dass X-Chromosome eine Art Schutzfaktor darstellen** (vgl. Werling & Geschwind, 2013).

Im Moment wird diskutiert, ob es sinnvoll sein könnte, die Diagnosekriterien geschlechterspezifisch zu modifizieren (ebd.). Da es bislang keinen Goldstandard in der Diagnostik von erwachsenen Aspergern gibt, bleibt zu hoffen, dass in der weiteren Autismusforschung und Entwicklung von präziseren

Erfassungsmethoden, die unterschiedliche Ausprägung bei Mädchen und Frauen mitberücksichtigt wird.

2.1.5. Wahrnehmung

Als Wahrnehmung wird die Aufnahme und Verarbeitung aller sensorischen Reize aus der Umwelt oder aus dem Körperinnern bezeichnet (vgl. Schuster, 2015b). Sie dient der Orientierung und beeinflusst das Denken, Fühlen und Handeln und ermöglicht ein Verstehen vom eigenen Sein in der Welt (vgl. Haker Rössler, 2016). In jedem Moment strömen unzählige Informationen auf das Individuum ein. Würden sie alle berücksichtigt und ausgewertet, käme es zu einem Zusammenbruch der Gehirnaktivitäten. Um dies zu verhindern, fungieren verschiedene unbewusste Filterfunktionen bei der Verarbeitung. Normalerweise und sinnvollerweise geschieht das unbewusst und automatisch. Unwichtige Reize werden fallen gelassen, die restlichen sortiert, gruppiert und priorisiert. Aus der Fülle dieser Informationen überschreiten relativ wenige die Grenze zu unserem Bewusstsein, wo wir sie in Form von Gedanken, Gefühlen und Bewegungen oder einer Kombination daraus als Reaktion erkennen. Schon **kleine Abweichungen in der Wahrnehmungsverarbeitung** können dazu führen, dass unser Gehirn mit Reizen überflutet wird, Schwierigkeiten hat, sie angemessen zu sortieren und zu verstehen oder das Gehirn verwirft deswegen zu viele Reize und arbeitet mit bruchstückhaften Informationen weiter. Wichtig zu verstehen ist, dass die autistischen Besonderheiten in der Wahrnehmung nicht durch Sinnesbeeinträchtigungen entstehen. Augen, Ohren usw. funktionieren normal – es ist das Gehirn, das die Reize anders verarbeitet (vgl. Müller, 2016). Deshalb fokussieren neuere Erklärungsmodelle des Autismus die andere Wahrnehmungsverarbeitung und die Auswirkungen davon.

Im Speziellen ist die Hemmung und Filterung des sensorischen Inputs betroffen. In einem neurotypischen Gehirn können verschiedene Informationen, wie z. B. das Bild einer Rose und deren Duft, zu einem Ganzen zusammengefasst werden. Bei einer autistischen Verarbeitung werden beide Reize - Bild und Duft - gleichgesetzt und erscheinen gleichwertig, wobei nur schon ein einzelner Reiz eine viel grössere Aktivität in der Hirnrinde auslöst, als es bei einem neurotypischen Menschen geschieht. Dadurch „verliert“ das Gehirn an Kapazität und gerät schneller an seine Belastungsgrenze (vgl. Merker, 2014; Haker Rössler, 2016).

Neben den weiter oben ausgeführten Theorien, mit welchen dieses Phänomen verständlich wird, verfolgt die **Bayesian Brain Theory** einen auf den ersten Blick eher mathematischen Ansatz. Das Modell beschreibt, wie unser Gehirn die sensorischen Inputs verarbeitet und mittels Berechnungen Vorhersagen (predictive codings) vornimmt für eine sichere Orientierung und zur Vermeidung von Stress (vgl. Haker Rössler, 2016). Die Wahrnehmung entsteht aus dieser Verknüpfung. Unweigerlich geschehen dabei so genannte **Prädikationsfehler**, weil eine Situation zwar ähnlich sein kann wie bereits bekannte, sich aber dennoch in Nuancen davon unterscheiden wird. Die Kunst des Gehirns ist zu lernen, ob es sinnvoller sein wird, die Vorwegannahme anzupassen oder die Unstimmigkeiten zu ignorieren. Ein autistisch geprägtes Gehirn gewichtet den sensorischen Input stärker als die inneren Vorstellungen. Diese Hypersensibilität hat Einfluss auf die Orientierung und äussert sich z. B. erschwerend in der Kommunikation und in Interaktionen, wo viele Reize gleichzeitig und oft unerwartet auf eine Person einströmen. So ist ein Autist, für den die meisten Informationen gleichbedeutend erscheinen, ununterbrochen damit beschäftigt, entweder seine Wahrnehmung flexibel anzupassen

oder die Diskrepanz und deren Folgen zwischen einem bekannten Verhalten und einer neuen Erwartung an eine soziale Situation auszuhalten. Ein solcher Prozess führt zwangsläufig über kurz oder lang zu **mentalem Stress** mit den bekannten kognitiven und emotionalen Folgen. Unter diesem Aspekt macht ein **repetitives Verhalten** oder die **Beschäftigung mit einem vertrauten Thema** nachvollziehbar Sinn: Die „Welt“ wird vorhersehbar und verständlicher und kann wieder bewältigt werden.

2.1.6. Empathie

Autisten wird nachgesagt, dass sie keine oder kaum Empathie empfinden und deshalb so hölzern, nüchtern, desinteressiert oder gar verletzend wirken. Der Mangel entstehe durch eine Gefühlsarmut. Diese Sicht auf die Reaktionsweise von Autisten in Interaktion und Kommunikation und deren Verständnis ist jedoch einseitig und von neurotypischen Massstäben geleitet. Seit sich Betroffene immer mehr über Biografien, Foren und Talkshows in der Öffentlichkeit bemerkbar machen, kann und muss dieses wertende Bild überdacht und revidiert werden. Es braucht einen anderen Zugang, um das „andere“ Verhalten zu verstehen.

In der Umgangssprache werden Mitgefühl und Empathie oft gleichgesetzt. Beiden ist gemeinsam, dass in Zusammenhang mit den **Spiegelneuronen**¹⁶ eine prosoziale Reaktion in Bezug auf andere Lebewesen in bestimmten Situationen ausgelöst wird. Der Unterschied von beiden liegt in der Fähigkeit zum Mentalisieren - bei der Empathie in der Möglichkeit einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Neurotypische Menschen zeigen in ihrer Reaktion dem Gegenüber mit Worten, Gestik und Mimik, was sie verstanden haben und was sie darüber denken und fühlen. So können sich die Interaktionspartner laufend gegenseitig und für beide sicht- und wahrnehmbar abstimmen oder bei Bedarf distanzieren. Dieses Wechselspiel funktioniert mit Autisten weniger oder kaum offensichtlich. Die zu erwartenden mimischen, gestischen und manchmal auch verbalen Antworten fehlen oder erscheinen unangepasst. Sie irritieren und verletzen Normen in der Kommunikation. Die Reziprozität gerät ins Stolpern. Der Nichtautist ist verwirrt, weil die ihm vertraute und ihm Sicherheit gebende Gesprächskultur wegfällt. An dessen Reaktion darauf wiederum erkennt der Autist zuerst einmal auf einer emotionalen Ebene, dass seine eigene Antwort nicht dem entsprochen hat, was als normal angesehen wird. Beide Seiten ziehen sich innerlich zurück, die Distanz zwischen ihnen vergrößert sich. Der weitere Austausch wird vorsichtiger und mit weniger emotionaler Beteiligung geführt. Wiederholen sich solche Begegnungen, verstärkt sich beim sozial versierteren Partner das Gefühl der Irritation und er beginnt, das befremdende Verhalten als Desinteresse, (Ab-)Wertung seiner selbst oder als versteckten Angriff zu deuten – und damit zu missverstehen. Das Bild eines empathielosen Menschen nimmt Gestalt an. Dabei beruht das Missverständnis meistens auf der fehlenden Information, dass das Gegenüber autistisch ist und die Kommunikation anders wahrnimmt und verarbeitet.

Ein Einwand aus Betroffenen­sicht soll hier unbedingt eingefügt werden: Ein neurotypischer Mensch geht grundsätzlich davon aus, dass sein Gegenüber genauso funktioniert wie er selber. Ein Perspektivenwechsel erübrigt sich für ihn meistens. Man könnte sagen, er hat wenig Übung oder

¹⁶ Spiegelneuronen werden manchmal auch Simulations- oder Empathieuronen genannt, und sind Nervenzellen, die im Gehirn während der Betrachtung eines Vorgangs die gleichen Potenziale auslösen, wie sie entstünden, wenn dieser Vorgang nicht bloß passiv beobachtet, sondern aktiv ausgeführt würde.“ (Lexikon online, o. A.)

Erfahrung im Umgang mit irritierenden, sozialen Situationen und denkt womöglich nicht daran, dass ein **Perspektivenwechsel** Verständnis oder Erklärung bringen könnte. Etwas provokativ formuliert: Viele neurotypische Personen erscheinen ziemlich autistisch in Bezug auf ihre Empathiefähigkeit, denn auch sie gehen „nur“ von ihrem egozentrischen Standpunkt aus - verständlich, da der grösste Teil der Menschheit ähnlich wahrnimmt und sich verhält, wie sie es selber tun. Doch rechtfertigt dies die (Be-)Wertung eines Menschen mit einer anderen Funktionsweise?

In Bezug auf Autismus kommt meistens das Konstrukt Empathie, wie es in der *Theory of Mind* (ToM) beschrieben wird, zur Anwendung. Unterschieden wird dabei in **kognitive und emotionale Empathie**. Die emotionale Empathie kann am ehesten verglichen werden mit einem Mitfühlen, dem Wahrnehmen, wie es einer anderen Person geht (vgl. Theunissen, 2014). Kognitive Empathie ermöglicht zusätzlich, den Standpunkt des Gegenübers einzubeziehen oder zu reflektieren. „Es [die Autismus bezogene Empathie, Anm. LG] bezeichnet einen Aspekt der Kommunikation zwischen Menschen, nämlich das Treffen gemeinsamer Vorannahmen, was den Kontext der jeweiligen Kommunikation betrifft, etwa unausgesprochene Absichten“ (Seng, 2015, S. 116). Tatsächlich kann die kognitive Empathie bei Autisten eingeschränkt sein, nicht etwa aus Desinteresse oder einer zu grossen Egozentrik, wie gedeutet wird, sondern vielmehr auf Grund einer anderen Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung, wie sie die *Intense World Theory* und *Monotropismus-Hypothese* zu erklären versuchen und mit der „*Bayesian-Brain*“ *Theory* nachvollziehbar werden.

Anders verhält es sich vielfach bei der emotionalen Empathie (vgl. ebd; Herbrecht, 2016) - insbesondere bei autistischen Frauen (vgl. Baron-Cohen, 2015). Da die emotionale Wahrnehmung stark mit der Amygdala in Zusammenhang steht und bei Autisten ein zu grober Filter bei der Reizaufnahme vermutet wird, entsteht ein Zuviel an Emotionen, die ungenügend reguliert werden können. Dies löst Angst aus, erschwert die Impulskontrolle und beeinträchtigt die exekutiven Fähigkeiten, was wiederum wenig unterstützende Reaktionen im Aussen bewirkt, so dass auch von dort keine **Emotionsregulation** erfolgen kann. Ein Teufelskreis, der sich bereits in der Kleinkindzeit einspielt und festigt. Um ihm und der höchst unangenehmen emotionalen Überschwemmung zu entkommen, bleiben oft nur der innere, psychische oder physische Rückzug bis hin zur sozialen Isolation. Eine andere Strategie ist die fokussierte Konzentration auf Einzelheiten oder sachliche Informationen, die keine oder nur wenig emotionale Nähe beinhalten. Solche Schutzmassnahmen mögen als Gleichgültigkeit oder extreme Selbstbezogenheit interpretiert werden, haben jedoch kaum je etwas damit zu tun.

2.1.7. Vulnerabilitäts-Stress-System¹⁷

Mehrere Studien widmeten sich der **höheren Vulnerabilität** von Autisten. Im Vergleich zu neurotypischen Menschen spielen verschiedene Faktoren für eine geringere Resilienz eine Rolle:

- Erhöhung physiologischer Reaktionen auf Herausforderungen (z. B. hormonell, Schwitzen, erhöhter Blutdruck und Herzschlag)
- Zunehmende Ängste bei einfachen alltäglichen Aktivitäten
- Begrenztes Repertoire von Coping- und Problemlösefähigkeiten
- Soziale Interaktionen als eine potentielle Quelle von Stress und Ängsten [z. B. Smalltalk, Anm. der Verf.] statt von Freude und Unterstützung

¹⁷ Diathese-Modell: Verknüpfung von biologischen, psychologischen und Kontextfaktoren

- Begrenzte Fähigkeit, soziale Unterstützung zum Zeitpunkt einer Krise aufzusuchen, die mit sozialer Isolation und Kommunikationsproblemen zu tun hat
- Häufige Erfahrung des Scheiterns bei Aktivitäten [schulisch, Peergroup, beruflich, Anm. LG]
- Mangel an Unterstützung von Autonomie durch Lehrpersonen und andere Professionals
- Hohe Rate an Stress, Spannungen und Trennungen innerhalb von Familien mit einem autistischen Kind
- Ein schmerzvolles Erleben der eigenen Behinderungserfahrung bei autistischen Personen, die als hochfunktionell eingeschätzt werden und ihre Situation reflektieren (Theunissen, 2014, S. 41f.)

So sind **Angst und Stress** zentrale Komponenten des autistischen (Er-)Lebens. Die physiologischen Prozesse in einer Stressreaktion haben Einfluss auf das vegetative Nervensystem und somit auch auf die Amygdala (vgl. Het, 2015).

Abbildung 2, Stressentwicklung (autismusDeutschland, 2014, S. 149)

Wie weiter oben ausgeführt, wird angenommen, dass diese in einem autistischen Gehirn hypersensibel ist und die exekutiven Fähigkeiten dadurch eingeschränkt werden können – mit Auswirkungen auf die Kommunikation und Interaktion. Ein Teufelskreis mit fatalen Folgen - es entsteht chronischer Stress, welcher die natürliche Hormonregulierung (z. B. Cortisol, Adrenalin usw.) stört. Schon geringfügige Stressauslöser werden dann „überbewertet“ und versetzen den Körper in eine Art Dauerstress-Zustand. Die Folgen davon sind Konzentrationsmangel, Müdigkeit, Unruhe, Erschöpfung, Depression und eine Schwächung des Immunsystems. Bei Autisten machen sich diese Zustände auch in heftigen Wutausbrüchen oder Zusammenbrüchen wie Overload und Meltdown (siehe S. 31) bemerkbar. Solch hohe Stresspegel benötigen um einiges mehr Zeit an Erholung als kurzfristiger und gelegentlicher Stress. Dies sollte unbedingt respektiert und berücksichtigt werden.

Wichtig für die Stressprophylaxe und damit die Aufrechterhaltung des Funktionsniveaus ist, herauszufinden, wo die Auslöser liegen, wie sie umgangen oder beseitigt werden können, wo es Unterstützung oder einen Ausgleich mit sportlicher Aktivität, mentaler Entspannung oder in einem künstlerischen Hobby braucht.

2.1.8. Vorurteile und Stigmatisierung

Eine andere Art von Stress ist mit den Vorurteilen und der Stigmatisierung von Autismus und dem Asperger-Syndrom verbunden. Noch immer ranken sich viele **Mythen** darum und prägen das Bild des

Autisten (vgl. Lechmann, 2016). Einige wurden bereits genannt. Nicht selten leiden hochfunktionale Autisten unter ihrem Anderssein, das sich in den erwähnten Kommunikations- und Interaktionsschwierigkeiten zeigen kann. Sie werden von neurotypischen Menschen oft **nicht als ihresgleichen angesehen**. Diese interpersonelle Diskrepanz schlägt sich auf ihr Selbstbild nieder und nimmt gemäss der Stigma-Theorie nach Goffmann ihren Niederschlag in einer Selbststigmatisierung. Eine Möglichkeit damit umzugehen ist, sich mit einer Subgruppe zu identifizieren und sich ihr anzuschliessen. In den USA bietet dies z. B. die ASAN an. In Europa existieren kleinere Vereinigungen. Asperger-Autisten verwenden diesbezüglich für sich gerne den von Attwood geprägten Begriff des „Aspies“.

Mit einer verbesserten und gezielteren Information und Aufklärung über Autismus könnten hingegen einige Missverständnisse behoben und würde die gesellschaftliche Anerkennung von Autisten verbessern.

2.1.9. Interaktion und Kommunikation

Vielleicht mag es die Leserin oder den Leser verwundern, weshalb Interaktion und Kommunikation erst jetzt als eigenes Thema erscheinen, da doch die Auffälligkeiten und Besonderheiten des Autismus darin verortet werden. In der Hoffnung, mit den bisherigen Ausführungen eine Verständnisgrundlage angeboten zu haben, ist nun ein zusammenfassender Blick auf die realen Handlungen möglich.

Mit **Interaktion** ist ein dynamischer Prozess von Handlungen zwischen mindestens zwei Partnern gemeint. Der Überbegriff **Kommunikation** bezieht sich auf den Austausch von Informationen in Form von Gedanken, Gefühlen, Erfahrungen, Erlebnissen, Wissen, Meinungen usw. In sozialen Situationen laufen sie über die verbale und nonverbale Kommunikation. Die **verbale Kommunikation** richtet sich rein formal nach semantischen Gesetzmässigkeiten und wirkt in ihrer Struktur klar. Die **pragmatische Komponente** der Sprache erscheint da schon vielfältiger, da die Bedeutung der Worte abhängig vom Kontext ist und dieser für das gemeinsame Verstehen erkannt werden muss. Zudem wird der Inhalt oft in einer verkürzten Fassung vermittelt, so dass ein Vorwissen nötig ist. Noch vager in der (Be-)Deutung äussert sich die **nonverbale Kommunikation** mit den Gesten und der Mimik. Die sozio-emotionale Wirkung der nonverbalen Kommunikation auf die Beziehung der Sozialpartner hingegen ist um einiges gewichtiger, da sich hier entscheidet, ob oder wie Kommunikation gelingt. Die Verarbeitung der verbalen und nonverbalen Kommunikation im Gehirn geschieht in zwei voneinander getrennten Prozessen, die erst ganz am Schluss zusammengeführt werden (vgl. Studer-Eichenberger, 2014). Für das autistische Gehirn ist dieser Zusammenschluss aus Kapazitätsgründen oft erschwert oder nicht möglich (siehe Kapitel 2.1.5.). Vogeley bezeichnet deshalb den Kommunikationsstil von Autisten als eine Teilleistungsstörung (vgl. Vogeley, 2012). Wie beeinträchtigend sie sich auswirken kann, indem die autistischen Verhaltensweisen als Kompensation genutzt werden müssen, hängt u. a. auch vom Kontext ab, ist also situations- und personenabhängig. Ein gegenseitiger Perspektivenwechsel oder die Bereitschaft dazu erleichtern die Kommunikation und verhindern eine einseitige Zuschreibung der als autistisch bezeichneten Verhaltensweisen.

Ebenso unterstützend bei der Bewältigung von sozialen Beziehungen, die für Autisten oft mit einem hohen Mass an Stress verbunden sind, sind die Benennung oder Entdeckung von sogenannten Stolpersteinen. Bei Anspannung nehmen hochfunktionale Autisten Gesprächsinhalte manchmal

wortwörtlich. In einem solchen Moment werden die begleitenden und vielleicht unausgesprochenen Informationen bei der Verarbeitung vernachlässigt. So kann es sein, dass die für den Dialog wichtige emotionale Ebene nicht berücksichtigt werden kann. Auch entstehen Informationslücken, wenn einem autistischen Arbeitnehmer die betriebsinternen Konventionen nicht explizit erklärt werden. Die sozialen Interaktionen sind dadurch belastet und können kaum aufrechterhalten werden. So stellen inoffizielle Begegnungen wie in den Pausen, auf dem Gang usw. ein stetes potentiell fettnäpfchen dar. Manchmal könnte eine Anpassung zur Entlastung in einer teilweisen schriftlichen Kommunikation oder mit der Übernahme einer klar definierten Funktion in solchen Situationen liegen, damit die Partizipation trotzdem gewährleistet ist.

Ein anderer Stolperstein birgt Unvorhergesehenes oder die Häufung von mehreren Anforderungen gleichzeitig. Zum einen sind frühzeitige Ankündigungen, die Aufteilung der Arbeitsmenge oder die Strukturierung der Arbeitsschritte und der Zeit wirkungsvolle Unterstützungsmassnahmen, damit ein Autist auf seinem hohen Funktionsniveau bleiben kann.

Vielleicht kann an diesen Beispielen nachvollzogen werden, dass ein autistischer Mensch nicht grundsätzlich uninteressiert an anderen Menschen ist, sondern die Interaktion und Kommunikation für ihn anstrengend, mit einer grossen, mentalen Leistung und Anspannung in Zusammenhang steht und deshalb für ihn nicht gleich entspannend oder erholend sein kann wie für neurotypische Menschen. Meist braucht ein Autist danach eine (längere) Erholungszeit oder sucht den Rückzug. In dieser Reaktion ist jedoch KEINE Wertung der Beziehung enthalten, was leider immer wieder falsch interpretiert wird.

Auch wenn die Kommunikation und Interaktion holprig sein kann, lohnt es sich, vor Augen zu führen, was die Kehrseite des anderen Kommunikationsstils bedeutet: Da Autisten sich viel weniger abhängig von sozialen Konventionen machen, stehen stattdessen Ehrlichkeit, Loyalität, Zuverlässigkeit und Offenheit an vorderster Front. Gerade die Loyalität macht einen Autisten vielleicht sozialer, als gemeinhin gesagt wird, wenn man bedenkt, dass sein Standpunkt nicht egozentrisch motiviert ist, sondern sich eher an sachlichen und fachlichen Merkmalen ausrichtet. Das Spezialwissen kann zudem eine Diskussion unter zusätzlichen Aspekten bereichern und die Detailgenauigkeit zu neuen Denkweisen oder Lösungsansätzen führen.

2.2. Berufliche Situation von Menschen mit ASS

Arbeit und Arbeitsfähigkeit haben einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Sie ermöglichen Partizipation, soziale Anerkennung und finanzielle Unabhängigkeit. So erstaunt es wenig, dass diese gesellschaftlichen Werte einen grossen Einfluss auf den Selbstwert und die Wahrnehmung durch andere haben. Es ist ein Unterschied, ob sich jemand dafür entscheidet, Teilzeit oder vorübergehend nicht zu arbeiten, oder ob jemand auf Grund einer Beeinträchtigung zeitweise oder für immer kein 100% Pensum erfüllen kann. Steht dafür eine sichtbare und für Aussenstehende nachvollziehbare Behinderung im Vordergrund, fällt die (Be-)Wertung und Beurteilung einer angepassten Teilzeitarbeit milder aus, als wenn den leistungsbezogenen Anforderungen verbunden mit einem höheren Arbeitspensum auf den ersten und zweiten Blick nicht entsprochen werden kann. Und in dieses Dilemma geraten etliche hochfunktionale Autisten mit einer guten oder höheren Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Viele von ihnen bringen ein hervorragendes Fachwissen in ihrem Berufsfeld mit.

Und doch zeigt sich in dieser Gruppe ein viel höheres Risiko, irgendwann arbeitslos zu werden oder einer Tätigkeit nachzugehen, die (weit) unter dem Niveau des erlernten Berufes liegt, als in der Normalpopulation (vgl. autismusDeutschland, 2014; Theunissen, 2011). Diese latente Unsicherheit kann die Arbeitsfähigkeit in einer nicht zu unterschätzenden Masse beeinflussen. Der ständige Spagat zwischen den für neurotypische Menschen gängigen Anforderungen und Erwartungen und den eigenen Möglichkeiten führen zu einem enormen Anpassungsdruck. Um diesem aushalten zu können – und die Arbeitsstelle zu behalten -, investiert ein autistischer Arbeitnehmer oft sehr viel mehr Energie als seine Kollegen. Emotionale und physische Überforderung sind die Folgen, was wiederum die kognitiven Fähigkeiten reduziert. Wenn die Auslöser oder die Ursache nicht bekannt sind, wird die hohe psychische Belastung irrtümlicherweise als Charakterzug einer „schwierigen“ Person interpretiert, die sich quer zu Arbeitskollegen, Vorgesetzten, einem Projekt oder zur Firma stellt (vgl. Ihde-Scholl, 2015). Eine solche Annahme wird zusätzlich dadurch gestützt, dass kommunikative Fähigkeiten bei der Arbeit oft höher bewertet werden als fachliche. Dies führt zu einem Nachteil von Autisten, deren Stärke eher in einer sachorientierten Arbeitshaltung liegt, sie jedoch Schwächen im Sozialverhalten aufweisen können.

Dass es für hochfunktionale autistische Menschen möglich ist, in ihrer Andersartigkeit und gerade wegen der anderen Wahrnehmung und Informationsverarbeitung, einen geeigneten Platz in der Berufswelt zu finden und ihn hervorragend zu erfüllen, erwähnte bereits Asperger in seiner Habilitationsschrift. Girsberger erweitert diese These mit einem Hinweis auf die Neurodiversität: „Sie müssen immer schon auch eine nützliche Rolle [in der Gesellschaft, Anm. LG] gespielt haben, sonst wäre diese Eigenschaft im Laufe der Evolution verschwunden“ (Girsberger, 2012 – autismusforum).

2.2.1. Forschungsstand

Die Arbeitssituation von hochfunktionalen Autisten ist bis anhin im europäischen Raum noch wenig erforscht. Bekannt wurden hingegen einzelne auf Informatik spezialisierte Firmen wie Asperger Informatik (CH), specialisterne (DK, IS, GB), auticon (D), Passwerk (B), Aspiritech (US) oder Grossfirmen wie IBM, die speziell Arbeitsstellen für Autisten schufen. Doch längst nicht alle Asperger sind an Informatik interessiert. Das Spektrum an Interessen fächert sich genauso auf wie bei allen anderen Menschen, wenn auch tendenziell in der beruflichen Tätigkeit die Autismus typischen Stärken (Detailgenauigkeit, Präzision, repetitive Tätigkeiten, gutes Gedächtnis usw.) bei der Berufswahl wahrscheinlich federführend sind. So wurde in einer deutschen Studie von Kirchner und Dziobek (vgl. Kirchner & Dziobek, 2014) die Frage nach den beruflichen Interessen mit 38% in den Naturwissenschaften / Technik / Informatik, 34% in den Human- und Sozialwissenschaften und 28% im künstlerischen Bereich beantwortet.

Theunissen erwähnt eine Studie aus Deutschland von Baumgartner, Dalferth und Vogel von 2009 zur beruflichen Teilhabe von Autisten (vgl. Theunissen, 2015). So schätzt man, dass etwa 20% der hochfunktionalen Autisten im ersten Arbeitsmarkt beschäftigt sind, jedoch weit mehr ein Studium oder eine qualifizierte Ausbildung vorweisen können. Der Wunsch nach einer angepassten Tätigkeit entsprechend der Ausbildung sei hingegen von 80% der Betroffenen geäußert worden. Im Vergleich dazu lag die Erwerbslosenquote der Allgemeinbevölkerung in der Schweiz Ende 2015 bei 4.7% gemäss den Definitionen des Internationalen Arbeitsamtes (ILO) (vgl. Bundesamt für Statistik, 2016).

Abbildung 3, Ergebnisse zur beruflichen Integration in der Schweiz / Befragung 2013 (Eckert, 2016)

Was geschieht mit einem intelligenten Autisten mit einer qualifizierten Ausbildung oder einem Studium, wenn er keinen für ihn geeigneten Arbeitsplatz findet, der seinem Können entspricht? Er wird über kurz oder lang einer Arbeit mit (viel) geringeren, kognitiven Anforderungen nachgehen müssen oder wird in einer geschützten Einrichtung beschäftigt und muss von den Sozialversicherungen unterstützt werden. Einerseits rechnet sich dies volkswirtschaftlich nicht und andererseits stellt sich hier die Frage nach der Inklusion (vgl. Preissmann, 2013). Nicht zu unterschätzen sind die dadurch entstandenen psychosozialen Folgen und eine mögliche Entwicklung von Komorbiditäten.

Indem sich immer mehr Erwachsene bei Spezialzentren oder Spezialisten für eine ASS-Abklärung anmelden, wird die Vielfalt der Berufe und Berufswege allmählich ersichtlich (vgl. Tebart van Elst, 2013) und findet hoffentlich ihren Niederschlag in der Berufsberatung, in Ausbildungsstätten, bei Arbeitgebern und bei den Dienstleistungsanbietern. Eine Öffnung des Blickwinkels auf die Defizite hin zu den Ressourcen und Stärken könnte vieles ermöglichen und käme dem Anspruch einer inklusiven Gesellschaft einiges näher.

2.2.2. Stärken und Schwächen

Wenn heute von den Stärken und Schwächen eines autistischen Arbeitnehmers gesprochen wird, stehen landläufig die in den Diagnosekriterien erwähnten Defizite im Vordergrund und lassen vergessen, dass der Autismus „nur“ ein Merkmal der Persönlichkeit ist. Inwieweit jedoch die Fähigkeiten und Stärken zum Tragen kommen können, hängt in hohem Masse von teilweise angepassten Arbeitsbedingungen, Unterstützung, Selbstwirksamkeit und dem Wissen über Autismus ab (vgl. Kirchner & Dziobek, 2014; Lorenz & Heinitz, 2014). Ein gelingendes und befriedigendes Arbeitsverhältnis wird zudem stark beeinflusst von der sozialen Umgebung, wo Anerkennung und Wertschätzung verhandelt werden, wo sich zeigt, wer dazu gehört oder nicht. Die Integration eines jeden Menschen fordert die Gemeinschaft heraus. Im Kontakt mit einer autistischen Person machen sich die dabei entstehenden Reibungspunkte zwar früher bemerkbar, doch weil es eine unsichtbare Beeinträchtigung ist, können die Wahrnehmungen und Reaktionen nicht zugeordnet werden und beeinflussen die Beziehung. Damit sich daraus längerfristig kein **Stolperstein** bildet, ist die explizite Auseinandersetzung mit folgenden Fragen wahrscheinlich unumgänglich:

- Wie verläuft die Kommunikation?
- Können Missverständnisse erkannt und geklärt werden?
- Wie müssen Informationen transportiert werden, damit sie für beide Seiten verständlich sind?
- Wieso wird auf einer Vorgehensweise beharrt, obwohl sie sich als untauglich erweist?
- Weshalb stösst eine Verschiebung einer Besprechung auf so viel Widerstand?
- Wie viel Beachtung und Rücksichtnahme wird in einem Team einem (autistischen) Kollegen gegenüber geschenkt, wenn es Anpassungen zur Reizreduktion braucht (z. B. ein eigenes, ruhiges Büro, verkürzte oder veränderte Arbeitszeiten, längere Pausen, Entlastung von Teamsitzungen, Mittagspause alleine verbringen usw.)?
- Wie reagiert das Umfeld auf eine mögliche Diskrepanz der hohen, fachlichen Fähigkeiten und einem diesem Niveau gemäss zu erwartenden tatsächlich aber weniger entwickelten sozialen Umgang?
- Und wie viel Verständnis wird einem autistischen Kollegen entgegen gebracht, wenn er plötzlich scheinbar unverhältnismässig emotional heftig reagiert?
- Und – was ist denn Autismus, wie äussert er sich für diesen Mitarbeiter?

Eine für Laien geeignete *Informationsbroschüre für Vorgesetzte und Kollegen / Kolleginnen* von autWorker (vgl. autWorker, 2015¹⁸) beantwortet da in kurzen und prägnanten Aussagen solche Fragen mit konkreten Beispielen für den Alltag. Wichtig bleibt, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer wieder Zeit für einen gemeinsamen, abgleichenden Austausch nehmen sollen, denn auch hier gilt, autistische Menschen sind untereinander sehr verschieden - Autismus ist nicht gleich Autismus!

Doch wenn so viele Fragen in der Zusammenarbeit mit einem Autisten auftauchen, wieso sollte ein Arbeitgeber überhaupt eine solche Person einstellen? Dass es sich trotzdem durchaus oder gerade erst recht lohnen könnte, wird klar, wenn der Blick auf die **Stärken von autistischen Personen** gelenkt wird (autWorker, 2015):

- Offenheit, Ehrlichkeit
- Zuverlässige Loyalität
- Verantwortungsbewusstsein
- Orientierung an der Sache, Perfektionismus
- Genauigkeit, Blick fürs Details
- Bilderdenken und / oder Sprachbegabung, assoziatives Denken
- Unabhängigkeit, Originalität, geringe Beeinflussbarkeit
- Neigung zu logischem Denken
- Spezialinteressen
- Fachliche Kompetenz
- Kreative Lösungen

Eigentlich beste Voraussetzungen! Wenn da nicht auch die Besonderheiten wären, die zur Schwäche werden, wenn sie unerkannt und unbeachtet bleiben. Kirchner & Dziobek (ebd.) fragten deshalb in ihrer Untersuchung Betroffene nach belastenden und unterstützenden Faktoren, die sich auf ihre Leistungsfähigkeit auswirken (siehe Abbildung 4).

Die Liste scheint lang und eine Arbeitsstelle kaum realisierbar, wenn alle Faktoren miteinbezogen werden müssten. Selbstverständlich ist ein Arbeitsplatz unter solch optimalen Bedingungen eine Wunschvorstellung. Auch ein Autist muss für sich abwägen, wo er Kompromisse eingehen kann, unter welchen Umständen er dennoch arbeiten kann, aber auch wo die Grenzen seiner Belastbarkeit liegen und ihn in seiner Arbeitsfähigkeit einschränken. Es braucht Mut und Selbstvertrauen für eine autistische Person, wenn sie für Unterstützung, Anpassungen oder Erleichterungen nachfragt. Die belastenden Faktoren stellen nämlich für den Grossteil der anderen Angestellten keinerlei oder

¹⁸ Auf der Webseite von autWorker ist seit Februar 2016 wegen einer Umstrukturierung (leider) vieles nicht mehr verfügbar. Die Informationsbroschüre kann jedoch als PDF heruntergeladen werden bei: http://spektrum-autismus.de/fileadmin/redakteure/autworker_Informationsbroschuere12-1.pdf

weitaus geringfügigere Schwierigkeiten dar – ja, sie werden oft nicht einmal bewusst wahrgenommen (Lichtverhältnisse, Hintergrundgeräusche, unklare Anweisungen usw.) oder sogar als angenehm und entspannend bewertet (Smalltalk am Morgen, Kaffeepause, Teamausflüge, zusammen Sport treiben usw.). Der Grad und die Auswirkungen der Belastung sind somit schwer nachvollziehbar.

Abbildung 4, Welche Faktoren wirken sich auf die Leistungsfähigkeit aus? (Kirchner & Dziobek, 2014)

Die Herausforderung für die meisten Asperger auf dem ersten Arbeitsmarkt besteht folglich darin, dass sie zwar so unauffällig, angepasst und normal wie möglich angesehen werden möchten, ihre Persönlichkeitsstruktur dies jedoch nicht ohne weiteres zulässt, und „Extrawürste“ mit veränderten Rahmenbedingungen sie aber aus der sozialen Gruppe herausheben. Wenn diese Zugeständnisse für die Kollegschaft nicht transparent sind, es sich stattdessen um eine Notwendigkeit handelt, die sogar gesetzlich verankert und erforderlich ist (vgl. MyHandycap, 2016), entstehen Stolpersteine und eine vielleicht erst dadurch wahrgenommene Behinderung.

Wie **Behinderung** definiert wird, hängt vom Gesichtspunkt ab. Für die Medizin geht damit eine körperliche Schädigung oder Beeinträchtigung der Funktionen einher und die Therapie ist Individuum zentriert. Einen anderen Ansatz verfolgt das soziale Modell:

Behinderung ist kein Ergebnis medizinischer Pathologie, sondern das Produkt sozialer Organisation. Sie entsteht durch systematische Ausgrenzungsmuster, die dem sozialen Gefüge inhärent sind. Menschen werden nicht auf Grund gesundheitlicher Beeinträchtigungen behindert, sondern durch das soziale System, das Barrieren gegen ihre Partizipation errichtet. (Waldschmidt, 2016)

Das Postulat richtet sich gezielt an die Gesellschaft und ihre Ausformulierung von Werten und Normen. Sie soll Trägerin der sozialen, inklusiven Verantwortung sein. Nicht der einzelne Mensch muss geändert oder verändert werden, damit er gleichberechtigt leben kann. Sondern es ist die Aufgabe der Gesellschaft, sich zu verändern und sich einer latenten Ausgrenzungstendenz bewusst zu werden, um eine uneingeschränkte Partizipation zu ermöglichen und Stigmatisierung zu verhindern (ebd.). Die UNO-Behindertenrechtskonvention, welche die Schweiz im Jahre 2014 ratifizierte, verankert verbindlich die Kerngedanken des sozialen Modells.

2.2.3. Beruf und Gesundheit

Eine berufliche Tätigkeit ermöglicht nicht nur die (teilweise) Finanzierung des Lebensunterhaltes, sondern stiftet Struktur und ermöglicht Sinn für das eigene Tun und Sein. Eng damit verbunden steht die gesellschaftliche Anerkennung und die eigene soziale Wertigkeit. Fällt die Arbeit weg oder beeinflusst sie die Aufrechterhaltung der Gesundheit, braucht es nicht nur für autistische Arbeitende flankierende Massnahmen.

So muss sich ein Arbeitgeber verpflichten, Schutzmassnahmen zur Erhaltung der Gesundheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Die SUVA¹⁹ unterstützt und berät mit Prävention, Kampagnen und Schulungen alle am Arbeitsprozess Beteiligten für die bestmögliche Sicherheit am Arbeitsplatz (vgl. SUVA, 2016). Wie die körperliche Unversehrtheit und Gesundheitserhaltung geregelt werden kann, ist einfacher und offensichtlicher zu erfassen, als wenn es sich um psychische Aspekte handelt. Autistische Menschen kämpfen in ihrer Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt überhäufig mit Erschöpfungszuständen, Depressionen, Mobbing und anderen psychischen Belastungen.

Mit „Wenn die Psyche streikt“ (Ihde-Scholl, 2015) erschien kürzlich in der Schweiz ein allgemeiner, praxisnaher und informativer Leitfaden. Auch wenn Autismus kein Thema darin ist, können grundsätzlich dieselben Annahmen und Gedanken, wie sie für andere psychische Krankheitsbilder formuliert werden, übernommen werden. Was braucht es für die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz? Welche Faktoren können die Leistungsfähigkeit einschränken? Welche Auswirkungen hat eine psychische Krankheit für den Betroffenen, das Team und den Arbeitgeber? Wie könnte Prävention aussehen? Ihde-Scholl bezieht sich auf eine Studie aus Kanada²⁰ und nennt und erörtert 13 grundlegende Faktoren, die Einfluss nehmen auf die psychische Gesundheit:

Zugang zu psychiatrisch-psychologischer Hilfe, Betriebsklima, klare Führung und klare Erwartungen, Höflichkeit und Respekt, persönliche Passung, Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten, Wertschätzung und Lob, Mitsprache und Partizipation, Arbeitsmenge, Engagement, Lebensbereich-Balance, Schutzmassnahmen im psychischen Bereich, Schutzmassnahmen gegen (körperliche) Berufsunfälle. (ebd. S. 48)

Dieselben Belastungen können für verschiedene Menschen unterschiedliche Auswirkungen haben. Wer über genügend **Resilienz** verfügt, verliert weniger schnell sein inneres Gleichgewicht und kann die anstehenden An- und Herausforderungen bewältigen. Weniger günstig sieht es aus, wenn z. B. die eigenen **Bewältigungsstrategien** nicht ausreichen oder die soziale Unterstützung zu wenig angepasst ist oder gar fehlt. Das Ungleichgewicht erzeugt Stress und verlangt nach einer Entlastung.

¹⁹ SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

²⁰ www.guardingmindsatwork.ca

Kann diese nicht erreicht werden, entwickelt sich möglicherweise eine psychische Einschränkung mit Krankheitswert. Ein Modell aus der Burnout-Forschung verdeutlicht einen solchen Prozess:

Abbildung 5, Transaktionales Burnout-Modell (Sandmeier, 2012, S. 28)

Als Ansatz zur Stressbewältigung bewährt sich zusehends das Konzept der Salutogenese²¹, welches sich weg von einer Individuum zentrierten Sicht hin zu einer kontextbezogenen Orientierung wendet unter Einbezug der bestehenden Ressourcen und der Fähigkeit zur Regeneration.

Für Autismusbetroffene ist der **Umgang mit Stress und Ängsten von zentraler Bedeutung**. Die oft sehr hohe Reizoffenheit und die Hürden auf sozialer Ebene stellen eine ständige Herausforderung dar (vgl. Theunissen, 2014; Tebart van elst, 2013). Auch wenn viele gelernt haben, wie sie in bestimmten Situationen oder für gewisse Zeiten diese Schwächen kompensieren können, bleiben sie für hochfunktionale Autisten meistens die Achillessehne, und sie sind angewiesen, dass sie sich auch im Aussen Verständnis und Unterstützung holen dürfen und können. Denn schon für neurotypische Personen kann geringfügiger Stress erheblich reduzierende Auswirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten haben und sonst mögliche Copingstrategien verhindern²². Vielleicht stehen dann nur noch Autismustypische Verhaltensweisen zur Verfügung, da sie unter Stress hervorgerufen oder verstärkt werden und die einzige noch mögliche Stabilisierungsfunktion bieten. Wenn diese aber für das Umfeld wahrnehm- oder sichtbar werden, erhöht sich der Anpassungsdruck an die sozialen Erwartungen und eine Negativspirale setzt ein, solange bis das Gleichgewicht zwischen den inneren und äusseren Ressourcen wieder hergestellt werden kann.

Die Belastungen aus diesen häufigen Wechselbädern und Überforderungen führen längerfristig zu Ermüdungserscheinungen oder therapiebedürftigen Erschöpfungszuständen wie bei allen Menschen. Überraschend und schwer verständlich für das Umfeld sind hingegen Zusammenbrüche von einer Minute auf die andere (vgl. Schuster, 2015a). Sie äussern sich in einer nicht mehr kontrollierbaren, ungeahnten Heftigkeit in Form von Wutausbrüchen, Weinkrämpfen, Flucht, selbstverletzendem

²¹ Salutogenese ist ein Konzept zur Entstehung und Erhaltung von Gesundheit, wobei Gesundheit nicht als Zustand sondern als Prozess angesehen wird, der von Kontextfaktoren beeinflusst wird (vgl. wikipedia, 2016d)).

²² entsprechend *Intense World Theory* (vgl. Theunissen, 2014)

Verhalten, einem Verlieren der Sprech-, Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten bis hin zu einem dissoziativ erscheinendem Erstarren oder Einfrieren, wie es bei traumatisierten Menschen bekannt ist. Solche Zustände werden **Overload** oder **Meltdown** genannt und gleichen einem Supergau im Gehirn. Eine grosse Erschöpfung folgt, ähnlich den Phasen nach einem grossen, epileptischen Anfall. Die autistische Person braucht dann unbedingt einen reizarmen und für sie sicheren Rückzugsort. Die Erholungszeit kann physiologisch und psychologisch bedingt zwischen einer halben Stunde und Tagen variieren und sollte respektiert werden.

Wer **Anerkennung und Wertschätzung** erhält, fühlt sich gesünder und ist gewappneter für die täglichen Herausforderungen. Hochfunktionale Autisten im ersten Arbeitsmarkt engagieren sich grundsätzlich sehr für ihre Arbeit, teils weil dies ihre Persönlichkeitsstruktur erlaubt und teils aus dem Bedürfnis heraus, als normal sprich gleichberechtigt und gleichwertig von den Kollegen angesehen zu werden. Ihr psychischer und zeitlicher Mehraufwand wird im Aussen selten wahrgenommen – nicht aus Achtlosigkeit, sondern eher weil durch die Kompensationsstrategien der autistische Kollege nicht als solcher erkannt wird. Der Autist erhält dementsprechend weniger soziale positive Rückmeldung als sie seiner tatsächlichen Leistung und Arbeit entsprechen würde, so dass der Eindruck entstehen kann, seine Arbeit werde nicht gesehen und estimiert. Manchmal aber auch erkennt ein autistischer Mensch Komplimente oder anerkennende Worte nicht als solche. Sie transportieren für ihn vielleicht einfach eine Sachinformation, die nicht direkt mit ihm persönlich in Verbindung steht. Vielleicht war das Kompliment zu allgemein formuliert wie, dass „etwas“ gut gewesen sei, so dass es nicht fassbar und konkret sichtbar wird, was genau gemeint war.

Wenn hochfunktionale Autisten an hochprozentigen Stellen tätig sind, beschränkt sich ihr soziales Umfeld fast ausschliesslich auf den Arbeitsort und ihr Zuhause, weil die Kraft für soziale Kontakte in der Freizeit nicht selten einfach fehlt. Somit definieren sie sich stark über die Arbeit und gewinnen nur dort eine gesellschaftlich relevante Anerkennung. Diese Fokussierung auf den Beruf oder die Arbeitsstelle macht Asperger zu einer Risikogruppe innerhalb der Berufswelt. Wenn die Arbeit wegfällt oder die Tätigkeit nicht dem Ausbildungs- und Fähigkeitsgrad entspricht, verlieren sie nicht nur den Erwerb, sondern auch eine für sie sinnstiftende Tagesstruktur und das soziale Umfeld. Es ist ein Bruch auf fast allen Ebenen. Wenn hier Unterstützung und Begleitung fehlen, kann dies eine ernstzunehmende Selbstwertkrise einleiten.

2.2.4. Outing

Ein Arbeitnehmer ist gesetzlich nicht verpflichtet, eine Diagnose dem Arbeitgeber gegenüber bekannt zu geben, wenn die Arbeitsstelle seinen tatsächlichen Möglichkeiten entspricht und allfällige Einschränkungen berücksichtigt sind. Ein Arbeitgeber muss jedoch davon ausgehen können, dass die allgemeine Erwartung in Bezug auf diese Stelle erfüllt werden kann. Zweifelt er hingegen an der Arbeitsfähigkeit eines Mitarbeiters, kann er dies ärztlich abklären lassen. Doch auch hierbei muss eine Diagnose dem Arbeitgeber nicht unbedingt mitgeteilt werden - die Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und Arbeitstätigkeit hingegen schon (vgl. Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter, 2014).

Viele hochfunktionale Autisten haben mehrere Diagnosen oder erhalten sie vielleicht während einer Krisenzeit oder in Zusammenhang mit Ereignissen in der Erwerbstätigkeit. Ja, manchmal sind solche sekundären Diagnosen dann (hoffentlich) der Anfang eines Weges, bis darunter eine Autismus-Spektrums-Störung als Basisstörung erkannt werden kann.

Psychische Krankheiten – und Autismus wird dazu gezählt – werden heute noch stark tabuisiert. So stellt sich unweigerlich die Frage, wie das Umfeld auf die Offenlegung der Diagnose reagieren wird. Wird die Information zu mehr Toleranz, Akzeptanz und Verständnis führen oder wird sie gegen den Betroffenen eingesetzt? Als Folge davon käme es zu Ablehnung und Ausgrenzung. Die mögliche Stigmatisierung könnte sogar bis zum Verlust der Arbeitsstelle führen.

Bei der Entscheidung, ob jemand sich outen will oder nicht, spielt es eine Rolle, an wen sich das Bekanntgeben richtet, und wozu es dienen soll. Dieses Abwägen braucht einen oft sehr langen und emotional turbulenten Weg, der hoffentlich von Fachpersonen begleitet wird. Wenn es z. B. darum geht, dass das Arbeitspensum reduziert werden muss, weil mehr und längere Erholungszeiten nötig sind, oder das häufige Fehlen an Teamanlässen oder in der Pause Thema sind, bietet die Autismus-Diagnose eine verständliche Erklärung und Diskussionsgrundlage für unterstützende Anpassungen. Demgegenüber ist eine unvorsichtige Offenlegung bei einer Stellenbewerbung auf dem freien Markt eine heikle Angelegenheit. Da Autismus gemeinhin mit einer (geistigen) Behinderung gleichgesetzt wird, stehen die Chancen im Wettbewerb mit neurotypischen Interessenten bei gleicher Qualifikation tendenziell schlechter. Umso wichtiger erscheint es, dass bei einer Offenlegung zwar die Schwächen und ihre Auswirkungen angesprochen werden, doch die mit Autismus verbundenen Fähigkeiten genauso betont und ins Licht gestellt werden (vgl. Preissmann, 2013). Dass bis heute noch wenige Erfahrungen zum Berufsleben von hochfunktionalen Autisten gesammelt werden konnten, hängt sicherlich damit zusammen, dass einige nichts von ihrem Autismus wissen und andere es nicht wagen, sich erkennen zu geben.

2.2.5. Unterstützung

Nicht alle Asperger brauchen Unterstützung. Und wenn sie welche benötigen, soll sie **individuell** angepasst sein, denn die Autismusformen zeigen sich so vielfältig, wie es davon Betroffene gibt. Die Ziele der Unterstützung sollen den **Erhalt oder die Verbesserung des Funktionsniveaus** und eine grösstmögliche Autonomie anstreben und helfen, stressbedingte Overloads und Meltdowns zu verhindern als auch die Partizipation unter angepassten Bedingungen zu gewährleisten. Als Grundlage für diese Zielformulierung kann UNO-Behindertenrechtskonvention genommen werden. Der Artikel § 27²³ hält darin fest, wie der Lebensbereich *Arbeit und Beschäftigung* für Behinderte innerhalb der Gesellschaft gestaltet und ermöglicht werden sollte (vgl. MyHandicap, 2015).

Erst wenige Branchen auf dem freien Arbeitsmarkt mussten sich konkret mit dem Thema Autismus auseinandersetzen. Ebenso verhält es sich mit den Dienstleistungserbringern, die eigentlich Unterstützung anbieten könnten. Wenn Kenntnisse vorhanden sind, stammen sie eher aus den Medien und sind einseitig geprägt und wenig hilfreich. Dies führt zu einer unzureichenden

²³ Der Artikel ist vollständig im Anhang nachzulesen.

Einschätzung der Interessen, Fähigkeiten und Stärken von autistischen Arbeitnehmern (vgl. Theunissen, 2014).

Abbildung 6, Welche Faktoren unterstützen die Arbeitstätigkeit? (Kirchner & Dziobek, 2014)

Am **Arbeitsort** bewährt es sich, wenn der Autist eine konstante und verfügbare Bezugs- oder Vertrauensperson hat. Regelmässige Gespräche geben Struktur und bieten Raum für die Klärung von Missverständnissen als auch für die explizite Würdigung und Anerkennung der Arbeit und diesbezüglichen Stärken. Dieser Rahmen kann auch zur Psychoedukation genutzt werden, wenn es z. B. darum geht, wie Beziehungen innerhalb des Teams aufgebaut und gestaltet werden können oder welche Möglichkeiten es zur Stressbewältigung gibt. Die Vertrauensperson kann auch als Vermittlerin fungieren, indem sie bei den weiteren Arbeitsbeteiligten über Autismus aufklärt und informiert.

Einen **externen Jobcoach** hinzuziehen empfiehlt sich, wenn Schwierigkeiten in der Arbeitsgestaltung und –bewältigung auftreten und Themen wie Umgang mit Flexibilität, Austausch von Aufträgen und relevanten Informationen, Zeitmanagement, dem Setzen von Prioritäten, Entlastung von Teamanlässen auftauchen. Ein grosser Vorteil einer externen Bezugsperson ist, dass sie wahrscheinlich früher erkennen kann, wenn sich eine Mobbing-situation aufbaut. Autismus-betroffene Arbeitnehmer werden durch ihr anderes Sozialverhalten schneller und häufiger Mobbingopfer als neurotypische Menschen (vgl. Zöllner, 2015).

Konkrete Unterstützung für **Arbeitgeber** im Umgang mit einem autistischen Arbeitnehmer existieren nicht, ausser sie stehen mit einer der IT-Firmen in Verbindung, die sich spezialisiert haben, autistische Informatiker in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Alle anderen müssen sich selber um Literatur bemühen oder sich mit einem Spezialisten in Kontakt setzen. Ein Unterfangen, das wohl kaum jemand für einen einzelnen Angestellten tätigen kann.

Grundsätzlich unterstützen die **Sozialversicherungen** Menschen mit besonderen Bedürfnissen in der Aufrechterhaltung ihrer Erwerbstätigkeit. Doch leider fehlt auch da meistens das Fachwissen und die Erfahrung mit Autismus, so dass die zwar gut gemeinten Empfehlungen und Massnahmen rechtlich richtig, jedoch kaum für das Individuum realistisch umsetzbar oder nützlich sind.

Ähnlich sieht es bei der medizinischen und psychologischen Unterstützung aus. Diese sind oder wären oft unabdingbar notwendig und müssen in einer langfristigen und konstanten Beziehung stattfinden können. Autistische Patienten oder Klienten verhalten sich ungewohnt und anders zum einen in der Kommunikation und zum anderen reagieren sie manchmal irritierend auf Symptome und Medikamente auf Grund der veränderten Wahrnehmung und Informationsverarbeitung.

Die für viele wichtigste Unterstützung stammt aus dem **familiären oder nächsten Umfeld**. Diese Bezugspersonen haben schon eine lange Erfahrung mit dem autistischen Menschen und etliche Hürden mit ihm gemeinsam gemeistert.

Eine Studie zur Situation der beruflichen Integration von Menschen im Autismus-Spektrum in der Schweiz (vgl. Eckert, 2016) kam zum Schluss, dass die Unterstützung für hochfunktionale Autisten noch stark verbessert werden muss bei der **Berufsvorbereitung** und den entsprechenden Abklärungsmassnahmen sowie bei den Anpassungen in der **Berufsausbildung**.

2.3. Arbeitsort Schule

Dieses Kapitel widmet sich dem Arbeitsort Schule mit den institutionellen und personalen Anforderungen an eine Lehrperson. Da die Berufsgruppe der Lehrkräfte zu einer Risikopopulation gezählt wird, kommen die Faktoren zur Betrachtung, die dazu führen, und mit welchen Bewältigungsstrategien ihnen begegnet werden kann. Die Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich auf Untersuchungen in „gewöhnlichen“ Lehrerteams ohne Rücksicht auf mögliche Beeinträchtigungen.

2.3.1. Anforderungen an eine Lehrperson

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass Lehrkräfte sich während der Ausbildung und in ihrer Berufstätigkeit mit den Anforderungen an den Berufsauftrag auseinandergesetzt haben. Bei der Wahl für einen Arbeitsort entscheidet die Lehrperson bereits, welche **objektiven Anforderungen** für sie erfüllt sein müssen: Stufe, Schulform, Ort und Grösse der Schule, Beschäftigungsgrad, Anzahl Klassen. Weitere objektive Faktoren offenbaren sich mit der Struktur der Schule: Grösse und Zusammensetzung der Klassen, Teamstruktur, Aufgaben- und Verantwortungsverteilung, Unterstützung für Lehrpersonen, Hierarchie (vgl. Döring-Seibel & Dauber, 2013). Als **subjektive Anforderungen** bezeichnen Döring-Seibel & Dauber Rollenambiguität, soziale Kontrolle und die Bedeutsamkeit der Arbeit. Mit der Rollenambiguität verbunden sind klare oder vage Erwartungen und Widersprüchlichkeiten als Folge von fehlenden oder mehrdeutigen Informationen. Lehrpersonen stehen ständig unter einer sozialen Kontrolle durch die Schülerinnen und Schüler (SuS), Eltern, Teamkollegen, Schulleitung, Schulpflege und Öffentlichkeit. Diese Kontrolle kann wohlwollend oder als belastend wahrgenommen werden. Die Bedeutsamkeit der eigenen Arbeit beeinflusst das Engagement und steht in engem Zusammenhang mit dem Selbstwert, der Anerkennung und speziell einer grösstmöglichen Selbstwirksamkeit (ebd.).

2.3.2. Risikogruppe Lehrpersonen

Die Berufsgruppe der Lehrpersonen gehört wie das Pflegepersonal und die Polizisten im Vergleich zu anderen Berufsgruppen zu einer **Risikopopulation**. Gemeinsam ist ihnen, dass sie einen hohen „Klientenkontakt“ haben und eine grosse emotionale Beteiligung damit verbunden ist. Belastungsfaktoren ergeben sich dabei aus den hohen sozialen Anforderungen und einer eher geringen sozialen Anerkennung in Form von Belohnungen und Gratifikationen (Arbeitsplatzsicherheit, sozialer Status, ausbildungsadäquate Tätigkeit) (vgl. Döring-Seipel & Dauper, 2013; Wülser, 2008). Wülser beschreibt den Zusammenhang von beruflichem Stress (psychosoziale psychomentele Anforderungen) und der Entwicklung von psychischen und psychosomatischen Störungen wie psychische Überforderungszustände und Erschöpfungssyndrome. Eine gelungene Stressbewältigung entsteht, wenn „...die externen und internen Anforderungen mithilfe von externen und internen Ressourcen zu bewältigen sind“ (Becker, 2006, S. 82). Eingeschränkte Ressourcen im Innen wie im Aussen erhöhen die Verletzlichkeit einer Person.

Die Lehrertätigkeit beinhaltet einige Diskrepanzen, die als gesuchte und erwünschte Herausforderungen, aber auch als Belastungen erlebt werden können (vgl. Paulus Schumacher, 2008). Es braucht viel **Flexibilität** im Unterricht und in der Beziehungsgestaltung mit den Lernenden. Die Planung einer Stunde unterscheidet sich meistens von der realen Situation, wo Unvorhergesehenes zur Norm gehört. Inwieweit darauf eingegangen werden soll, muss die Lehrperson augenblicklich entscheiden und ihren Unterricht anpassen oder sich für oder gegen Konsequenzen entscheiden. Es braucht eine hohe Sensitivität für die Zustände der Schüler (vgl. Krause, Philipp, Bader & Schüpach, 2008). Berufseinsteiger werden in ihrer Ausbildung jedoch zu wenig darauf vorbereitet, so dass daraus schnell Belastungen erwachsen können. Obwohl erfahrenere Lehrpersonen sich einige Strategien angeeignet haben, klagen auch sie häufig über diese ständige und unmittelbare, teils intensive **Beziehungsarbeit**, die geleistet werden muss, um überhaupt unterrichten zu können. Zu weiteren gewichtigen Faktoren werden gezählt: Schülerverhalten, Heterogenität der Klasse, administrative Pflichten, ausserordentliche Verpflichtungen, berufliches Image und Prestige, Koordination von beruflichen und ausserschulischen Verpflichtungen, Zeitdruck bei der Arbeit, Klassengrösse, Neuerungen und Veränderungen im Schulsystem (vgl. Inversini, Ulich & Wülser, 2008). Entlastungen bringen die Möglichkeit zur Delegation oder klarere Regelungen für diejenigen Bereiche, die nicht direkt mit dem Unterrichten zu tun haben, eine Reduktion der Pflichtstundenzahl, Partizipation bei Schulentcheiden und eine gesellschaftlich bessere Anerkennung des Lehrberufes. Noch wenig bekannt ist, dass eine gezielte Unterstützung der Lehrpersonen beim **Erlernen der eigenen Emotionsregulation** vor Ermüdungserscheinungen und Erschöpfungszuständen präventiv wirkt. „...“, dass bei solchen personenbezogenen Dienstleistungsberufen der Umgang mit den eigenen Gefühlen, deren Beeinflussung (Regulation) und auch die Beeinflussung der Gefühle des Gegenübers (z. B. der Schüler) als besondere Arbeitsanforderungen zu betrachten sind“ (Krause, Philipp, Bader & Schüpach, 2008, S. 311).

Eine andere Knacknuss für Lehrpersonen scheint die Teamarbeit zu sein. **Rollen und Funktionen** müssen immer wieder diskutiert und ausgehandelt werden. Je klarer die Rollen explizit gemacht

werden, umso weniger werden Person und Rolle vermischt. Konflikte oder Unstimmigkeiten, welche das gemeinsame Arbeiten erschweren, jedoch nicht genau benennbar sind, können so eher verhindert werden. Belastungen treten dann auf, wenn die Beteiligten mit unterschiedlichen inneren Modellen und Vorstellungen bezüglich der Arbeitsaufgabe, den Verantwortlichkeiten, den Zielen oder dem Weg zur Zielerreichung einander begegnen und nichts davon wissen. Genauso verunsichern Störungen die sozialen Beziehungen, wenn ein Gefäss für eine (Er-)Klärung oder Reflexion fehlt. Der Weg wäre geöffnet für Demotivation, Resignation, Aggressionen gegen das System oder gar gegen einzelne Teammitglieder auf Grund derer Normen, Werten oder Handlungsmöglichkeiten (ebd.).

Doch nicht jede Herausforderung muss zur Belastung werden. Wenn es gelingt, eine sinnstiftende Auseinandersetzung zu führen, können personale Ressourcen wie Selbstwirksamkeit und Selbstwert gestärkt werden. Ebenso unterstützt eine gute soziale Integration der Lehrperson ins Team, den Anforderungen gelassener begegnen zu können (vgl. Bamberg & Osterdorf, 2008). Die Schulleitungen haben es hier in der Hand, mit ihrem Team eine Art präventive Maxime zu erarbeiten im Sinne von: Zu unserem gemeinsamen Weg gehören Herausforderungen, Veränderungen und Stolpersteine, die wir miteinander bewältigen können, um uns und unsere Schule zu verbessern.

2.3.3. Ressourcen

Was braucht es denn für den Umgang mit diesen herausfordernden Situationen? Dörig-Seipel & Dauber untersuchten, „*Was Lehrerinnen und Lehrer gesund hält*“ (vgl. Dörig-Seipel & Dauber, 2013). Zu den aktiven und passiven **Bewältigungsstrategien** zählen sie: „Problemlösendes Handeln, Informationssuche, Planung, Reflexion, Suche nach sozialer Unterstützung, Lernen und Weiterbildung, Resignation, Ablenkung und Handlungsaufschub, Tabletten- und Alkoholkonsum“ (ebd. S. 60). Welche Strategie oder Strategien genutzt werden können, hängt von den **personalen und sozialen Ressourcen** ab. Eine Ressource bezeichnet Fähigkeiten und Fertigkeiten, die je nach Situation brachliegen, zur Verfügung stehen oder weiter entwickelt und ergänzt werden können. Die personalen (internen) Ressourcen ergeben sich zur Aufrechterhaltung der eigenen Gesundheit aus der Biografie mit der physischen und psychischen Disposition und den persönlichen Haltungen und Verhaltensweisen. Soziale Ressourcen liegen ausserhalb (extern) der Person. Sie unterstützen bei der Bewältigung von Belastungen und Schwierigkeiten. Ob eine soziale Ressource wirksam werden kann, hängt auch davon ab, ob sie als solche angeboten, erkannt und genutzt wird.

Tabelle 2, Personale und soziale Ressourcen (vgl. Seipel-Döring et. al., 2013)

Ressource	Aspekte
Personale Ressourcen	Selbstwirksamkeit Achtsamkeit Kohärenzgefühl ²⁴ Ungewissheitstoleranz / Flexibilität Distanzierungsfähigkeit / Erholungsmöglichkeiten emotionale Stabilität / Emotionsregulation transpersonales Vertrauen / Spiritualität Resilienz

²⁴ Kohärenzgefühl: Ein Begriff aus der Salutogenese. Er orientiert sich daran, wie die innere und äussere Wahrnehmung für sich selber strukturiert und erklärbar wird, um sie zu verstehen und mit welchen inneren und äusseren Ressourcen darauf reagiert werden kann. Ein zentraler Aspekt dabei ist, mit welcher Bedeutsamkeit und Sinnhaftigkeit den erforderlichen Herausforderungen und Anstrengungen begegnet wird. (vgl. pflegewiki, 2016).

Soziale Ressourcen	Unterstützung durch das Team und die Schulleitung Familie und Freundeskreis Ärzte und Therapeuten Jobcoach und Casemanagement Sozialversicherungen Informationen von und Beratungen durch Fachstellen etc.
--------------------	---

Als weitere Ressource gelten ausserschulische Aktivitäten im Rahmen von Freizeit und Hobby. Das zusätzliche Engagement verstärkt die Belastung durch die schulischen Stressfaktoren nicht, wie angenommen werden könnte, sondern hat einen ausgleichenden und präventiven Einfluss darauf. Es lässt allfällige Kümernisse zeitweilig vergessen und relativiert deren drängenden Charakter. Sollten die schulischen Sorgen in der Freizeit Thema sein, ermöglicht der veränderte Kontext eine Distanzierung und womöglich einen Perspektivenwechsel im Austausch mit Unbeteiligten, so dass Lösungsmöglichkeiten vielleicht wieder eher greifbar werden. Auch bieten solche Kontakte Raum zum Erwerb neuer Kompetenzen oder deren Weiterentwicklung (ebd.).

2.4. Erkenntnisse aus dem theoretischen Hintergrund

Werden nun die weiter oben beleuchteten Aspekte zusammengeführt, scheint vieles davon abzuhängen, wie optimal eine Passung auf verschiedenen Ebenen gestaltet werden kann. Sicherlich betroffen sind die Schnittstellen zwischen den Beteiligten innerhalb der Arbeitstätigkeit, zwischen dem Arbeitnehmer und seiner Aufgabe und ebenso zwischen der autistischen Person und ihrer Arbeitsumgebung und –situation (vgl. Ihde-Scholl, 2015). Wenn durch die Arbeit und die andere Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung Belastungen entstehen, ist es sinnvoll, wenn das **Umfeld über die Autismus-Diagnose Bescheid weiss**, damit genügend und **passende Unterstützung** angeboten und erarbeitet werden kann. Dabei spielt es jedoch eine entscheidende Rolle, von welchem Grundverständnis diese Auseinandersetzung geprägt ist, ob sie aus einer Defizit orientierten Perspektive betrachtet oder von einem Stärkmodell mit potentiellen, positiven Eigenschaften geleitet ist. An diesem Punkt machen sich einige **stigmatisierende Mythen** über Autismus bemerkbar. Eine Offenlegung der Diagnose würde in einem gesellschaftlich tabuisierten Bereich geschehen und würde somit die Gefahr bergen, dass eine bisher anerkannte Berufstätigkeit aufgrund **mangelnder Information über die autistischen Besonderheiten und deren Auswirkungen** angezweifelt werden könnte. Die Sorge ist nicht unbegründet. Bisher ist noch wenig bekannt, wie es hochfunktionalen Autisten auf dem ersten Arbeitsmarkt geht. Dies wird auch erkenntlich in der Berufsausbildung und bei den Ausbildungsstätten, wo diese Menschengruppe noch kaum wahrgenommen oder erkannt wird.

Die Debatte darüber, ob Autisten empathiefähig sind oder nicht, scheint in der wissenschaftlichen wie populären Diskussion vorerst einseitig beantwortet zu sein. Doch Empathie wird als wichtige und nötige Voraussetzung für eine Lehrtätigkeit angesehen. Es wird sich lohnen, dieses Thema nochmals aufzugreifen und allenfalls Erkenntnisse ausserhalb der gewohnten Forschungslinien zu suchen.

Um den theoretischen Teil dieser Arbeit hier nun abzuschliessen, sollen die Erkenntnisse in folgende **Annahmen** überführt werden:

- Autistische Lehrpersonen begegnen einigen Stolpersteinen in ihrer Tätigkeit aufgrund einem anderen Kommunikations- und Interaktionsstil.
- Die andere Wahrnehmungsverarbeitung kann zu einer zusätzlichen Belastung werden.
- Berufliche Belastungen wirken sich psychisch und physisch bei Autistinnen stärker aus.
- Sie sind hoch motiviert und engagieren sich übermässig.
- Autistische Lehrpersonen brauchen Unterstützung in der Ausübung ihres Berufes.
- Die Unterstützung in der Berufsausbildung und in der beruflichen Tätigkeit ist für hochfunktionale Autisten noch gering.
- Ihr (Berufs-)Umfeld weiss nichts von ihrem Autismus.
- Das Bild eines Autisten in der Gesellschaft ist nach wie vor defizitär ausgerichtet und wirkt stigmatisierend.
- Ob sich ein autistisches und neurotypisches Empathieverständnis gleichen, ist noch wenig geklärt. Und ob eine autistische Empathiefähigkeit für einen pädagogischen Beruf ausreichend sein kann, wird angezweifelt.
- Inwieweit diese Annahmen in der Praxis für einzelne autistische Lehrpersonen bestätigt, widerlegt oder ergänzt werden können, wird die Auswertung der folgenden Untersuchung mit vier Interviews zeigen.

3. Fragestellung

Auf meinem eigenen Berufsweg lagen einige Stolpersteine. Ich fragte mich immer wieder einmal, ob sie wirklich „nur“ mit meinem Anderssein erklärt werden können, denn manche von ihnen waren auch für andere Lehrpersonen eine Herausforderung - jedoch, wie mir schien, in einer geringeren, erträglicheren oder eher bewältigbareren Intensität. Es widerstrebt mir grundsätzlich, Schwierigkeiten einzig und alleine auf eine Diagnose und somit auf eine einzelne Person zurückzuführen. Ich bevorzuge einen systemischen Blickwinkel unter Berücksichtigung von möglichen Dispositionen im Sinne des Szenischen Verstehens (siehe Kapitel 5.2.). Obwohl ich die ASS-Diagnose akzeptiere und mich in den neueren Erklärungsmodellen wiedererkenne, hadere ich oft im beruflichen Bereich damit, weil ich bei einem Outing mich in eine höchst ungewisse Situation begeben, an deren Ausgang ich möglicherweise stigmatisiert und nicht mehr als die Lehrperson mit ihren Fähigkeiten angesehen werde, die ich vorher war. So blieb es meistens eine Art Doppelspiel, das mich unter Druck setzte und meine ohnehin schon grosse Angst vor vielem noch schürte. Die Ansprüche an mich selber wuchsen. Ein Teufelskreis, der mich isolierte und einengte. Von spezialisierten Fachleuten erfuhr ich glücklicherweise, dass es auch andere autistische Lehrpersonen gibt. Doch kaum jemand von ihnen traue sich, über den eigenen Autismus am Arbeitsplatz zu sprechen. Diese Menschen hätten zwar nicht immer einen geradlinigen Berufsweg durchwandert, doch viele von ihnen seien sehr gut in ihrer Arbeit – die psychische Belastung sei aber höher als bei neurotypischen Lehrkräften. Wenn es möglich wäre, die besonderen Bedürfnisse anzusprechen und angepasste Arbeitsbedingungen auszuhandeln, wäre sicherlich einiges leichter für die Betroffenen – und vor allem würden sie die ihnen gebührende Anerkennung erhalten. Auch könnten sie Vorbildcharakter haben für eine inklusivere Arbeitswelt.

Mit der Möglichkeit, eine Masterarbeit zu schreiben, konnte ich meine eigenen Fragen, wie es anderen autistischen Lehrpersonen ergeht, und eine Art inoffizielles Outing für uns Betroffene verbinden. Doch wie ist der Spagat, zu bewerkstelligen, dass Aspies bereits etliche Strategien zur Berufsausübung gefunden haben werden und diese womöglich nicht mehr als solche erkennen, sie aber dennoch in

ihrer persönlichen Notwendigkeit für neurotypische Leserinnen²⁵ verständlich zu machen? Im Hintergrund dazu soll zudem das Interesse an diesem etwas anderen Lebensstil geweckt werden, der nicht nur von Defiziten geprägt ist, sondern einige besondere Schätze bergen kann. Je nachdem wie eine Fragestellung also formuliert und die Auseinandersetzung mit den Antworten geführt wird, gelingt eine Annäherung an diese Zielvorstellungen. Die Annahmen in Kapitel 2.4. führten schliesslich zur übergeordneten Fragestellung:

Welche Erfahrungen machen Menschen mit diagnostiziertem Autismus in pädagogischen Berufen?

Als erste und provisorische Kategorien wurden gewählt:

- Berufswahl und Berufsweg
- Auswirkungen des Autismus im Beruf
- Arbeitsort Schule
- Unterstützung

Diese Themenbereiche sollen den Rahmen für die geplanten Interviews und die darauffolgende Diskussion zwischen den theoretischen und empirischen Erkenntnissen bilden.

4. Forschungsmethodik

Obwohl mit diesem Kapitel der empirische²⁶ Teil dieser Arbeit beginnt, folgen zuerst nochmals einige theoretische Ausführungen zur Forschungsmethodik. Zum einen soll aufgezeigt werden, wie und wo Daten gesammelt und wie Erkenntnissen daraus gewonnen wurden. Zum anderen erklärt die Wahl der Methode, wie die Daten systematisch ausgewertet wurden, damit sie schliesslich in Beziehung zur relevanten Theorie hinsichtlich des Forschungsgegenstandes gesetzt werden konnten. Denn in einem Forschungsprozess stehen sich Theorie und Empirie nicht getrennt gegenüber. Sie beeinflussen und bedingen sich in den verschiedenen Projektphasen und müssen zirkulär verstanden werden.

4.1. Qualitatives Vorgehen

Ein qualitatives Verfahren zeigt sich an, wenn die alltägliche Lebenswelt von Menschen erforscht werden soll, und wie sie ihre eigene Wirklichkeit konstruieren und reflektieren in Wechselwirkung mit einem spezifischen Kontext (vgl. Cropley, 2011). Das Interesse gilt dieser inneren Auseinandersetzung, die teilweise ein Abbild einer sozialen Wirklichkeit widerspiegelt. Kann die Forschende Erkenntnisse daraus gewinnen, wird sie diese mit der **Dokumentation und Veröffentlichung** ihrer Arbeit zurück an die Gesellschaft geben. Dies ermöglicht wiederum eine Veränderung, Erweiterung oder Anpassung der Normen und Werte in der sozialen Wirklichkeit mit einem erhofften, verbesserten Verständnis für die Lebenswelt der beobachteten Menschen und ihre Lebenssituationen. Wie im Forschungsprozess wird eine **Zirkularität** angestrebt.

Da biografische Daten jedoch subjektiv, von vielen Variablen als auch vom Forschungszugang abhängig sind, braucht die qualitative Methode einen verbindlichen Rahmen, um wissenschaftlich

²⁵ Zur Erinnerung: Bei theoretischen Ausführungen wird die männliche Form und bei empirischen die weibliche verwendet.

²⁶ empirisch = erfahrungsgemäss, bezeichnet die systematische Erfassung und Deutung von einem Forschungsgegenstand. Ihr wissenschaftlicher Gegenpol ist die Theorie (vgl. Atteslander, 2010).

bestehen zu können. Als **wesentliche Kennzeichen** für die nötige Validität²⁷ gelten deshalb (vgl. Flick, 2007):

- Gegenstandsangemessenheit von Methode und Theorie. Beide müssen sich an der Lebenswelt der beobachteten Personen orientieren und eine höchst mögliche und intersubjektiv nachvollziehbare Authentizität ermöglichen. Es soll die Ganzheit ihrer Lebenswelt dargestellt werden. Zudem fokussiert das Forschungsthema ein anerkanntes oder vermutetes „Problem“, das für einen Teil der Öffentlichkeit interessant sein dürfte.
- Berücksichtigung der Perspektiven der Beteiligten und ihre Vielschichtigkeit. Die subjektive Wirklichkeit der Forscherin trifft auf die subjektive Wirklichkeit des Gegenübers in einem bestimmten Umfeld mit einer klaren (eher unnatürlichen) Rollenteilung, was Offenheit voraussetzt.
- Reflexivität des Forschenden zu seiner Rolle, seinem Vorverständnis, zu Interaktionen mit den Beteiligten als auch in der Interaktion zwischen sich und dem Forschungsgegenstand.

In der vorliegenden Untersuchung ist die Stichmenge mit vier interviewten Personen gering. So muss auf eine mögliche Verallgemeinerung am Schluss verzichtet werden.

Die nachstehende Tabelle 3, Forschungsdesign, veranschaulicht, wie der **qualitative Ansatz** umgesetzt wurde. Die einzelnen Fachbegriffe werden jeweils weiter unten in den entsprechenden Kapiteln erklärt und näher ausgeführt.

Tabelle 3 Forschungsdesign (vgl. Cropley, 2011)

Dimensionen	Qualitativer Ansatz
Design	Qualitative (nicht-experimentelle) Einzelfallstudie
Umgebung	Feldzugang
Erhebungsform	Problemzentriertes Interview
Art von Daten	Transkription von Tonbandaufnahmen, Mitschrift
Kategorienbildung	Deduktive Hypothesenüberprüfung auf der manifesten Ebene Induktive Hypothesenerweiterung auf der latenten Ebene
Auswertung	Gegenstandsbezogene Theoriebildung Inhaltsanalyse mit tiefenhermeneutischem Ansatz
Schlussfolgerung	Triangulation

4.2. Interviews

Eine Erhebungsform in der qualitativen Forschung ist die Befragung - das Interview. Obwohl Alltagsgespräche und wissenschaftliche Befragungen beide dem Austausch von Informationen dienen, besteht ein entscheidender Unterschied. Das **wissenschaftlich geführte Interview** unterliegt einer theoriegeleiteten Kontrolle (vgl. Atteslander, 2010). Über die folgende Reflexion und Auswertung werden zudem die Kommunikation, Interaktion und Kooperation des Senders und des Empfängers als auch das Zusammenspiel mit der spezifischen sozialen Situation mittels einer Inhaltsanalyse erschlossen (vgl. Barth, 2015a; Helfferich, 2005). So liegen Interviews dynamische Prozesse zugrunde. Wie offen und dadurch auch unvorhersehbar diese sein sollen, hängt von der Interviewstruktur ab. Wenn sich in der Auseinandersetzung mit der Theorie (**Gegenstandsbezogenheit**) bereits bestimmte Fragestellungen herauskristallisiert haben (**Problemzentrierung**), kann die Befragung über einen **Interviewleitfaden** gelenkt werden. Die Wahl des Zeitpunktes und Ortes der Begegnung als auch die Nähe zum Forschungsgegenstand stellen den **Feldzugang** dar (vgl. Mayering, 2002).

Für diese Forschungsarbeit erschien das Interview die beste Erhebungsform. Die Besonderheiten des autistischen Verhaltens zeigen sich in der Kommunikation und Interaktion. So würden sie mit grosser

²⁷ Validität = Gültigkeit und Qualität

Wahrscheinlichkeit auch in einer direkten Begegnung und in der Wahrnehmung der sozialen Situation für die Interviewerin ersichtlich werden. Es könnte dann angenommen werden, wenn sich ähnliche Szenen in der Beschreibung der Arbeitssituation finden, dass diese Verhaltensweisen immanent sind und weniger einer schon angepassten Strategie in der Berufstätigkeit entsprechen.

In Interviews geben die Befragten viel von sich preis. Um sie bei der Veröffentlichung dieser sensiblen Daten zu schützen, dürfen Teile des Interviews weggelassen oder soweit anonymisiert werden, dass die im Kern relevanten Informationen noch enthalten sind, jedoch von der Leserin nicht unmittelbar mit einer konkreten Realität oder Person in Verbindung gebracht werden können. Die Interviewte erhält die Transkription mit den Anpassungen und muss ihre Zustimmung für die Veröffentlichung geben. Damit bestätigt sie die Authentizität des Inhalts und der Interviewsituation (kommunikative Validierung).

4.2.1. Teilstrukturiertes Interview

Im Gegensatz zu standardisierten Befragungen soll die Gewichtung und Vertiefung der angesprochenen Themen in einem **teilstrukturierten Interview** zusätzlich von der interviewten Person mitgestaltet werden. So bietet es mit einigen Leitfragen den Rahmen und verhilft bei Aus- oder Abschweifungen im Interview, zurück zum Thema zu finden. Anhand des Fragenkataloges wird ersichtlich, womit sich die Forschende bereits beschäftigte, sei es durch eigene Erfahrungen, Interessen oder theoretisches Erkenntnisse.

Zum Einstieg in die Befragung gehören Sondierungsfragen. Sie sind neutral gehalten und können als eine Art Aufwärmphase für das folgende Gespräch gelten. Die Leitfadenfragen bilden danach das Gerüst, sollen jedoch, wenn möglich, tendenziell im Hintergrund stehen, um dem narrativen (erzählenden) Element genügend Raum zu lassen. Sogenannte Ad-hoc-Fragen vertiefen als spontanes Mittel den Inhalt oder dienen dem Erhalt des Gesprächsflusses (vgl. Mayering, 2002).

Die Wahl für diese Befragungsform leitete sich aus dem Theorieverständnis sowie aus eigener Erfahrung mit Aspies ab. Zum einen verleiten allzu konkret gestellte Fragen Asperger tendenziell zu kurzen Antworten ohne nähere Ausführungen. Die Frage ist dann im autistischen Sinne beantwortet und abgeschlossen, da die implizite, neurotypische Aufforderung zum Weitererzählen womöglich nicht erkannt oder als zu vage und verunsichernd eingestuft wird. Zum anderen erzählen viele gern viel und ausschweifend, verlieren sich in interessanten Details und finden selber kaum mehr zum Ausgangsthema zurück. So sind auch die unüblich vielen Leitfragen zu verstehen – sie sollen wenn nötig Ankerpunkte darstellen, um an mögliche Antworten zur eingeschränkten Themenwahl zu kommen.

4.2.2. Interviewleitfaden

Zu den Sondierungsfragen gehörten Angaben zur Person und ihrer heutigen Tätigkeit als Lehrperson. Wenn heute eine andere Arbeit ausgeführt wird, wurde nach der letzten Anstellung im Schuldienst gefragt. Die thematisch orientierten Fragen gliederten sich in Gruppen mit möglichen Unterfragen (siehe Anhang, Interviewleitfaden, S. 83f.):

Tabelle 4, Interviewleitfaden

Leitfadenfragen	
Berufswahl und Arbeitssituation	Wie sieht Ihr beruflicher Werdegang aus? Welche bedeutenden Erlebnisse und Erfahrungen in Ihrem Leben hatten einen Einfluss auf Ihre Berufswahl? Wie würden Sie Ihre Arbeitssituation beschreiben? Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie an Ihrem Arbeitsort? Was sind die Gründe dafür? Wenn Sie heute nicht mehr in der Volksschule arbeiten, was hat Sie bewogen, einen anderen Weg zu gehen?
Autismus und Beruf	Wie alt waren Sie zum Zeitpunkt der ASS-Diagnose? Aus welchen Gründen kam es zu einer ASS-Diagnose? Welchen Einfluss hatte / hat die Diagnose auf Ihr Leben? Worin äussert sich der Autismus bei Ihnen? Leiden Sie darunter? Oder welche Strategien haben Ihnen geholfen, dass sich heute die Autismus-Symptomatik nicht mehr oder weniger auswirkt? Welchen Einfluss hat Ihre Form des Autismus auf Ihre berufliche Tätigkeit? Begründet Ihre ASS-Erfahrung besondere pädagogische und / oder psychologische Kompetenzen? Wer in Ihrem beruflichen Umfeld weiss von Ihrer Betroffenheit? Falls Sie die Diagnose in Ihrem beruflichen Umfeld kommuniziert haben, was bewirkte die Offenlegung?
Unterstützung	Beziehen Sie eine Rente der IV? Beanspruchen Sie Unterstützung zur Ausübung Ihres Berufes? Wenn Sie Unterstützung beanspruchen und erhalten, kommt diese aus dem beruflichen oder privaten Umfeld?
Gelingensbedingungen und Stolpersteine	Gibt es in Ihrer pädagogischen Tätigkeit besondere Herausforderungen, die Sie in Zusammenhang mit dem Autismus bringen? Wenn ja, worin bestehen sie? Wenn nein, wieso nicht? Was würden Sie für sich persönlich als Gelingensbedingungen bezeichnen, die es Ihnen ermöglichen, einen pädagogischen Beruf auszuüben? (Die Bedingungen können sich im beruflichen Bereich wie im privaten finden lassen.)
Welche Wünsche haben Sie aus der Sicht eines Menschen mit ASS in Bezug auf Ihren Beruf?	

Für viele Autistinnen ist die Unvorhersehbarkeit in einer neuen Situation oder in der Begegnung mit einem noch unbekanntem Menschen belastend. Um sich dennoch darauf einlassen zu können, ist das präventive Gewähren von grösstmöglicher Kontrolle unterstützend. Sie hilft zu verhindern, dass das Wahrnehmen, Denken und Handeln weniger beeinträchtigt werden und der Fokus spezifischer bleiben kann. Aus diesem Grund wurden die Fragen des Leitfadeninterviews allen Interessierten schon vor der Befragung schriftlich zugestellt.

4.2.3. Vorstellung der interviewten Personen

Da ich von Spezialisten aus dem Autismusbereich wusste, dass es sehr wohl Lehrpersonen mit einer ASS-Diagnose gibt, war über sie ein Zugang zu potentiellen Interviewteilnehmerinnen möglich. Auch in meinem persönlichen Umfeld entstanden Kontakte mit einer ersten Anfrage (siehe Anhang, S. 81 - 82). Für ein erstes Sampling entscheidend war:

- Die Lehrperson soll in der Volksschule arbeiten oder gearbeitet haben (Kindergarten bis 9. Klasse ohne Fachlehrkräfte).
- Sie soll weiblich sein.
- Es muss eine anerkannte ASS-Diagnose gestellt worden sein.

Ausgehend vom theoretischen Vorverständnis wurde zunächst die Stichprobe zum einen auf weibliche Personen eingeschränkt. Der Sozialisationsprozess der Geschlechter verläuft unterschiedlich und könnte einen Einfluss auf die Berufswahl haben. Zum anderen schien die Spezialisierung als Fachlehrperson bereits eine Strategie im Umgang von Autismus typischen Verhaltensweisen zu sein. Beide Punkte wurden schliesslich fallen gelassen, nachdem vorbereitende Gespräche mit T, einem

Mann, stattfanden. Seine Erzählungen enthielten so viele Details und spiegelten eine für Autisten nicht unübliche Biografie, die vielleicht einen zusätzlichen Einblick für neurotypische Menschen bieten könnte. Somit wurde das **Sampling** angepasst und neu definiert:

Die Lehrperson soll in der Volksschule arbeiten oder gearbeitet haben (Kindergarten bis 9. Klasse) und eine anerkannte ASS-Diagnose haben.

In Tabelle 5, Angaben zu den interviewten Personen, werden die drei Frauen und der Mann vorgestellt.

Tabelle 5, Angaben zu den interviewten Personen

Interviewte Lehrperson	Claudine	Gabi	Kaja	Tristan
Geschlecht	weiblich	weiblich	weiblich	männlich
Alter	45 Jahre	33 Jahre	34 Jahre	51 Jahre
Zivilstand	verheiratet, Mutter von zwei Kindern	ledig	ledig	ledig
Ausbildung	Primarlehrerin	Kindergärtnerin	Primarlehrerin / z. Z. Studium Heilpädagogik	Fachlehrer für Englisch
Heutige Tätigkeit	Familien- und Hausfrau, zeitweise Tagesmutter	Klassenlehrperson in naturnahem Kindergarten	Primarlehrerin an heilpädagogischer Schule	Fachlehrer für Englisch an Mittelstufe, Oberstufe und Berufsschule
Lehrtätigkeit in Jahren	8 Jahre in Volksschule	11 Jahre	4 ½ Jahre	seit 12 Jahren mit unterschiedlichen Pensen
Beschreibung des Arbeitsortes heute	in eigener Familie	ländliche Agglomeration	Heilpädagogische Schule in städtischer Agglomeration	Mittelstufe und Oberstufe in der Volksschule in einer ländlichen Agglomeration / Berufsschule in Kantonshauptstadt eines kleineren Kantons
Momentaner Anstellungsgrad in Lektionen oder Prozenten		100%	40 % + Studium	Volksschule: 14 Lektionen / Berufsschule 2 Lektionen: zusammen 59.5 %
Letzte Funktion im Schuldienst, wenn heute anderweitig tätig	Primarlehrerin Unterstufe			
Letzter Anstellungsgrad in Lektionen oder Prozenten	60%			
IV Rente	Ganze Rente	keine	Als berufliche Massnahme	Viertelsrente
Interviewform	mündlich	mündlich mit schriftlichen Ergänzungen	mündlich mit Notizen	mündlich
Interviewort	öffentliche Bibliothek	bei G zu Hause	bei K zu Hause	Schule der Interviewerin
Diagnosealter	44 Jahre	31 Jahre	28 Jahre	49 Jahre

Claudine lebt mit ihrem Mann und zwei Kinder zusammen. Sie war ursprünglich Primarlehrerin und unterrichtete an ihrer ersten Stelle in einer Kleinklasse A (damals konnte bei ungenügender Schulreife die erste Klasse in zwei Jahren besucht werden, um nachher in eine zweite Regelklasse

überzutreten). Die Schulgemeinde befand sich gerade in einer Einführungsphase für ein integratives Schulmodell. Deswegen arbeitete sie eng mit Therapeuten und einer Heilpädagogin zusammen, was sie als Glücksfall für sich bezeichnete. Das Team im Schulhaus hingegen war gespalten und Claudine fand keinen Zugang. Sie fühlte sich am wohlsten mit ihrer Klasse und ausserhalb des Lehrerzimmers. Ihren Unterricht bereitete sie minutiös vor, was viel Zeit in Anspruch nahm. Nach sechs Jahren näherte sie sich einem Burnout und wechselte die Stelle. Am neuen Ort war sie mit einer grossen sozialen Schere innerhalb der Klasse konfrontiert. Da waren Kinder von Asylsuchenden neben Kindern, die mit dem Chauffeur vor die Schulhaustüre gefahren wurden, und deren Eltern eher das Kindermädchen an ein Gespräch schickten. Diesmal hatte sie keine Unterstützung für die Klasse. Die bereits angeschlagene psychische Gesundheit konnte sich in diesem Umfeld nicht mehr erholen. Kurze Zeit später kam es zu einem Zusammenbruch mit einer längeren Hospitalisation. Claudine erinnert sich kaum mehr an diese Zeit. So kann sie bis heute nicht nachvollziehen, wie es dazu kam, dass sie ein Berufsverbot erhielt und als voll invalid eingestuft wurde.

Immer wieder versuchte sie, in den Beruf oder in eine angepasste Tätigkeit zurückzukehren. Sie müsse sich zuerst bewähren und 100% gesund sein, erhält sie stets zur Antwort. Was damit gemeint sei, könne ihr jedoch niemand beantworten. Bewährt hat sie sich über viele Jahre hingegen schon als Tagesmutter für zwei von der KESB (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) platzierte Kinder.

Heute überlegt sie sich, welche Möglichkeiten für eine berufliche Perspektive noch übrig sind. Denn sie ist überzeugt, dass sie mit ihren Erfahrungen damals als Lehrerin wie mit ihrer eigenen Geschichte durchaus einen sinnstiftenden Beitrag im Bereich der Schule bieten kann. Als Stolperstein stellt sich ihr leider die Chronifizierung ihrer psychischen Beeinträchtigungen immer wieder in den Weg.

Die Autismus-Diagnose erhielt sie vor einem Jahr - mit 44 Jahren.

Gabi arbeitet seit ihrer Ausbildung zu 100% als Kindergärtnerin. An ihrer momentanen Stelle ist sie seit einigen Jahren. Am ersten Arbeitsort kündigten sie und andere Lehrpersonen gleichzeitig. Damals wurden die Schulleitungen eingeführt und der Kindergarten in die Volksschule eingebunden. Diese einschneidenden Umstellungen konnten von der Führungsebene zu wenig konstruktiv begleitet werden. Durch einen Glücksfall fand Gabi jedoch schnell eine neue Stelle, die sogar unverhofft eines ihrer Interessen – in der Natur sein - miteinbezog. Einen Grossteil der Unterrichtszeit kann sie draussen verbringen und wird von einer Klassenassistenz dabei unterstützt. Die Beziehung zu ihrer Begleitperson sei gut und wichtig und sie würden sich prima ergänzen. So z. B. fällt es Gabi schwer, über Gefühle direkt zu sprechen. Ihre Partnerin übernimmt diesen Teil. Dagegen erkennt Gabi schneller, wie sich ein Kind in einer Situation fühlt und reagiert darauf individueller und spezifischer.

Als eine Kollegin ihr von zwei Kindern aus dem Autismus-Spektrum erzählte, fühlte sie sich angesprochen und begann, über das Thema zu recherchieren. Mit den Beschreibungen und Aussagen über Betroffene konnte sie sich immer mehr identifizieren. Sie schob jedoch den Verdacht lange von sich weg, da es unvereinbar schien mit einer Autismus-Diagnose als Kindergärtnerin arbeiten zu können. Irgendwann wollte sie es dennoch wissen und liess sich mit 31 Jahren abklären.

Ihre Diagnose kennen innerhalb der Schule nur ihre Klassenassistentin und vor einem Wechsel in der Schulleitung auch die „alte“ Schulleitung. Ob sie es der neuen Schulleitung mitteilen wird, lässt sie offen.

Kajas Diagnose wurde bereits vor sechs Jahren im Alter von 28 Jahren gestellt. Sie setzte sich intensiv mit ihrem Anderssein auseinander und hat sich viele Strategien erarbeitet, um den alltäglichen Anforderungen gerecht zu werden und sich so weit als möglich vor Überforderungen zu schützen. Ihr Lebenspartner unterstützt sie dabei aktiv.

Kaja erlebte sich schon als Kind irgendwie anders. Doch erst in der Oberstufe führten die Unterschiede im Sozialverhalten und die intellektuelle Frühreife zu interpersonellen Schwierigkeiten, die sie zusehends in depressive Zustände brachten. Weil sie bei einer Abschlussarbeit in der Lehrerausbildung ein ganzes Buch wortwörtlich zitierte, wurde ihr die Anerkennung zur Berufsausübung abgesprochen. Über Umwege erreichte sie ihr Ziel dennoch. Sie fragte sich jedoch, ob dies der richtige Beruf für sie sei, und begann zu studieren. Depressionen begleiteten sie nun schon viele Jahre. Verschiedene Diagnosen wurden gestellt, die für sie nicht ganz schlüssig waren. Sie vermutete, dass sich irgendetwas darunter verstecken könnte, fand aber kein Gehör dafür. Ihre Gesundheit verhinderte schliesslich das Studium.

Im RAV begegnete Kaja einige Zeit später einer Sozialarbeiterin, die sie sehr unterstützte in ihren Wunschvorstellungen an eine angepasste berufliche Tätigkeit. So kam Kaja zu *Asperger Informatik*. Überrascht stellte Kaja dort fest, dass die Chefin wie ein Zwilling von ihr war. Die Diagnose daraufhin bestätigte die Seelenverwandtschaft und eröffnete ein neues Verständnis für sich selbst. Bald kehrte auch der Wunsch nach einer Arbeit mit Kindern zurück und sie begann, als Lehrerin zu arbeiten. Als sie der Schulleitung ihre Diagnose eröffnete, um für sich authentisch bleiben zu können, geriet sie in ein Mobbing und musste diesen Arbeitsort verlassen. Ermutigt - wiederum durch eine Sozialarbeiterin - bewarb sie sich an einer heilpädagogischen Schule und arbeitet dort seit ein paar Jahren. Der Schulleitung teilte sie die Diagnose mit, diesmal mit positiven Konsequenzen. Die Schulleitung unterstützt sie konkret mit regelmässigen Feedbacks zu Fragen in der Interaktion und Kommunikation mit anderen Lehrpersonen und hat sie mit einer angepassten Funktion im Team beauftragt.

Kajas Wissensdurst liess sie kürzlich ein Studium in Heilpädagogik aufnehmen. Die IV beteiligt sich finanziell im Rahmen einer beruflichen Eingliederungsmassnahme.

Tristan wurde mir mit der Vorankündigung vorgestellt, dass er das Interview in Englisch führen wird. Spätestens nach einem Telefongespräch in der Vorbereitungszeit war dies kein Thema mehr. Tristan hat einen ungewöhnlichen Berufsweg hinter sich, der noch nicht abgeschlossen ist. Der 51-Jährige arbeitet heute als Fachlehrer für Englisch auf der Oberstufe. Nach einem psychischen Zusammenbruch kurz vor der Matura verliess er das Gymnasium und konnte in den nächsten Jahren keiner Berufstätigkeit nachgehen. Irgendwann erhielt er eine Arbeit in einem Lager für einen Buchversand. Die dadurch gewonnene Tagesstruktur erlaubte ihm schliesslich, sich seinem Interesse für Sprachen zu widmen. In einer fremden Sprache fühle er sich im Kontakt mit anderen Menschen viel wohler und sicherer. Über Weiterbildungen erreichte er verschiedene Sprachdiplome und schrieb sich an einer ausländischen Fernuniversität ein. Daneben konnte Tristan an unterschiedlichen Institutionen in der Schweiz Kurse für Englisch leiten. So rutschte er immer mehr in eine Unterrichtstätigkeit, bis er auch den Mut fand, sich an der Volksschule zu bewerben und prompt eine Stelle an einer Oberstufe erhielt. Schnell zeigte sich jedoch, dass Tristan keine Lehrerausbildung hatte und er an seine Grenzen im Umgang mit den Jugendlichen stiess. Auch aufgrund schulinterner Schwierigkeiten suchte sich Tristan deshalb Unterstützung bei einer Lehrerberatungsstelle. Dort

wurde er einmal darauf angesprochen, ob es möglich sein könnte, dass er Autist sei. Die Suche nach einem freien Platz für eine Abklärung bei einer spezialisierten Fachperson stellt sich aber als aufwändig heraus. Die Autismus-Diagnose war zweifellos eine Erleichterung, weil sich endlich vieles in seinem Leben, das „schief“ lief, erklären liess und verständlich wurde. Eine neue Zeitrechnung begann, vor der Diagnose und nach der Diagnose. Die Verarbeitung der Diagnose, die er erst im Alter von 49 erhielt, ist noch nicht gänzlich verdaut. Zu sehr hadert Tristan immer wieder mit dem späten Zeitpunkt der Diagnosestellung und der verlorenen Zeit.

Ebenso wenig ist seine Berufsausbildung abgeschlossen. Es fehlen noch einige Qualifikationen, die ihm seine Stelle als Fachlehrer in der Volksschule sichern würden. Tristan arbeitet heute knapp 60%. Welches Pensum für ihn gut bewältigbar ist, kann er noch nicht genau sagen. Damit er aber finanziell über die Runden kommt und sich nicht ständig überfordern muss, wurde ihm zum Glück von der IV eine Viertelsrente gutgesprochen.

4.2.4. Durchführung

Nach der ersten schriftlichen Kontaktaufnahme erhielten die interessierten Personen einen Fragebogen, ob sie das Interview lieber schriftlich oder mündlich durchführen möchte, wo sie sich bei einer Begegnung treffen möchten und wie sie am besten zu erreichen seien. Zudem bezeugten sie mit ihrer Unterschrift, dass sie sich mit der Veröffentlichung einer anonymisierten Version des Interviews einverstanden erklärten. Alle erhielten den Leitfragenbogen zur Information.

Claudine schlug eine öffentliche Bibliothek als Begegnungsort vor. Wir suchten uns eine ruhige Ecke. Ob es Zufall war oder nicht, dass wir in der Nähe der Psychologieabteilung sassen, blieb ungeklärt.

Gabi lud mich zu sich nach Hause ein. Etwas später schickte sie ein paar Ergänzungen und Vertiefungen zu den besprochenen Themen.

Vor dem mündlichen Interview mit **Tristan** erhielt ich Unterlagen von ihm wie für eine Bewerbung. Nach einem schriftlichen und telefonischen Austausch und einer Vorbesprechung trafen wir uns an meinem Arbeitsplatz.

Kaja kündigte an, das Interview schriftlich zu bearbeiten. Danach brach der Kontakt für längere Zeit ab. Schliesslich meldete sie sich und erklärte, dass das schriftliche Verfassen der Antworten zu zeitintensiv und umfangreich für sie würde. Sie willigte jedoch für ein mündliches Interview bei sich zu Hause ein. Leider kam von Kaja keine Rückmeldung zur überarbeiteten Transkription.

Sibylle entschied sich für die schriftliche Form. Sie schickte ihre Antworten ausgedruckt zurück. Da sich beim Durchlesen einige Fragen aufdrängten, versuchten wir ein Treffen für die Klärung abzumachen, was leider nicht zu Stande kam. So ergänzte sie Zusatzfragen mit ihren Gedanken schriftlich. Zu einem späteren Zeitpunkt, als es nochmals zu einer Überprüfung der anonymisierten Version ihres Interviews kam, tauchten Zweifel auf, inwieweit sie geschützt werden kann, um dennoch den Inhalt und die Aussagekraft des Gesprächs zu erhalten. Sie entschied sich letztlich, dass ihr Interview aus dem Sampling herausgenommen wird.

4.3. Datenerfassung

Die Interviews von Claudine, Gabi und Tristan wurden auf einem **Tonträger** aufgenommen.

Im Vorfeld zum Gespräch mit Kaja gab es einige Stolpersteine und es sollten nicht die letzten sein. So funktionierte plötzlich mein Tonaufnahmegerät nicht mehr, als ich Kaja traf. Wir entschieden uns, dass

ich ihre Antworten und Ausführungen mit **Notizen** festhalten werde, um sie später in einen Fliesstext umzuschreiben.

4.3.1. Transkription

Die Transkription der ungefähr stündigen Interviews konnte erleichtert werden mit dem Programm *f4transkript*. Auf die Möglichkeit von Zeitmarken wurde bewusst verzichtet, damit der Lesefluss der langen Interviews weniger gestört wurde. Eine schnelle Orientierung innerhalb der Gespräche ergab später die Zeilennummerierung bei der Auswertung.

Die mündlichen Interviews wurden in Dialekt geführt. Die Übertragung in Schriftsprache geschah nahe an der Ausdrucksweise und am Satzbau des Dialektes. Dabei entstandene Syntaxfehler wurden belassen, um einerseits die Authentizität der Personen zu verstärken und andererseits die Möglichkeit für die Analyse einer latenten Ebene offen zu lassen.

Als einzige eingesetzte, kommentierte Informationen zu Auffälligkeiten im Gesprächsfluss kamen Sonderzeichen für kürzere oder längere Pausen als auch für Lachen zum Einsatz (vgl. Mayering, 2002):

(-)	kurzes Stocken
(--)	kurze Pause
(---)	lange Pause
<<lachend>>	zustimmendes Lachen
((lacht))	lautes Lachen

In den Interviews wurden einige Stellen sinngemäss verändert, um die befragte Person oder Personen in deren Umfeld zu schützen. Einzelne Textpassagen erscheinen weiter unten in der Auswertung der Daten. Alle Interviews können im Anhang nachgelesen werden (siehe Anhang, Interview, S. 114f.).

4.3.2. Strukturierte Inhaltsanalyse

„Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayering, 2002, S. 114). Der qualitative Aspekt bezieht sich auf die Berücksichtigung des Kontextes der Textbestandteile und das Herausarbeiten von latenten Sinnstrukturen. Damit dies nicht als beliebig erscheint, braucht es Erläuterungen zum Vorverständnis als auch eine Explikation des theoretischen Rahmens. Davon ausgehend können erste deduktive Interessensschwerpunkte in Kategorien gefasst werden, welche anschliessend über das Textmaterial gelegt, auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft und angepasst werden. Bei der mehrmaligen Durchsicht der Texte können im Forschenden neue Kategorien induktiv²⁸ entstehen, die sich erst aus der Gesamtheit des Interviews, aus der Stimmung oder aus einem Einfall erschliessen lassen. Diese **deduktive und induktive** Vorgehensweise bringt sehr viel Material zu Tage. Um eine uferlose Analyse zu verhindern, zwingen sich bewusst gesetzte Akzente bei der Auswahl von relevant erscheinenden Kategorien auf (vgl. Barth, 2015a). Die ausgewählten Textstellen werden geklärt im Sinne einer Umformulierung, „... damit der Sachverhalt eindeutig klar ist, ohne die Sichtweise des Teilnehmers zu verzerren“ (Cropley, 2011, S. 168). Daraufhin werden die Ergebnisse der Auswertung mit der Theorie in Verbindung gebracht und können nun diskutiert und interpretiert werden.

²⁸ induktiv = herbeiführen, auf etwas Grösseres schliessen

4.3.3. Kategorienbildung

Wie können Kommunikation und Interaktion auf einer nachvollziehbaren Ebene analysiert werden? Dazu bedarf es einer Art numerischer Einheit, um bestimmte Kommunikationsaspekte erfassen zu können. Sie muss gewissen Regeln unterstehen. Eine solche Einheit sind die **Kategorien**. Zu den Definitionen für eine Kategorie zählen (vgl. Atteslander, 2010):

- Sie muss theoriegeleitet sein.
- Sie muss sich trennscharf zu einer anderen Kategorie verhalten.
- Sie soll in sich über ein Ankerbeispiel definiert sein.

Zur Verfeinerung der Kategorien oder zur besseren Abgrenzung zwischen zwei Themenbereichen erweisen sich Unterkategorien als hilfreich. Die Zuweisung eines Textinhaltes kann jedoch manchmal bei einer Mischform von deduktivem und induktivem Kategorisieren mehrdeutig sein, was den Forderungen nach einer trennscharfen Unterscheidung nicht immer gerecht werden kann.

Die nachfolgend aufgeführten Kategorien in Tabelle 6 wurden zirkulär entwickelt. Für die Interviewleitfragen entstand die erste theoriegeleitete Gruppierung. Während des Kodierens wurde sie mit Unterkategorien (Codes) ergänzt, die in Zusammenhang mit den Annahmen standen. Die Häufigkeit der Nennungen dieser Codes (siehe Anhang, Codehäufigkeiten, S. 86) in den einzelnen Interviews gab einen weiteren Anhaltspunkt für eine Priorisierung und Ausrichtung. In jeder Befragung traten zudem eine oder mehrere Passagen hervor, entweder weil sie sich vom Inhalt abrupt unterschieden, emotional stark verbunden und ungefiltert waren oder die Wortwahl wie von einer anderen Person oder aus einem anderen Kontext zu kommen schien. Auch tauchten Wortwiederholungen auf, die sich wie ein roter Faden über das Interview legten. Indem all diese Punkte auf der manifesten und latenten Ebene allmählich verwoben werden konnten, entstand ein vorerst noch sehr umfangreiches Kategoriensystem. Zu einer Reduktion führten folgende Kriterien: Zum einen soll sich ein Thema in allen vier Interviews zeigen oder bei einzelnen stark im Vordergrund stehen. Zum anderen ergaben sich aus der Literaturrecherche Schwerpunkte, die eine Beantwortung oder Diskussion forderten.

Tabelle 6, Kategoriensystem manifeste Ebene

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Autismus	Kommunikation	Autistisch erscheinende Auffälligkeiten, die von den Betroffenen selber oder von ihrem Umfeld wahrgenommen werden.	Kaja merkt ihre Form des Autismus bei der Arbeit z. B. bei Sitzungen. Sie hat einen hohen Anspruch an Professionalität und ärgert sich, wenn die nötige Sachlichkeit fehlt und die Zeit für Smalltalk verschwendet wird. (Kaja, 188 - 189)
	Interaktion	Autistische erscheinende Auffälligkeiten, welche einen Einfluss auf die Interaktionen haben.	Die ersten zwei Jahre ging ich nie ins Lehrerzimmer zum Mittagessen. (Gabi, 594 – 595)
	Wahrnehmung	Wahrnehmungsbesonderheiten	Ich glaube ein Vorteil daran ist, dass der Kinderlärm draussen Platz hat. Im Raum finde ich es unangenehmer. (Gabi, 689)
	Emotionen	Wahrnehmung, Einordnung und Verständnis von Gefühlen	Aber wenn es darum geht, über die Gefühle zu sprechen und solche Sachen, das zu thematisieren, dann habe ich Mühe. (Gabi, 281 – 282)
	Strategien	Bewältigungsmassnahmen im Umgang mit Unsicherheit, Angst, Emotionalität, Überforderung, Unterforderung oder Strukturlosigkeit	Strategien bei Überreizung seien das Schaukeln, Erinnerung an ihre Pläne, Wände berühren. (Kaja, 179)
	Diagnose	Motivation für eine Diagnose im Erwachsenenalter Zeitpunkt der Diagnose Auswirkungen der Diagnose	... doch wenn du immer das Gefühl hast, du seist irgendwie "schräg" in der Welt, irgendetwas stimmt nicht... (Gabi, 243 – 244)
	Entwicklungsverzögerung	Erkennbare Auswirkungen einer Reifeverzögerung	... so den heiligen Moment, an "eine Heilung und an eine Reifung für mich", weil ich jetzt ähm, ich lebe jetzt fast wie die Kollegen, die ich mit 20 hätte haben sollen, die ich mit 25, mit 30 hätte haben sollen. (Tristan, 483 – 485)
Beruf	Berufswahl und Ausbildung	Entscheidungshilfe und Unterstützung bei der Berufswahl oder während der Ausbildung	Und bin dann auf die akademische Berufsberatung gegangen und sie sagten mir, dass sie nicht wissen, wie ich auf Lehrerin gekommen sei. (Claudine, 89 – 90)
	Stärken	Problemlöseverhalten, das sich von anderen Lehrpersonen unterscheidet Hohes Engagement Genauigkeit	Ich bin relativ neutral gegenüber einem Kind. Ich bewerte es nicht. (Tristan, 848)
	Empathiefähigkeit	Einschätzung der eigenen Empathiefähigkeit	Aber aber einfühlen trotzdem in die Kinder. Das kindliche Denken vielleicht oder einfach so, ja. (-) Merken, was die Kinder denken, vielleicht auch oder so oder ja. (-) Oder wie es mir ergehen würde, einfach in einer solchen Situation. (Gabi, 409 – 411)
	Belastungen	Im Unterricht / bei der Vorbereitung des Unterrichts Elternarbeit Teamarbeit / Lehrerzimmer / Stellenteilung Anstellungsgrad	Das war, dass ich enorm viel Vorbereitungszeit brauchte. Ich musste den Unterricht bereits im Voraus durchgehen mit allem, wann wer was zu tun hat. Ich musste es für mich ganz eng strukturieren. (Claudine, 496 - 498)
	Ressourcen personell	Vertrauens- oder Bezugsperson innerhalb der Schule Familie / Partnerschaft	Da sie selber schwer beurteilen kann, ob sie gut arbeitet oder nicht, unterstützt sie das regelmässige Feedback der Schulleitung in ihrer Wahrnehmung und Anerkennung. (Kaja, 149 – 150)

	Ressourcen institutionell	Medizinisches oder psychologisches Fachpersonal RAV / SUB / IV	Dann habe ich noch SUB, das ist Service für unterstützte Berufsbegleitung oder so ähnlich. (Tristan, 565)
	Outing	Bekanntgabe der Diagnose Zurückhalten der Diagnose Auswirkungen einer Bekanntgabe der Diagnose	Schliesslich nahm sie ihren Mut zusammen und ging zur Schulleitung, in der Hoffnung auf Vertraulichkeit und Verständnis. (Kaja, 142 – 143)
Gesundheit	Auswirkungen von Belastung	Komorbiditäten Autismustypische Zusammenbrüche (Overload, Meltdown)	... ich bin ich ging einmal nach draussen, ich fühlte mich physisch nicht wohl, ähm, ich ging nach draussen und ging zur Toilette, ich ging aufs WC und knallte den Kopf gegen die Wand. Ich mache das hie und da. (Tristan, 740 – 741)
	Leistungsfähigkeit	Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit	Und zum Glück suchte ich eine Stelle mit höchstens 60%. Einfach weil ich spürte, dass mehr gar nicht geht. (Claudine, 598)
Anerkennung	Stigmatisierung	Wunsch nach Anerkennung Angst vor Stigmatisierung	Und allgemein möchte ich, dass die Leute mich zuerst kennenlernen. Weil sonst ist zuerst das Bild mit den vielen Klischees, von denen man weiss oder gelesen hat. Und dann hat man das Mus Muster schon. Dann ist man schon schubladisiert. Wenn mich die Menschen zuerst kennenlernen und nach nachher vielleicht dann merken, aha, deshalb ist es so, jedoch eher finden, das hat doch gar nicht gepasst oder sie wären nie darauf gekommen. Dann ist es mir lieber so. (Gabi, 515 – 519)
	Soziale Isolation	Beziehungen ausserhalb der Arbeit	Die Eröffnung der Diagnose im Freundeskreis bleibt nach wie vor schwierig. Von einigen wurde sie deswegen abgewiesen oder wird seither als komisch angesehen. Manche Bekannte akzeptieren Kaja so, wie sie ist. Doch sie fühlt sich isolierter, was schmerzlich ist. (Kaja, 239 – 231)
Wünsche zur Berufstätigkeit	Berufsausbildung und Berufsausübung	Anpassungen Unterstützung	Und dann hätte ich es rückwirkend gut gefunden, so wie diese Studentin, die Glück hat, dass sie bei dieser Ärztin ist, wo sie wirklich auch mit Fachwissen Unterstützung erhält. Ich glaube, so hätte man schon während der Ausbildung ... eine Begleitung, die einen unterstützt genau bei diesen Problemen. (Claudine, 591 – 595)

Tabelle 7, Kategoriensystem latente Ebene²⁹

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Herausragende Stellen in den einzelnen Interviews	Leistungsfähigkeit	Sich bewähren müssen	Und (-) ich habe das Wort, ich müsse mich zuerst bewähren, das habe ich viel gehört, und ich wusste nie, was sie damit meinten. (Claudine, 294 – 295)
	Ressourcen personell	Unterstützung	Aber ich erinnere mich schon an die Heilpädagogin, die so erfahren war und mir Inputs oder Rückmeldungen gab. Oder wenn ich unsicher war, konnte sie es mir so rückmelden, dass ich es für mich einordnen konnte. Das war gut. He, das war gut! Und dort hätte ich eher so, oder hätte mich auf dies mehr achten sollen. Und dann konnte ich das einordnen und für ein anderes Mal berücksichtigen. Das half mir viel. (Claudine, 530 – 533)
	Soziale Isolation	Aufmerksamkeit und Beachtung	Es interessiert jemanden, was ich mache. Nicht einfach, es ist ja sowieso egal und

²⁹ Siehe Anhang, Beobachtungen latente Ebene, S. 101f.

		erhalten	ja-a pff. (Gabi, 539 – 540)
	Entwicklungsverzögerung	Kommunikation zwischen Erwachsenen mit unterschiedlicher, emotionaler Entwicklung	Die Erwachsenen seien doch doof, sagt sie. Immer müsse sie deren komische Sprache für sich übersetzen, was sehr anstrengend sei. (Kaja, 208 – 209)
	Anerkennung und Stigmatisierung	Gesellschaftliche Anerkennung im Beruf	Ich möchte einfach - ich ich habe aber einfach diese Jobsicherheit, die ich eigentlich möchte, noch nicht ganz erreicht. (Tristan, 874)
		Gesellschaftliche Anerkennung als autistischer Mensch	Als Aspie oder als ich? (Tristan, 830)
Symbolische Repräsentationen in den einzelnen Interviews	Ort des Interviews	Wahl des Ortes für das Interview durch die Befragten	Claudine hatte eine Bibliothek vorgeschlagen. (Interview Claudine)
	Interviewverlauf / Kommunikation und Interaktion	Kontextfaktoren, die einen Einfluss auf das Interview und den Verlauf hatten Reflexionen der Interviewerin während des Interviews	Ich fragte mich, wieso sie gerade diesen Ort wählte, wo eigentlich nicht gesprochen werden sollte oder höchstens im Flüsterton. Doch ich gehe gerne in Bibliotheken und war beeindruckt von der aus meinen Augen ungewöhnlichen und mutigen Wahl. Trotz der Neugier fühlte ich mich jedoch während des ganzen Gesprächs wie unter Beobachtung und fürchtete ertappt und des Ortes verwiesen zu werden. (Interview Claudine)

5. Datenauswertung und Ergebnisse

Die Datenauswertung ist teilweise wiederum theoriegeleitet. Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit der Theorie bildeten den Hintergrund für das Kategoriensystem und führen nun zur Hypothesenüberprüfung auf einer **manifesten** - also offenkundigen - Ebene. Eine solch deduktive Auswertung untersucht und verbindet zwar die Theorie mit dem semantischen Aspekt eines Interviews, vernachlässigt dabei aber die pragmatische und **latente** Ebene, welche gerade in der qualitativen Forschung gesucht wird. Um diese zu erfassen, wird die Inhaltsanalyse mit einem induktiven Ansatz erweitert. Denn die Beteiligten transportieren über die Sprache immer auch die eigenen Biografien, wie sie ihr Leben begreifen und verstehen, und mit welchen Kompetenzen oder Einschränkungen sie mit der Aussenwelt in Kontakt treten. Vieles davon erscheint in der nonverbalen Kommunikation und Interaktion - im Sinne einer symbolischen Repräsentation - und kann oft nur auf einer intuitiven Ebene erfasst und verstanden werden. Indem dieses Wissen und Verständnis mit den Aussagen auf der manifesten Ebene verwoben und interpretiert wird, entsteht ein Abbild von sozialer Wirklichkeit. Berechtigterweise dürften derart gewonnene Interpretationen und Erkenntnisse als beliebig und willkürlich bezeichnet werden. Werden sie aber argumentativ dokumentiert und einer nachvollziehbaren Intersubjektivität zugänglich gemacht, können sie als abgesichert gelten (vgl. Lamnek, 2010). Dies entspricht einem (tiefen-)hermeneutischen³⁰ Vorgehen (vgl. Barth, 2015a).

Die einzelnen Kategorien wurden im **Kategoriensystem** mit Ankerbeispielen aus den Interviews vorgestellt. Da sich zu den einzelnen Themen sehr viele Nennungen finden liessen, soll bei der Darstellung der Ergebnisse eine Reduktion erfolgen unter den Bedingungen:

- Die Häufigkeit der Nennungen ist in allen Interviews etwa gleich gross. An ihrer Stelle werden stellvertretend einzelne Textstellen ausgewählt.
- Die Häufigkeit der Nennungen ist stark unterschiedlich.
- Zu einem Thema werden gegensätzliche Erfahrungen berichtet. Sie sollen einander gegenüber gestellt werden.
- Zu einer der Annahmen (siehe Kapitel 2.4.) berichten die Befragten über andere Erfahrungen.

Die gesamten, repräsentativen Beispiele, welche zur Auswertung ausgesucht wurden und worauf sich die Auswertung bezieht, können im Anhang nachgelesen werden (siehe Anhang, Auswahl an Textpassagen für die Auswertung, S. 89f.).

Paraphrasieren

Weiter oben wurde beschrieben, dass nach einer vergleichbaren Einheit für die Auswertung unter den verschiedenen Zugangsformen gesucht wird. Eine wortwörtliche Transkription der Interviews ist dabei noch zu umfangreich und muss reduziert werden. Mit der **Umformulierung und inhaltlichen Verkürzung** einzelner Textpassagen (Paraphrasierung), ohne deren Aussage zu verändern, kann die Kommunikation auf eine eher sachorientierte Ebene gezogen werden (vgl. wikipedia, 2016a). Von da aus ist eine Zuordnung zu den einzelnen Kategorien offensichtlicher.

³⁰ Die Tiefenhermeneutik (Hermeneutik = Auslegung eines Textes und Erklärung dessen Interpretation) ist ein der Psychoanalyse angelehntes Verfahren, um die latente Ebene und somit den Sinn von Textinhalten zu erfassen (vgl. Psychologie-Lexikon, 2016).

5.1. Ergebnisse manifeste Ebene³¹

Die Ergebnisse der manifesten Ebene entstanden aus einer Mischung von qualitativen und quantitativen Daten. Die Erschliessung der manifesten Ebene orientiert sich an klar abgrenzbaren Kategorien. Die Zuordnung der Daten sollte von einer anderen Forscherin in einer grösstmöglichen Ähnlichkeit erfolgen können. Da dies hier eine Einzelarbeit ist, konnten nur einzelne Kategorien in Gesprächen mit Aussenstehenden validiert werden.

5.1.1. Kategorie Autismus

Kommunikation

Verschiedene Auffälligkeiten werden als autistisch bezeichnet, unabhängig davon, ob sie wissenschaftlich oder umgangssprachlich hergeleitet sind. Sie können von den Betroffenen selbst und / oder vom Umfeld wahrgenommen werden.

Smalltalk	Ist ärgerlich, weil Sachlichkeit fehlt und die Zeit unnütz verschwendet wird.
Wortwörtlich	Anweisungen und Aufforderungen können wortwörtlich verstanden werden.
Witze	Werden manchmal nicht verstanden.
Blickverhalten	Ein fehlender Augenkontakt wird von Autistinnen selber nicht immer wahrgenommen.
Klare Anweisungen	Klare und emotionslose Anweisungen sind unterstützend für alle Menschen.

Interaktion

Verschiedene Auffälligkeiten werden als autistisch bezeichnet, unabhängig davon, ob sie wissenschaftlich oder umgangssprachlich hergeleitet sind. Sie beeinflussen die Interaktionen.

Smalltalk	Unsicherheit vor unstrukturierten, sozialen Begegnungen wie im Lehrerzimmer.
Ämtli als Chance	Übernahme der Pausenaufsicht schützte vor dem Lehrerzimmer.
Störung	Störung durch andere bei der eigenen Unterrichtsvorbereitung.
Für sich sein wollen	Akzeptanz gefordert für Eigenbrötler. Auch sie arbeiten gut.
Routine	Tristan isst jeden Tag (stinkenden) Fisch im Lehrerzimmer. Die Kollegen necken ihn.
Eremit	Bereits in der Kindheit bezeichnet Claudines Mutter sie als „en huere verdammte Eremit“.
Routine	Auch in der Freizeit braucht es feste Gewohnheiten, um z. B. in einer Gruppe teilnehmen zu können.

Wahrnehmung

Autismus wird mit einer veränderten oder besonderen Wahrnehmung verbunden.

Lärm	Kinderlärm ist draussen weniger unangenehm.
Berührungen	Berührungen können unangenehm sein – nicht immer und nicht von allen.
Reizfilterschwäche	Für die Filterung der vielen Einflüsse braucht es viel Zeit (wie eine Teezubereitung mit Teeblättern ohne Sieb).

Emotionen

In den Theorien über Autismus wird kontrovers diskutiert, ob Autisten Gefühle wahrnehmen und verstehen können oder nicht.

Sprechen über Gefühle	Mühe, über Gefühle zu sprechen.
Gefühle bemerken	Gefühle bei sich und anderen bemerken, aber nicht benennen können.
Wenige Gefühle kennen	Selber nur wenige Gefühle kennen – ähnlich wie jüngere Kinder.
Gesichter und	Gefühle in Gesichtern erkennen fällt schwer.

³¹ Siehe Anhang, Ausgangslage für Paraphrasierungen manifeste Ebene, S. 105f.

Gefühle erkennen	
------------------	--

Strategien

Der Umgang mit Unsicherheit, Angst, Emotionalität, Überforderung, Unterforderung oder Strukturlosigkeit verursacht für Autisten grösseren Stress als für Neurotypische. Um damit umgehen zu können, brauchen sie individuelle Bewältigungsmassnahmen.

Motorisch, taktil, kognitiv	Strategien wie Schaukeln, Erinnerung an Pläne, Wände berühren.
Innerer Rückzugsort	Wenn das Verhalten von aussen falsch interpretiert wird, Rückzug an einen inneren, sicheren Ort.
Schlafen über Mittag	Grosse Erschöpfung nach Morgenunterricht. Zur Erholung Schlafen über Mittag in der Lesecke.
Fachwissen	Sprachkenntnisse sind so perfekt wie von einer muttersprachlichen Person.
Routine	Jeden Tag dasselbe Mittagessen ist Entlastung und Erholung zu gleich.
Ablaufschemata	Ablaufschemata mit Varianten entwickeln für den Unterricht.
Erholung	Arbeitsweggestaltung zur Erholung.
Planung und Strukturierung	Ferien und Feiertage sind strukturlos und mühsam. Es braucht Planung und Vorbereitung für eine neue Struktur, um Abstürze zu verhindern.

Diagnose

Alle Befragten erhielten die ASS-Diagnose erst im Erwachsenenalter und als sie bereits als Lehrperson arbeiteten. Die Motivation für eine Abklärung ist unterschiedlich. Die Auswirkungen davon sind es ebenso.

Anderssein	Sich bereits als Kind „schräg“ fühlen und den Eindruck haben, irgendetwas stimme nicht.
Früherer Wissenstand über ASS	Vor ca. 20 Jahren konnten autistische Persönlichkeitszüge diagnostiziert werden, jedoch ohne Einfluss auf die Therapie. Das Bild war noch stark geprägt vom frühkindlichen Autismus.
Information durch ein Buch	Lektüre über Asperger und Frauen, geschrieben von einer Autistin, und sich selber darin erkennen.
Information durch eine andere Betroffene	Bemerkung einer Autistin, dass man selber betroffen sein könnte. Nach jahrelangen Therapien konnte selbst ein Spezialist den Autismus kaum erkennen. Die Anpassung war zu gross geworden.
Lehrerberatung	In der Lehrerberatung wurde erkannt, dass Gesichter nur schwer gelesen werden konnten.
Zeitpunkt	Später Zeitpunkt stimmt heute. Unsicherheit, ob eine frühere Diagnose sinnvoll gewesen wäre.
Wendepunkt	Die Diagnose war ein Wendepunkt im eigenen Verständnis und brachte eine emotionale und gesundheitliche Beruhigung.

Entwicklungsverzögerung

Autismus wird als tiefgreifende Entwicklungsstörung verstanden, die sich bereits in der Kindheit zeigt und sich über alle Lebensphasen und –situationen in unterschiedlicher Ausprägung erstreckt.

Sozial und emotional	Emotionale und soziale Reife entspricht heute der von 20 – 25 Jahre jüngeren Kollegen.
Emotional	Bereits in der Oberstufenzeit als sozial und emotional unreif angesehen von der Lehrerin.
Sozial und kognitiv	Schere in der Entwicklung im Oberstufenalter sichtbar geworden: Kognitiv frühreif, sozial und emotional immer stärkere Isolation.
Emotional	Emotional zurückgeblieben, wie eine Therapeutin erklärte.
Sozial	Bis heute wenig Kontakt zu Gleichaltrigen.
Emotional und sozial	Emotional und sozial der Welt von Kindern am nächsten. Der Umgang mit Erwachsenen ist anstrengend und braucht eine Übersetzung deren Sprache.
Emotional und sozial	Eltern wollten das „komische“ Kind nicht abklären lassen. Es wurde depressiv und wollte eigentlich nicht mehr leben.
Emotional	Nach dem Abbruch im Gymi keine Anschlusslösungen gefunden für viele Jahre.

5.1.2. Beruf

Berufswahl und Ausbildung

Alle Befragten hatten noch keine ASS-Diagnose zum Zeitpunkt der Berufswahl. So durchliefen sie wie alle anderen Jugendlichen dieselben Stationen mit oder ohne Berufsberatung und eine Ausbildung ohne gezielte Unterstützung. Als Lehrpersonen können sie jedoch heute auf Lehrerberatungen zurückgreifen.

Berufsberatung	Die akademische Berufsberatung war erstaunt über die Wahl zu einer Lehrerausbildung.
Vorurteil	Kindergärtnerin und ASS passen nicht zusammen.
Eigene Schulerfahrung	Die emotional befriedigendste Schulzeit während der eigenen Oberstufenzeit erlebt. Arbeitet heute auch auf der Oberstufe.
ASS eventuell als Barriere	Das Wissen um einen Autismus wäre womöglich zur Barriere geworden.
Anpassung	Der Naturkindergarten im Gegensatz zum Hauskindergarten sei keine Anpassung.

Stärken

Autismus und eine Lehrtätigkeit scheinen sich auszuschliessen. Möglicherweise bergen jedoch autistische Verhaltensweisen auch Stärken, die im pädagogischen Alltag wertvoll sein könnten.

Wertfrei	Einem Kind wertfrei und vorurteilslos begegnen.
Ruhe und Struktur	Ruhiges und strukturiertes Arbeiten. Ein Schritt nach dem anderen.
Hohes Engagement	Interesse für Sprachen perfektioniert. Viele Weiterbildungen in Didaktik.
Klare Regeln	Klare Regeln, feste Strukturen, konsequentes Handeln.
Perspektivenwechsel	Einfühlung in die Situation eines Kindes und eigenes Verhalten anpassen.
Einfachere, soziale Strategien	Selber wenige soziale Strategien kennen ähnlich wie Kinder. Eröffnet ungewohnte Lösungsansätze.
Fachwissen	Hohes Fachwissen.

Empathiefähigkeit

Empathie wird mit einem kognitiven und emotionalen Perspektivenwechsel gleichgesetzt, wozu Autisten nur ansatzweise fähig seien.

Gefühlsmässig	Ein- und Nachfühlen können, wie es einem Kind in einer bestimmten Situation geht.
Verhalten anpassen	Einfühlung in die Situation eines Kindes und eigenes Verhalten anpassen.
Intuition	Autisten müssen viel bewusster leben. Zum Überleben brauchen sie intuitives Wissen.

Belastungen

Alle Lehrpersonen sind gewissen Belastungen in ihrem Beruf ausgesetzt. Gewisse autistische Verhaltensweisen könnten allenfalls diese Belastungen verstärken.

Vorbereitung	Unterricht wird minutiös vorbereitet, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Elternkontakt	Früher war der Elternkontakt schwierig. Heute geht es besser.
Elternanlässe	Elternanlässe wurden wie in einem Drehbuch mit vielen Varianten ganz genau erarbeitet.
Soziale Kompetenzen	Neckereien als soziale Spielform können freundschaftlich gemeint sein. Dies musste erst als neue soziale Kompetenz erlernt werden.
Chaos	Chaotische Stellenpartnerin verursacht Stress.
Wortwörtlich	Äusserungen der Jugendlichen werden wortwörtlich genommen und nicht gefiltert.
Hohes Engagement	Im Unterricht sich verausgaben. Pausen sind dringend nötig.
Ferien	Erschöpfung in den Ferien spürbar. Strukturlosigkeit der Ferien birgt Gefahr für Depressionen.

Ressourcen personell

Für die Bewältigung der Belastungen braucht es individuelle und soziale Ressourcen.

Schulleitung	Regelmässiges Feedback verbessert eigene Wahrnehmung und ermöglicht Anerkennung.
Kollegin	Kollegin als Stütze bei Teamanlässen.
Interdisziplinäres Team	Verantwortlichkeiten und Unterstützung auf ein Team verteilt erleichtern das Arbeiten.
Heilpädagogin	Hohe Präsenz der Heilpädagogin war auch Unterstützung für die Lehrperson.
Eigene Leitungsfunktion	Leitungsfunktion in einer Arbeitsgruppe erleichtert Partizipation im Team.
Schulleitung	Nach einem Overload unterstützt die Schulleitung mit Anpassungen, damit wieder gearbeitet werden kann.
Team	Austausch mit Kollegen über Schwierigkeiten entlastet.
Lebenspartner	Lebenspartner achtet auf die Einhaltung der Pläne mit festen Essens-, Erholungs- und Schlafenszeiten.
Musiklehrer	Die Instrumentalstunde in der Freizeit ist fast wie eine Therapie.

Ressourcen institutionell

Reichen die personellen Ressourcen nicht, braucht es unterstützende, institutionelle und fachliche Ressourcen.

SUB (32)	Beratungsmöglichkeit für Autisten in der Berufswelt.
Lehrerberatungsstelle	Unterstützung und Beratung bei schulspezifischen Schwierigkeiten. Bringt Entlastung und Neuorientierung.
Jobcoach der IV	Positiv verlaufenes Jobcoaching im Rahmen einer beruflichen Massnahme der IV.
RAV	Ermutung und Bestärkung durch Sozialarbeiterin vom RAV.
IV	Finanzielle Beteiligung der IV im Rahmen einer beruflichen Massnahme für ein Studium.
Bildungsdirektion	Erfolgreiche Anfragen für eine Wiederaufnahme einer Lehrtätigkeit.
Psychotherapie	Regelmässige Unterstützung in einer Psychotherapie bei einem Spezialisten für Autismus.
Keine	Braucht keinerlei Unterstützung.

Outing

Es gibt viele Gründe für die Offenlegung einer möglicherweise stigmatisierenden Diagnose und genauso viele dagegen, da die Auswirkungen davon nicht vorhersehbar sind.

Mut / Hoffnung auf Verständnis	Es braucht Mut, um der Schulleitung die Diagnose mitzuteilen. Motivation dazu ist die Hoffnung auf Verständnis.
Mobbing und Kündigung	Nach der Offenlegung der Diagnose bei der Schulleitung kam es zu Mobbing durch die Schulleitung, bis die Lehrperson schliesslich kündigte.
Kollegin	Nur die Stellenpartnerin weiss innerhalb der Schule von der Diagnose.
Bild eines Autisten	Das Bild eines Autisten ist fix in den Köpfen der Menschen und kann nicht mit der autistischen Lehrperson vereinbart werden. Die unsichtbare Beeinträchtigung ist belastend.
Informationen über ASS	Bedürfnis, allen Leuten mitzuteilen, was Autismus ist, und dass es auch lustige Seiten daran gibt.
Eigene ASS als Quelle	Überlegung, ob es sinnvoll sein könnte für andere, von den eigenen Erfahrungen zu berichten, die Vielfaltigkeit des Autismus aufzuzeigen.

5.1.3. Gesundheit

Auswirkungen von Belastung

Können Belastungen kurz- oder langfristig zu wenig gut mit den vorhandenen Ressourcen aufgefangen werden, kann dies zu gesundheitlich schädigenden Auswirkungen führen.

SVV	In Stresssituationen selbstverletzendes Verhalten (SVV) bis zu suizidalen Phasen.
Overload	Grosse Erschöpfung. Braucht manchmal mehrere Tage zur Erholung.
Depressionen	Belastungen führten zu Ein- und Zusammenbrüchen. Chronifiziert in Depressionen.
Psychosomatische Beschwerden	Magen-, Kopf- und Bauchschmerzen, Schwindel und Juckreiz. Wenn es wirklich zu viel wird, entstehen Grippe-symptome, jedoch ohne Fieber.

³² SUB: Service für unterstützte Berufsbildung für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen, PH Bern

Leistungsfähigkeit

Die eigene, realistische Einschätzung der Leistungsfähigkeit kann sich merklich von derjenigen von neurotypischen Berufstätigen unterscheiden.

Teilzeit	Suche nach einer Stelle mit max. 60%.
Vollzeit	Vollzeit ist wichtig. Frühere Teilzeit brachte strukturlosen Tag und war belastend.
Gesundheitliche Gefährdung	Mehrere Versuche, 100% zu arbeiten. Mussten abgebrochen werden wegen Überlastung. Zu lange und zu hohe Belastungen führten zu suizidalen Phasen.
Überreizung	Die Reizfilterschwäche erfordert viel mehr Zeit. 100% wären so nicht möglich.

5.1.4. Anerkennung

Anerkennung und Stigmatisierung

Das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung ist ein grundlegendes Menschheitsmerkmal. Es kann eingeschränkt werden, wenn wie beim Autismus gewisse Vorurteile und Klischees stigmatisierend wirken.

Klischees	Angst vor Schubladisierung wegen Klischees über Autismus.
Respekt	Anerkennung der Jugendlichen und gute Arbeit verschaffen Respekt im Team.
Staunen	Wunsch, dass Leute erstaunt sagen: „Ich wusste nicht, dass er Aspie ist. Er ist doch Lehrer!“
Feedback	Positives Feedback und Anerkennung vom Team für die gute Führung einer Sonderklasse.

Soziale Isolation

Autisten brauchen viel Energie für ihre Berufstätigkeit und können sich weniger schnell erholen. Mögliche Auswirkungen davon könnten sich in den Beziehungen ausserhalb der Arbeit bemerkbar machen.

Bekannte / Freunde	Rückzug von Freunden nach Bekanntwerden der Diagnose. Nur wenige blieben. Die soziale Isolation ist schmerzhaft.
Orchester	Orchesterproben als einzig möglicher Ort für Gruppenzugehörigkeit in der Freizeit.
Gleichaltrige	Wenig Kontakt zu Gleichaltrigen bis heute. Wünscht sich, dass es anders wäre.

5.1.5. Wünsche zur Berufstätigkeit

Ausbildung und Berufsausübung

Welche Anpassungen und Unterstützungen wären sinnvoll in der Ausbildung und Berufsausübung für einen autistischen Menschen?

Studium	Wunsch für eine spezifische Unterstützung während der Ausbildung.
Studium	Wunsch für konkrete Unterstützung bei Ausbildung / Weiterbildung, bei der „Übersetzung“ von Aufgabenanforderungen und pragmatischem Verständnis.
Angepasste Tätigkeit	Wunsch nach einer angepassten Tätigkeit.
Wunschlos	Momentan wunschlos zufrieden.

5.2. Ergebnisse latente Ebene

Die latente Ebene in einer Interaktion bezieht sich auf all das, was nicht direkt ausgesprochen wird. Welche Emotionen, Wahrnehmungen, Einstellungen; Motive und Gedanken werden transportiert, erscheinen oder werden unverhofft erzeugt? Welche Handlungen werden sichtbar? Wo findet das Geschehen statt und welchen Einfluss könnte es auf die Interaktion haben? Zusammengefasst stellen diese Aspekte eine Art Szene – ähnlich wie in einem Theaterstück – dar. In ihr konkretisieren sich Interaktionsmuster der Beteiligten. Alfred Lorenzer entwickelte mit dem **Szenischen Verstehen** eine an die Psychoanalyse angelehnte Methode, um den Sinn des dargestellten Geschehens zu erfassen und (intersubjektiv) zu verstehen (vgl. Copley, 2008; Frei, 2013). Die Methode ist Kontext gebunden

und abhängig von der Reflexivität und Intuition derjenigen, die eine Deutung oder Interpretation vornimmt.

5.2.1. Kategorie Herausragende Stellen³³

Herausragende Stellen

In jedem Interview tauchte mindestens eine Stelle auf, die emotional stärker gefärbt war, als der allgemeine Verlauf des Interviews. Bei Claudine und Tristan gab es auffallende Mehrfachnennungen.

Interview mit	Unterkategorie	Paraphrasierung meiner Beobachtungen
Claudine	Leistungsfähigkeit	Sich bewähren müssen (Mehrfachnennung) Beweisen Sich in Frage gestellt fühlen
	Ressourcen personell	Unterstützung durch die Heilpädagogin im Unterricht
	Anerkennung / Stigmatisierung	Gleichberechtigung
Gabi	Soziale Isolation Ressourcen personell	Aufmerksamkeit und Beachtung erhalten für die Bewältigung von Schwierigkeiten
Kaja	Entwicklungsverzögerung Kommunikation	Kommunikation zwischen Erwachsenen mit unterschiedlicher, emotionaler Entwicklung Sprache muss übersetzt werden
Tristan	Anerkennung	Gesellschaftliche Anerkennung im Beruf (ich raffte es nicht – RAV), Mehrfachnennung
		Gesellschaftliche Anerkennung als autistischer Mensch

5.2.2. Kategorie Symbolische Repräsentationen

Ort des Interviews

Die Wahl des Interviewortes wurde den Befragten überlassen. So setzten sie einen szenischen Rahmen, der möglicherweise mit Aspekten aus dem Interview korrelieren könnte, indem diese verstärkt oder auf einer nichtsprachlichen Ebene ergänzt werden.

Interview mit	Unterkategorie	Paraphrasierung meiner Beobachtungen
Claudine	Ausbildung Interaktion Soziale Isolation	Studienwahl, studieren, verpasstes Studium Wer in eine Bibliothek geht, sucht aktiv nach einem Medium (34) für Studium, Beruf, Schule, Freizeit usw. Sie steht da wie ohne Bezug zur Umwelt
Gabi	Outing Intuition Gesundheit Wahrnehmung	Der Autismus ist privat, in der Schule nur bei Kollegin bekannt Unwissentlich Strategie übernommen für Arbeitsweg Erholung in der Natur Schutz vor Überreizung
Kaja	Strategie Soziale Isolation Interaktion Auswirkung von Belastungen	Erinnerung an Schneckenhaus Eine andere, fremde Welt mit einer eigenen Logik Einladung, diese „Logik“ zu sehen und zu verstehen Fremdes verunsichert Fehlende Passung macht verletzlich
Tristan	Anerkennung Entwicklungsverzögerung Interaktion Intuition	Sehen, wie und wo eine andere autistische Lehrperson arbeitet Sein langer Berufsweg Gesichter erkennen Unwissentlich dieselbe Begrüßung wie vom Schulleiter bei der Anstellung

³³ Siehe Anhang, Beobachtungen latente Ebene, S. 102f. und Ausgangsgrundlage für Paraphrasierungen latente Ebene, S. 111f.

³⁴ Anstelle von Medien schrieb ich mehrmals Medizin und bemerkte es nicht. Claudine hatte mit einem Medizinstudium begonnen. ASS ist eine medizinische, neuropsychiatrische Diagnose. Es gibt keine „Medizin“ gegen ASS.

Interviewverlauf / Kommunikation und Interaktion

Als Interviewerin gestalte ich den Verlauf des Interviews genauso mit wie die Befragten selbst. Meine Beteiligung kann bewusst und aktiv sein. Doch bringe auch ich meine Biografie mit und kann unbewusst Einfluss nehmen. Zudem entsteht in der Begegnung eine neue gemeinsame Geschichte, getragen durch Worte und Handlungen auf der manifesten Ebene. Die latente Ebene kann erst durch unmittelbare Reflexion im Sinne einer inneren Beobachterfigur oder retrospektiv erkennbar gemacht werden.

Interview mit	Unterkategorie	Paraphrasierung meiner Beobachtungen
Claudine	Diagnose / Outing Leistungsfähigkeit Kommunikation Emotionen Anerkennung Stigmatisierung	Die Sicht der Betroffenen fehlt oft in den wissenschaftlichen Büchern, in der Öffentlichkeit Anpassung und Leistung sollen überprüft werden Bedeutung der Pausen Spricht scheinbar emotionslos von sehr belastenden Erlebnissen Emotionen sind wie ausgelagert bei mir Berufliche und gesellschaftliche Anerkennung Stigmatisierungsgefahr
Gabi	Kommunikation Emotionen Personelle Ressourcen Stärken	Sachorientiert Begegnung ohne viel Smalltalk Klare Rollenteilung Wenig emotionale Beteiligung bei der „Arbeit“, privat umso mehr Gute Passung an der Arbeitsstelle Wertfreie Anregungen konstruktiv
Kaja	Auswirkungen von Belastung Kommunikation Wahrnehmung Outing Emotionen	Ein-, Ab- oder Zusammenbruch Kognitive Verarbeitung / Vorbereitung Intensive Auseinandersetzung mit ASS im Moment noch Quelle für sich, wäre aber alles da für eine Weitergabe nach aussen Intensive Fokussierung ist anstrengend, ermüdend und erreicht Grenze zur Überforderung Emotionsloses Verhalten während Interview
Tristan	Entwicklungsverzögerung Leistungsfähigkeit Kommunikation Strategie Emotionen Ressourcen Wahrnehmung Anerkennung Diagnose Stigmatisierung Auswirkung von Belastungen Outing	Weniger Anpassungsleistungen als von aussen zu erwarten wären Pragmatische Verständigungsschwierigkeiten „Gleiche“ Sprache ist wichtig Zurück auf emotionale Stufe eines Kindes im Beisein einer SHP Blickkontakt Grosse Emotionalität braucht Führung von aussen oder durch eine äussere Struktur Alles ist gleichzeitig Innerer Rollenkonflikt, Vereinbarkeit von Rollen Brüche und Lücken erfordern ein grosses Durchhaltevermögen, um weiterzumachen, und es braucht Unterstützung dazu Angst, aus einer Gruppe herauszufallen, den Anforderungen nicht zu genügen trotz vielen Bemühungen und Anstrengungen Mitteilungsbedürfnis aus Sicht eines Betroffenen

5.3. Auswertung der Ergebnisse

Unter Einbezug der empirischen Ergebnisse sollte es nun möglich sein, erste Antworten auf die Annahmen aus Kapitel 2.4. herauszuarbeiten. Im Hinblick auf die anschliessende Diskussion erfolgte eine nochmalige Reduktion, diesmal mit einem verstärkten Blick auf die theoretischen Schwerpunkte.

Autistische Lehrpersonen begegnen einigen Stolpersteinen in ihrer Tätigkeit aufgrund einem anderen Kommunikations- und Interaktionsstil.

Smalltalk und unstrukturierte, soziale Situationen wie im Lehrerzimmer sind Hürden. Smalltalk lenkt ab und verunsichert, da oft einiges davon wortwörtlich verstanden wird. Die pragmatische Ebene geht immer wieder verloren und es ergeben sich daraus Verständigungsschwierigkeiten. Autistinnen bevorzugen in Teamsitzungen eine strukturierte und sachorientierte Führung, wie es ihrer Möglichkeit zu fokussiertem Denken entspricht. Sie erscheinen dann emotionslos und distanziert. Durch all diese Verhaltensweisen und einem teilweise auffällig anderem Blickverhalten fühlen sich die anderen Teammitglieder verunsichert und empfinden die autistische Kollegin als fremd, anders oder gar störend. Dadurch sind die autistischen Lehrpersonen schlechter ins Team integriert und tendenziell eher isoliert. Leider fallen so soziale Ressourcen zur normalen Alltagsbewältigung in der Schule weitgehend weg.

Ein ritualisiertes Verhalten, wie immer dasselbe Mittagessen, stösst bei Kolleginnen auf Befremden genauso wie eine zu harsche Reaktion auf eine Störung bei einer eigenen Struktur.

Den Zugang zu Kindern erleben autistische Lehrpersonen um vieles einfacher als den Kontakt zu Erwachsenen, im Speziellen bei der Elternarbeit. Eine jahrelange Erfahrung erleichtert allerdings allmählich den Elternkontakt.

Drei Lehrpersonen berichteten von umfangreichen, zeitraubenden, gar minutiösen Unterrichtsvorbereitungen, um auf möglichst alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Die elfjährige Berufserfahrung der Kindergärtnerin zahlt sich hier aus, so dass sie heute viel flexibler arbeiten kann. Dies auch weil sie freier in ihrer Unterrichtsgestaltung - bedingt durch die Kindergartenform - ist und ihr dadurch Stufe und Form gänzlich entsprechen.

Ein Knackpunkt kann das fundierte Fachwissen sein, das gerne mit anderen geteilt wird. Dieses Verhalten löst Erstaunen und Respekt aus, wirkt aber befremdend, anmassend und distanzierend, wenn es nicht in ein Gefäss oder in eine Funktion nutzbringend für das Team eingebunden werden kann.

Da in Diskussionen ein eher sachorientierter Informationsaustausch angestrebt wird, fällt es den Autistinnen leichter, Rollen und Funktionen zu klären. Sie sind unabhängiger von sozial (nötigen) Konventionen. Doch mit ihrem Verhalten verstossen sie gerade dagegen, was wiederum Befremden und Verunsicherung und eine mögliche Ausgrenzung zur Folge hat.

Eine Hürde ist die Diagnose und die Entscheidung, ob sie mitgeteilt werden soll oder nicht. Denn einerseits sind da die Angst vor den Konsequenzen eines Outings, und andererseits der Wunsch, authentisch bleiben zu können, nicht immer in einer Art Doppelspiel gefangen sein zu müssen. Diese Belastung kann auf den Selbstwert drücken und innere Rollenkonflikte verstärken.

Alle erwähnten, dass sie zwar in unterschiedlichen Graden, den Eindruck hätten, dass sie mehr leisten müssten als neurotypische Lehrpersonen, um anerkannt zu werden, und der Leistungsdruck grösser sei. Teilweise stammt diese Erwartung aus dem Wunsch nach sozialer Anerkennung und Gleichberechtigung und teilweise aus der Diskrepanz der eigenen Möglichkeiten und Grenzen in Bezug zu einer zu erwartenden, genormten Leistungsfähigkeit.

Die andere Wahrnehmungsverarbeitung kann zu einer zusätzlichen Belastung werden.

Lärm, Berührungen, Chaos im Zimmer wirken sich belastend aus. Da Reize weniger gut gefiltert werden können, erscheinen sie gleichzeitig und gleichwertig. Als Strategie bietet sich ein intensives Fokussieren an, um mit der Informationsflut umgehen zu können. Dieser mentale und bewusst herbeigeführte Zustand ist jedoch anstrengend und ermüdend und kann an die Grenze zur Überlastung führen. Pausen und Unterbrechungen sind auf allen Ebenen nötig. Solche Unterbrüche zeigen sich sowohl in der Kommunikation und Interaktion, in der Bedeutung der Pausen zwischen den Lektionen als auch im gesundheitlichen Befinden.

Die andere Wahrnehmungsverarbeitung birgt aber auch Stärken, wenn aus der Bewältigung von Schwierigkeiten Strategien entwickelt werden konnten. So wird Wert gelegt auf Strukturen und Klarheit im Unterricht und einen wertfreien und konstruktiven Umgang, der von Ruhe begleitet wird. Ein grosser Durchhaltewillen und ein hohes Engagement sowie viel Fachwissen zeichnen die Berufstätigkeit aus. Die eigenen Erfahrungen mit Hürden und Grenzen und Suchen nach Lösungswegen oder -möglichkeiten sensibilisierten und fliessen speziell im Erkennen und Verstehen von Kindern in schwierigen Situationen ein.

Berufliche Belastungen wirken sich psychisch und physisch bei Autistinnen stärker aus.

Alle Befragten erwähnten, dass Stress in Zusammenhang mit beruflichen Belastungen bei ihnen direkten Einfluss auf ihre psychische und physische Gesundheit hat, der anscheinend über das Mass bei neurotypischen Kolleginnen hinausgeht. Depressionen lassen sich bei drei Interviewten bis zurück in die Kindheit finden. Die Chronifizierung, der Schweregrad von momentanen depressiven Episoden oder gar eine Remission scheint abhängig davon zu sein, inwieweit eine gelungene Passung an der Arbeitsstelle und teilweise im Privatleben möglich wurde. Psychosomatische Beschwerden zeigen sich häufiger, wenn alles zu viel wird und zwingen zur Ruhe und Erholung. Überlastung kann sich auch emotional heftig und unverhofft äussern mit Wutausbrüchen, selbstverletzendem Verhalten bis hin zu suizidalen Phasen. Einbrüche und Zusammenbrüche wie Overload und Meltdown haben jedes Mal einen Unterbruch oder gar Abbruch bei der Arbeit zur Folge. Die Erholungszeiten reichen von wenigen Stunden bis zu Tagen.

Sie sind hoch motiviert und engagieren sich übermässig.

Alle vier interviewten Personen sind bestrebt, gut zu arbeiten. Sie vertiefen sich intensiv in ihre Unterrichtsthemen und in die Förderung der einzelnen Kinder. Ihre Vorbereitungen und ihr Engagement erfordern meistens so viel Energie, dass kaum mehr etwas für ausserschulische Aktivitäten übrig bleibt. Dadurch erhält die Arbeit einen übermässigen Stellenwert. Denn überhaupt eine Arbeit zu haben, die den eigenen Fähigkeiten entspricht, gibt Struktur, Sinn, Anerkennung, das Gefühl gleichberechtigt zu sein und Halt im Leben – in einem Leben, das mit viel Ungewissheit verbunden ist. Der Leistungswille ist bei allen Interviewten klar ersichtlich und wird oft übermässig strapaziert, um den Anforderungen an eine neurotypische Leistungsfähigkeit gerecht zu werden.

Autistische Lehrpersonen sind im Team sozial weniger eingebunden und sind somit unabhängiger. Sie können sich deswegen eher sachlich in ein Thema vertiefen und ungewohnte Lösungsansätze oder –strategien erarbeiten.

Autistische Lehrpersonen brauchen Unterstützung in der Ausübung ihres Berufes.

Die Spannweite, ob jemand Unterstützung benötigt oder nicht, zeigt sich ähnlich weit, wie bei allen Lehrpersonen. Ausschlaggebend scheint die Passung zu sein: Entsprechen Pensum und Stufenwahl den eigenen Möglichkeiten und Ressourcen? Wie gut klappt die Zusammenarbeit? Gibt es eine Bezugs- oder Vertrauensperson innerhalb oder ausserhalb der Schule, die vom Autismusspektrum weiss? Kann genügend Erholungszeit gewährt werden? Wie geht die Schule mit Ein- und Zusammenbrüchen bei Überlastung um? Gibt es Brückenbauer im Team oder Brückenfunktionen, um Teamarbeit „auszuhalten“? Und welches Verständnis hat sich die Lehrperson selber über Autismus angeeignet?

Der Wunsch oder das Bedürfnis nach Unterstützung wurde teilweise erkennbar. Der Mut, darum zu bitten, fehlt oft. Denn die befragten Lehrkräfte machten bisher eher die Erfahrung, dass sie alles selber machen müssen. Verständlich wird diese Sicht, wenn die vielen gestörten und verstörenden Interaktionen seit Kindheit mitgedacht werden.

Konkrete Unterstützung bewährte sich in regelmässigen Feedbacks durch die Schulleitung, in der Besprechung von sozialen Situationen mit einer Vertrauensperson, in der Anleitung für eine effizientere Unterrichtsgestaltung und Vorbereitung als auch durch klare Ansagen ohne (viel) Smalltalk.

Belastungen bei Autistinnen äussern sich schneller in psychischen und physischen Reaktionen. Die eigene Emotions- und Stressregulation ist weniger gut entwickelt und es stehen weniger Copingstrategien zur Verfügung. Unter Stress versagen auch diese und bringen die autistischen Verhaltensweisen zu Tage. Um dies zu verhindern oder einzuschränken, werden Strategien wie Pläne, Strukturierung von freier Zeit, Bewegung in der Natur, feste Zeiten für Essen, Schlafen und Freizeitgestaltung, Beratung, Unterstützung durch die Familie und Psychotherapie genannt.

Wirkungsvolle Unterstützung wurde jeweils erst möglich, als die Diagnose gestellt und die Autistin sich bei einer Bezugs- oder Vertrauensperson geoutet hat.

Die Unterstützung in der Berufsausbildung und in der beruflichen Tätigkeit ist für hochfunktionale Autisten noch gering.

Autistinnen haben sich über ihre hohe Intelligenz einige Strategien erarbeitet, damit sie autistypische Verhaltensweisen kompensieren können und weniger sozial auffallen. Die kognitive Stärke täuscht und lässt vergessen, dass die emotionale und soziale Entwicklung meist viel weniger entwickelt oder in hohem Masse verzögert ist.

Die Befragten waren zum Zeitpunkt des Interviews zwischen 33 und 51 Jahre alt. Sie erhielten die ASS-Diagnose vor ein, zwei oder sechs Jahren, das heisst sie arbeiteten alle bereits als Lehrpersonen, durchliefen Schulen und Ausbildungen ohne konkretes Wissen um die Besonderheiten in Zusammenhang mit Autismus. Eine Lehrerin vermutet, dass es ihr mit Unterstützung der akademischen Berufsberatung nach Abbruch eines Medizinstudiums vielleicht eher möglich gewesen wäre, ein Kriminalistikstudium zu beginnen, wenn Autismus damals bei ihr schon diagnostiziert gewesen wäre und die Berufsberaterin sich dazu ausgekannt hätte. Eine Kindergärtnerin erzählte, wie sie sich von klein auf mehr bemühen musste, um das Gleiche zu erreichen wie die Gleichaltrigen. Hätte sie die Diagnose schon damals erhalten, wäre sie wohl kaum Kindergärtnerin geworden, denn

das hätte ihr mit einer solchen Diagnose niemand zugetraut. Ein Lehrer nutzt heute die Angebote von SUB, einer Lehrerberatungsstelle mit einer Psychologin, die Erfahrung mit ASS hat, und er wird in einer Psychotherapie begleitet. Eine Lehrerin benötigt keinerlei Unterstützung. Eine andere Lehrerin wurde zu 100% als invalid erklärt, zu einer Zeit, als das Asperger-Syndrom für Frauen noch kein Thema war. Eine Revision, mit dem Wissen der heutigen Diagnose und der Aussicht auf eine Teilzeitanstellung, erscheint dennoch, nicht möglich zu sein.

Ein Wunsch der Befragten richtet sich an die Berufsberatungen, Ausbildungsstätten und Dienstleistungserbringer wie IV, Lehrerberatung, Therapeuten und Ärzte: Das Wissen um ASS als eine Basisstörung könnte den Stress mildern und eine gezieltere Unterstützung in den Aktivitäten und der Partizipation ermöglichen. Ansonsten gleicht die gestellte Diagnose mangels Informationen und Wissen einer verschlossenen Schublade, die zur Barriere wird. Möglicherweise wählte eine Autistin aus diesem Grund eine Bibliothek für das Interview aus. Das Gespräch fand neben all den wissenschaftlichen Büchern statt, in denen die Erfahrungen und die Sicht von autistischen Menschen noch wenig berücksichtigt sind.

Ihr (Berufs-)Umfeld weiss nichts von ihrem Autismus.

Die eigene Verarbeitung der Diagnose im Erwachsenenalter, auch wenn sie gesucht wurde, braucht viel Zeit. Sie mag Erklärungen und Verständnis für das Gefühl des Andersseins bringen. Demgegenüber braucht es eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstbild und einer neuen Rolle, die vom Umfeld über stigmatisierende Zuschreibungen definiert wird. Ein autistischer Lehrer fasst diesen inneren Konflikt so zusammen: „Als Aspie oder als ich?“ Eine Offenlegung der Diagnose braucht Mut. Wenn in Erwägung gezogen wird, jemand bei der Arbeit die Diagnose mitzuteilen, dann geschieht dies in der Hoffnung auf Verständnis und Unterstützung in der Bewältigung von Schwierigkeiten, die möglicherweise aufgrund des Autismus entstanden. Eine Lehrerin geriet daraufhin in ein Mobbing ausgehend von der Schulleitung, so dass sie schliesslich kündigen musste. An der nächsten Stelle erhielt sie zum Glück Unterstützung, was sich auch stabilisierend auf ihre psychische Gesundheit auswirkte. Eine Lehrerin weihte ihre Klassenassistentin ein, was die Zusammenarbeit erleichterte. Die Kollegin bietet nun zudem eine Brückenfunktion, um an Teamanlässen eher teilnehmen zu können. Ein Lehrer fürchtet sich vor der Schubladisierung, und dass er allenfalls nicht mehr als die fachlich versierte Lehrperson angesehen werden könnte. Dass die eigene Erfahrung als autistischer Mensch auch Quelle sein könnte für andere, wird in Erwägung gezogen.

Die Eröffnung der Diagnose im Freundeskreis ist heikel und kann die soziale Isolation verstärken. In der Familie oder Partnerschaft bringt sie eher Erklärung und Verständnis für das Anderssein.

Das Bild eines Autisten in der Gesellschaft ist nach wie vor defizitär ausgerichtet und wirkt stigmatisierend.

Autismus wird zu den (neuro-)psychiatrischen Diagnosen gezählt und psychische Beeinträchtigungen werden heute noch stark stigmatisiert. Zudem wird das Bild von Autismus in der Öffentlichkeit häufig mit einer Intelligenzminderung verbunden. Diese Darstellungsweise stammt noch aus der Zeit, wo der frühkindliche Autismus ausschliesslich mit einer geistigen Behinderung gleichgesetzt wurde. So

verwundert es nicht, wenn das Umfeld mit Unverständnis und Erstaunen reagiert, da Autismus und Intelligenz und eine Lehrertätigkeit nicht vereinbar erscheinen. Eine Autistin erwähnt, dass sie regelmässig beweisen und sich rechtfertigen müsse für ihre unsichtbare Behinderung. In solchen Situationen zweifle sie selber an der Diagnose und verliere jeweils ein Stück ihrer hart erkämpften Authentizität.

Mythen und Vorurteile wie die viel zitierte Unfähigkeit zur Empathie erhalten sich hartnäckig. Die andere Kommunikations- und Interaktionsweise wird meistens nur phänomenologisch und nicht ursächlich mit einer anderen Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsweise verstanden. Unter diesen Umständen fällt es schwer, sich als Autistin erkennen zu geben, selbst im Kontext Schule, wo Integration und Inklusion (für die Schülerinnen und Schüler) gross auf die Fahne geschrieben wird.

In den Interviews tauchten der Wunsch und die Einladung auf, dass neurotypische Menschen die Welt und Logik einer Autistin kennen lernen sollen, der Austausch das gegenseitige Verstehen erleichtern und entspannen könnte.

Ob sich ein autistisches und neurotypisches Empathieverständnis gleichen, ist noch wenig geklärt. Und ob eine autistische Empathiefähigkeit für einen pädagogischen Beruf ausreichend sein kann, wird angezweifelt.

Die drei Autistinnen wehren sich gegen den Vorwurf der Unfähigkeit zur Empathie. Sie können zwar weniger gut über Gefühle sprechen, erkennen aber durchaus, wie es einem Kind in einer bestimmten Situation ergeht und dies oft vor anderen Lehrpersonen. Ein Perspektivenwechsel ist möglich. Selber mussten sie sich biografisch bedingt schon sehr viel damit beschäftigen, mehrheitlich ausgelöst durch einen Mangel an Perspektivenwechsel der neurotypischen Bezugspersonen. Es geschah nicht willentlich, sondern aus Unwissenheit über den ursächlichen Autismus. Eine Befragte merkt an, dass Autistinnen wahrscheinlich viel bewusster leben müssen, mehr Intuition brauchen würden, um überhaupt überleben zu können. Der Stand der sozialen Kompetenzen und emotionalen Bewusstheit würde sich aber mehr demjenigen von Kindern als von Erwachsenen ähneln. So hätten sie einen einfacheren und unmittelbaren Zugang zu Kindern und deren Welt. Der befragte Mann scheint sich seine Empathiefähigkeit eher kognitiv erarbeiten zu müssen.

Aus der Auswertung der Ergebnisse können somit grundlegende **Fazits** gezogen werden:

Autistinnen sind fähig, als Lehrperson zu arbeiten.

Die autistische Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung hat Einfluss auf die Bewältigung von berufsspezifischen Belastungen und die Leistungsfähigkeit.

Autistische Verhaltensweisen bergen pädagogische Kompetenzen.

Autistinnen sind fähig zur Empathie.

6. Diskussion

Als nächster Schritt folgt die Verknüpfung der Fazits mit der referierten Theorie. Indem Erkenntnisse aus verschiedenen, methodischen Zugängen zusammenfließen (Triangulation), erweitert sich die Perspektive zum Forschungsgegenstand und führt zu dessen Beantwortung (vgl. Cropley, 2008). Inwieweit bestehende Theorien, Konzepte und Annahmen ganz oder teilweise bestätigt oder sogar widerlegt werden können, bleibt bis zu diesem Punkt oft ungewiss. So kann es sein, dass ein neuer Aspekt sich herauskristallisiert, der eine nochmalige Auseinandersetzung mit neuer Literatur fordert. Inhaltlich wird sich in den folgenden Kapiteln einiges wiederholen, da vieles miteinander verbunden ist, sich gegenseitig bedingt oder sich in unterschiedlichen Perspektiven unter einem etwas anderen Aspekt zeigt. Dadurch wird die Bedeutung einzelner Faktoren ersichtlich. Sie werden die Bausteine für die Schlussfolgerungen bilden.

6.1. Autisten sind fähig, als Lehrperson zu arbeiten

Das Thema des hochfunktionalen Autismus auf dem freien Arbeitsmarkt hat erst in einem kleinen Bereich Einzug gehalten und konzentriert sich mehrheitlich auf Informatik. Dass sich jedoch die Berufsinteressen von Autistinnen ähnlich wie bei neurotypischen Menschen stark auffächern, konnte in einer deutschen Studie nachgewiesen werden. Ebenso ist wissenschaftlich belegt, dass hochfunktionale Autistinnen prozentual mehr in höheren Ausbildungen zu finden sind als in der Normbevölkerung. Sie werden aber als solche nicht erkannt. Als Voraussetzung für den Lehrerberuf gelten hohe soziale und kommunikative Kompetenzen. Autismus wird aber gerade über Schwierigkeiten in diesem Bereich definiert. Wahrscheinlich deshalb wirkt der Gedanke an eine autistische Lehrperson befremdend. Dazu kommt, dass sich diese Menschen selten oder gar nicht outen. Die Gefahr einer Stigmatisierung aufgrund eines defizitär ausgerichteten Bildes über Autismus und ein Mangel an Informationen in der Öffentlichkeit wie auch weitgehend in der Wissenschaft bilden da eine Barriere.

6.2. Die autistische Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung hat Einfluss auf die Bewältigung von berufsspezifischen Belastungen und die Leistungsfähigkeit

Lehrpersonen sind berufsspezifischen Belastungen ausgesetzt und gehören zu einer Risikopopulation innerhalb der Berufswelt. Der berufliche Stress, ausgehend von psychosozialen und psychomentalen Anforderungen, kann zu psychischen Überforderungszuständen und Erschöpfungssymptomen führen, wenn die internen und externen Ressourcen eingeschränkt oder zu wenig angepasst sind. Noch wenig bekannt ist, dass die Fähigkeit zur Emotionsregulation ein entscheidender Faktor in der Bewältigung von Schwierigkeiten sein kann.

Eine autistische Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung erzeugt dann Stress, wenn sie nicht als solche erkannt und in Interaktionen von einer neurotypischen Verarbeitung ausgegangen wird und sich in Irritation, Verunsicherung, Distanzierung und Abgrenzung offenbart. In Kombination mit dem normalen, beruflichen Stress gerät das autistische Gehirn schnell an seine Kapazitätsgrenzen und die als Autismus typischen Verhaltensweisen treten offensichtlicher in Erscheinung und beeinträchtigen die eigenen, konstruktiven Copingstrategien wie auch die Leistungsfähigkeit.

Zum Verständnis, wieso Autismus mit einer erhöhten, beruflichen Stressanfälligkeit vielfältig verbunden ist, muss die tiefgreifende Entwicklungsstörung berücksichtigt werden. Beim HFA verlaufen

die kognitive und emotional-soziale Entwicklung auf unterschiedlichen Zeitachsen. Die emotional-soziale Entwicklung hinkt über die ganze Lebensspanne der kognitiven in grossem Masse hinterher. Es wird von einer Teilleistungsschwäche gesprochen. Da sie jedoch nicht sichtbar ist, sich aber seit Geburt umso mehr in den Interaktionen bemerkbar macht, hat sie grossen Einfluss auf die Reaktionen des Umfeldes und in Abhängigkeit davon, auf das eigene Erleben. Das fehlende Wissen der Bezugspersonen über die autistischen Besonderheiten in der Wahrnehmung führen zu verstörenden Interaktionen, die sich schliesslich in einem gestörten Verhalten zum Selbstschutz und in einem beschädigten Selbstbild niederschlagen. Eine übergreifende soziale Marginalisierung folgt meistens unweigerlich. Über eine hohe Intelligenz können Strategien für überlebensnotwendige Anpassungsleistungen entwickelt werden, um diesem Anderssein teilweise entfliehen zu können. Dennoch fehlen viele altersentsprechende Lernfelder, was die Schere in der unterschiedlich verlaufenden Entwicklung weiter öffnet und sich bereits in der Kindheit mit psychischen Problemen wie Depression oder verstärkter Aggression zeigt. Der Mangel an gezielter, sozialer und institutioneller Unterstützung kann auf das Fehlen einer Diagnose wie auf unsachgemässe, überholte oder trivialisierte Informationen über Autismus zurückgeführt werden.

Die Hyperfunktionalität des autistischen Gehirns verbunden mit einer Reizfilterschwäche erschwert die nötige Priorisierung innerhalb des sensorischen Inputs. Somit müssen um ein Mehrfaches gleichzeitig und gleichwertig erscheinende Informationen verarbeitet und der Situation entsprechend flexibel angepasst werden. Dabei entstehen verständlicherweise mehr Prädikationsfehler als bei einer neurotypischen Verarbeitung. Die Folgen davon widerspiegeln sich in der Kommunikation und Interaktion in einer als fremd, anders, ungewohnt oder unangepasst wahrgenommenen Verhaltensweise, weil üblicherweise das Wissen über den Hintergrund nicht bekannt ist. So löst sie Verunsicherung auf beiden Seiten aus, erhöht den Stresspegel, verstärkt die soziale Isolation und damit einhergehend fallen zusehends Unterstützungsangebote oder -möglichkeiten aus dem Umfeld weg. Zu den autistischen Bewältigungsmassnahmen gehören deshalb Strategien, die einer Reizreduktion dienen, der Verunsicherung entgegenwirken, eine gewisse Kontrolle und Vorhersehbarkeit über soziale Situationen ermöglichen und die Emotionsregulation günstig beeinflussen. Dazu eignen sich repetitive, ritualisierte Verhaltensweisen, das Bestehen auf (vereinbarte) Strukturen, fokussiertes Denken und Handeln, die Trennung von sachlichen und emotional-sozialen Informationen, Rückzug und ein hohes Bedürfnis nach Erholungs- und Eigenzeit. Versagen die Copingstrategien oder genügen sie nicht, gerät die autistische Person schnell in Überlastungssituationen mit kognitiv einschränkenden und gesundheitlichen Konsequenzen. Die Spannweite erstreckt sich von psychosomatischen Beschwerden über sich langsam entwickelnde, sekundäre, psychiatrische Krankheiten, wie sie aus der Burnout-Forschung bekannt sind, bis hin zu suizidalen Phasen und beeinträchtigt kurz- oder längerfristig die (Arbeits-)Leistungsfähigkeit. Bei einer akuten Kapazitätsüberlastung in der Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung kann das Gehirn mit einem Overload oder Meltdown als einer Art Supergau reagieren. Die Regeneration benötigt lange Zeit und ist mit Unter- oder Abbrüchen in der Berufstätigkeit verbunden.

Es wird ersichtlich, dass die Bewältigung der zusätzlichen, autismusbedingten Belastungen in der Lehrtätigkeit nicht alleine von der autistischen Person geleistet werden kann, weil sie eng mit dem Kontext verwoben ist. Eine angepasste, individuelle Unterstützung und Entlastung wird jedoch erst

möglich, wenn die Diagnose mitgeteilt und von allen Beteiligten in deren Tragweite verstanden wurde. Es hat sich gezeigt, dass die verbesserte (An-)Passung sich positiv auf das Stresserleben und die Integration ins Team auswirkt. Krankheitsbedingte Ausfälle werden weniger und die Selbstsicherheit und –wirksamkeit der autistischen Lehrperson steigen, die hohe Leistungsbereitschaft und –fähigkeit bleibt bedeutend und weitgehend erhalten. Obwohl gerade im Modell der heutigen integrativen Schulformen solche Mechanismen bezüglich Passung bestens bekannt sind und danach gearbeitet wird, ist ein adäquates Verständnis und entsprechende Handhabung auf der Erwachsenenenebene unter den Lehrpersonen noch kaum angekommen. Auch hier zeigen sich tabuisierte gesellschaftliche Themen wie psychische Krankheiten, Klischees und einseitige Informationen über Autismus als Barriere. Eine Offenlegung der Diagnose bei der Schulleitung, bei einer Kollegin oder im Team kann nach wie vor stigmatisierend sein. Aus diesem Grund behalten viele Autistinnen die Diagnose für sich, erhalten so, falls es nötig sein sollte, keine Unterstützung und setzen sich selber noch stärker unter Druck, um nicht aufzufallen, um zu genügen. Die latente Gefahr, einer Entlassung, nicht wegen mangelnder pädagogischer Begabung, sondern aufgrund einer ungenügenden Passung in Bezug auf mögliche autismusbedingte Beeinträchtigungen, lauert stets im Hintergrund.

Es fehlt allerdings auch an Unterstützung für Schulleitungen, die in ihrem Team eine autistische Lehrperson beschäftigen. Sie müssen sich alleine auf die Suche nach Informationen machen. Sie können sich nicht an eine fachlich versierte Stelle für eine Beratung oder Begleitung, die sich im Umfeld Schule und mit Autismus auskennt, wenden (ausser SUB in Bern). Dieser Mehraufwand einer Schulleitung für die Integration eines einzelnen Teammitgliedes ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen verständlicherweise nicht umsetzbar. Eine Integration könnte zur Bürde werden, die schliesslich zur Entlastung personifiziert und an die autistische Lehrperson delegiert wird, begleitet von Mobbing und der Auflösung des Arbeitsverhältnisses.

6.3. Autistische Verhaltensweisen bergen pädagogische Kompetenzen

Aus den autistischen Verhaltensweisen und Bewältigungsstrategien können Stärken erwachsen, die sich in der pädagogischen Arbeit als sinn- und wertvoll erweisen. Die hohe Leistungsbereitschaft, ein starker Durchhaltewillen und die Tendenz zu fokussiertem Denken zeigen sich in einem oft erstaunlich fundierten Fachwissen. Das Bedürfnis nach Strukturen, Verlässlichkeit, Kontinuität, Klarheit in der Sprache und einer ruhigen Atmosphäre kommt der Klasse als auch einzelnen Kindern zugute. „Was für einen Autisten gut ist, ist für alle Menschen gut“, resümiert eine befragte Lehrperson. Die mitunter naiv anmutende Vorurteilslosigkeit und das Interesse für Details können wiederum zu einer überraschenden Entflechtung oder Neuausrichtung in Konflikten führen und auf Schüler bezogene negative Zuschreibungen aufweichen. Da autistische Lehrpersonen weniger gut in ein Team integriert sind, sind sie unabhängiger von sozialen Konventionen und haben mehr Freiräume, um vielleicht ungewohnte oder ungeahnte Lösungsansätze und –strategien zu entwickeln. Ihre Ehrlichkeit, Loyalität und der Sinn für Gerechtigkeit werden zwar nicht immer als solche erkannt, weil sie sich ausserhalb den Konventionen in der sozialen Kommunikation befinden können, sie sind aber oft die stärksten Motive für Autistinnen, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen.

Die emotionale Entwicklung hinkt der kognitiven hinterher. So ist die Lebenswelt der Kinder autistischen Lehrpersonen näher als neurotypischen. Der Zugang fällt leichter und die Lösungsansätze liegen näher an den Kompetenzen der Kinder. Aus der eigenen Biografie fliessen

zudem die Erfahrungen mit Schwierigkeiten und deren Bewältigung sinnvoll in die Unterstützung von SuS. Auch das Wissen um den Faktor Zeit, dass manche Entwicklungsschritte länger brauchen, kann im Unterricht entlastend wirken. Die häufige Trennung von sachlicher und emotionaler Ebene in der Kommunikation erleichtert vielen Kindern die Aufnahme von Informationen und die Orientierung innerhalb des Lerngegenstandes. Die emotionale Bezogenheit fehlt keineswegs dabei, sondern kann bei passender Gelegenheit auch offen gezeigt werden.

6.4. Autisten sind fähig zur Empathie

Nachdem in den Interviews klar ersichtlich wurde, dass autistische Lehrpersonen empathiefähig sind, und das Thema bereits in der Theorie angetönt wurde, soll hier zusätzliche Literatur zur Diskussion herangezogen werden.

Als Empathie wird die Fähigkeit bezeichnet, „... vermutete Empfindungen eines anderen Lebewesens affektiv nachzuempfinden und das eigene Verhalten darauf als Reaktion auf die beobachteten Emotionen zu verstehen“ (Daum, 2015). Inwieweit die Gefühlsansteckung eine Komponente von Empathie ist oder davon abgegrenzt werden muss, lässt sich hier vertiefend nicht klären (vgl. Urbaniok, 2015). Daum betont aber, dass Kinder von Geburt an empfänglich für die Emotionen anderer Menschen und besonders auf negative Emotionen sensibilisiert sind. Wenn nun die unerwarteten und überschiessenden Reaktionen des autistischen Gehirns mit seiner Reizoffenheit und Hyperfunktionalität miteinbezogen werden, erklären sich die frühen Irritationen in der Kind-Bezugsperson-Beziehung. Eine der ersten Schutzmassnahmen des Kleinkindes ist die Abwendung des Blickes, was die Bezugsperson mangels Wissen missversteht. Die notwendige und feinfühligte Begleitung in der Entwicklung zur Emotionsregulation gerät ins Stocken und kann den Beginn einer Negativspirale darstellen. Erste, Autismus typische Verhaltensweisen können sich als Selbstschutz und Abwehr von einer negativen, emotionalen Ansteckung und vor Überforderung etablieren. Die viel zitierte autistische Gefühlsarmut erscheint - ein Trugschluss, wie sich bei genauerer Betrachtung herausstellt. Vergessen geht einerseits, dass immer von einer als normgerechtfertigten, neurotypischen Sichtweise ausgegangen wird. Insofern fehlt hier der neurotypische Perspektivenwechsel, die nötige Empathie. Andererseits konnte Hartl (vgl. Hartl, 2010) in einer Untersuchung zum Emotionsspektrum von Autisten diese Annahme widerlegen. Autisten verfügen über keinerlei Einschränkungen in ihrer Emotionsbreite. Sie entwickeln genauso wie neurotypische Menschen „... ein Bewusstsein bezüglich gesellschaftlicher Normen und Erwartungen aus der Umwelt ..., das reflektierend mit dem eigenen Selbst in Beziehung gesetzt wird“ (Hartl, 2010, S. 185). Auffallend ist allerdings, wie häufig Unsicherheit, Angst und Verwirrung genannt werden. Hartl führt dies auf die frühen, misslungenen Interaktionen zurück. Der damit verbundene Stress, der nicht aufgefangen werden konnte und sich stets wiederholt, verändert langfristig die hormonelle, physiologische, körpereigene Stressbewältigung. Die anhaltend hohe Belastung gleicht einer fortwährenden und akuten Stressreaktion, welche naturgemäss die exekutiven Funktionen einschränkt und in einen Modus von Kampf, Flucht oder Erstarren führt. So gesehen macht ein als autistisch bezeichnetes Verhalten, das Schutz vor Überlastung bietet, Sinn. Solange die belastenden Wechselwirkungen weiterbestehen und keine Beruhigung erwirkt werden kann, wird auch das Erleben von Scheitern damit verbunden sein und die Angst und Unsicherheit vor einer Wiederholung davon schüren und aufrechterhalten.

Erstaunlicherweise stehen in Hartls Untersuchung Gefühle von Zuneigung und Liebe trotzdem an erster Stelle (ebd.) Sie sind jedoch traumatisch mit den frühen, abwehrenden Reaktionen aus der Umwelt verbunden. Verständlich, wenn solche Gefühle offen zu zeigen, demzufolge schwer fallen dürften. Möglicherweise wird diese innerpsychische Spaltung verstärkt durch die Schwierigkeit des autistischen Gehirns, Prioritäten im sensorischen Input zu setzen. Als einigermaßen sicheren Ausweg bietet sich die vertraute, ablehnende Reaktion des Interaktionspartners auf ein unangepasstes und leider konditioniertes Verhalten an. Es wäre sicherlich interessant, diesen Wirkungsmechanismus noch detaillierter zu erforschen. Was jedoch unbestritten bleibt, Autistinnen sind zur Empathie fähig. Diese Kompetenz ist jedoch überwiegend verschüttet und von aussen schwer zu erkennen. Die Definition von Empathie erfolgte aus einem neurotypischen und männlichen Blickwinkel. Vielleicht kann das Verständnis dieses Konzepts in Zukunft unter Berücksichtigung anderer Perspektiven noch erweitert werden.

6.5. Schlussfolgerungen

An dieser Stelle soll versucht werden, eine vorerst abschliessende Antwort auf die Hauptfrage zu formulieren - wenn möglich mit relevanten und konkreten Anknüpfungspunkten für die Praxis. Ebenso fügen sich offene oder nicht näher vertiefte Diskussionsaspekte ein, die Anlass geben könnten für eine weiterführende Auseinandersetzung in einem anderen Rahmen. Im Anhang findet sich eine Zusammenstellung von bereits bekannter und bewährter Unterstützung als auch eine nicht abschliessende Auflistung möglicher Anknüpfungspunkte für eine zukünftige und nötige Vertiefung der Thematik (siehe Anhang, Anknüpfungspunkte für Unterstützung, S. 87f.).

Welche Erfahrungen machen Menschen mit diagnostiziertem Autismus in pädagogischen Berufen?

Autistische Lehrpersonen arbeiten auf unterschiedlichen Stufen vom Kindergarten bis in die Erwachsenenbildung in unterschiedlichen Settings von einem 1:1 Unterricht bis zur Funktion als Klassenlehrperson oder Fachlehrkraft. Da die befragten Lehrpersonen erst im Erwachsenenalter und schon in der Ausübung ihrer Berufstätigkeit die Autismus-Diagnose erhielten, unterscheidet sich ihre Sozialisation von Menschen, die in der heutigen Zeit oft schon früher diagnostiziert werden. Durch ihr lebenslanges Gefühl des Andersseins entwickelten sie sich eher zu Einzelkämpferinnen, die sozial wenig integriert sind und auf weniger soziale Ressourcen zurückgreifen können. Dies macht sich in den Interaktionen bei der Arbeit bemerkbar. Sie meiden wenn möglich offene, unstrukturierte soziale Begegnungsorte wie Lehrerzimmer, Smalltalk in den Pausen, Teamanlässe. Dadurch sind sie von den verbindenden, inoffiziellen und emotionalen Informationen innerhalb des Team meistens ausgeschlossen oder erhalten weniger Unterstützung in der Unterrichtsvorbereitung mit Kolleginnen, Entlastung durch den Austausch über Schwierigkeiten mit Klassen oder einzelnen Schülerinnen und Schülern und gehen bei kurzfristigen Absprachen und Mitteilungen hie und da vergessen. Das als anders und fremd empfundene Verhalten wirkt auf beiden Seiten verunsichernd und distanzierend, was die Gefahr von Mobbing erhöht. Die Notwendigkeit von erwarteten und gelingenden sozialen Interaktionen innerhalb des Teams stellt für Autistinnen eine zusätzliche Belastung dar.

Autistische Lehrkräfte unterliegen denselben beruflichen Anforderungen wie alle anderen auch und bewältigen sie genauso mehr oder weniger gut wie alle. Zusätzliche Belastungen erwachsen jedoch aus der autistischen Wahrnehmungsverarbeitung. Die erschwerte Filterung von gleichzeitig

eintreffenden Reizen und deren autistypische Verarbeitung beeinträchtigt die kognitiven Funktionen. Chaos im Zimmer, Lärm, Gerüche, Lichtverhältnisse, unverhoffte Berührungen lenken in hohem Masse ab. Um besser mit unvorhergesehenen Situationen umgehen zu können, werden Strukturen wie ritualisierte Abläufe, strenge Einhaltung von Vereinbarungen, klare Rollenteilungen, Vermeidung von sozialen und damit unkontrollierbaren Interaktionen wichtig. Diese Verhaltensweisen dienen der Emotionsregulation, speziell der Bewältigung von Angst und Unsicherheit. Aufgrund der tiefgreifenden Entwicklungsstörung hinkt die emotional-soziale Ebene der kognitiven beträchtlich hinterher und führt schneller zu Stresssituationen. Die psychische und physische Gesundheit hängt deshalb stark davon ab, inwiefern Stress aufgefangen oder vermieden werden kann. Ansonsten drohen Ein- und Zusammenbrüche mit Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit oder Arbeitsfähigkeit. Die befragten Personen denken, dass sie sich mehr anstrengen müssen als ihre Kolleginnen, weil sie sehr genau vorbereiten (müssen), sich weniger gut entspannen können zwischen den Lektionen, die vielen sozialen Kontakte im Team eine stete Herausforderung darstellen und die Kommunikation in der Elternarbeit als anstrengend und verunsichernd erlebt wird. Da sie selber um ihre sozialen und emotionalen Schwierigkeiten wissen, möchten sie diese so gut als möglich verstecken, damit sie als fachlich versierte Lehrpersonen weiterhin anerkannt werden, was wiederum zu einer weiteren Belastung führt.

Autistische Lehrkräfte fürchten sich vor einer Offenlegung der Diagnose und den möglicherweise stigmatisierenden Konsequenzen. Dadurch erhalten sie bei Schwierigkeiten oder bei der Suche nach Entlastungsmöglichkeiten keine konkrete Unterstützung und auch kein Verständnis für ihr wahrnehmbares und irritierendes Anderssein. Gelingt ein Outing, hat sich gezeigt, dass eine Passung möglich wurde. Die Qualitäten einer autistischen Wahrnehmungsverarbeitung können sinnvoll genutzt werden und bereichern den Kontext Schule. Das grosse Fachwissen, die erworbenen Strategien im Verhalten und die eigenen Erfahrungen mit einem Leben mit besonderen Bedürfnissen sind eine reichhaltige Quelle.

Zentral für eine langfristig befriedigende Arbeitstätigkeit und gesundheitliche Stabilität und Leistungsfähigkeit scheint, dass es mindestens eine Bezugs- oder Vertrauensperson in oder ausserhalb der Schule braucht, die eine Art Brückenfunktion übernehmen kann. Unterstützungsangebote für diese Personen fehlen leider weitgehend und können zu deren eigenen Überforderung führen.

Autistische Lehrpersonen erscheinen zwar oft als emotional distanziert oder reagieren unkonventionell und verletzen teilweise die sozialen Normen. Es fehlt oder mangelt ihnen aber keineswegs an Emotionen und Empathie, wie vermutet wird. Sie wurden vielmehr in Zusammenhang mit einer verstörenden und gestörten emotionalen Entwicklung verschüttet. In der Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen hingegen können sie ihre Empathie direkter und offener zeigen. Zugute kommt ihnen dabei ihr eigener emotional-sozialer Entwicklungsstand, welcher dem der SuS noch viel näher ist. Dies erleichtert das Verständnis dafür, was die Kinder brauchen oder welche Lösungsansätze eher greifen können.

Die strukturlosen Zeiten wie Wochenenden und Ferien sind eine grosse Herausforderung. Werden sie zu wenig engmaschig geplant, erhöhen sie das Risiko, in eine Depression zu geraten. Dies widerspricht keineswegs dem hohen Bedürfnis nach Erholung, sondern zeigt vielmehr, wie hoch die

Anstrengung und Belastung ist, die Grenze der Leistungsfähigkeit während den Schulwochen überschritten wurde. Die Arbeit als solche ist für alle befragten Lehrpersonen trotzdem sehr wichtig und die Identifikation damit um einiges höher als bei neurotypischen Lehrpersonen. Sie äussert sich in der hohen Loyalität und im grossen Engagement. Über die berufliche Sozialisation geschieht eine teilweise, mögliche gesellschaftliche Integration.

Tristan fasste es so zusammen, was Aspies gut tut, tut allen gut. Der Umkehrschluss wäre hingegen trügerisch. Doch der Ansatz dieses Gedanken und dessen Umsetzung in Teams trug erfahrungsgemäss schon einige Früchte: Informationswege wurden geklärt, Rollen und Funktionen hinterfragt und neu explizit definiert, der Umgang mit (vorschnellen) Zuschreibungen bei den SuS und Eltern gestaltete sich vorsichtiger und achtsamer, unkonventionelle Lern- und Lösungswege können eher anerkannt werden, grundsätzliche, berufsspezifische Belastungen dürfen von allen offener im Team thematisiert werden mit weniger Angst vor einer Blossstellung oder dem Verlust von fachlicher und menschlicher Anerkennung und die Themen Mobbing und Stigmatisierung werden bewusster und aktiver angegangen.

Im Mittelpunkt bleibt bei allen befragten autistischen Lehrpersonen die bestmögliche Passung: Die Höhe des Pensums, die eigene, realistisch eingeschätzte und erfahrene Belastungsgrenze im Gegensatz zu den Erwartungen von aussen, eine grösstmögliche finanzielle Unabhängigkeit oder eine angepasste Unterstützung durch die IV. Ihre Wünsche richten sich besonders an eine Revision des Bildes über (hochfunktionalen) Autismus, eine Entstigmatisierung in der Öffentlichkeit und eine spezifische Unterstützung in der Berufs- und Weiterbildung. Der grösste Wunsch wäre die gesellschaftliche Anerkennung für das hohe Mass einer oft überfordernden, lebenslänglichen Anpassungsleistung und die Anerkennung, ein gleichwertiger Mensch unter Menschen sein zu dürfen.

In der Beschreibung der Erfahrungen, die autistische Lehrpersonen in ihrer Berufstätigkeit machen, wird deutlich, welche Schlüsselstellen einen förderlichen oder hemmenden Einfluss auf eine befriedigende Ausübung des Berufes haben. Die pädagogischen Fähigkeiten wurden grundsätzlich nirgends angezweifelt. Kam es trotzdem zu einer Einschränkung oder gar zum Verlust der Arbeitsfähigkeit, muss dies immer in Wechselwirkung mit dem Kontext und einer ungenügenden Passung gesehen werden. Zentral steht in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung mit der Diagnose Autismus. Dass die Diagnose erst im Erwachsenenalter gestellt wurde und die Erkennung des Autismus bei Frauen selbst für Spezialisten sich schwierig(er) gestaltet, hinterliess etliche Überforderungssituationen für die betroffene Person wie für das Umfeld. Sie manifestierten sich in zusätzlichen, beeinträchtigenden Verhaltensweisen oder sekundären Krankheiten. Wie damit umgegangen wird, spiegelt sich im Verständnis über das Phänomen Autismus in der Öffentlichkeit, innerhalb der Wissenschaft, in der Berufsausbildung und Berufswelt und in der eigenen Bewältigung mit einer stigmatisierenden Diagnose. Leider herrscht noch heute auf (fast) allen Ebenen eine defizitär ausgerichtete Sichtweise vor, so dass eine Ressourcen orientierte, individuell angepasste, soziale und institutionelle Unterstützung weitgehend fehlt. Diesbezüglich wird in Zukunft die Gesellschaft - oder Bereiche davon - aufgefordert sein, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, inwieweit sie Andersartigkeit anerkennen und integrieren will oder einfach als naturgegeben und normal ansieht und dafür die Verantwortung übernimmt. Gerade das Umfeld Schule könnte da eine Vorreiterrolle

übernehmen, denn die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist obligatorischer Bestandteil. Ein Transfer dieser Erfahrungen und Erkenntnisse auf die Erwachsenenenebene würde sich in diesem Rahmen praktisch anbieten. Doch bis es soweit ist, wird es nötig sein, mit neueren Forschungsansätzen die Mythen über Autismus zu entkräften und die Aufklärung und die Informationen über die andere Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung zu verstärken

6.6. Reflexion der Untersuchung

Aspies wird nachgesagt, dass sie Monologe halten und die Anzeichen nicht erkennen würden, wenn sich die Zuhörerschaft dabei langweilt. Mit einem Augenzwinkern bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen: Sie haben soeben bis hierher durchgehalten und sich einen schriftlichen Monolog einer autistischen Lehrperson zu Gemüte geführt. Zu Beginn dieser Arbeit tat ich mich schwer mit dieser einseitig erscheinenden Kommunikationsform zwischen Ihnen und mir. In erster Linie deshalb, weil sich die Besonderheiten des Autismus über Schwierigkeiten in der Kommunikation und Interaktion definieren und ich keineswegs nur ein Klischee bestätigen wollte, das eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema schon von Anfang an im Keime ersticken könnte. So gestaltete sich die Erarbeitung der Untersuchung als Spagat und erforderte einen fortwährenden Perspektivenwechsel zwischen einer als getrennt erscheinenden neurotypischen und autistischen Sichtweise. Meine Erfahrungen und mein Wissen als Heilpädagogin kamen mir dabei mehrmals zugute, wenn einer der Blickwinkel zu polarisierend wurde und es einer Vermittlung, Übersetzung oder Relativierung bedurfte. Nichtsdestotrotz bleibt meine persönliche Nähe zum Forschungsgegenstand deutlich erkennbar und wirkte sich teilweise subjektiv verstärkt in der Auswahl der Schwerpunkte wie in der Interpretation der Ergebnisse aus. Ebenso fielen die Schlussfolgerungen und der mögliche Ausblick eher knapp aus. Insofern könnte diese Arbeit in ihrer Wissenschaftlichkeit angezweifelt werden. Was waren die Beweggründe für eine solche Ausrichtung? In den Interviews und in den verschiedenen Gesprächen und Kontakten ausserhalb davon tauchten die Hoffnung und der Wunsch auf, dass diese Arbeit in der Öffentlichkeit gelesen und das Bild über (hochfunktionale) Autisten teilweise revidiert werden könnten. So wäre es vielleicht eher möglich, die Diagnose am Arbeitsort mitzuteilen und Verständnis für eine allenfalls nötige Anpassung oder Unterstützung zu erhalten oder wenigstens nicht schubladisiert zu werden. In diesem Sinne räumte ich der Darstellung der Ergebnisse viel Platz ein, damit ein alltagsbezogener Einblick in die Erlebenswelt der vier autistischen Lehrpersonen möglich wird. In welcher Form es Anpassungen brauchen würde, ist so individuell und vom Kontext abhängig, dass kaum verallgemeinernde Richtlinien aufgestellt werden können.

Das Wissen um den Autismus der befragten Personen half mir, einige Irritationen in der Kommunikation zuordnen zu können und mich nicht davon ablenken oder behindern zu lassen. Im Nachhinein entpuppte sich die mündliche Befragung als Glück. Der Umfang und Inhalt der Interviews waren zwar beträchtlich, doch das narrative Element liess eine tiefenhermeneutische Erfassung viel besser zu als es in der schriftlichen Form geschah. Zudem wurde mir in den Begegnungen viel Vertrauen und Offenheit entgegen gebracht. Claudine begründete es damit, dass auch ich „en Egge ab han“ und es ihr so viel einfacher gefallen sei, sich mitzuteilen.

Als grösste Hürde in dieser Arbeit erwies sich für mich die autistypische Besonderheit, sich intensiv in ein Thema vertiefen zu können. So war ich oft überflutet von unzähligen Informationen, Details, neuen Erkenntnissen, Wahrnehmungen und zusätzlich interessanten und weiterführenden

Forschungsergebnissen, die alle mehr oder weniger gleichwertig und wichtig erschienen, dass ich kaum mehr Prioritäten setzen konnte. Zum Glück konnte ich stets auf die Unterstützung meines Mentors zählen. Wie ein roter Faden zog sich das Thema Reduktion durch die gemeinsame Zeit. Was darf vernachlässigt werden, um dennoch verständlich zu bleiben? Was darf einfach auch einmal offen bleiben und muss nicht in dieser Arbeit abschliessend oder vertiefend beantwortet werden? Denn eine Masterarbeit bietet einen begrenzten Rahmen und das genügt. Hier machte sich meine Unsicherheit, was einer normangepassten Leistung entspricht, bemerkbar. So wurde es auch nötig, dass der zeitliche Rahmen für die Erarbeitung ein paarmal angepasst werden musste. In der Auseinandersetzung mit all dem erfuhr ich von verschiedenen Seiten immer wieder Anerkennung und Wertschätzung. Ohne dies hätte mich der Mut mehrmals verlassen.

Ein Höhepunkt kam fast ganz am Ende, als die Diskussion über die Empathiefähigkeit von Autisten nochmals aufgegriffen werden konnte und es mir gelang, eine andere, noch wenig bekannte Perspektive einzufügen.

Und jetzt bleibe ich etwas verunsichert, welche Konsequenzen es haben wird, wenn diese Arbeit in der Öffentlichkeit gelesen werden sollte.

7. Schlusswort

Zum Schluss noch einmal kurz zurück zu den „Was wäre, wenn...“-Fragen, die ganz am Anfang standen. Ich möchte sie hier um eine letzte Frage ergänzen: **„Und was wäre, wenn der Autismus einer Lehrperson einfach ein Merkmal ihrer Persönlichkeit ist**, und ihre Fähigkeiten genauso wie die Fähigkeiten anderer Lehrpersonen als auch die Auseinandersetzung mit Besonderheiten und Eigenschaften als Ressource für das Team, den Unterricht, die Beziehung zum Kind angesehen werden?“ Vielleicht hat sich für Sie nach dem Lesen dieser Arbeit hie und da eine neue Perspektive eröffnet - und vielleicht könnte man sagen, dass sich Ihre Antwort einfach auf einem (Autismus-)Spektrum befindet, was ganz normal wäre...

Danksagung

Begonnen hat diese Arbeit mit einem Zitat von Tristan, mit seiner Beschreibung wie er Autismus versteht: Ein mühsames Herausfischen von Teeblättern, um schliesslich einen feinen Tee geniessen zu können. Ich möchte an dieses Bild anschliessen, wenn ich an die Entstehung dieser Masterarbeit denke und das Ergebnis mit einer nun gefüllten Teetasse vergleiche. Es brauchte eine passende Tasse, Wasser, eine Heizquelle, die Wahl der Teesorte, das Wissen darum, wie lange dieser Tee ziehen soll, eine Methode, wie die Teeblätter wieder herausgenommen werden können, ob der Tee gesüsst oder mit Milch getrunken werden möchte – und jemanden, der gerne Tee trinkt. In einem übertragenen Sinn standen viele Menschen für einzelne Schritte in dieser „Teezubereitung“. So möchte ich mich an dieser Stelle **bei allen bedanken**, die mich in irgend einer Form begleitet, beraten, ausgehalten und unterstützt haben, die sich für ein Interview zur Verfügung stellten, die mir tatkräftig und ausdauernd bei der Korrektur und beim technischen Support halfen, die daran glaubten, dass ich diese Arbeit schreiben kann und sie auch beenden werde. Auf Wunsch von einzelnen verzichte ich auf eine namentliche Erwähnung. Mein Dank soll dennoch ungebrochen gelten!

Literaturverzeichnis

- American Psychiatric Publishing. (16. 5. 2013). *Social (Pragmatic) Communicational Disorder (SCD)*. Abgerufen am 26. 5. 2016 von <http://www.dsm5.org/Documents/Social%20Communication%20Disorder%20Fact%20Sheet.pdf>
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Attwood, T. & Gray, C. (o. A.). *Autismus-Kultur / Die Entdeckung von Aspie*. Abgerufen am 12. 2. 2016 von <http://autismus-kultur.de/autismus/autistic-pride/die-entdeckung-von-aspie.html>
- AutismusDeutschland. (2014). *Autismus in Forschung und Gesellschaft*. Karlsruhe: Loeper Fachbuch / Ariadne-Buchdienst.
- autWorker. (o.A.). *autWorker / Autistische Menschen am Arbeitsplatz - Eine Informationsbroschüre für Vorgesetzte und Kollegen / Kolleginnen*. Abgerufen am 19. 5. 2015 von www.autworker.de
- Bamberg, E. & Osterdorf, P. (2008). Dienstunfähigkeit von Lehrerinnen und Lehrern im Spiegel personalärztlicher Gutachten. In A. Krause, H. Schüpach, E. Ulich & M. Wülser, *Arbeitsort Schule / Organisations- und arbeitspsychologische Perspektiven* (S. 335f.). Wiesbaden: Gabler.
- Baron-Cohen, S. (2015). Männlich ausgelegtes Gehirn (Extreme Male Brain Theory). In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz, *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 259 - 261). Stuttgart: Kohlhammer.
- Barth, D. (2015a). *Die Inhaltsanalyse als sozialwissenschaftliche Forschungsmethode. Unveröffentlichtes Skript*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Barth, D. (2015b). *Methodische Fragen qualitativer sozialwissenschaftlicher Forschung. Unveröffentlichtes Skript*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Baumgartner, F., Dalferth, M. & Vogel, H. (2009). *Berufliche Teilhabe für Menschen aus dem autistischen Spektrum (ASD)*. Heidelberg: Edition S.
- Bundesamt für Statistik. (18. 02. 2016). *Schweizerische Arbeitskräfteerhebung im 4. Quartal 2015*. Abgerufen am 1. 3. 2016 von http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/01/new/nip_detail.html?gnpID=2016-212
- Cropley, A. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden*. Magdeburg: Klotz.
- Daum, M. (2015). *Die Entwicklung von Empathie. Unveröffentlichtes Skript*. Zürich: Universität Zürich.
- DIMDI. (o.A.). *ICD-10-GM Version 2013 / Entwicklungsstörungen (F80 - 89)*. Abgerufen am 8. 4. 2016 von <https://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2013/block-f80-f89.htm>
- Döring-Seipel, E. & Dauber, H. (2013). *Was Lehrerinnen und Lehrer gesund hält*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Eckert, A. (2016). *Fachtagung "Autismus 2016": Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz - Studien zur Lebenssituation und fachlichen Begleitung*. Zürich: Autismus Deutsche Schweiz.
- Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter. (6. 11. 2014). *Leitfaden für die Bearbeitung von Personendaten im Arbeitsbereich*. Abgerufen am 26. 2. 2016 von <http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00763/index.html?lang=de>
- Frei, R. (2013). *Verbindung zwischen Psychoanalyse und psychoanalytischer (Heil-) Pädagogik. Unveröffentlichtes Skript*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Girsberger, T. (12. 8. 2012). *autismusforumschweiz*. Abgerufen am 4. 5. 2016 von <http://autismusforumschweiz.ch/index.php/Thread/328-Genetische-Aspekte-bei-Autismus>
- Girsberger, T. (2015). *Die vielen Farben des Autismus*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Haker Rössler, H. (2016). *Neue Wege, Autismus zu verstehen und zu untersuchen. Fachtagung "Autismus 2016"*. Autismus Deutsche Schweiz.
- Hartl, M. (2010). *Emotionen und affektives Erleben bei Menschen mit Autismus*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Helfferrich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Herbrecht, E. (2016). *ASS im Allgemeinen - aktueller Überblick*. In *Fachtagung "Autismus 2016"*. Zürich: Autismus Deutsche Schweiz.
- Het, S. (15. 9. 2015). *Die Cortikolreaktion auf akuten psychischen Stress*. Abgerufen am 2. 5. 2016 von <http://www-brs.ub.ruhr-uni-bochum.de/netahtml/HSS/Diss/HetSerkan/diss.pdf>
- Hoffmann, D. (26. 5. 2006). *FQS Forum qualitative research Sozialforschung*. Abgerufen am 7. 7. 2016 von <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/152/333#g3>
- Ihde-Scholl, T. (2015). *Wenn die Psyche streikt*. Hrsg. Promentesana, Beobachter-Edition.
- Inversini, S., Ulich, E. & Wülser, M. (2008). *Analyse und Optimierung der Arbeitsbedingungen von Lehrkräften*. In A. Krause, H. Schüpach, E. Ulich & M. Wülser, *Arbeitsort Schule / Organisations- und arbeitspsychologische Perspektiven* (S. 169 - 171). Wiesbaden: Gabler.
- Kamp-Becker, I. (2015). *Autistische Züge*. In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz, *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 55). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kirchner, J. & Dziobek, I. (10. 7. 2014). *SJCAPP. Towards successful employment of adults with autism: A first analysis of special interests and factors deemed important for vocational performance*. Abgerufen am 14. 6. 2015 von <http://www.sjcapp.org/article/view/15858/15466>

- Krause, A., Philipp, A., Bader, F. & Schüpach, H. (2008). Emotionsregulation von Lehrkräften: Umgang mit Gefühlen als Teil der Arbeit. In A. Krause, H. Schüpach, E. Ulich & M. Wülser, *Arbeitsort Schule / Organisations- und arbeitspsychologische Perspektiven* (S. 311f). Wiesbaden: Gabler.
- Lechmann, C. (2016). Autismus - Mythen und Missverständnisse. *Fachtagung "Autismus 2016"*. Zürich: Autismus Deutsche Schweiz.
- Lexikon-online. (o. A.). *Spiegelneuronen*. Abgerufen am 26. 5. 2016 von <http://lexikon.stangl.eu/932/spiegelneuronen>
- Lorenz, T. & Heinitz, K. (20. 6. 2014). *PLOS / Aspergers – Different, Not Less: Occupational Strengths and Job Interests of Individuals with Asperger's Syndrome*. Abgerufen am 13. 6. 2015 von <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0100358>
- Meister, R. (2011). *Masterarbeit. Berufliche Integration von Menschen mit dem Asperger-Syndrom*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Merker, S. (14. 7. 2014). *Max-Planck-Gesellschaft: Veränderte Inselrinde im Gehirn autistischer Mäuse*. Abgerufen am 16. 3. 2016 von https://www.mpg.de/8328899/autismus_inselrinde_gehirn
- Müller, C. (o. A.). *AutismusKultur*. Abgerufen am 16. 3. 2016 von <http://autismus-kultur.de/autismus/autipedia/wahrnehmung-autistischer-menschen.html>
- MyHandicap. (16. 10. 2015). *Die UN-Behindertenrechtskonvention*. Abgerufen am 11. 4. 2016 von https://www.myhandicap.ch/files/user_upload/UN-Konvention_deutsch_bf.pdf
- Paulus, P. & Schumacher, L. (2008). Gute gesunde Schule - Lehrgesundheit als zentrale Ressource. In A. Krause, H. Schüpach, E. Ulich & M. Wülser, *Arbeitsort Schule / Organisations- und arbeitspsychologische Perspektiven* (S. 133f.). Wiesbaden: Gabler.
- Pflegewiki. (16. 4. 2016). *Salutogenese*. Abgerufen am 30. 4. 2016 von <http://www.pflegewiki.de/wiki/Salutogenese>
- Pollak, A. (2015). *Auf den Spuren Hans Aspergers. Fokus Asperger-Syndrom: Gestern, Heute, Morgen*. Stuttgart: Schattauer.
- Preissmann, C. (2013). *Überraschend anders - Mädchen und Frauen mit Asperger*. Stuttgart: Trias.
- Psychologie-Lexikon. (13. 6. 2010). *psychology48.com*. Abgerufen am 2. 6. 2016 von <http://www.psychology48.com/deu/d/tiefenhermeneutik/tiefenhermeneutik.htm>
- Sandmeier, R. (2012). *Masterthese: Burnout bei Regelklassenlehrpersonen als "systemprovozierte Abweichung"*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Sappok, T. (2015). Entwicklung / Entwicklungsstörung. In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz, *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 122 - 123). Stuttgart: Kohlhammer.

- Schuster, N. (2015a). Overload. In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz, *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 280 - 281). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schuster, N. (2015b). Wahrnehmung / Wahrnehmungsbesonderheiten. In G. Theunissen, Kulig, W., Leuchte, V. & H. Paetz, *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 403 - 406). Stuttgart: Kohlhammer.
- Seng, H. (2015). Empathie. In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz, *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 116 - 117). Stuttgart: Kohlhammer.
- Studer-Eichenberger, E. (2014). *Modul P09 Förderbedarf Sprache PSG; Unveröffentlichtes Skript*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- SUVA. (16. 5. 2016). *Sichere Arbeit*. Abgerufen am 19. 5. 2016 von <http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva.htm>
- Tebartz van Elst, L. (2013). *Das Asperger-Syndrom im Erwachsenenalter*. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
- Tebartz van Elst, L. (2015). Erwachsenenpsychiatrie und -psychotherapie. In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz, *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 129 - 131). Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunissen, G. & Paetz, H. (2011). *Autismus. Neues Denken - Empowerment - Best-Practice*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunissen, G. & Paetz, H. (2015). Autismus-Spektrum. In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz, *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 41 - 44). Stuttgart: Kohlhammer.
- Trias. (8. 9. 2015). *Mädchen & Frauen mit Asperger*. Abgerufen am 8. 9. 2015 von <https://www.thieme.de/de/gesundheit/maedchen-frauen-asperger-41651.htm>
- UN-Behindertenrechtskonvention. (16. 7. 2016). *Arbeit und Beschäftigung*. Abgerufen am 16. 7. 2016 von <http://www.behindertenrechtskonvention.info/arbeit-und-beschaeftigung-3921/>
- Urbaniok, F. (2015). *Was ist Empathie. Unveröffentlichtes Skript*. Zürich: Universität Zürich.
- Vogeley, K. (2012). *Anders sein*. Weinheim: Beltz.
- Waldschmidt, A. (16. 4. 2016). *Disability Studies: Individuelles, soziales und / oder kulturelles Modell von Behinderung?* Abgerufen am 26. 5. 2016 von <http://bidok.uibk.ac.at/library/waldschmidt-modell.html>
- Werling, D. & Geschwind, D. (26. 4. 2013). *Sex differences in autism spectrum disorders*. Abgerufen am 21. 7. 2016 von NCBI-pubmed: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23406909>
- WHO. (2011). *ICF-CY*. Bern: Hans Huber.
- wikipedia. (4. 7. 2016a). *Paraphrasierung*. Abgerufen am 18. 7. 2016 von <https://de.wikipedia.org/wiki/Paraphrasierung>

Wikipedia. (3. 4. 2016b). *Neurodiversität*. Abgerufen am 25. 4. 2016 von <https://de.wikipedia.org/wiki/Neurodiversit%C3%A4t>

Wikipedia. (16. 5. 2016c). *Neurotypisch*. Abgerufen am 26. 5. 2016 von <https://de.wikipedia.org/wiki/Neurotypisch>

Wikipedia. (22. 5. 2016d). *Salutogenese*. Abgerufen am 22. 5. 2016 von <https://de.wikipedia.org/wiki/Salutogenese>

Wülser, M. (2008). Begrenzte Responsivität und Fehlbeanspruchungen bei Lehrkräften. In A. Krause, H. Schüpach, E. Ulich & M. Wülser, *Arbeitsort Schule / Organisations- und arbeitspsychologische Perspektiven* (S. 101f.). Wiesbaden: Gabler.

Zöllner, D. (2015). Mobbing. In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz, *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 262 - 263). Stuttgart: Kohlhammer.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1, Differentialdiagnosen (autismusDeutschland, 2014, S. 45)	7
Abbildung 2, Stressentwicklung (autismusDeutschland, 2014, S. 149)	19
Abbildung 3, Ergebnisse zur beruflichen Integration in der Schweiz / Befragung 2013 (Eckert, 2016)	23
Abbildung 4, Welche Faktoren wirken sich auf die Leistungsfähigkeit aus? (Kirchner & Dziobek, 2014)	25
Abbildung 5, Transaktionales Burnout-Modell (Sandmeier, 2012, S. 28)	27
Abbildung 6, Welche Faktoren unterstützen die Arbeitstätigkeit? (Kirchner & Dziobek, 2014)	30

Grafik Titelbild. Abgerufen am 23.7.2016 von https://www.google.ch/search?q=spektrum+farben&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjajqaV5Y3OAhWIWSwKHZHABigQ_AUICCgB&biw=876&bih=427#imgrc=iHgkP7Gi44P_ZM%3A

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1, Kriterien für die Entdeckung von Aspie, von Attwood und Gray	13
Tabelle 2, Personale und soziale Ressourcen (vgl. Seipel-Döring et. al., 2013)	33
Tabelle 3 Forschungsdesign (vgl. Copley, 2011)	37
Tabelle 4, Interviewleitfaden	39
Tabelle 5, Angaben zu den interviewten Personen	40
Tabelle 6, Kategoriensystem manifeste Ebene	46
Tabelle 7, Kategoriensystem latente Ebene	47
Tabelle 8, Diagnosekriterien Asperger-Syndrom	77

Anhang

Diagnosekriterien	77
Artikel 27, UN-Behindertenrechtskonvention	79
Brief Interviewanfrage	81
Einwilligung	82
Interviewleitfaden	83
Codehäufigkeiten	86
Anknüpfungspunkte für Unterstützung	87
Auswahl an Textpassagen für die Auswertung	89
Beobachtungen latente Ebene	102
Ausgangslage für Paraphrasierungen manifeste Ebene	105
Ausgangslage für Paraphrasierungen latente Ebene	111
Interview Claudine	114
Interview Gabi	123
Interview Kaja	134
Interview Tristan	138

Diagnosekriterien

Tabelle 8, Diagnosekriterien Asperger-Syndrom

Kriterien	nach Gilbert ³⁵	ICD-10 (F84.5) ³⁶	ASAN ³⁷	ICF38
soziale Beeinträchtigung (extreme Ichbezogenheit)	mindestens zwei der folgenden Merkmale: - Schwierigkeiten, mit Gleichaltrigen zu interagieren - mangelnder Wunsch, mit Gleichaltrigen zu interagieren - Schwierigkeiten, soziale Signale zu verstehen - sozial und emotional unangemessenes Verhalten	qualitative Abweichungen der wechselseitigen sozialen Interaktionen	Schwierigkeiten, typische soziale Interaktionen zu verstehen und mit anderen Personen zu interagieren	- Wechsel der Aufmerksamkeit, geteilte Aufmerksamkeit, mit anderen geteilte Aufmerksamkeit - Situationsangemessenheit von Emotionen, Spannweite von Emotionen - mit Fremden umgehen, formelle und informelle soziale Beziehungen
eingegrenzte Interessen	mindestens eines der folgenden Merkmale: - Ausschluss anderer Aktivitäten - repetitives Befolgen der Aktivität - mehr Routine als Bedeutung	eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten	fokussiertes Denken und ausgeprägte Interessen in speziellen Bereichen	- kognitive Flexibilität und Einsichtsvermögen
repetitive Routine	mindestens eines der folgenden Merkmale: - beeinflussen jeden Lebensbereich des Betroffenen - beeinflussen die andere		atypische, manchmal repetitive Bewegungsmuster	Entscheidungen treffen
			Bedürfnis nach Beständigkeit, Routine und Ordnung	
Besonderheiten der Sprache und Rede	mindestens drei der folgenden Merkmale: - verzögerte Entwicklung - (oberflächlich gesehen) perfekter sprachlicher Ausdruck - formelle, pedantische Sprache - eigenwillige Prosodie ³⁹ , besondere Stimmmerkmale - beeinträchtigt Verständnis, einschliesslich Fehlinterpretationen von wortwörtlichen / implizierten Bedeutungen	fehlende allgemeine Entwicklungsverzögerung bzw. fehlender Entwicklungsrückstand der Sprache und der kognitiven Entwicklung	Schwierigkeiten, Sprache zu verstehen und sich sprachlich auszudrücken, wie es üblicherweise in Kommunikationssituationen (Gesprächen) erwartet wird	- Kommunizieren als Sender und Empfänger - Konversation und Diskussion

³⁵ Attwood, 2012, S. 47

³⁶ Dimdi, 2015

³⁷ Theunissen, 2014, S. 18f.

³⁸ Girsberger, 2015, S. 167 - 168

³⁹ Prosodie: Sprachmelodie

nonverbale Kommunikationsprobleme	mindestens eines der folgenden Merkmale: - begrenzte Mimik - unangemessener Gesichtsausdruck - begrenzte Gestik - unbeholfene / linkische Körpersprache - eigenartig starrer Blick			
motorische Unbeholfenheit	schlechtes Abschneiden in Test zur Untersuchung der neurologischen Entwicklung	häufig mit einer auffallenden Ungeschicklichkeit		Bewegungsmuster beim Gehen sowie Stereotypien und motorische Perseverationen
		Die Abweichungen tendieren stark dazu, bis in die Adoleszenz und das Erwachsenenalter zu persistieren. Gelegentlich treten psychotische Episoden im frühen Erwachsenenleben auf.		
			unterschiedliche sensorische Erfahrungen	
			unübliches Lernverhalten und Problemlösungsverhalten	nachahmen, üben, Fertigkeiten aneignen

Artikel 27

Arbeit und Beschäftigung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die während der Beschäftigung eine Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte, einschließlich des Erlasses von Rechtsvorschriften, um unter anderem

- a) Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit einer Beschäftigung gleich welcher Art, einschließlich der Auswahl-, Einstellungs- und Beschäftigungsbedingungen, der Weiterbeschäftigung, des beruflichen Aufstiegs sowie sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen, zu verbieten;
- b) das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen, einschließlich Chancengleichheit und gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit, auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, einschließlich Schutz vor Belästigungen, und auf Abhilfe bei Missständen zu schützen;
- c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte gleichberechtigt mit anderen ausüben können;
- d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und beruflichen Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und Weiterbildung zu ermöglichen;
- e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim Erhalt und der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes und beim beruflichen Wiedereinstieg zu fördern;
- f) Möglichkeiten für Selbständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von Genossenschaften und die Gründung eines eigenen Geschäfts zu fördern;
- g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäftigen;

h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor durch geeignete Strategien und Maßnahmen zu fördern, wozu auch Programme für positive Maßnahmen, Anreize und andere Maßnahmen gehören können;

i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen getroffen werden;

j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Menschen mit Behinderungen zu fördern;

k) Programme für die berufliche Rehabilitation, den Erhalt des Arbeitsplatzes und den beruflichen Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderungen zu fördern.

(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden und dass sie gleichberechtigt mit anderen vor Zwangs- oder Pflichtarbeit geschützt werden.

(myHandicap, 2015)

Brief Interviewanfrage

Winterthur, den

Sehr geehrte

Kürzlich wurden Sie von [REDACTED] angefragt, ob Sie grundsätzlich bereit wären an einem Interview für eine Masterarbeit teilzunehmen. Seit vielen Jahren kenne ich [REDACTED] persönlich. Er hatte von meiner Arbeit erfahren und so unter anderen auch Sie für eine Beteiligung angefragt. Sie haben ihm Ihre Einwilligung gegeben.

Im Rahmen des Studiums zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zürich, schreibe ich eine Masterarbeit zum Thema „PädagogInnen und HeilpädagogInnen mit einer Autismus-Spektrums-Störung“. In der aktuellen Fachliteratur wurde bis anhin noch wenig darüber geschrieben, wie es Menschen mit Autismus im ersten Arbeitsmarkt im Bereich der Schule ergeht. Mein Interesse für dieses Thema wurde durch meine eigene Tätigkeit als Heilpädagogin und als Selbstbetroffene geweckt.

Für meine Masterarbeit suche ich nun Menschen, die in der Schule (Kindergarten bis 9. Klasse) arbeiten oder gearbeitet haben oder sich in der Ausbildung zu einem heilpädagogischen Beruf befinden und im Autismus-Spektrum diagnostiziert sind. Das Interview kann wahlweise in mündlicher oder schriftlicher Form geschehen und wird von mir geführt. Der Ort für die mündliche Durchführung kann in Absprache festgelegt werden. Vorgesehen ist es im Zeitraum von August bis Oktober 2015. Für die Masterarbeit werden selbstverständlich alle persönlichen Daten anonymisiert.

Gerne stehe ich Ihnen für Fragen zur Verfügung.

Sie erreichen mich über mein Mail: [REDACTED]

Ich würde mich freuen, Sie kennenlernen zu dürfen und bedanke mich bestens für eine Rückmeldung.

Freundliche Grüsse

Lea Gerstenkorn
Schulische Heilpädagogin / Studentin HfH

Einwilligung

Fragen zur Vorbereitung des Interviews

Name

Form des Interviews

- Ich bin bereit für ein mündliches Interview.
Das Interview wird auf Tonband aufgenommen und transkribiert.
- Ich ziehe ein schriftliches Interview vor.
Sie erhalten ein Leifadeninterview, das Sie nach Ihrem Gutdünken beantworten können. Auszüge aus dem Interview werden für die Masterarbeit verwendet.
- Ich bin einverstanden mit der anonymisierten Wiedergabe des Interviews.

Zeitpunkt des Interviews

August bis Ende Oktober 2015

- Bevorzugte Tage:

Örtlichkeit

- Bei mir Zuhause (bitte Ortschaft nennen):
- An einem mir vertrauten Ort (z. B. eigene Schule):
- Frei wählbar.

Vereinbarungen treffen bitte über

- Mail
- Telefon (bitte Nummer angeben):

Datum

Unterschrift

Interviewleitfaden

Masterarbeit HfH

Lehrpersonen mit einer Autismus-Spektrums-Störung

Interview-Leitfaden

Name

Datum

persönliche Angaben

Geschlecht

weiblich

männlich

Alter

Zivilstand

Eigene Kinder (Alter)

Heutige Tätigkeit

Als Lehrperson tätig:

Funktion

Stufe

Volkschule

ja

nein

Andere Schule / Schulform (bitte Art beschreiben)

Momentaner Anstellungsgrad in Lektionen oder Prozenten

Lehrtätigkeit in Jahren

Arbeitsort (Ortschaft oder Beschreibung wie ländlich, städtisch, Agglomeration etc.)

Nicht mehr als Lehrperson tätig:

Heutige Tätigkeit

Nicht mehr im Schuldienst angestellt seit

Letzte Funktion im Schuldienst

Damalige Stufe

Letzter Anstellungsgrad in Lektionen oder Prozenten

Anzahl Jahre als Lehrperson tätig

Berufswahl

Wie sieht Ihr beruflicher Werdegang aus?

Welche bedeutenden Erlebnisse und Erfahrungen in Ihrem Leben hatten einen Einfluss auf Ihre Berufswahl?

Arbeitssituation heute

Wie würden Sie Ihre Arbeitssituation beschreiben?

Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie an Ihrem Arbeitsort? Was sind die Gründe dafür?

Wenn Sie heute nicht mehr in der Volksschule arbeiten, was hat Sie bewogen, einen anderen Weg zu gehen?

Autismus und Beruf

- Wie alt waren Sie zum Zeitpunkt der ASS-Diagnose?
- Aus welchen Gründen kam es zu einer ASS-Diagnose?
- Welchen Einfluss hatte / hat die Diagnose auf Ihr Leben?
- Worin äussert sich der Autismus bei Ihnen?
Leiden Sie darunter? Oder welche Strategien haben Ihnen geholfen, dass sich heute die Autismus-Symptomatik nicht mehr oder weniger auswirkt?
- Welchen Einfluss hat Ihre Form des Autismus auf Ihre berufliche Tätigkeit?
- Begründet Ihre ASS-Erfahrung besondere pädagogische und / oder psychologische Kompetenzen?
- Wer in Ihrem beruflichen Umfeld weiss von Ihrer Betroffenheit?
Falls Sie die Diagnose in Ihrem beruflichen Umfeld kommuniziert haben, was bewirkte die Offenlegung?

Unterstützung

Beziehen Sie eine Rente der IV?

- ja nein

Beanspruchen Sie Unterstützung zur Ausübung Ihres Berufes?

- ja nein

Wenn Sie Unterstützung beanspruchen und erhalten, kommt diese aus dem

- beruflichen Umfeld? privaten Umfeld?

Welcher Art ist diese Unterstützung?

Gelingensbedingungen und Stolpersteine

Gibt es in Ihrer pädagogischen Tätigkeit besondere Herausforderungen, die Sie in Zusammenhang mit dem Autismus bringen?

- Wenn ja, worin bestehen sie?
- Wenn nein, wieso nicht?

Was würden Sie für sich persönlich als Gelingensbedingungen bezeichnen, die es Ihnen ermöglichen, einen pädagogischen Beruf auszuüben?

(Die Bedingungen können sich im beruflichen Bereich wie im privaten finden lassen.)

Welche Wünsche haben Sie aus der Sicht eines Menschen mit ASS in Bezug auf Ihren Beruf?

Was wurde in diesem Interview nicht beachtet und sollte erwähnt werden?

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Mitarbeit!

Lea Gerstenkorn

Codehäufigkeiten

Codesystem	Tristan	Kaja	Gabi	Claud...	SUM
Stufenwahl	4		2		6
Berufsweg	14	13	12	25	64
Berufsweg Berufsberatung				6	6
Berufsweg Unterstützung	1	1	2	1	5
Hobbies			4		4
momentaner Arbeitsort	8	1	5		14
frühere Arbeitssituationen	3	2	1		6
Arbeitszufriedenheit			2		2
Anforderungen objektiv	2	2	3	8	15
Anforderungen subjektiv	2		1	5	8
Unterstützung	2	2	3	3	10
fehlende Unterstützung				3	3
Stolpersteine	9	2	6	20	37
Anpassungen	2	5	4	8	19
Schulleitung	3	7	6	1	17
Team	10	5	12	5	32
Outcoming	2	5	8		15
Ressource	3	1	4	5	13
Auswirkungen Symptome	15	20	17	30	82
Strategien	9	5			14
Interesse	4	1	1		6
Ressource		1		2	3
Stärke	4	1	3	4	12
Diagnose	7	5	8	6	26
Unterstützung	1	5	1	3	10
▷ fehlende Unterstützung	1	3		7	11
Gesundheit	5	9	1	13	28
Erholung		2	3	2	7
Beurteilung der eigenen Geschichte	7	5	6	11	29
Therapie Ärzte	6	3	1	6	16
IV	6	3	1	4	14
RAV SUB Lehrerberatung	6	1			7
Unterstützung Familie Lebenspartne		2	1		3
Wünsche	4	2	1	3	10
Anerkennung	9	6	1	16	32
ROT	6	2	2	4	14
Wende Veränderung	3	2	2		7
SUM	158	124	124	201	607

Anknüpfungspunkte für Unterstützung

Bewährte Unterstützung

Die folgenden Unterstützungsmöglichkeiten wurden aus den Interviews oder aus den vorbereitenden Gesprächen entnommen.

Wer	Bewährte Unterstützung
Lehrerberatung / SUB	Unterstützung bei der Bewältigung von berufsspezifischen Anforderungen unter Berücksichtigung der autistischen Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung
Ärztliche Psychotherapie	Psychoedukation Emotions- und Stressregulation Aufarbeitung der Lebensgeschichte Auszeiten zur Entlastung ermöglichen Gespräche mit Arbeitgeber Medikamente Kontakt mit IV für Frühmeldung oder Rentenüberprüfung
IV	Frühmeldung Jobcoach berufliche Massnahme für eine Umschulung / Weiterbildung / Berufsabschluss ermöglichen Rentenüberprüfung
Schulleitung	Regelmässiges Feedback zu sozialen Situationen im Team Spezifische Funktion / Ämtli innerhalb des Teams, das den spezifischen Qualitäten / dem spezifischen Fachwissen entspricht Entlastung von Teamanlässen Nach Overload Unterstützung zur Wiederaufnahme der Arbeit Bezugsperson bestimmen innerhalb Schulleitung oder jemanden vom Team Kontakt mit Jobcoach, Therapeuten / Ärzten
Kollegin	Hat Information über Autismus Übernimmt Gespräche über Gefühle mit den Kindern Begleitung bei Elterngesprächen Darf als Anker bei Teamanlässen genutzt werden Hilft inoffizielle Informationen weiterzuleiten
Elternkontakte	Schriftlich Kommunikation für Terminvereinbarungen Begleitung durch Kollegin, Schulsozialarbeiterin, Schulleitung, Heilpädagogin
Team	Einbindung in Fachteams Entlastung von Teamanlässen Leitungsfunktion in einem Fachteam
Lebenspartner / Familie	Unterstützung bei der Strukturierung der freien Zeit und dem Einhalten von Erholungszeiten
Betroffene	Sich über Autismus informieren Auseinandersetzung mit der Diagnose Autismus Emotions- und Stressregulation Eigene Belastbarkeit realistisch einschätzen Sich outen Unterstützung annehmen

Weiterhin nötige Auseinandersetzungen

Um die (Arbeits-)Situation von Autisten zu verbessern, sollen ausgehend von der Untersuchung folgende Anknüpfungspunkte in Betracht gezogen werden. Die Aufzählung ist nicht abschliessend gemeint, sondern als Anregung.

Thema	Weiterhin nötige Auseinandersetzungen
Diagnose	Verbesserte Informationen über ASS-Diagnostik bei Erwachsenen und im Speziellen bei Frauen Mehr Abklärungsstellen anbieten Bewusstsein stärken, dass ASS eine Basisstörung ist ASS ist keine Modediagnose

Outing / Stigmatisierung	Bild über Autismus in der Öffentlichkeit revidieren Sachlichere Informationen über ASS Gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Neurodiversität Mut von Betroffenen, sich zu zeigen
Berufsberatung / Berufsbildung / Weiterbildung	Verbesserte Informationen über ASS Unterstützungsmassnahmen für Ausbildung konkret anbieten und bei Arbeitgebern und Ausbildungsstätten einfordern
IV	Verbesserte Informationen über ASS Abklärungen und Gutachten nur von Spezialisten aus dem Autismusbereich erstellen lassen Spezialisierte Jobcoaches Unterstützungsmassnahmen für Ausbildung konkret anbieten und bei Arbeitgebern und Ausbildungsstätten einfordern
Gesundheitswesen	Verbesserte Informationen über ASS
Autismusstellen / Autismusorganisationen	Ansprechpartner werden für Arbeitgeber (Schulleitungen und Teams) Stärkere Ausrichtung auf die Ebene von Erwachsenen und Berufstätigen Austauschplattform für Betroffene anbieten (separat zu den gängigen Foren)
Schulleitungen / Team	Auseinandersetzung mit Neurodiversität Aktive Auseinandersetzung mit Mobbing / Stigmatisierung Risikogruppe Lehrpersonen: Belastungen offen thematisieren (für alle) Emotionsregulation als Stressprophylaxe (für alle) Bewusstsein, dass aus autistischen Kindern Erwachsene werden und als Lehrperson arbeiten können
Betroffene	Austausch mit anderen Betroffenen Sich outen Unterstützung suchen und lernen anzunehmen Selbsthilfegruppen Auseinandersetzung mit Stigmatisierung / Behindertenstatus

Auswahl an Textpassagen für die Auswertung

Autismus

Kommunikation

Autistisch erscheinende Auffälligkeiten, die von den Betroffenen selber oder von ihrem Umfeld wahrgenommen werden.

Kaja merkt ihre Form des Autismus bei der Arbeit, z. B. bei Sitzungen. Sie hat einen hohen Anspruch an Professionalität und ärgert sich, wenn die nötige Sachlichkeit fehlt und die Zeit für Smalltalk verschwendet wird. (Kaja, 188 - 189)

Ich weiss nur noch, dass der Supervisor an einem Samstag gekommen war ... Wir mussten uns in der Turnhalle aufstellen, wo wir wären, wie nahe bei wem. Da gab es klar die zwei Gruppen. Da wusste ich klar, mein Platz ist in der Garderobe draussen. (Claudine, 184 – 186)

Als erschwerend in der Kommunikation erlebt Kaja, dass sie Witze selten auf Anhieb versteht und mit einer für andere fremden Ernsthaftigkeit durchs Leben geht. (Kaja, 216 – 217)

Für ihre Abschlussarbeit am Lehrerseminar erhielt sie einen Notenschnitt von 5,2. Trotzdem bestand sie die Prüfung nicht. Sie wollte für die Arbeit die Prüfungsaufgaben wortgetreu erfüllen und zitierte ein ganzes Buch. (Kaja, 14 – 15)

Und dann in einem dieser Kurse sagte eine andere Teilnehmerin zu mir, es sei so komisch, wenn ich die Leute beim Sprechen nicht anschauen würde. Ich konnte das damals auch nicht einordnen. (Gabi, 265 – 266)

Aber ich denke, ich habe mir immer wieder überlegt, dass das, was für Aspies gut ist, eigentlich für alle gut ist. Und damit meine ich einfach eine Kultur mit klaren Anweisungen z. B. Das muss ich jedoch interessanterweise auch als Lehrer. Denn in meinen Weiterbildungen Fortbildungen, auch wenn es gerade um Disziplin geht, da sagen sie immer wieder: "Gib klare Anweisungen!" Sie sagen: "Stopp! Fertig!", und sagen nicht, "wenn du jetzt weitermachst, dann passiert vielleicht dies, dann werfe ich dich vielleicht hinaus." Sondern du musst ganz klare Anweisungen geben. Das heisst, das tut Aspies gut, das tut den Ju Jugendlichen gut, das tut Erwachsenen gut. Ich denke, es ist eben *best practice*. Klare Anweisungen geben. Ähm, auch einmal relativ emotionslos Probleme anschauen, die man hat. Und nicht die Person mit den Problemen, mit der man sie hat, ähm, zusammentun. Oder? Jeder hat Probleme, egal ob man Aspie, Neurotypischer oder Kind oder Erwachsener ist. Ähm, für mich persönlich wünsche ich einfach irgendwie, wenn es geht, ich sage es einmal so, weniger "Gehetze". (Tristan, 801 – 813)

Interaktion

Autistisch erscheinende Auffälligkeiten, welche einen Einfluss auf die Interaktionen haben.

Die ersten zwei Jahre ging ich nie ins Lehrerzimmer zum Mittagessen. (Gabi, 594 – 595)

Ich kam neu dazu. Aber ich konnte mich von meiner Art her nirgends integrieren. Ich habe dann auch gemerkt, dass es ein ganz verhasstes Ämtli gab. Und das war die Pausenaufsicht, und ich hatte die am liebsten und fand, dass ich das schon mache, ... weil es mir dort am wohlsten war. Und ich fand es auch so spannend, da ich dadurch alle Kinder des Schulhauses kannte. Und auch meine, also meine Schüler ... konnte sie in einem anderen Kontext kennen lernen. Ich war in der Pause und konnte so Pause machen. Das Lehrerzimmer war undenkbar. (Claudine, 176 – 184)

Gerade beim Zusammenarbeiten. Wenn am Morgen die Kollegin kommt, und ich schon dort bin, dann bin ich jetzt, ... , grundsätzlich viel offener und freundlicher ihr gegenüber, als ich es war, wenn mir wenn mir irgendetwas nicht passte oder wenn ich nicht damit rechnete, dass sie jetzt schon kommt oder so. Oder ich wollte noch dies tun und jetzt ist sie schon da, dann war sie für mich quasi die Böse, nicht gerade - es ist so etwas übertrieben gesagt, aber es störte mich einfach. Ja. Dann war ich vielleicht nicht immer so freundlich. (Gabi, 306 – 311)

Die allgemein propagierte Partizipation sei so eine Sache: „Das, was ich mache, ist gut. Ich leiste einen Beitrag an die Gesellschaft. Doch ich will nicht überall und immer dazugehören, nur weil sonst niemand gerne alleine sein will. Auch Lehrpersonen dürfen Eigenbrötler sein. Diese braucht es genauso, wie erst das Eigelb und das Eiweiss ein ganzes Ei ergeben!“ (Kaja, 243 – 246)

... ich habe gerne Fisch. Doch leider stinkt das offenbar so stark. Ich merke das gar nicht. Da mache ich den kalten Fisch dazu. Und dann: "Ah, T ist wieder da." Und dann machen sie mich ein wenig fertig. Aber es ist irgendwie - am Anfang machte es mich ein wenig wütend, aber langsam gewöhne ich mich langsam daran, weil ich merke, ich werde anerkannt, wie das Feedback, dass die Schüler mich mögen, das haben sie sicher auch mitbekommen. (Tristan, 138 – 142)

Als ich es reflektierte bis zurück in die Kindheit - wurde ganz vieles plötzlich erklärt, was ich nie verstand. Und auch einerseits das Verstehen von früher und dann auch ein versöhnlicher Gedanke damit. Also gerade in der Beziehung zu meiner Mutter, die fand, dass ich ein "huere verdammte Eremit" sei und so. Also, die gar nicht damit umgehen konnte. Jetzt habe ich verstanden, dass das - ich fand oft, dass die anderen spinnen. ((lacht)) Ich fand die anderen einfach total "schräg". Und realisierte dann, dass es vielleicht doch nicht einfach nur so war, wie ich es wahrnahm. Für mich war das jetzt auch wichtig. (Claudine, 405 – 410)

Jetzt bin ich noch in einem anderen Orchester. Da war ich jetzt auch kurz davor, dass ich fand, ah ja, auch einfach wieder am Anschlag mit Mithalten und ja. Und dann war ich einmal an einem anderen Platz als sonst immer und ich bin ja auch sonst gefordert dort, weil es relativ eine Herausforderung ist. Aber, da fand ich dann irgendwann für mich, so. Das sind so coole Leute. Jetzt gebe ich dies nicht einfach auf. Ich machte dann einfach einmal drei Monate lang eine Pause. (Gabi, 396 – 373)

Wahrnehmung

Wahrnehmungsbesonderheiten

Ich glaube, ein Vorteil daran ist, dass der Kinderlärm draussen Platz hat. Im Raum finde ich es unangenehmer. (Gabi, 689)

Und dann gab es später einmal Situationen, worauf wir dann zurückkamen. Sie fand auch: „Aha, dann berühre ich dich nicht mehr so viel.“ Sie würde mich manchmal am liebsten umarmen und so Ja. Aber trotzdem muss man aber allgemein jetzt nicht nur bei der Arbeit, finde ich, die Menschen haben dann Angst, jemanden zu berühren. Das ist ja dann auch nicht die Idee. (Gabi, 481 – 486)

... weil die ganzen Einflüsse, die auf mich einprasseln, sind einfach zu viel. Ich brauche mehr Zeit für die Verarbeitung, weil ich es herausfiltern muss. Und ich sage, man kann es so sagen, wenn man das von Hand herausfiltern muss oder mechanisch noch, wie bei einem Teesieb, wenn man nachher, andere Menschen nehmen vielleicht Tee Teeblätter und die das dann automatisch sieben. Aber ich muss dann jedes einzelne Teeblatt herausfischen. Und das ist absolut machbar und ich genieße den Tee. Aber es braucht sehr viel Zeit. Und es braucht Anstrengung. Und, ähm, das ist, ich denke der Autismus äussert sich bei mir so, oder eben auch, ja, das ist das Hauptproblem, sage ich einmal. (Tristan, 863 – 869)

Emotionen

Wahrnehmung, Einordnung und Verständnis von Gefühlen

Aber wenn es darum geht, über die Gefühle zu sprechen und solche Sachen, das zu thematisieren, dann habe ich Mühe. (Gabi, 281 – 282)

Vielleicht ist der Unterschied, dass sie über Gefühle sprechen kann und ich es einfach bemerke. (Gabi, 429)

Selber kenne sie nur wenige Gefühle, schon gar keine komplexen. Wahrscheinlich ein Vorteil, da die Kinder diesen grundlegenden Gefühlen noch näher stünden und ähnlich reagieren. (Kaja, 205 – 206)

Oder auch so Gesichter und Gefühle und so - habe ich dann nicht so gut können [Test bei der Abklärung, Anm. LG]. Ich glaubte, andere könnten das auch nicht, das ist auch schwierig. Also, ich

weiss nicht. Er sagte dann, doch, doch, er [Arzt, Anm. LG] habe den Test auch gemacht, und das sei für ihn nicht so schwierig ... und er ist ja auch besonders und er kennt die Tests. Für mich ist es nicht so klar gewesen. (Claudine, 428 – 435)

Strategien

Bewältigungsmassnahmen im Umgang mit Unsicherheit, Angst, Emotionalität, Überforderung, Unterforderung oder Strukturlosigkeit

Strategien bei Überreizung seien das Schaukeln, Erinnerung an ihre Pläne, Wände berühren. (Kaja, 179)

Ihre Depressionen wurden nicht als solche erkannt. Depression und Intelligenz liessen sich gedanklich für die Familie nicht vereinen. Sie mache Theater, wolle sich beliebt machen und heische um Aufmerksamkeit. So entstand bei ihr die Idee des inneren Schneckenhauses als Schutzreaktion, wohin sie sich zurückziehen konnte. (Kaja, 66 – 69)

Ich schlief über Mittag in der Lesecke auf einer Matratze - und legte mich hin. Halbtot. Ich hatte einfach nichts mehr anderes. (Claudine, 520 – 521)

Etwas vom Genialsten war, ich spreche praktisch muttersprachlich Englisch, mein Interview mit dem Chef in der Schulgemeinde, als sie dringend einen Ersatz suchten, ich machte es von Beginn an in Englisch. Der Chef sagte: "Hello, you must be Mr. T". Und ich sagte: "Yes. Hello, nice to meet you". Und dann "sin mer voll los gange uff Änglisch". (Tristan, 124 – 127)

... ich habe gerne Fisch. Doch leider stinkt das offenbar so stark. Ich merke das gar nicht. Da mache ich den kalten Fisch dazu. Und dann: "Ah, T ist wieder da." (Tristan, 138 – 139)

..., dann kommt nämlich mein Aspie, dann komme ich in mein Ablaufschema hinein. Und ich habe das Gefühl, das ist typisch für mich als Aspie. Ich habe einfach dann das Ablaufschema, wenn A dann B und wenn nicht A dann, das ist etwas wie trrr das spult dann ab. Und wenn es funktioniert, genial. Aber wenn es irgendwo stockt, ups, dann habe ich ein Problem. Und dann muss ich zurück und von oben und irgendwie das ganze Ablaufschema, das dann vielleicht kommt mit den verschiedenen Alternativen mit Ja, Nein, Wenn ja, dann und wenn dann und irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich funktioniere dann mechanisch ein Stück weit. (Tristan, 433 – 439)

Der Weg. Ich gehe mit dem Velo zur Arbeit. Das ist aber auch das Schöne. Vorher arbeitete ich in der Nähe und hatte manchmal das Gefühl, ich müsste etwas ausserhalb wohnen, einfach damit ich einen längeren Arbeitsweg mit dem Velo hätte, damit ich meinen Kopf auslüften könnte. Und jetzt arbeite ich weiter weg und habe meinen Veloweg und das spielt auch noch mit. (Gabi, 604 – 611)

Ferien sind für mich mühsam. Diese langen, freien Tage. Dass ich vielleicht das nächste Mal vor den Sommerferien, bevor die langen Ferien kommen, noch einmal den Psychiater kontaktiere. Um mir einfach noch einmal Strategien zurecht zu legen. So für die Ferien. Ja. Ich wüsste es theoretisch. Und sonst meine ich, wenn ich einmal an einem Wochenende oder an einem Freitag das Gefühl habe, damit ich wenigstens am Sonntag nichts tun muss und frei habe. Weil sonst schiebe ich dies auch wieder hinaus und das ganze Wochenende ist futsch. Dann kann ich auch meiner Mutter anrufen und sagen: "Mami, ich mache dies bis dann." Und entweder ruft sie mich dann an und fragt nach. Das macht sie, glaube ich, nicht so gerne. Aber sonst melde ich mich bei ihr und sage dann, ja, ich habe es gemacht. Und dann habe ich, oder wenn sie einmal nicht nachfragt und ich es auch nicht sage, aber es ist dann fast wie eine Verpflichtung, so ein wenig. Auch wenn es eigentlich nur für mich ist. Es gibt mir dann Struktur. (Gabi, 528 – 539)

Diagnose

Motivation für eine Diagnose im Erwachsenenalter / Zeitpunkt der Diagnose / Auswirkungen der Diagnose

... doch wenn du immer das Gefühl hast, du seist irgendwie "schräg" in der Welt, irgendetwas stimmt nicht... (Gabi, 243 – 244)

... im 97, da sagte ein Arzt, hatte geschrieben, dass er denke, dass ich - aber das hat anders gelautes Persönlichkeitsstörung mit autistischen Zügen. Das war das erste Mal, dass dies kam. Aber, das war damals, als ich dort war, gar nie Thema. Und die Berichte erhielt ich erst später und das sagte mir gar nichts. Für mich war Autismus etwas ziemlich Übles. Also, ich dachte, so etwas habe ich sicher nicht. (Claudine, 389 – 394)

Und dann habe ich, darauf gekommen bin ich, um das abzuklären, als ich einen Artikel über Christine Preissmann las, ..., wo beschrieben war, dass sie darüber ein Buch geschrieben habe. Und irgendwie das, was sie über Autismus oder Asperger schrieb, das empfand ich schon komisch. Und dann las ich ihr Buch und hatte das Gefühl, sie schreibe über mich. (Claudine, 396 – 401)

Die Chefin erwähnte Kaja gegenüber, dass Kaja ziemlich sicher auch vom Asperger-Syndrom betroffen sei. Sie solle sich doch abklären lassen. Kaja wusste bis zu diesem Zeitpunkt nichts über Autismus und Asperger. Sie ging nach Hause und googelte den Begriff. Da sei eine Welt zusammengebrochen und gleichzeitig eine neue aufgegangen. Es sei wie das fehlende Puzzleteil gewesen. Bald darauf erhielt sie dann die Diagnose Asperger-Syndrom. Der behandelnde Arzt, eine Koryphäe auf dem Gebiet des Autismus, sagte ihr, dass der Autismus bei ihr selbst für ihn von aussen kaum zu erkennen sei. (Kaja, 103 – 109)

Und irgendwann kam sie auf die Idee, als ich zu ihr sagte, ähm: "Gälled Sie, gälled Sie, Sie sind jetzt ein wenig wütend." Und sie sagte: "Hm, wütend? Ich bin eigentlich gar nicht wütend. Ich bin eigentlich neutral. Ich fühle mich auch nicht wütend. Kann es sein, dass Sie Gesichter nicht so klar erkennen?" Und ich: "Äh, keine Ahnung." Und dann sagte sie: "Ich habe es eben", ich wusste, sie hatte schon mit Aspergern zusammen gearbeitet und mit Autisten, mit Kindern, diese Psychologin. (Tristan, 251 – 256)

Bereust du es, dass du dir die Diagnose stellen liessst?

Nein, gar nicht. Jetzt, nein, jetzt bin ich froh. Eben vielleicht wäre es auch gut gewesen, wenn es früher gewesen wäre, ich weiss es nicht. Aber jetzt, nein, jetzt gar nicht, nein. (Gabi, 466 – 468)

... und sonst, ähm, konnte ich hie und da einfach nicht mehr. Und später merkte ich einfach immer irgend nach ich tat das als Migräne ab. Ich wusste einfach nicht, ich hatte einfach immer alle paar Monate war ich kr klappte ich zusammen und war vielleicht zwei, drei Tage krank. Nicht wochenlang, sondern einfach ein ein, zwei, drei Tage. Und das gönnte ich mir einfach eine Zeitlang. Und jetzt mit der Diagnose (-) es geht wesentlich besser, seit ich bei diesen Staatsschulen bin. Erstens verdiene ich einigermassen sinnvoll. Ich muss nicht immer ums Geld bangen. Ich weiss nicht, mir gefällt es einfach und die die Tobsuchtsanfälle sind eigentlich prakt also ja, einfach weniger. Sie wurden weniger, ja. Das war das war für mich ein riesiger das war für mich ein riesiger Wendepunkt [Diagnose, Anm. LG]. Ich bin immer noch an der Verarbeitung, weil es noch relativ neu ist. (Tristan, 343 – 356)

Entwicklungsverzögerung

Erkennbare Auswirkungen einer Reifeverzögerung

... so den heiligen Moment, an "eine Heilung und an eine Reifung für mich", weil ich jetzt [51 Jahre, Anm. LG], ähm, ich lebe jetzt fast wie die Kollegen, die ich mit 20 hätte haben sollen, die ich mit 25, mit 30 hätte haben sollen. (Tristan, 483 – 485)

Es war klar, dass ich ins Gymi gehen werde. Oder von den Interessen oder der Reife her auch. Ich war nicht reif, als dass ich hätte schon in eine Lehre gehen können. Ich war noch sehr unreif, war auch jünger als die anderen. Und dann hatte sie [Lehrerin, Anm. LG] einfach gesagt, dass sie mich nicht in einer grossen Schule sehe. (Claudine, 58 – 60)

In der Sekundarschule regte sie sich auf über die Mitschüler und ärgerte sich, weshalb die Lehrer den Stoff so oft erklären mussten. In der Klasse war sie zu dieser Zeit noch integriert. Sie war dabei, pflegte aber ausserhalb der Schule keine engen soziale Kontakte mehr. Zuhause wurde es immer schwieriger. Es kamen die ersten Depressionen. Mit dem Wechsel nach der Sek an das Lehrerseminar erhoffte sie sich, dass ihre Mitschüler weiter und reifer wären, sich mehr interessieren würden für den Schulstoff. (Kaja, 47 – 51)

...einfach weil sie selber emotional zurückgeblieben sei, wie ihre Therapeutin einmal erklärt habe. (Kaja, 203)

Ja, dass ich auch nicht so viele Kontakte zu Gleichaltrigen habe. Das ist sehr bescheiden. (Gabi, 362)

Sie empfindet die Beziehung zu den Kindern wie einen Zauber. Auch bezeichnet sie die Beziehung zu ihnen als ihr eigentliches soziales Umfeld, wo sie ihre eigene Kultur leben könne. Die Erwachsenen seien doch doof, sagt sie. Immer müsse sie deren komische Sprache für sich übersetzen, was sehr anstrengend sei. (Kaja, 206 – 209)

Ja, als Kind mag ich mich auch nicht mehr so ganz erinnern. Ich weiss nur, dass es immer hiess, ich sei komisch. Dass ich - heute würde man sagen gemobbt - wir sagten einfach plagen. Dass sie mich geplagt haben, und ähm, dass der Hausarzt fand, dass ich abgeklärt sein sollte. Ich sollte zu einem Kinder- und Jugendpsychiater. Und meine Eltern fanden, das komme nicht in Frage. Und dann von damals weiss ich es schon noch. Ich war depressiv und wollte eigentlich nicht da sein. (Claudine, 208 – 212)

Ich wusste nicht, was es ist. Ich war damals bei einem Psychiater. Ich wusste lange nicht, was ich nun tun soll. Ich arbeitete nicht. Es ist vielleicht ein wenig brutal, ich habe aber wirklich "nüt gschafft" zwischen 83, als ich aus dem Gymnasium ging, wegging, zwischen 83 und 1990 habe ich eigentlich nicht gearbeitet oder nur kleine Jobs. (Tristan, 23 – 26)

Beruf

Berufswahl und Ausbildung

Entscheidungshilfe und Unterstützung bei der Berufswahl oder während der Ausbildung

Und bin dann auf die akademische Berufsberatung gegangen und sie sagten mir, dass sie nicht wissen, wie ich auf Lehrerin gekommen sei. (Claudine, 89 – 90)

Habe es [die Abklärung, Anm. LG] dann aber immer herausgeschoben, weil ich fand, ich bin ja Kindergärtnerin, das kann ja gar nicht sein, oder. Weil ich ja eben, weil ja überall beschrieben wird, dass man dann sozial und empathisch Mühe habe. Und ich hatte das Gefühl, das passt doch irgendwie nicht zum Kindergärtnerinnenberuf. (Gabi, 288 – 234)

Aber ähm, Oberstufe - ich muss noch dazu sagen, das ist, ich würde sagen, bevor mein Aspie extrem eingesetzt hatte, bevor ich praktisch völlig kaputt ging, praktisch, es völlig "iigfahre isch", damals im Gymnasium. Die beste Schulzeit war die Oberstufe für mich. Da erlebte ich den wärmsten Schulzusammenhang, die besten Freundschaften, die beste - ja-a, ich hatte wirklich - das war emotional die befriedigendste Schulzeit also Teil der Schulzeit gewesen. (Tristan, 201 – 205)

Ja, einfach das Wissen, dass ich das wahrscheinlich nicht hätte können [Ausbildung zur Kindergärtnerin mit einer ASS-Diagnose, Anm. LG]. So war für mich von klein auf klar, was die anderen können, kann ich auch. Oder vielleicht nicht alles, klar. Aber vieles. Und ich glaube im Nachhinein, ich musste mich oft härter durchbeissen als andere, ohne dass ich es wusste. Für mich war es selbstverständlich. Und deshalb konnte man es auch erreichen. Aber ich weiss nicht, wie es wäre, ich weiss es ja nicht. Wenn ich von Anfang an gewusst hätte, quasi ich bin ein wenig entschuldigt. Ein wenig, ja, ich konnte es einfach nicht. Dann wüsste ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich weiss es ja jetzt nicht. (Gabi, 457 – 462)

Ich war (bis jetzt) länger im Hauskindergarten als in einem mit viel Naturbezug. Da war ich eben so gerne. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wieder im Hauskindergarten zu arbeiten. Es ist eine Interpretation, dass die freie Wahl, ob ich draussen sein möchte oder drinnen, zum Gelingen beiträgt. Es kann schon sein, aber viel wichtiger ist für mich ein gutes Team und eine ehrliche Schulleitung. (Gabi, 487)

Stärken

Problemlöseverhalten, das sich von anderen Lehrpersonen unterscheidet / hohes Engagement / Genauigkeit

Ich bin relativ neutral gegenüber einem Kind. Ich bewerte es nicht. (Tristan, 848)

Ich bin sehr ruhig und sehr strukturiert. Ich kann einfach nur eines nach dem anderen. Und das hat die Ruhelosigkeit und die Ängste dieser beiden Kinder sehr schnell gesenkt. (Claudine, 452 – 454)

... in erster Linie möchte ich wirken als jemand, der sich anstrengt, der das Beste macht, das er kann. Und dann, ich bin – äh, fachlich bin ich praktisch unschlagbar. Muss ich schon sagen. Ich denke, ich bin rein von der Sprache her, vom Wissen über die Sprache, bin ich scheinbar einer, mit allem Respekt, einer der Besten in Englisch, nicht muttersprachlicher Englischlehrer im Kanton. (Tristan, 496 – 499)

Ja, in der Struktur. Dass ich ganz klar Regeln durchziehe, klar gibt es auch Ausnahmen, aber grundsätzlich. Tagesstruktur, klar. Der Ablauf, klar. Die Kinder wissen, was geschehen wird, was kommt. Was am nächsten Tag sein wird. Ja, und wenn ich es sage, dann gilt es. Ein Vorteil. Die Klasse ist dadurch einfacher zu führen. (Gabi, 438 – 442)

Aber aber einfühlen trotzdem in die Kinder. Das kindliche Denken vielleicht oder einfach so, ja. Merken, was die Kinder denken vielleicht auch oder so oder ja. Oder wie es mir ergehen würde, einfach in einer solchen Situation. (Gabi, 409 – 411)

Als Chance bezeichnet sie den Autismus in der Beziehung zu den Kindern. Sie denkt, dass sie emotional näher bei ihnen sei, einfach weil sie selber emotional zurückgeblieben sei, wie ihre Therapeutin einmal erklärt habe. Da sie selber über weniger soziale Strategien verfüge, unterscheiden sich ihre Lösungsansätze oft von denen anderer Lehrpersonen. (Kaja, 202 – 205)

Auf der anderen Seite muss ich sagen, sie akzeptieren mich durch meine Englischkenntnisse. Ich bin einfach der Chef praktisch dort. (Tristan, 657 – 658)

Empathiefähigkeit

Einschätzung der (eigenen) Empathiefähigkeit

Aber aber einfühlen trotzdem in die Kinder. Das kindliche Denken vielleicht oder einfach so, ja. Merken, was die Kinder denken, vielleicht auch oder so oder ja. Oder wie es mir ergehen würde, einfach in einer solchen Situation. (Gabi, 409 – 411)

Vielleicht ist der Unterschied, dass sie über Gefühle sprechen kann und ich es einfach bemerke. Dass ich einfach merke, wie dieses Kind reagieren könnte, oder wie ich mich verhalten soll, dass es dem Kind gut geht. Aber nicht darüber sprechen, über die Gefühle selber. Vielleicht eher über die Situation. Aber nicht mit dem Kind über die Gefühle oder so, ja. Auch schon mehr, weil ich es jetzt weiss. (Gabi, 429 – 435)

Modelle und Theorien über Autismus sollten überarbeitet werden. Aspies wird intuitives Wissen abgesprochen. Doch sie habe intuitives Wissen, das sehr gut in der Arbeit mit Kindern erkennbar sei. Autisten hätten ein solches Wissen, denn sonst könnten sie nicht überleben. Sie brauchen dieses Wissen, da sie viel bewusster leben müssen. (Kaja, 239 – 241)

Belastungen

Im Unterricht oder bei der Vorbereitung des Unterrichts / Elternarbeit / Teamarbeit / Lehrerzimmer / Stellenteilung / Anstellungsgrad

Das war, dass ich enorm viel Vorbereitungszeit brauchte. Ich musste den Unterricht bereits im Voraus durchgehen mit allem, wann wer was zu tun hat. Ich musste es für mich ganz eng strukturieren. (Claudine, 496 - 498)

Grundsätzlich der Elternkontakt fällt mir eher schwer. Aber unterdessen läuft das auch schon gut. Aber es ist jetzt nicht etwas, das ich gerne habe. (Gabi, 621 – 622)

Und auch Elternabende oder Elterngespräche, ich hätte eigentlich nicht mehr hingehen müssen. Ich hatte die Elternabende und Elterngespräche schon x-mal durchgenommen, bevor sie eigentlich waren. Doch es war natürlich so, dass die anderen sich nicht an mein Drehbuch hielten. Deshalb hatte ich verschiedene Varianten und diese Vorbereitung war schon äusserst belastend. (Claudine, 508 – 511)

Das heisst, ich lerne hier ein bisschen von den <<lachend>> sozialen Komponenten, lerne ich, dass diese Sticheleien freundschaftlich gemeint sind. Das ist noch wichtig. Sonst würde ich denken, ich

würde gemobbt. Aber sie sind irgendwie - es ist ein Scherz. Es ist nicht böse gemeint. (Tristan, 142 – 145)

Ihre Stellenpartnerin sei ziemlich chaotisch. Auch im Zimmer sehe es nach ihrem Unterricht chaotisch aus. So müsse sie oft zuerst einmal aufräumen, dass sie sich wohl fühlen könne. (Kaja, 194 – 195)

Da muss ich jetzt auch wieder muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Denn die *kids*, intuitiv lerne ich dies nicht, weil als Aspie habe ich wirklich das Gefühl, dass ich das im 1:1 Verhältnis anschau und keinen Filter habe. Alles, was von ihnen zu mir gelangt, ist 1:1. Das ist - es ist aber auf der anderen Seite auch etwas Gutes. Weil ich dann, ich habe das Gefühl, dass sie sich von mir akzeptiert fühlen. Das ist dann davon die gute Seite. Aber die negative Seite eben, ähm, ich muss ich muss wirklich lernen, ich bin der Lehrer. Die Schüler. Ich muss es filtern, ich muss ein wenig anders damit umgehen. (Tristan, 611 – 618)

... und dann habe ich fünf Minuten Pause. Und dann Ääh! Dann kann ich fünf Minuten lang aufatmen. Ähm, das hat vielleicht nicht etwas mit der Sprachsache zu tun, aber diese Rhythmisierung, die relativ human ist, also ja, ich lebe von Pause zu Pause. Das stimmt schon. Aber es ist genial, weil weil ... weil nach diesen fünf Minuten Pause mag ich wieder. (Tristan, 699 – 704)

Eine zunehmende Schwierigkeit stellten die Schulferien dar. Während der Schulzeit ist ihr Tagesablauf strukturiert und stiftet für Kaja Sinn. Doch in den Ferien fällt die wichtige Struktur weg und sie gerät in eine Orientierungslosigkeit, die kaum auszuhalten sei und zu depressiven Episoden führe. In den Ferien merkt sie, wie sie grundsätzlich erschöpft und müde sei vom Alltag. Mittlerweile habe sie begonnen, auch die Ferien im Voraus zu planen. (Kaja, 212 – 214)

Ressourcen personell

Eigene / Vertrauens- oder Bezugsperson innerhalb der Schule / Familie / Partnerschaft / Freizeit

Da sie selber schwer beurteilen kann, ob sie gut arbeitet oder nicht, unterstützt sie das regelmässige Feedback der Schulleitung in ihrer Wahrnehmung und Anerkennung. (Kaja, 149 – 150)

Aber sonst das mit den Gefühlen ist etwas ganz Typisches, das meine Kollegin jetzt einfach übernimmt. Oder auch bei Teamanlässen kann ich mich bei ihr anhängen, und sie weiss, weshalb ich mich bei ihr anhängen. Es ist okay so. Und vorher musste ich immer schauen, ich - ja, ich habe mich angehängt. Aber ich merkte, ich will nicht klebrig sein, ich will nicht - ja. Und jetzt weiss ich es. (Gabi, 486 – 495)

Aber es stimmte wirklich. Dadurch hatte ich auch einen Musiktherapeuten. Auch konnte ich eng mit einer Psychiaterin zusammenarbeiten, die auch Kinder aus meiner Klasse betreute. Dann war da noch die Logopädin. Ich war irgendwie deshalb an den Elterngesprächen nicht immer alleine. Das war natürlich schon ein Glück. Und dann war da natürlich noch die Schulische Heilpädagogin. Sie war oft im Zimmer. Sie war eine sehr erfahrene Lehrerin, die mich immer wieder unterstützt hat und ja, ich denke, das war sehr gut gewesen. (Claudine, 131 – 135)

Aber ich erinnere mich schon an die Heilpädagogin, die so erfahren war und mir Inputs oder Rückmeldungen gab. Oder wenn ich unsicher war, konnte sie es mir so rückmelden, dass ich es für mich einordnen konnte. Das war gut. He, das war gut! Und dort hätte ich eher so, oder hätte mich auf dies mehr achten sollen. Und dann konnte ich das einordnen und für ein anderes Mal berücksichtigen. Das half mir viel. (Claudine, 530 – 533)

So lag es nahe, dass Kaja schon bald die Koordinationsfunktion eines Unterrichtsteams übernahm. Diese spezielle Rolle erlaube ihr, sich im Team besser zu integrieren, da sie mit einer festgelegten Rolle und strukturierten Abläufen verbunden ist. So ist dies für sie ein geeignetes, zusätzliches Tätigkeitsfeld. (Kaja, 158 – 160)

Gerate sie dennoch in einen Overload, brauche es keine Erklärungen mehr, und die Schulleitung schaue mit ihr zusammen, welche momentanen Anpassungen nötig sind, dass sie wieder zurück in die Schule kommen kann. (Kaja, 183 – 185)

Sehr oft merke ich jetzt, haben (--) die anderen Kollegen, Kolleginnen, auch Klassenlehrer, genau auch mit denselben Leuten Probleme. Und das ist noch gut, wir haben wir tauschen uns wirklich aus. Und das geht immer besser. Ich finde eigentlich immer bessere Unterstützung. (Tristan, 391 – 393)

Mit ihrem Partner bespricht sie die Pläne und er achtet besonders darauf, dass sie genügend Schlaf, Ruhe- und Essenszeiten einträgt. Diese Strukturierung hilft ihr, sich nicht zu verzetteln und sich vor Überforderung eher schützen zu können. Und die Gespräche mit ihrem Partner sieht sie als Lebenshilfe, Stressmanagement und Quelle von Spiritualität, um wieder aufzutanken zu können. (Kaja, 172 – 175)

Ich gehe in die Instrumentalstunde. Das ist manchmal auch fast wie Therapie. (Gabi, 552)

Ressourcen institutionell

Medizinisches oder psychologisches Fachpersonal / RAV / SUB / IV / Bildungsdirektion

Dann habe ich noch SUB, das ist *Service für unterstützte Berufsbegleitung* oder so ähnlich. (Tristan, 565)

Ich erhalte immer wieder das Feedback, immer wieder wenn ich es brauche von dieser Lehrerin dieser Lehrerberaterin, der Psychologin. Wenn es nötig ist, kann ich ihr telefonieren und einen Termin vereinbaren. Ich bin nicht der einzige, dem es manchmal schlecht geht. Ich bin nicht der einzige, der manchmal Probleme hat mit bestimmten Schülern. Sehr oft merke ich jetzt, haben die anderen Kollegen, Kolleginnen, auch Klassenlehrer, genau auch mit denselben Leuten Probleme. (Tristan, 388 – 392)

Später kam sie in die IV-Mühle. Sie hatte Glück mit ihrem Jobcoach im Rahmen einer beruflichen Massnahme. Sie musste ihr Jobprofil erstellen. Ihr Jobcoach lachte über ihr Wunschscenario: Ruhiges Büro, Menschen, die einen nicht immer ansprechen. Doch bereits eine Woche später rief die Sachbearbeiterin sie an, sie habe eine solche Stelle gefunden. Die Firma Asperger-Informatik suchte jemanden. (Kaja, 100 – 103)

... und kam zum RAV. Die Sachbearbeiterin unterstützte sie sehr und entlastete sie in der Verarbeitung der Geschehnisse in der Timeout-Schule. Auch ermutigte die Sachbearbeiterin Kaja, weiterhin eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt zu suchen. So traute sich Kaja, eine Teilzeitstelle an einer heilpädagogischen Schule als Klassenlehrerin anzunehmen. (Kaja, 36 – 39)

Als Berufsperspektive bot sich da u.a. ein Studium an einer heilpädagogischen Hochschule an. Doch neben einer Anstellung in der Schule würde das berufsbegleitende Studium zur Überforderung werden. In Absprache mit der IV wurde eine Regelung gefunden. Das Studium gilt als berufliche Massnahme. Die IV übernimmt 20% des Lohnes, so dass Kaja neben der Hochschule ein 40% Pensum an ihrer Schule behalten kann. (Kaja, 162 – 165)

Da sagten sie [Bildungsdirektion, Anm. LG] mir, sie sagten mir: „Egal ob Sie vier Stunden arbeiten, oder ob Sie ein 100% Pensum haben, Sie müssen 100% gesund sein. Wenn Sie das nicht sind“ - und sie hatte auch noch gesagt, „müssen Sie sich eben noch bewähren!“ Und sie müssten - ich könne nicht einfach sagen, ich sei jetzt wieder gesund, ich komme wieder, ich sei da. Das müsste - das wäre ein grösserer Prozess. Und, ähm, und sie - es war ein langes Telefon. Ich hatte immer wieder gefragt und habe meine Situation geschildert. Und sie sagte ganz klar, nein. (Claudine, 320 – 324)

I: Du sagtest, du arbeitest, äh, du hast eine Viertelsrente, die du von der IV erhältst, und du hast die Unterstützung einer Beratungsstelle und du sagtest, dass du auch noch eine Therapie machst, oder?
T: Genau. Ich habe dort konkret Unterstützung alle zwei Wochen. Normalerweise alle zwei Wochen sehe ich den Psychiater. Er ist ein genialer Typ. (Tristan, 540 – 543)

Da ja alles so gut läuft. (Gabi, 641)

Outing

Bekanntgabe der Diagnose / Zurückhalten der Diagnose / Auswirkungen einer Bekanntgabe der Diagnose

Schliesslich nahm sie ihren Mut zusammen und ging zur Schulleitung, in der Hoffnung auf Vertraulichkeit und Verständnis. (Kaja, 142 – 143)

Zu einem späteren Zeitpunkt, entschied sie sich für ein Comingout bei der Schulleitung. Die Mitteilung, dass sie Asperger habe, sei gar nicht gut angekommen. Fortan hatte Kaja Angst, dass sie etwas falsch machen könnte und dies auf den Autismus und somit ihr Unvermögen als Lehrerin abgeschoben werden könnte. Die Angst war nicht unbegründet, denn ihr wurden bestimmte Tätigkeiten von der Schulleitung plötzlich entzogen ohne Erklärung oder wegen eines Vorfalles. Kaja wurde schubladisiert. Sie verlor dabei den Mut, sich zu wehren. Sie kündigte nach etwas mehr als einem Jahr. (Kaja, 122 – 127)

Meine Begleitperson, die wirklich eng mit mir zusammen arbeitet, sie weiss es und die frühere Schulleitung. Ob ich es der neuen Schulleitung sage, weiss ich noch nicht. Vielleicht warte ich ab für später. Ich weiss es noch nicht. (Gabi 470 – 471)

Nach den schlechten Erfahrungen mit der Mitteilung der Diagnose im Beruf oder im Bekanntenkreis, traut sie sich heute kaum mehr, jemandem davon zu erzählen. Sie müsse sich immer für ihren Autismus rechtfertigen. Denn niemand glaubt ihr, Autistin zu sein. Das Bild eines Autisten scheint fix in den Köpfen der Menschen zu sein, und dem entspricht sie nicht. Es mache Angst, ständig beweisen zu müssen, dass sie wirklich eine unsichtbare Beeinträchtigung habe. Das führt sie immer wieder in eine Identitätskrise, wo sie selber an der Richtigkeit der Diagnose zweifelt. (Kaja, 219 – 224)

Und dann möchte ich allen Leuten erzählen, was wichtig über Aspies ist und dass man Sorge soll haben zu uns. Und dann lala - und dann ist es mir doch wieder zu viel. Lieber zurückziehen auf den Job. Ja-a. Es ist noch ist noch lustig <<lachend>>. Irgendwie, ich meine, ich bin ein humorvoller Mensch. Es hat auch seine lustige Seiten. Oder? Wenn ich es einfach nicht raffte oder so. (Tristan, 362 – 367)

Aber etwas ist mir gerade noch gest vorgest diese Woche - es war noch spannend. Da sprach ich mit der IF-Lehrperson, bevor der Kindergarten begann, über verschiedene Kinder. Und dann erzählte sie, dass es im Schulhaus auch ein Aspergerkind hat, sie hatte aber nicht selber mit ihm sie hatte es nicht selber im Unterricht. Und dann war das eine so komische Situation, weil sie von einem Aspergerkind. Und im ersten Augenblick hörte ich einfach zu und dann nachher, hä, das bin ja auch ich. Aber es war dann so anders, dass ich dann merkte, im ganzen Kindergartenteam, sonst hatte ich es ja nicht gesagt, diese Person wusste es nicht, dass ich auch das Gefühl hatte, wenn ich das jetzt sagen würde, das würde ein so komisches Bild ergeben. Vielleicht wäre es auch gerade gut gewesen, um einmal zu zeigen, es gibt so verschiedene, das Spektrum ist so gross. Aber es war einfach noch einmal für mich, von Anfang etwas zu sagen wäre wirklich verkehrt. Zuerst müssen die Leute mich kennen lernen. Und dann könnte man es sagen. Aber es war einfach eine so komische Situation, wie sie über dieses Aspergerkind, gut, nicht wie sie geredet hatte, das war alles schon gut, aber einfach die Situation, das bin ja auch ich. Auch ich bin so ein jemand. (Gabi, 647 – 658)

Gesundheit

Auswirkungen von Belastung

Komorbiditäten / Autismustypische Zusammenbrüche (*Overload, Meltdown*)

... ich bin ich ging einmal nach draussen, ich fühlte mich physisch nicht wohl, ähm, ich ging nach draussen und ging zur Toilette, ich ging aufs WC und knallte den Kopf gegen die Wand. Ich mache das hie und da. (Tristan, 740 – 741)

Nach einem Overload ist die Erschöpfung besonders gross und die Erholungsphase lang. Sie müsse zuerst viel schlafen, beginne nachher in der Wohnung aufzuräumen und sei erst dann wieder bereit für den Alltag. Solche Phasen können auch ein paar Tage dauern. Erstaunlicherweise kommen solch extreme Erschöpfungszustände nur noch selten vor, seit sie der Schulleitung von ihrem Autismus erzählt habe. (Kaja, 179 – 183)

Ja, aber es ging mir nach diesen sechs Jahren [an der ersten Stelle als Lehrerin, Anm. LG] aber psychisch schon nicht mehr gut. Ich hatte natürlich immer auch wieder Einbrüche, schon früher, schon als Kind (--). Aber damals ging es mir so schlecht, dass ich dachte, das sei - damals wusste ich von nichts - ich nahm mich einfach depressiv war und dachte, dass dies vielleicht wegen der Schule sein könnte. Und wechselte dann die Stelle. Habe aber eigentlich mich ja dabei mitgenommen. (Claudine, 199 – 202)

Wenn ich sehr angespannt oder überfordert bin, dann reagiert mein Körper mit irgendwelchen Leiden. Magen-, Kopf-, Bauchschmerzen, stechende Schmerzen (Rücken, Zwerchfell...), Schwindel, Jucken meist über längere Zeit an derselben Stelle (bsp. seit früher Kindheit immer wieder an den Fingern) und wenn es wirklich zu viel ist (im ersten Jahr nach dem Stellenwechsel), war ich immer wieder krank aber ohne Fieber. Ich war richtig schlapp, mochte nichts essen, hatte Kopfschmerzen, also typische Grippe-symptome aber eben ohne Fieber. Ich glaube, mein Körper lässt sich auch immer mal wieder etwas Neues einfallen. Ich lass mich überraschen. (Gabi, 486)

Leistungsfähigkeit

Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit

Und zum Glück suchte ich eine Stelle mit höchstens 60%. Einfach weil ich spürte, dass mehr gar nicht geht. (Claudine, 598)

100% zu arbeiten ist für mich wichtig. Zwischendurch war ich mal nur 80% angestellt, weil meine Vorgängerin einen Tag bleiben wollte. Das war für mich nicht gut. Mit dem freien Tag wusste ich nichts Sinnvolles anzufangen. Das war einfach ein unstrukturierter verhangener Tag. (Gabi, 687)

Ich habe ich versuchte, 100% zu arbeiten. Ich machte mehrfache Anläufe. Ich bewies mich in meiner Laufbahn und dann hatte ich immer wurde ich praktisch immer hinausgeworfen. Je nachdem, nach der Schule, in der Schule. Ich konnte jeweils einfach nicht mehr. Es war zu viel. Ich brauche einfach mehr Erholung. Ich sage dann, ich sage dann, so, zu meinen Kollegen: "Ich brauche einfach meine Freizeit. Ich möchte meine Freiräume. Ich brauche einfach mehr Zeit. Ich muss mich ein wenig erholen können. Ich möchte leben können." So sage ich ihnen. Ich sagte es natürlich immer so, ich wusste jedoch nicht, dass dies Aspie ist. Ich wusste wirklich nicht, dass es eine solche Diagnose ist, die doch recht ernsthaft ist. Eben, wenn ich an diese Grenze komme, das ist etwas, wo ich sehr, sehr aufpassen muss. Weil sonst könnte es ähm, - ich weiss nicht, ob es in einen Suizid münden könnte. Wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte früher solche Gedanken. Aber einfach - ich muss einfach sehr, sehr aufpassen, dass ich ähm, - dass ich die Warnsignale rechtzeitig erkenne. (Tristan, 760 – 774)

Ich kann nicht 100% arbeiten, weil die ganzen Einflüsse, die auf mich einprasseln, sind einfach zu viel. Ich ich brauche mehr Zeit für die Verarbeitung, weil ich es herausfiltern muss. (Tristan, 863 – 865)

Anerkennung

Anerkennung und Stigmatisierung

Wunsch nach Anerkennung / Angst vor Stigmatisierung

Und allgemein möchte ich, dass die Leute mich zuerst kennenlernen. Weil sonst ist zuerst das Bild mit den vielen Klischees, von denen man weiss oder gelesen hat. Und und dann hat man das Mus Muster schon. Dann ist man schon schubladisiert. Wenn mich die Menschen zuerst kennenlernen und nach nachher vielleicht dann merken, aha, deshalb ist es so, jedoch eher finden, das hat doch gar nicht gepasst oder sie wären nie darauf gekommen. Dann ist es mir lieber so. (Gabi, 515 – 519)

... ich werde anerkannt, wie das Feedback, dass die Schüler mich mögen, das haben sie sicher auch mitbekommen. Ein bisschen Respekt vor mir, weil ich relativ gut arbeite. (Tristan, 142 – 143)

Ich möchte einfach sagen, dass die Leute vielleicht sagen: "Ah, ist der Aspie? Das hatte ich gar nicht bemerkt. A habe ich gar nicht bemerkt. B ah! - erklärt vieles und C hey, der ist aber gut. Der machte aber etwas aus sich." Das ist es, was ich eigentlich möchte. Vielleicht sagen sie dann, eben man merkte ein wenig, dass dass er vielleicht manchmal ein wenig spinnt. Aber auf der anderen Seite hat er ziemlich viel geleistet. Das ist es eigentlich, ich möchte eigentlich, dass dass man mich eigentlich anerkennt für das, was ich mache. (Tristan, 880 – 885)

Ich weiss es nicht mehr, ich hatte nie den Eindruck, dass ich eine Sonderklasse hätte. Alle sagten immer, dass du das kannst mit dieser Klasse, und hatten mich irgendwann so nervtötend und schwierig gefunden und - ich habe das gar nicht so erlebt und auch nicht so empfunden. (Claudine, 154 – 156)

Soziale Isolation

Beziehungen ausserhalb der Arbeit

Die Eröffnung der Diagnose im Freundeskreis bleibt nach wie vor schwierig. Von einigen wurde sie deswegen abgewiesen oder wird seither als komisch angesehen. Manche Bekannte akzeptieren Kaja so, wie sie ist. Doch sie fühlt sich isolierter, was schmerzlich ist. (Kaja, 239 – 231)

Ja, ich habe schon Freunde. Ich fühle mich in einer Gruppe nicht so wohl. Einzig im Orchester, weil dort - man ist mehr in der Gruppe und hat seinen Platz, hat seine Noten, seine Rolle und gehört trotzdem dazu. Doch wenn es dann um ein Fest oder eine Party geht, bin ich oft nicht dabei oder sonst halt, ja, dann ist es für mich wieder schwierig. Aber grundsätzlich fühle ich mich wohl im Orchester. Ich denke, es ist das einzige, das ich an Gruppe oder Hobby so bewältigen kann. (Claudine, 219 – 223)

Was im Privaten oder im Sozialen mit mehr oder weniger Gleichaltrigen anbelangt, ja, da fühle ich mich nicht wirklich wohl. Das ist so für mich nicht wirklich okay. (Gabi, 483 – 484)

Wünsche zur Berufstätigkeit

Ausbildung und Berufsausübung

Anpassungen / Unterstützung

Und dann hätte ich es rückwirkend gut gefunden, so wie diese Studentin, die Glück hat, dass sie bei dieser Ärztin ist, wo sie wirklich auch mit Fachwissen Unterstützung erhält. Ich glaube, so hätte man schon während der Ausbildung ... eine Begleitung, die einen unterstützt genau bei diesen Problemen. (Claudine, 591 – 595)

Mir wäre es wichtig, wenn ich weiter studieren könnte. Ich würde unbedingt jemanden brauchen, der mir das Studienmaterial übersetzen könnte, der mir die Fragen übersetzt. Nicht die Fragen aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, sondern z.B. sagt: "Du hast diese und jene Bücher gelesen. Herr Meier, Herr Prof. Dr. Meier sagte dies und Herr Prof. Dr. Müller sagte jenes. Diskutier! Sag deine eigene Meinung!" "Und wie meinen Sie dies?" Oder, ich habe dann absolut keine Ahnung, wie eine Frage gemeint sein könnte. (Tristan, 467 – 475)

Und Ihr Wunsch wäre, dass Sie wieder etwas Ähnliches arbeiten könnten. In einem reduzierten oder sagen wir angepassten Rahmen? (Claudine, 544 – 545)

Ich weiss es jetzt gerade nicht. Da ja alles so gut läuft. (Gabi, 641)

Herausragende Stellen

Leistungsfähigkeit

Sich bewähren müssen

Und ich habe das Wort, ich müsse mich zuerst **bewähren**, das habe ich viel gehört, und ich wusste nie, was sie damit meinten. (Claudine, 294 – 295)

Mehrfachnennung von „sich bewähren“ (Claudine, 294, 295, 322, 534, 535)

Da musste ich mich sehr **beweisen**. Es ging mehr um mich als ums Kind. Wenn etwas mit einem Kind gewesen war, das negativ - negativ als Problem antönen wollte, dann war ich es. Das empfand ich als sehr schwierig und fühlte mich stark in Frage gestellt. (Claudine, 482 – 484)

Ressourcen personell

Unterstützung

Aber ich erinnere mich schon an die Heilpädagogin, die so erfahren war und mir Inputs oder Rückmeldungen gab. Oder wenn ich unsicher war, konnte sie es mir so rückmelden, dass ich es für mich einordnen konnte. Das war gut. **He, das war gut!** Und dort hätte ich eher so, oder hätte mich auf dies mehr achten sollen. Und dann konnte ich das einordnen und für ein anderes Mal berücksichtigen. Das half mir viel. (Claudine, 530 – 533)

Soziale Isolation

Aufmerksamkeit und Beachtung erhalten

Es interessiert jemanden, was ich mache. **Nicht einfach, es ist ja sowieso egal und ja-a pff.** (Gabi, 539 – 540)

Entwicklungsverzögerung

Kommunikation zwischen Erwachsenen mit unterschiedlicher, emotionaler Entwicklung

Die Erwachsenen seien doch doof, sagt sie. Immer müsse sie deren komische Sprache für sich übersetzen, was sehr anstrengend sei. (Kaja, 208 – 209)

Anerkennung

Gesellschaftliche Anerkennung im Beruf

Ich möchte einfach - ich habe aber einfach diese Jobsicherheit, die ich eigentlich möchte, noch nicht ganz erreicht. (Tristan, 874)

Da hatte ich ganz kleine Pensen. Weiterhin war ich noch beim **RAV**. Arbeitslosensache erhalten. (Tristan, 37 – 38)

Anerkennung

Gesellschaftliche Anerkennung als autistischer Mensch

...viele Dinge gehen einfach an mir vorbei. Ich ra ich ich realisiere nicht, was das soll, oder? (Tristan, 837 – 838)

Mehrfachnennung der Aussage „**ich raffe es nicht**“ (Tristan, 63, 65, 245, 269, 313, 367, 844)

Als Aspie oder als ich? (Tristan, 830)

Ich habe gefunden, mit Ihnen fällt es mir sehr leicht ins Gespräch zu kommen. Vielleicht ist es, weil - jetzt müsste man Pause machen - weil Sie auch "en Egge ab händ". (Claudine, 558 – 561)

Claudine hatte eine **Bibliothek** vorgeschlagen. Es liess sich (zufälligerweise?) in der Nähe der wissenschaftlichen Bücher ein freier Platz finden. Auch wenn ich Claudine vorher noch nie gesehen hatte, wusste ich beim Eintritt in die Bibliothek sofort, dass sie es sein müsste – die Person, die inmitten der Betriebsamkeit ruhig stehen bleiben konnte und eine Art Schutzglocke um sich hatte, für sich zu warten schien.

Gabi lud mich zu sich **nach Hause** ein. Ich entschloss mich spontan, mit dem **Velo** zu Gabi zu fahren. Ich war froh, dass ich etwas zu früh war, und setzte mich auf dem Weg unter eine Baumgruppe und versuchte, etwas **abzuschalten**. Nach dem Interview schätzte ich es, dass ich mit dem Velo einen längeren Nachhauseweg hatte, Abstand gewinnen konnte und mich nicht einem Gedränge im Bus oder Zug aussetzen musste.

Das Interview fand **bei Kaja zu Hause** statt. Sie zeigte mir ihre Wohnung. Alles wirkte durchdacht, war geordnet und erschien als eine in sich geschlossene, stimmige und irgendwie faszinierende Einheit. Ich fühlte mich ziemlich verunsichert. Einerseits empfand ich es als eine grosse Ehre, dass sie mich in **ihre Welt** einlud, und andererseits befürchtete ich, dass ich mit meiner - nach aussen scheinenden, chaotischen - Art, ein Störfaktor sein würde oder **etwas kaputt machen könnte**.

Tristan wollte sich mit mir an meinem Arbeitsort verabreden. Er nahm dafür einen **weiten Weg** auf sich. Auf dem Bahnhof suchten wir uns eine Weile. Er, weil er vergessen hatte, wo wir uns treffen sollten, und ich, obwohl ich ein Foto von ihm hatte, sein Gesicht in der Menschenmenge nicht erkennen konnte. Als ich meinte, ihn gefunden zu haben, sagte ich. „**Hallo, du musst Tristan sein!**“.

Beobachtungen latente Ebene

Symbolische Repräsentationen

Ort des Interviews

Claudine hatte eine Bibliothek vorgeschlagen. Es liess sich (zufälligerweise?) in der Nähe der wissenschaftlichen Bücher ein freier Platz finden. Auch wenn ich Claudine vorher noch nie gesehen hatte, wusste ich beim Eintritt in die Bibliothek sofort, dass sie es sein müsste – die Person, die inmitten der Betriebsamkeit ruhig stehen bleiben konnte und eine Art Schutzglocke um sich hatte, für sich zu warten schien.

Gabi lud mich zu sich nach Hause ein. Ich entschloss mich spontan, mit dem Velo zu Gabi zu fahren. Ich war froh, dass ich etwas zu früh war, und setzte mich auf dem Weg unter eine Baumgruppe und versuchte, etwas abzuschalten. Nach dem Interview schätzte ich es, dass ich mit dem Velo einen längeren Nachhauseweg hatte, Abstand gewinnen konnte und mich nicht einem Gedränge im Bus oder Zug aussetzen musste.

Das Interview fand bei Kaja zu Hause statt. Sie zeigte mir ihre Wohnung. Alles wirkte durchdacht, schien geordnet zu sein und erschien als eine in sich geschlossene, stimmige und irgendwie faszinierende Einheit. Ich fühlte mich ziemlich verunsichert. Einerseits empfand ich es als eine grosse Ehre, dass sie mich in ihre Welt einlud, und andererseits befürchtete ich, dass ich mit meiner - nach aussen scheinenden chaotischen - Art, ein Störfaktor sein würde oder etwas kaputt machen könnte. Tristan wollte sich mit mir an meinem Arbeitsort verabreden. Er nahm dafür einen weiten Weg auf sich. Auf dem Bahnhof suchten wir uns eine Weile. Er, weil er vergessen hatte, wo wir uns treffen sollten, und ich, obwohl ich ein Foto von ihm hatte, sein Gesicht in der Menschenmenge nicht erkennen konnte. Als ich meinte, ihn gefunden zu haben, sagte ich. „Hallo, du musst Tristan sein!“

Interviewverlauf / Kommunikation und Interaktion

Interview Claudine

Ich fragte mich, wieso sie gerade diesen Ort wählte, wo eigentlich nicht gesprochen werden sollte oder höchstens im Flüsterton. Doch ich gehe gerne in Bibliotheken und war beeindruckt von der aus meinen Augen ungewöhnlichen und mutigen Wahl. Trotz der Neugier fühlte ich mich jedoch während des ganzen Gesprächs wie unter Beobachtung und fürchtete ertappt und des Ortes verwiesen zu werden.

Ich bin eher temperamentvoll. Die ruhige Sprechart von Claudine, durchzogen von vielen längeren Pausen, war zunächst eine Herausforderung für mich. Ich wusste nicht, was die Pausen bedeuteten. Stellte ich die falschen Fragen oder waren meine Antworten zu weit weg? Hatte ich irgendetwas übersehen und hatte so unmerklich einen Gesprächs- oder Gedankenfluss unterbrochen? Brauchte sie mehr Zeit für eine Antwort? Wollte sie nach einer perfekten Antwort suchen? Ich war irritiert. Denn ich hatte bei der Begrüssung den Eindruck, dass wir uns gut verstehen werden, einander irgendwie kennen könnten. Auch hatte ich ständig den Eindruck, ich müsse es besonders gut machen (es war das erste mündliche Interview). An einer Stelle fühlte ich mich auf die Probe gestellt. Wieviel konnte sie mir von sich zumuten oder wo würde ich mich von ihr abwenden und sie alleine lassen mit diesem Teil ihrer Geschichte? Ich war erleichtert, als ich nach einem abrupten Themenwechsel von ihr feststellte, dass sie mir doch einiges zu zutrauen schien und sich in das angedeutete Thema von vorher vertiefte.

Normalerweise gerate ich schnell in eine Stresssituation, wenn bei einem Gesprächspartner nonverbale und verbale Kommunikation nicht übereinstimmen. Bei Claudine stimmte beides überein, auch wenn es wahrscheinlich durch einen Schleier von Depression bedingt war. Irritiert war ich aber überraschenderweise viel mehr in meiner Wahrnehmung von einer eher „gebügelten“ Oberfläche im Kontrast zu einer sehr grossen, nicht geäusserten oder benannten Emotionalität darunter. Zurück blieben bei mir für einige Wochen viel Ohnmacht, Betroffen- und Benommenheit und an einem ganz kleinen, versteckten Ort etwas hoffnungsvoller Trotz.

Erst bei der Niederschrift erinnerte ich mich wieder an „meinen“ Einbruch während des Interviews und die damit einhergehende Panik. Während des ganzen Gesprächs fühlte ich Angst im Hintergrund. Es war meine Angst. Claudine und ich haben in vielem eine ähnliche Biografie – und standen zum Zeitpunkt der Begegnung an anderen Punkten innerhalb der gesellschaftlichen Anerkennung in Bezug auf die Berufstätigkeit. Claudine wusste jedoch nicht, dass ich an einer Schwelle stand, die

entscheiden würde, ob ich weiterhin als Heilpädagogin tätig sein kann oder aus dem Schulsystem herausfallen würde – wie sie.

Interview Gabi

Ich hatte den Eindruck eines freundlichen und sachorientierten Gesprächs. Es war die unkomplizierteste Begegnung – natürlich, klar und überraschend einfach, der Situation angepasst. Es wäre sicher interessant gewesen, mit Gabi noch ausführlicher über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Im Gespräch waren für mich die Rollen sehr klar und es gab keine Ablenkungen oder Verschiebungen, weil die Rollen wieder neu ausgehandelt hätten werden müssen. Emotional fühlte ich mich wenig beteiligt, das war sicher sinnvoll, um einige Daten sammeln zu können. Auf der Velofahrt nach Hause fühlte ich mich jedoch angespannt und innerlich orientierungslos. Zum Glück erinnerte ich mich dann an die kurze Zeit nach dem Interview. Gabi zeigte mir etwas Persönliches und ihre tiefe Verbundenheit damit wurde sichtbar. Das berührte mich und band mich kurz in ihre innere Welt ein.

Ich war beeindruckt, wie gut alles zu passen schien an ihrer Arbeitsstelle.

Da in ihrem Interview einige Stellen bearbeitet werden mussten, entstand ein Mailaustausch. Gabis wertfreie Anregungen und Unterstützung zu einer geeigneten Umformulierung oder Bearbeitung waren konstruktiv, mitdenkend und klar, was die Auseinandersetzung mit dem Thema sehr einfach machte.

Interview Kaja

Weil auf dem Weg zu Kaja mein Aufnahmegerät plötzlich nicht mehr funktionierte, musste ich bei Kajas Interview mitschreiben. So spricht Kaja fast wie in einem Monolog. Ich hatte den Eindruck, dass sie schon alles im Kopf vorbereitet hatte. Alle Punkte des Interviewleitfadens kamen ohne meine Unterstützung darin vor. Ihr „Monolog“ erschien wie ein allumfassendes und druckreifes Manuskript für einen Vortrag mit dem Thema „Leben mit dem Asperger-Syndrom“. Eigentlich hätten jetzt viele Menschen dasitzen sollen, um sie zu hören. Zwischendurch hatte ich ein Bild vor mir, wie sie an der HfH eine Vorlesung hielt und sie die Aufmerksamkeit der Studierenden wirklich wecken konnte. Ich war fasziniert von ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und der Klarheit, wie sie über ihr Leben, über sich denkt. Mit der Zeit schlich sich bei mir aber Angst ein. Sie erzählte beiläufig von so vielen belastenden Erfahrungen, ohne wirklich sichtbare emotionale Beteiligung, so als wenn sie von einem Fallbeispiel berichten würde. Erste innere Anzeichen für einen drohenden Overload machten sich bei mir bemerkbar. Bald darauf schloss Kaja das Interview mit einer gekonnten Bemerkung ab. Ich notierte mir ihre letzten Worte. Als ich aufblickte, sah ich eine andere Kaja vor mir: Sie war emotional erschüttert und überwältigt. Der Overload war da.

Interview Tristan

Vor dem Interview gab es bereits einen Austausch. Zuerst über die Kontaktperson, weil ich mir sicher war, dass ich einer Befragung in Englisch nicht gewachsen wäre. Ich hätte die Feinheiten zu wenig herausfiltern oder mich zu wenig präzise ausdrücken können. Die Verständigungsschwierigkeiten wären vorprogrammiert gewesen. Es wäre für mich schwierig bis unmöglich geworden, diese schliesslich schlüssig meiner Sprachkenntnis oder / und einem autistischen Kommunikationsstil zuzuordnen. Das Eis brach dann unverhofft bei einem Telefonanruf von Tristan. Wir stellten überrascht fest, dass wir als Kind im gleichen Kanton aufgewachsen waren und beide diesen Dialekt noch einigermaßen beherrschen. Doch schon bald spielte die Sprache keine Rolle mehr und wir unterhielten uns in unserer jeweilig heutigen Mundart. Englisch war diesbezüglich kein Thema mehr! Umso englischer startete das Interview: Ich bot Tee an und Tristan brachte biscuits mit. Obwohl es im Zimmer einen „normalen“ Tisch für Erwachsene oder grössere Kinder gab, entschied sich Tristan für einen Platz an einem Kindertisch. Ich bemerkte darauf, dass es für viele Erwachsene anstrengend sein könne, wenn sie für längere Zeit auf so niedrigen Stühlen sitzen müssen. Er meinte, das sei doch irgendwie lustig und der Situation angepasst.

Tristan fragte mich vor dem Interview, ob es mich stören würde, wenn er mich kaum anschauen würde beim Gespräch. Er könne sich so besser konzentrieren.

Es war das dynamischste Gespräch von allen. Schnell, temperamentvoll, mit viel Dramaturgie. Die Sprache war bildreich, gespickt mit feinen Pointen und einem wohl autistischen Humor, der in der Transkription so leider nicht wahrnehmbar ist. Da wir beide ziemlich schnell sind, verhaspelten wir uns oft oder fielen einander ins Wort oder sprachen gleichzeitig. Oft versuchte ich den Gesprächsfluss etwas zu verlangsamten, indem ich viele kurze „Ja“ und „Mhm“ einstreute. War der Gedankenfluss zu schnell, verzettelte sich Tristan in Details und verlor den Faden oder den Bezug. Wir hätten noch vieles vertiefen können, mussten uns aber auch an eine Zeitlimite halten. Der Zeitdruck machte sich in meinen Zusammenfassungen oder Fragen bemerkbar. Aus der Rolle der Interviewerin bevorzugte ich

einen ähnlich strukturierten Interviewverlauf wie bei den anderen Interviews, um sie nachher eher vergleichen zu können. Als Heilpädagogin interessierte mich hingegen vielmehr, wie Tristan sich selber strukturiert – und dazu lud er mich geradezu ein. Und als Autistin wollte ich von Tristans Weg und Auseinandersetzung mit dem Autismus erfahren. Ich musste mich irgendwie disziplinieren in diesem Gewühl und eine klare Struktur und Rolle einnehmen und einhalten.

Die Transkription brachte mich mehrmals fast an den Rand meines Durchhaltevermögens. Ich hatte das Interview als sehr lebhaft und ineinanderfließend in Erinnerung. Beim Transkribieren tauchten aber dann so viele (Ab-)Brüche, Wiederholungen und Auslassungen oder Lücken auf, die mir nicht bewusst waren. Es war eine zermürende und unbefriedigende Angelegenheit und ich stand ein paarmal kurz davor, aufzugeben und das Interview mit Tristan aus dem Sampling herauszunehmen. Erstaunlicherweise erhielt ich jeweils kurz darauf irgendein Lebenszeichen von Tristan – er wusste nichts von meinem Hadern. Dies bestärkte mich, weiterzumachen. Als ich alle Hürden endlich genommen hatte, war ich sehr glücklich. Ich hätte es bereut, wenn ich das Interview nicht hätte einbinden können. So viele Informationen steckten darin, so viele Erfahrungen, die manchmal noch wenig geordnet schienen, und doch so eine grosse Aussagekraft hatten, vor allem für andere Autisten.

Ausgangslage für Paraphrasierungen manifeste Ebene

Autismus

Kommunikation

Autistisch erscheinende Auffälligkeiten, die von den Betroffenen selber oder von ihrem Umfeld wahrgenommen werden.

Smalltalk	Kaja hat einen hohen Anspruch an Professionalität und ärgert sich, wenn die nötige Sachlichkeit fehlt und die Zeit für Smalltalk verschwendet wird. (Kaja, 188 – 189)
Wortwörtlich	Claudine nahm den Supervisor beim Wort und zeigte ihre Stellung innerhalb des Teams an, indem sie die Turnhalle verliess und in die Garderobe ging. (Claudine, 184 – 186)
Wortwörtlich	Kaja wollte für die Abschlussarbeit die Prüfungsaufgaben wortgetreu erfüllen und zitierte ein ganzes Buch. (Kaja, 14 – 15)
Witze	Als erschwerend in der Kommunikation erlebt Kaja, dass sie Witze selten auf Anhieb versteht und mit einer für andere fremden Ernsthaftigkeit durchs Leben geht. (Kaja, 216 – 217)
Blickverhalten	An einem Kurs machte eine Teilnehmerin Gabi darauf aufmerksam, dass sie die Leute beim Sprechen nicht anschauen würde. Sie selber hatte es bis anhin nicht bemerkt. (Gabi, 265 – 266)
Klare Anweisungen	Tristan wünscht sich klare Anweisungen, die auch einmal emotionslos sein dürfen. Eine solche Kommunikation würde allen Menschen zugutekommen. Zudem wäre er froh, wenn es zu weniger „Gehetze“ käme. (Tristan, 801 – 813)

Interaktion

Autistisch erscheinende Auffälligkeiten, welche einen Einfluss auf die Interaktionen haben.

Smalltalk	„Die ersten zwei Jahre ging ich nie ins Lehrerzimmer zum Mittagessen.“ (Gabi, 594 – 595)
Ämtli als Chance	Claudine übernahm gerne das verhasste Ämtli Pausenaufsicht, weil es ihr dort bei den Kindern am wohlsten war und sie die Pause nicht im Lehrerzimmer verbringen musste. (Claudine, 176 – 184)
Störung	Wenn Gabi am Morgen noch am Vorbereiten war und die Kollegin sie dabei unverhofft unterbrach, fühlte sie sich gestört und reagierte vor der Diagnose oft barsch. (Gabi, 306 – 311)
Für sich sein wollen	In einem Team sollen Eigenbrötler akzeptiert und toleriert werden. Auch sie arbeiten gut. (Kaja, 243 – 246)
Routine	Tristan isst jeden Tag Fisch am Mittag. Dass er stinkt, merkt er nicht. Die Kollegen necken ihn deswegen. Zu Beginn verstand er dies als Angriff gegen sich und nicht als Variante einer sozialen Spielerei. (Tristan, 138 – 142)
Eremit	Sie sei „en huere verdammte Eremit“, fand Claudines Mutter in ihrer Kindheit. Sie selber dachte hingegen, dass die anderen spinnen. Mit der Diagnose gab es endlich eine Erklärung und ein Verständnis und eine versöhnliche, gegenseitige Annäherung innerhalb der Familie. (Claudine, 405 – 410)
Routine	Wie im Berufsalltag sind auch in der Freizeit in Zusammenhang mit Gruppen eigene Gewohnheiten, wie ein fester Sitzplatz, ausschlaggebend, um die Gruppenanforderungen bewältigen zu können. Der Wunsch, einer Gruppe zu zugehören, besteht durchaus. . (Gabi, 373 – 396)

Wahrnehmung

Wahrnehmungsbesonderheiten

Lärm	Der Kinderlärm ist draussen weniger unangenehm. (Gabi, 689)
Berührungen	Berührungen können unangenehm sein. Wissen andere davon, kann es sein, dass sie dann Angst haben, eine Autistin zu berühren. Es ist ein Balanceakt, was wann und mit wem möglich ist. (Gabi, 481 – 486)
Reizfilterschwäche	Tristan braucht viel Zeit, um die vielen Eindrücke zu filtern und zu verarbeiten. Er vergleicht es mit der Zubereitung von Tee mit Teeblättern, die einzeln herausgefischt werden müssen. Dies sei sein Hauptproblem und sehr anstrengend. (Tristan, 863 – 869)

Emotionen

Wahrnehmung, Einordnung und Verständnis von Gefühlen

Sprechen über Gefühle	Gabi hat Mühe, über Gefühle zu sprechen. (Gabi, 281 – 282)
Gefühle bemerken	Gabi bemerkt Gefühle bei sich und anderen schon, nur kann sie im Gegensatz zu ihrer Kollegin nicht darüber sprechen. (Gabi, 429)
Wenige Gefühle kennen	Selber kennt Kaja nur wenige Gefühle, schon gar keine komplexen. Wahrscheinlich ein Vorteil, da die Kinder diesen grundlegenden Gefühlen noch näher stünden und ähnlich reagieren. (Kaja, 205 – 206)
Gesichter und Gefühle erkennen	Bei einem Test während der Abklärung konnte Claudine die Gesichter auf Bildern nur schwer oder nicht bestimmten Gefühlen zuordnen. (Claudine, 428 – 435)

Strategien

Bewältigungsmassnahmen im Umgang mit Unsicherheit, Angst, Emotionalität, Überforderung, Unterforderung oder Strukturlosigkeit

Motorisch, taktil, kognitiv	Strategien bei Überreizung seien das Schaukeln, Erinnerung an ihre Pläne, Wände berühren. (Kaja, 179)
Innerer Rückzugsort	Kaja war bereits in der Jugend depressiv. Ihre Familie bemerkte es nicht und interpretierte, da sie sehr intelligent war, dass sie Theater mache, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Kaja entwickelte daraufhin die Idee eines inneren Schneckenhauses als Rückzugsort. (Kaja, 66 – 69)
Schlafen über Mittag	Nach dem Morgenunterricht fühlte sich Claudine halbtot und musste über Mittag in der Lesecke schlafen. (Claudine, 520 – 521)
Fachwissen	Tristan spricht Englisch so perfekt, dass man annehmen könnte, er sei muttersprachlich Englisch. (Tristan, 124 – 127)
Routine	Wenn an jedem Tag dasselbe Mittagessen eingenommen wird, müssen keine aufwändigen Entscheidungen für die Auswahl gefällt werden und Tristan weiss, dass er etwas isst, das er gerne hat. (Tristan, 138 – 139)
Ablaufschemas	Für den Unterricht legte sich Tristan ein Ablaufschema mit Ausweichmöglichkeiten zurecht. So könne er funktionieren, auch wenn es mechanisch erscheint. Kommt dabei etwas ins Stocken, muss er wieder von vorne beginnen. (Tristan, 433 – 439)
Erholung	Den längeren Arbeitsweg mit dem Velo nimmt Gabi gerne in Kauf. So kann sie ihren Kopf auslüften. (Gabi, 604 – 611)
Planung und Strukturierung	Ferien und Freitage sind mühsam, da sie strukturlos sind. Für die Wochenenden plant Gabi ihre Aktivitäten mit Unterstützung der Mutter. Für die Gestaltung und Strukturierung der langen Sommerferien gedenkt sie, sich mit einer Fachperson auszutauschen. (Gabi, 528 – 539)

Diagnose

Motivation für eine Diagnose im Erwachsenenalter / Zeitpunkt der Diagnose / Auswirkungen der Diagnose

Anderssein	Gabi fühlte sich bereits als Kind „schräg“ und hatte den Eindruck, irgendetwas stimme nicht. (Gabi, 243 – 244)
Früherer Wissenstand über ASS	1997 diagnostizierte ein Arzt in der Klinik eine Persönlichkeitsstörung mit autistischen Zügen bei Claudine. Darauf wurde jedoch nicht eingegangen. Für Claudine war Autismus damals „etwas ziemlich Übles“ und sie konnte sich nicht vorstellen, dass sie davon betroffen sein könnte. (Claudine, 389 – 394)
Information durch ein Buch	Als Claudine das Buch „Aspergerfrauen“ von Christine Preissmann las (selber Autistin und Ärztin), hatte sie den Eindruck, als würde sie selber beschrieben. (Claudine, 396 – 401)
Information durch eine andere Betroffene	Kajas Chefin war selber Autistin und vermutete, dass auch Kaja Autistin sein könnte. Kaja googelte den Begriff. Da sei eine Welt zusammengebrochen und gleichzeitig eine neue aufgegangen. Es sei wie das fehlende Puzzleteil gewesen. Ein Autismuspezialist bestätigte ihr später, dass der Autismus bei ihr selbst für ihn von aussen kaum zu erkennen sei. (Kaja, 103 – 109)
Lehrerberatung	Eine Psychologin in der Lehrerberatung erkannte, dass Tristan Mühe hatte, Gesichter zu deuten. (Tristan, 251 – 256)

Zeitpunkt	Gabi ist froh über die Diagnosestellung, auch wenn sie erst spät erfolgte. Ob ein früherer Zeitpunkt besser gewesen wäre, weiss sie nicht. (Gabi, 466 – 468)
Wendepunkt	Früher hatte Tristan oft Migräne oder war für zwei, drei Tage krank. Seit der Diagnose gehe es ihm deutlich besser. Sogar seine Wutanfälle seien zurückgegangen. Die Diagnose stelle einen Wendepunkt in seinem Leben dar. (Tristan, 343 – 356)

Entwicklungsverzögerung

Erkennbare Auswirkungen einer Reifeverzögerung

Sozial und emotional	Seit der Diagnose steht Tristan in einer Phase der „Heilung und Reifung“. Er erlebt sich heute ähnlich alt wie seine Lehrerkollegen, die 20 – 25 Jahre jünger sind als er. (Tristan, 483 – 485)
Emotional	Claudines Seklehrerin empfahl ihr das Gymi, da sie zu unreif war für eine Lehre. Claudine entschied sich schliesslich für ein kleines Gymi mit Internat. (Claudine, 58 – 60)
Sozial und kognitiv	Die Schere in Kajas Entwicklung begann sich in der Oberstufe deutlich abzuzeichnen. Kognitiv war sie ihren Mitschülerinnen weit voraus, emotional und sozial fand sie immer weniger Anschluss an Gleichaltrige. Sie durchlitt die ersten schweren Depressionen. (Kaja, 47 – 51)
Emotional	Eine Therapeutin erklärte Kaja einmal, dass sie emotional zurückgeblieben sei. (Kaja, 203)
Sozial	Gabi hat bis heute wenig Kontakt zu Gleichaltrigen. (Gabi, 362)
Emotional und sozial	In der Beziehung zu Kindern fühlt sich Kaja am wohlsten und bezeichnet sie als ihr eigentliches soziales Umfeld. Der Kontakt mit Erwachsenen empfindet sie als anstrengend, da sie deren Sprache immer für sich übersetzen muss. (Kaja, 206 – 209)
Emotional und sozial	Sie sei komisch, war der Tenor in Claudines Umfeld in der Kindheit. Doch die Eltern wollten sie nicht abklären lassen. Claudine wurde oft gemobbt in der Schule. Sie wurde depressiv und wollte eigentlich nicht mehr leben. (Claudine, 208 – 212)
Emotional	Nach dem Abbruch im Gymi wusste Tristan viele Jahre lang nicht, was er arbeiten sollte. Gelegentlich hatte er kleine Jobs. Der Psychiater verstand die Schwierigkeiten auch nicht wirklich. (Tristan, 23 – 26)

Beruf

Berufswahl und Ausbildung

Entscheidungshilfe und Unterstützung bei der Berufswahl oder während der Ausbildung

Berufsberatung	Die akademische Berufsberatung fragte Claudine, wie sie auf den Beruf der Lehrerin gekommen sei. (Claudine, 89 – 90)
Vorurteil	Gabi hatte die gängige Meinung übernommen, dass Autismus und Kindergärtnerin nicht zusammen passen würde auf Grund der sozialen Mängel in der Empathie. (Gabi, 228 – 234)
Eigene Schulerfahrung	Die emotional befriedigendste Schulzeit erlebte Tristan in der eigenen Oberstufenzeit. (Tristan, 201 – 205)
ASS eventuell als Barriere	Gabi zweifelt, ob sie den Beruf der Kindergärtnerin erlernt hätte, wenn sie die Diagnose schon früher gekannt hätte. Das Wissen um den Autismus wäre womöglich zur Barriere geworden. (Gabi, 457 – 462)
Anpassung	Gabi denkt nicht, dass der Naturkindergarten für sie als Anpassung gesehen werden könnte. (Gabi, 687)

Stärken

Problemlöseverhalten, das sich von anderen Lehrpersonen unterscheidet / hohes Engagement / Genauigkeit

Wertfrei	„Ich bin relativ neutral gegenüber einem Kind. Ich bewerte es nicht.“ (Tristan, 848)
Ruhe und Struktur	Claudine arbeitete sehr ruhig und strukturiert – ein Schritt nach dem anderen. (Claudine, 452 – 454)
Hohes Engagement	Tristans Sprachkenntnisse sind fast unübertroffen, obwohl es Fremdsprachen sind für ihn. (Tristan, 496 – 499)
Klare Regeln	Die Klasse lässt sich einfacher führen, findet Gabi, wenn sie klare Regeln durchziehe und eine Tagesstruktur habe. Die Kinder fühlen sich dann sicherer. (Gabi, 438 – 442)
Perspektivenwechsel	Gabi kann sich in das kindliche Denken einfühlen, kann sich die Situation des Kindes vorstellen. (Gabi, 409 – 401)
Einfachere, soziale Strategien	Kaja denkt, dass sie emotional den Kindern näher sei, da sie selber über weniger soziale Strategien verfüge, und sich so ihre Lösungsansätze oft von denen anderer Lehrpersonen unterscheiden. (Kaja, 202 – 205)

Fachwissen	Das grosse Fachwissen sichert Tristan eine Art akzeptierte Chefposition. (Tristan, 657 – 658)
------------	---

Empathiefähigkeit

Einschätzung der (eigenen) Empathiefähigkeit

Gefühlsmässig	Gabi kann sich bei den Kindern einfühlen. Sie stellt sich vor, wie es ihr in einer ähnlichen Situation ergehen würde. (Gabi, 409 – 411)
Verhalten anpassen	Gabi merkt, wie ein Kind reagieren könnte, und weiss, wie sie sich verhalten muss, damit es dem Kind gut geht dabei. (Gabi, 429 – 435)
Intuition	Da Aspies viel bewusster leben müssen, brauchen sie ein intuitives Wissen zum Überleben, ist Kaja überzeugt. (Kaja, 239 – 241)

Belastungen

Im Unterricht oder bei der Vorbereitung des Unterrichts / Elternarbeit / Teamarbeit / Lehrerzimmer / Stellenteilung / Anstellungsgrad

Vorbereitung	Claudine bereitete ihren Unterricht minutiös vor, was viel Zeit in Anspruch nahm. (Claudine, 496 - 498)
Elternkontakt	Früher fiel Gabi der Elternkontakt schwer. Heute gehe es besser. (Gabi, 621 – 622)
Elternanlässe	Claudine bereitete Elterngespräche und –abende wie mit einem Drehbuch vor und probte mehrmals den Durchgang mit mehreren Varianten. (Claudine, 508 – 511)
Soziale Kompetenzen	Tristan lernte, dass Sticheleien im Team freundschaftlich gemeint sein können, dass er nicht gemobbt wird, wie er zuerst annahm. (Tristan, 142 – 145)
Chaos	Kajas Stellenpartnerin ist ziemlich chaotisch. Kaja muss nach der Übergabe jeweils zuerst aufräumen, damit sie sich wohlfühlen kann. (Kaja, 194 – 195)
Wortwörtlich	Als belastend erachtet Tristan, dass er die Äusserungen der Jugendlichen meistens wortwörtlich versteht und die Informationen zu wenig filtern kann. (Tristan, 611 – 618)
Hohes Engagement	Tristan verausgibt sich sehr beim Unterrichten. Die Pausen dazwischen sind dringend nötig. (Tristan, 699 – 704)
Ferien	In den Ferien merkt Kaja, wie erschöpft sie jeweils von den Schulzeiten ist. Die Strukturlosigkeit der Ferien, wenn sie zu wenig im Voraus geplant hat, führt sie in die Depression. (Kaja, 212 – 214)

Ressourcen personell

Eigene / Vertrauens- oder Bezugsperson innerhalb der Schule / Familie / Partnerschaft / Freizeit

Schulleitung	Da Kaja selber schwer beurteilen kann, ob sie gut arbeitet oder nicht, unterstützt sie das regelmässige Feedback der Schulleitung in ihrer Wahrnehmung und Anerkennung. (Kaja, 149 – 150)
Kollegin	Die Kollegin von Gabi übernimmt das Sprechen über die Gefühle. Bei Teamanlässen kann sich Gabi ihr anhängen ohne klebrig wirken zu müssen. (Gabi, 486 – 495)
Interdisziplinäres Team	Claudine schätzte es, dass sie in einem interdisziplinären Umfeld arbeiten konnte und so die Verantwortung aufgeteilt wurde. (Claudine, 131 – 135)
Heilpädagogin	Die hohe Präsenz der Heilpädagogin in der Klasse war auch für Claudine selber eine grosse und wertvolle Unterstützung. (Claudine, 131 – 135)
Eigene Leitungsfunktion	Kaja hat eine Koordinationsfunktion in einem Unterrichtsteam. Dies ermöglicht ihr eine geeignete Teilnahme im Team in einem festgelegten Rahmen. (Kaja, 158 – 160)
Schulleitung	Gerät Kaja in einen Overload, braucht es heute keine Erklärungen mehr. Die Schulleitung schaut mit ihr zusammen, welche momentanen Anpassungen nötig sind, damit sie wieder zurück in die Schule kommen kann. (Kaja, 183 – 185)
Team	Tristan tauscht sich immer öfters mit seinen Kollegen aus und merkt, dass diese oft dieselben Schwierigkeiten mit den Jugendlichen oder einer Klasse haben. (Tristan, 391 – 393)
Lebenspartner	Kajas Lebenspartner bespricht mit ihr die Tagespläne und achtet darauf, dass sie sich nicht überfordert, genügend isst und sich ausruht. (Kaja, 172 – 175)
Musiklehrer	Die Instrumentalstunde in der Freizeit ist für Gabi fast wie eine Therapie. (Gabi, 552)

Ressourcen institutionell

Medizinisches oder psychologisches Fachpersonal / RAV / SUB / IV / Bildungsdirektion

SUB40	Tristan wurde durch die Lehrerberatungsstelle auf das Angebot von SUB aufmerksam gemacht und nutzt gelegentlich deren Beratung. (Tristan, 565)
Lehrerberatungsstelle	An einer Stelle gab es grosse Schwierigkeiten mit einer Klasse, die Tristan zur Verzweiflung und schliesslich Kündigung brachten. Wie er im Nachhinein erst erfuhr, lagen die Probleme schon lange in der Klasse / Schule und hatten wenig mit ihm zu tun. In dieser Zeit wandte er sich an die Lehrerberatungsstelle in seinem Kanton. Bei Bedarf kann er auch heute noch jederzeit einen Termin vereinbaren. (Tristan, 388 – 392)
Jobcoach der IV	Im Rahmen einer beruflichen Massnahme traf Kaja auf einen verständigen Jobcoach. Damals war das Schulegeben jedoch kein Thema. Ihr Wunschscenario war: ruhiges Büro, Menschen, die einen nicht immer ansprechen. Sie erhielt bei Asperger Informatik eine Stelle. (Kaja, 100 – 103)
RAV	Nach den schlechten Erfahrungen in der Timeout-Schule ermutigte die Sachbearbeiterin des RAV Kaja sehr, sich wieder eine Stelle als Lehrperson zu suchen. (Kaja, 36 – 39)
IV	Die IV beteiligt sich mit finanzieller Unterstützung als berufliche Massnahme am berufsbegleitenden Studium für Kaja. (Kaja, 162 – 165)
Bildungsdirektion	Claudine fragte schon mehrmals nach, ob sie wieder als Lehrerin arbeiten dürfe. Sie müsse sich zuerst bewähren, erhält sie stets zur Antwort und sie müsse zu 100% gesund sein, auch wenn sie nur ein kleines Pensum übernehmen würde. (Claudine, 320 – 324)
Psychotherapie	Tristan erhält auch Unterstützung durch eine regelmässige Psychotherapie. (Tristan, 540 – 543)
Keine	Bei Gabi läuft alles gut. Sie braucht keine Unterstützung. (Gabi, 641)

Outing

Bekanntgabe der Diagnose / Zurückhalten der Diagnose / Auswirkungen einer Bekanntgabe der Diagnose

Mut / Hoffnung auf Verständnis	An der neuen Stelle nahm Kaja ihren Mut zusammen und ging zur Schulleitung, in der Hoffnung auf Vertraulichkeit und Verständnis. (Kaja, 142 – 143)
Mobbing und Kündigung	Nach der Offenlegung der Diagnose bei der Schulleitung wurde Kaja schubladisiert und bestimmte Tätigkeiten wurden ihr unbegründet entzogen ohne Erklärung oder Vorfall. Kaja verlor zusehends den Mut, hatte stets Angst und kündigte schliesslich. (Kaja, 122 – 127)
Kollegin	Gabis Kollegin, mit der sie jeden Tag zusammenarbeitet, und eine frühere Schulleitung wurden eingeweiht. (Gabi, 470 – 471)
Bild eines Autisten	Das Bild eines Autisten scheint fix in den Köpfen der Menschen zu sein und dem entspricht Kaja nicht. Es macht Angst, ständig beweisen und sich rechtfertigen zu müssen, dass sie wirklich eine unsichtbare Beeinträchtigung hat. Das führt sie immer wieder in eine Identitätskrise, wo sie selber an der Richtigkeit der Diagnose zweifelt. (Kaja, 219 – 224)
Informationen über ASS	Manchmal würde Tristan gerne allen Leuten erzählen, was ein Aspie ist, und dass man Sorge zu ihnen tragen soll. Das Aspie-Sein hat auch seine lustigen Seiten. (Tristan, 362 – 367)
Eigene ASS als Quelle	Als eine Kollegin von einem Aspergerkind in der Schule erzählte, überlegte sich Gabi, ob es vielleicht sinnvoll wäre, wenn sie sich outen würde, um zu zeigen, wie vielfältig das Spektrum sein kann. (Gabi, 647 – 658)

Gesundheit

Auswirkungen von Belastung

Komorbiditäten / Autismustypische Zusammenbrüche (*Overload, Meltdown*)

SVV	Tristan zeigt in Stresssituationen selbstverletzendes Verhalten (SVV). (Tristan, 740 – 741)
Overload	Nach einem Overload ist die Erschöpfung besonders gross und die Erholungsphase lang. Sie müsse zuerst viel schlafen, beginne nachher in der Wohnung aufzuräumen und sei erst dann wieder bereit für den Alltag. Solche Phasen können auch ein paar Tage dauern. (Kaja, 179 – 183)
Depressionen	Die Belastungen führten immer wieder zu Einbrüchen bei Claudine. Sie wurde zusehends depressiv und dachte damals, die Ursache dafür sei ihr Arbeitsort. Doch an der neuen Stelle verschlechterte sich ihr Zustand sogar und es kam zu einem endgültigen Zusammenbruch. (Claudine, 199 – 202)

⁴⁰ SUB: Service für unterstützte Berufsbildung für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen, PH Bern

Psychosomatische Beschwerden	Bei Anspannung reagiert Gabis Körper mit Magen-, Kopf- und Bauchschmerzen, stechenden Schmerzen, Schwindel und Juckreiz. Wenn es ihr wirklich zu viel wird, fühlt sie sich schlapp und verspürt Grippesymptome, jedoch ohne Fieber. (Gabi, 486)
------------------------------	---

Leistungsfähigkeit Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit

Teilzeit	Claudine suchte sich eine Stelle mit höchstens 60%, weil sie spürte, dass mehr nicht gehen würde. (Claudine, 598)
Vollzeit	Für Gabi ist eine volle Stelle wichtig. Als sie einmal zu 80% angestellt war, ging es ihr nicht besonders gut, da der freie Tag für sie strukturlos blieb. (Gabi, 687)
Gesundheitliche Gefährdung	Tristan versuchte mehrmals 100% zu arbeiten und scheiterte daran. Durch die Überforderung war er auch schon einige Male suizidal gefährdet. Seit der Diagnose versteht er die Gründe dafür und erkennt die Warnzeichen früher. (Tristan, 760 – 774)
Überreizung	Die Reizfilterschwäche erfordert viel mehr Zeit für die Verarbeitung der Einflüsse. Ein 100%-Job wäre so nicht möglich, sagt Tristan. (Tristan, 863 – 865)

Anerkennung

Anerkennung und Stigmatisierung Wunsch nach Anerkennung / Angst vor Stigmatisierung

Klischees	Gabi möchte, dass die Leute sie zuerst als Kindergärtnerin kennenlernen, weil sie sonst mit den Klischees über Autismus schubladisiert würde. (Gabi, 515 – 519)
Respekt	Die Kollegen von Tristan haben erfahren, dass die Jugendlichen ihn mögen und er gut arbeitet. Das verschafft ihm auch Respekt und Anerkennung im Team. (Tristan, 142 – 143)
Staunen	Tristan wünscht sich, dass die Leute sagen: "Ah, ist der Aspie? Das hatte ich gar nicht bemerkt. A habe ich gar nicht bemerkt. B ah! - erklärt vieles und C hey, der ist aber gut. Der machte aber etwas aus sich." (Tristan, 880 – 885)
Feedback	Claudine erhielt viel positives Feedback vom Team, da sie die Sonderklasse so gut führen konnte. (Claudine, 154 – 156)

Soziale Isolation Beziehungen ausserhalb der Arbeit

Bekannte / Freunde	Nach der Eröffnung der Diagnose wurde Kaja von einigen Freunden abgewiesen oder auf Distanz gehalten. Nur wenige blieben. Die soziale Isolation ist schmerzhaft. (Kaja, 229 – 231)
Orchester	Claudine hat Freunde. Als Gruppe und einziges Hobby erträgt sie nur das Orchester, weil dort alles geregelt ist. An den gesellschaftlichen Anlässen ausserhalb der Proben kann sie nicht teilnehmen. (Claudine, 219 – 223)
Gleichaltrige	Privat hat Gabi kaum Kontakt zu Gleichaltrigen. Sie fühlt sich dabei nicht wohl. Sie wünscht sich, es wäre anders. (Gabi, 483 – 484)

Wünsche zur Berufstätigkeit

Ausbildung und Berufsausübung Anpassungen / Unterstützung

Studium	Claudine hätte sich eine fachspezifische Unterstützung während der Ausbildung gewünscht. (Claudine, 591 – 595)
Studium	Für die nötigen Weiterbildungen wäre Tristan froh, wenn er Unterstützung hätte. Jemand, der ihm die Aufgabenanforderungen erklärt. (Tristan, 467 – 475)
Angepasste Tätigkeit	Claudine wünscht sie eine angepasste Tätigkeit. (Claudine, 544 – 545)
Wunschlos	Bei Gabi läuft alles gut. Sie hat im Moment keine Wünsche. (Gabi, 641)

Ausgangslage für Paraphrasierungen latente Ebene

Herausragende Stellen in den einzelnen Interviews

Befragungen	Paraphrasierung	Zuordnung Unterkategorie
<p>Und ich habe das Wort, ich müsse mich zuerst bewähren, das habe ich viel gehört, und ich wusste nie, was sie damit meinten. Mehrfachnennung von „sich bewähren“ Da musste ich mich sehr beweisen. Es ging mehr um mich als ums Kind. Wenn etwas mit einem Kind gewesen war, das negativ - negativ als Problem antönen wollte, dann war ich es. Das empfand ich als sehr schwierig und fühlte mich stark in Frage gestellt.</p>	Sich bewähren müssen, beweisen müssen	Leistungsfähigkeit
<p>Aber ich erinnere mich schon an die Heilpädagogin, die so erfahren war und mir Inputs oder Rückmeldungen gab. Oder wenn ich unsicher war, konnte sie es mir so rückmelden, dass ich es für mich einordnen konnte. Das war gut. He, das war gut! Und dort hätte ich eher so, oder hätte mich auf dies mehr achten sollen. Und dann konnte ich das einordnen und für ein anderes Mal berücksichtigen. Das half mir viel.</p>	Unterstützung durch SHP im Unterricht	Ressourcen personell
<p>Es interessiert jemanden, was ich mache. Nicht einfach, es ist ja sowieso egal und ja-a pff.</p>	Aufmerksamkeit und Beachtung erhalten, für die Bewältigung von Schwierigkeiten	Soziale Isolation
<p>Die Erwachsenen seien doch doof, sagt sie. Immer müsse sie deren komische Sprache für sich übersetzen, was sehr anstrengend sei.</p>	Kommunikation zwischen Erwachsenen mit unterschiedlicher, emotionaler Entwicklung	Entwicklungsverzögerung
<p>Ich möchte einfach - ich habe aber einfach diese Jobsicherheit, die ich eigentlich möchte, noch nicht ganz erreicht. Da hatte ich ganz kleine Pensen. Weiterhin war ich noch beim RAV. Arbeitslosensache erhalten.</p>	Gesellschaftliche Anerkennung im Beruf (ich raffte es nicht – RAV)	Anerkennung
<p>...viele Dinge gehen einfach an mir vorbei. Ich ra ich ich realisiere nicht, was das soll, oder? Mehrfachnennung der Aussage „ich raffte es nicht“ Als Aspie oder als ich? Ich habe gefunden, mit Ihnen fällt es mir sehr leicht ins Gespräch zu kommen. Vielleicht ist es, weil - jetzt müsste man Pause machen - weil Sie auch "en Egge ab händ".</p>	Gesellschaftliche Anerkennung als autistischer Mensch, Gleichberechtigung	Anerkennung

Symbolische Repräsentationen in den einzelnen Interviews

Kategorie	Befragungen	Paraphrasierung	Zuordnung zu Unterkategorie
Ort des Interviews	Bibliothek Zwischen wissenschaftlichen Bücher einen freien Platz finden Schutzglocke um sich haben Scheint zu warten	Studienwahl, studieren, verpasstes Studium Wer in eine Bibliothek geht, sucht aktiv nach einem Medium ⁴¹ für Studium, Beruf, Schule, Freizeit usw. Sie steht da wie ohne Bezug zur Umwelt	Ausbildung Interaktion Soziale Isolation
	Bei Gabi zu Hause Mit dem Velo zu Gabi fahren Auf dem Weg unter einer Baumgruppe abschalten Musste mich nicht einem Gedränge im Bus oder Zug aussetzen	Der Autismus ist privat, in der Schule nur bei Kollegin bekannt Unwissentlich Strategie übernommen für Arbeitsweg Erholung in der Natur Schutz vor Überreizung	Outing Intuition Gesundheit Wahrnehmung
	Bei Kaja zu Hause Wohnung erschien als eine in sich geschlossene, stimmige und irgendwie faszinierende Einheit Ich fühlte mich ziemlich verunsichert Ihre Welt Ich könnte etwas kaputt machen	Erinnerung an Schneckenhaus Eine andere, fremde Welt mit einer eigenen Logik Einladung, diese „Logik“ zu sehen und zu verstehen Fremdes verunsichert Fehlende Passung macht verletzlich	Strategie Soziale Isolation Interaktion Auswirkung von Belastungen
	An meinem Arbeitsort Er hat einen weiten Weg Ich konnte sein Gesicht in der Menschenmenge nicht erkennen „Hallo, du musst Tristan sein!“	Sehen, wie und wo eine andere autistische Lehrperson arbeitet Langer Berufsweg Gesichter erkennen Unwissentlich dieselbe Begrüssung wie vom Schulleiter bei der Anstellung	Anerkennung Entwicklungsverzögerung Interaktion Intuition
Interviewverlauf, Kommunikation und Interaktion	Wieso wählt sie einen Ort, wo eigentlich – wenn überhaupt – nur geflüstert werden sollte? Ich fühlte mich wie unter Beobachtung und fürchtete ertappt und des Ortes verwiesen zu werden. Ich wusste nicht, was die Pausen bedeuteten. Auf die Probe gestellt sein Eher „gebügelte“ Oberfläche im Kontrast zu einer sehr grossen, nicht geäusserten oder benannten Emotionalität darunter Erinnerung an „meinen“ Einbruch während des Interviews und damit einhergehende Panik Unterschiedliche Punkte innerhalb der gesellschaftlichen Anerkennung in Bezug auf die Berufstätigkeit	Die Sicht der Betroffenen fehlt oft in den wissenschaftlichen Büchern, in der Öffentlichkeit Anpassung und Leistung sollen überprüft werden Bedeutung der Pausen Spricht scheinbar emotionslos von sehr belastenden Erlebnissen Emotionen sind wie ausgelagert bei mir Berufliche und gesellschaftliche Anerkennung Stigmatisierungsgefahr	Diagnose / Outing Leistungsfähigkeit Kommunikation Emotionen Anerkennung Stigmatisierung

⁴¹ Anstelle von Medien schrieb ich mehrmals Medizin und bemerkte es nicht. Claudine hatte mit einem Medizinstudium begonnen. ASS ist eine medizinische, neuropsychiatrische Diagnose. Es gibt keine „Medizin“ gegen ASS.

<p>Aus dem Schulsystem herausfallen</p> <p>Sachorientierten Gesprächs Unkomplizierteste Begegnung Der Situation angepasst Rollen sehr klar Emotional fühlte ich mich wenig beteiligt Zeigte mir etwas Persönliches und ihre tiefe Verbundenheit damit nach dem Interview Alles scheint an der Arbeitsstelle zu passen Wertfreie Anregungen und Unterstützung Konstruktiv, mitdenkend und klar, was Klärung vereinfachte</p>		<p>Sachorientiert Begegnung ohne viel Smalltalk Klare Rollenteilung Wenig emotionale Beteiligung bei der „Arbeit“, privat umso mehr Gute Passung an der Arbeitsstelle Wertfreie Anregungen konstruktiv</p>	<p>Kommunikation Emotionen Personelle Ressourcen Stärken</p>
<p>Plötzlich nicht mehr funktionieren Im Kopf vorbereitet Vortrag mit dem Thema „Leben mit dem Asperger-Syndrom“ Fasziniert von ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und der Klarheit Angst Viele belastende Erfahrungen, ohne wirklich sichtbare emotionale Beteiligung Overload</p>		<p>Ein-, Ab- oder Zusammenbruch Kognitive Verarbeitung / Vorbereitung Intensive Auseinandersetzung mit ASS im Moment noch Quelle für sich, wäre aber alles da für eine Weitergabe nach aussen Intensive Fokussierung ist anstrengend, ermüdend und erreicht Grenze zur Überforderung</p>	<p>Auswirkungen von Belastung Kommunikation Wahrnehmung Outing Emotionen</p>
<p>Nicht gewachsen wäre Feinheiten zu wenig herausfiltern Verständigungsschwierigkeiten wären vorprogrammiert Beide beherrschen diesen Dialekt noch einigermaßen Platz an einem Kindertisch, was für viele Erwachsene anstrengend sein kann Schaut mich kaum an Dynamischstes Gespräch Viel Dramaturgie Wir verhaspelten uns oft oder fielen einander ins Wort oder sprachen gleichzeitig Gesprächsfluss etwas verlangsamen Sich verzetteln Zeitdruck Interviewerin – Heilpädagogin – Autistin Fast an den Rand meines Durchhaltevermögens beim Transkribieren Ab-)Brüche, Wiederholungen und Auslassungen oder Lücken tauchten auf, die mir nicht bewusst waren Transkription war eine zermürende und unbefriedigende Angelegenheit Aus dem Sampling herausnehmen wegen Überforderung Unterstützung zum Weitermachen Grosse Aussagekraft des Interviews</p>		<p>Weniger Anpassungsleistungen als von aussen zu erwarten wären Pragmatische Verständigungsschwierigkeiten „Gleiche“ Sprache ist wichtig Zurück auf emotionale Stufe eines Kindes im Beisein einer SHP Blickkontakt Grosse Emotionalität braucht Führung von aussen oder durch eine äussere Struktur Alles ist gleichzeitig Innerer Rollenkonflikt, Vereinbarkeit von Rollen Brüche und Lücken erfordern ein grosses Durchhaltevermögen, um weiterzumachen und es braucht Unterstützung dazu Angst, aus einer Gruppe herauszufallen, den Anforderungen nicht zu genügen trotz vielen Bemühungen und Anstrengungen Mitteilungsbedürfnis aus Sicht eines Betroffenen</p>	<p>Entwicklungsverzögerung Leistungsfähigkeit Kommunikation Strategie Emotionen Ressourcen Wahrnehmung Anerkennung Diagnose Stigmatisierung Auswirkung von Belastungen Outing</p>

1 Interview Claudine

- 2
- 3 I: Okay, es ist heute der 10. August 2015 und ich führe mit Ihnen, Claudine, ein Interview, wofür Sie Ihr
- 4 Einverständnis gegeben haben. Ich habe Ihnen die Fragen zugeschickt und werde Sie zuerst einiges von der ersten
- 5 Seite fragen. Das sind so eher die statistischen Sachen.
- 6 C: Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Vielleicht können Sie da etwas herausschreiben.
- 7 I: Ja, gut. sicher. (--)
- 8 Und Sie können immer sagen, Sie möchten eine Antwort geben oder Sie können Nein sagen.
- 9 C: Ja.
- 10 I: Es kann auch keine Antwort geben. Sie müssen keine Begründung dafür geben.
- 11 C: Ja. (-)
- 12 I: Möchten Sie Ihr Alter bekannt geben?
- 13 C: Ähm.
- 14 I: Oder so ungefähr? (-)
- 15 C: Ja, ich muss jedes Mal nachrechnen. 45.
- 16 I: Ja. (-) Möchten Sie Ihren Zivilstand auch bekannt geben?
- 17 C: Ja, verheiratet.
- 18 I: Ja.
- 19 C: Zwei Kinder. (--)
- 20 I: So in etwa im Teenageralter?
- 21 C: Jetzt habe ich einen Teenager! <<lachend>>
- 22 I: Ja, jetzt haben Sie einen! <<lachend>> Genau. Zwei Kinder haben Sie. Und die ganze Familie wohnt
- 23 gemeinsam?
- 24 C: Mhm, mhm. (-)
- 25 I: Sind Sie heute noch als Lehrperson tätig?
- 26 C: Nein.
- 27 I: Nicht. Dann darf ich Sie noch nach ein paar Angaben fragen von früher?
- 28 C: Ja.
- 29 I: Ja? Dann muss ich schnell nachschauen. (-) Was war Ihre letzte Funktion, als Sie noch in der Schule arbeiteten?
- 30 C: Primarlehrerin.
- 31 I: Ja. Und auf welcher Stufe arbeiteten Sie?
- 32 C: Unterstufe.
- 33 I: Ja. Und seit wann arbeiten Sie nicht mehr in der Schule?
- 34 C: 97. Also 1997.
- 35 I: Wissen Sie noch in etwa, in welchen prozentualen Anstellungsverhältnis Sie waren?
- 36 C: 60 Prozent.
- 37 I: 60 Prozent haben Sie gearbeitet? Mit Klassenlehrerfunktion?
- 38 C: Ja, Ich habe nie mehr als 60% gearbeitet.
- 39 I: Gut. Und wie viele Jahre waren Sie Lehrperson?
- 40 C: Acht Jahre.
- 41 I: Ja. (-) Gehen Sie heute einer anderen Tätigkeit nach?
- 42 C: Nein.
- 43 I: Also Mutter und Familienfrau schon!
- 44 C: Ja, aber nicht in einem beruflichen Anstellungsverhältnis. Oder wie das
- 45 I: also nicht ausserhäuslich
- 46 C: das ist aber nicht ein richtiger Beruf.
- 47 I: Aber Familienfrau ist schon ein Vollzeitjob.
- 48 C: Ja. (--)
- 49 I: Ja. Mhm. Das waren die ersten Fragen gewesen. Dabei ging es vor allem darum zu sehen, woher die
- 50 Informationen kommen. Weil dies auch einen Einfluss hat. Z. B. wenn jemand auf der Sekundarstufe arbeitet, ist dies
- 51 schon fächerspezifisch, das kann allenfalls schon eine Anpassung sein ans Ganze. Deshalb ist die Frage nach der
- 52 Stufe wichtig.
- 53 (-)
- 54 Sie melden sich jederzeit, wenn Sie irgendwo etwas hinzufügen möchten.
- 55 (-)
- 56 Wenn Sie zurückschauen, wie sind Sie dazu gekommen, Lehrerin zu werden? Was hat Sie dazu bewogen?
- 57 C: (--). Ähm. In der Sekundarschule sagte die Hauptlehrerin, die Klassenlehrerin, sie sehe mich nicht in einer grossen
- 58 Schule. Es war klar, dass ich ins Gymi gehen werde. Oder von den Interessen oder der Reife her auch. Ich war nicht
- 59 reif, als dass ich hätte schon in eine Lehre gehen können. Ich war noch sehr unreif, war auch jünger als die anderen.
- 60 Und dann hatte sie einfach gesagt, dass sie mich nicht in einer grossen Schule sehe.
- 61 I: Mhm.
- 62 C: Und dann machte ich bei zwei Gymis die Aufnahmeprüfungen und habe beide bestanden. Und das eine war ein
- 63 kleines Semi. Und dann haben eigentlich meine Eltern und die Lehrerin für mich entschieden. Und es gab dort auch
- 64 noch die Möglichkeit, intern zu wohnen. Und so bin ich auch gerade ins Internat dort.
- 65 I: Also dieses Semi hatte auch ein Internat?
- 66 C: Ja, und dann war ich dort. Ich hatte auch noch Epilepsie und immer auch sehr Angst, dass auf dem Schulweg
- 67 etwas geschehen könnte. Und es war auch schon vorgekommen. Und dann war mir das auch gerade recht, dass ich
- 68 intern wohnen konnte. (--)
- 69 I: Ja. (-) Das war ja dann ein grosser Schritt. Von Zuhause weg, ins Internat und

70 C: ich mag mich eben nicht mehr daran erinnern - an diesen Schritt. Und dann - ich glaube, das war nicht so gross
71 für mich. Ich glaube es wirklich nicht. Und nachher war das in diesem Semi, dass viele danach das Obersemi
72 machten, um Lehrer zu werden. Ich wollte dies jedoch nicht. Ich wollte Medizin studieren. Und habe das
73 Häfelipraktikum gemacht. Und im Häfelipraktikum war mir ein paar Mal unwohl, also, ich habe einfach gemerkt, dass
74 ich überfordert bin mit dem Kontakt zu den Patienten. Und auf der Neurologie, wo ich das Häfelipraktikum machte,
75 war eine MS-Patientin in meinem Alter. Ich war mehrmals im OP und auch bei kleineren Eingriffen. Und ich merkte,
76 ich ertrage dies nicht. Ich dachte, vielleicht geht es dennoch weg. Und dann in der Uni im Medizinstudium hatte es so
77 viele Leute. Und die Hörsäle hatten Tische und Bänke, so ganz eng, dann kann man nicht mehr, also man kann nicht
78 mehr gut hinaus und hinein. Man ist eigentlich dann eingesperrt von den Leuten. Und dann habe ich gemerkt, das
79 geht nicht. Und habe dann (-) die Berufsberatung hat mir dann gesagt, ich soll doch einfach Lehrerin machen. Ich sei
80 doch so vielseitig begabt. Das passe. Also ich hatte es eher überall einfach zum Lernen, sprachlich, mathematisch,
81 musisch, alles eigentlich. Ich hatte nicht - schon Naturwissenschaften, aber, ja.
82 I: Mhm.
83 C: Ich hatte dann aber auch genug gesehen von der Uni.
84 I: ((lacht))
85 C: <<lachend>> Es war einfach dann der bequemere Weg gewesen. Und die Bekannten und die Eltern, die sagten,
86 dass dies ein guter Beruf sei. Mach das! Obwohl ich nach wie vor relativ unreif war <<lachend>>. So bin ich Lehrerin
87 geworden. Ich habe aber Kinder schon sehr gerne. Also es ist nicht ganz verkehrt bei mir angekommen. Ich habe
88 aber während den Praktika und während der Ausbildung gemerkt, dass es nicht ganz stimmt für mich. Und bin dann
89 auf die akademische Berufsberatung gegangen und sie sagten mir, dass sie nicht wissen, wie ich auf Lehrerin
90 gekommen sei. Das würden sie mir jetzt wirklich abraten. Sie hätten mich eher in einem Kriminalistikstudium
91 gesehen. Ich hätte die verschiedenen Fähigkeiten, wo alles zusammenläuft und zum Kombinieren. Das wäre damals
92 aber in Fribourg gewesen. Und dann ist mir alles über den Kopf gewachsen. So wieder eine Veränderung und
93 abbrechen, was ich begonnen habe - nach Fribourg gehen. Und da hatte ich dann zu wenig Energie und Mut. Also
94 wie aus Bequemlichkeit, wenn man das so sagen möchte. Oder aus Angst und den einfacheren Weg genommen, der
95 mich zum Lehrerberuf geführt hatte. Und auch ein Stück weit in die Unabhängigkeit, weil ich gewusst habe, dass ich
96 dann verdienen würde. Und wieder ein Studium zu beginnen, das hätte mich wieder für länger gebunden. Und
97 dadurch, dass ich schon sehr früh von zu Hause weggegangen bin, war klar, dass ich nicht mehr zurück wollte. Und
98 es war jetzt nicht so, dass ich mit meiner Schwester oder meiner Mutter je eine Herzensbeziehung geführt hätte. Es
99 war eher mein Vater. Er war jedoch mehrheitlich abwesend. Aber er war eher wichtig für mich. Deshalb hat es mich
100 nicht zurückgezogen. Und ich kann es heute nachvollziehen, wieso ich diesen Weg gemacht habe, denke aber, es
101 wäre schlauer gewesen, wenn es anders gewesen wäre.
102 I: Dass Sie nach Fribourg gegangen wären?
103 C: Ja.
104 I: Dieses Studium dort gemacht hätten?
105 C: Ja, oder vielleicht bereits früher. Es wäre gut gewesen, wenn ich damals schon die Diagnose gekannt hätte
106 vielleicht, und dies hätte berücksichtigt werden können. Und unter diesem Aspekt auch betrachten. Und dann auch
107 bei der Berufsberatung nochmals schauen, ob der einfachste Weg auch der richtige sei.
108 I: Mhm.
109 C: Ja. So wurde ich Primarlehrerin.
110 I: Und Sie hatten dann die Ausbildung am Obersemi abgeschlossen. War der Abschluss gut möglich oder war es
111 C: Es war ja immer von den Noten nicht schwierig, das nicht zu bestehen <<lachend>>.
112 I: Aha (-), okay? ((lacht))
113 C: Die Arbeit mit den Kindern lag mir schon. Ich merke es auch heute, ich habe es einfacher mit den Kindern als mit
114 Erwachsenen. So auch bei Familienanlässen oder grossen Anlässen lande ich automatisch bei den Kindern. Also ich
115 kann dann nicht - manchmal habe ich das Gefühl, nicht dass ich das suche, aber sie - ich habe auch schon versucht
116 zu verstehen, es ist einfach so. Ich bin - automatisch, das läuft automatisch. Und in den Praktika hatte ich auch nie
117 die Verantwortung und Elternarbeit. Und das ist eher das, was schwierig für mich war. Aber das ist doch eher eine
118 der späteren Fragen.
119 I: Die dazu gekommen ist.
120 C: Ja, äh, ich meine da im Leitfadeninterview.
121 I: Sie können auch - das macht nichts, wenn wir hin und her springen.
122 C: Ich denke, mein Glück war, dass ich von Anfang an immer eine halbe Klasse hatte, d.h. ich hatte gleich Schule
123 wie eine halbe Klasse.
124 I: Also weil es nur eine halbe Klasse war?
125 C: Ja, es war nur eine halbe Klasse. So hatte ich über die Woche verteilt 60% und sehr viel Luft dazwischen immer
126 gehabt. Und es war auch gut, dass ich gerade in - ich glaube, ich war mit noch wenigen anderen, eine der ersten mit
127 einer ISF-Klasse. So hatte man früher gesagt.
128 I: Ja, genau.
129 C: ISF - das war damals noch im Versuchsstadium. Jetzt weiss ich gar nicht mehr, wie das zu Stande kam. Hatten
130 sie damals Lehrermangel? Oder warum die mich überhaupt genommen haben, mich als junge Lehrerin und gerade in
131 dieses ISF? Aber es stimmte wirklich. Dadurch hatte ich auch einen Musiktherapeuten. Auch konnte ich eng mit einer
132 Psychiaterin zusammen arbeiten, die auch Kinder aus meiner Klasse betreute. Dann war da noch die Logopädin. Ich
133 war irgendwie deshalb an den Elterngesprächen nicht immer alleine. Das war natürlich schon ein Glück. Und dann
134 war da natürlich noch die Schulische Heilpädagogin. Sie war oft im Zimmer. Sie war eine sehr erfahrene Lehrerin, die
135 mich immer wieder unterstützt hat und ja, ich denke, das war sehr gut gewesen. Und halt auch dass ich die Kinder -
136 ich könnte überhaupt nie der Manager oder der Polizist oder - was so der Lehrer alles in sich vereint, so. Ich bin -
137 habe nie lehrerzentriert gearbeitet. Ich kann das eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich gar keine Lehrerin
138 <<lachend>> vom Typ her. Doch dadurch, dass dies Kinder mit besonderen Bedürfnissen waren, ähm, und es Kinder

139 sind, die man häufig sehr schnell gerne hat. Sie sind nun einmal sehr besondere Kinder gewesen. Ähm - und so ist
140 das gut gegangen.

141 I: Nur kurz eine Verständnisfrage: War diese ISF-Klasse eine Regelklasse mit integrierten Kindern oder waren es nur
142 Kinder mit besonderen Bedürfnissen?

143 C: Also, jedes Kind hat besondere Bedürfnisse <<lachend>>.

144 I: <<lachend>> Ich meine, nur diejenigen, die abgeklärt waren.

145 C: Ja. Das war aber damals anders als heute. Ich hatte alle Kinder für die Einschulungsklasse. Ich weiss gar nicht, ob
146 es das heute noch gibt?

147 I: Nein, leider nicht mehr. Das war die zweijährige erste Klasse.

148 C: Ja, zwei Jahre für die erste Klasse. Das waren oft normalbegabte Kinder. Ich denke, sie hatten oft ein
149 Reifeproblem. Und dann hatte es aber schon auch diejenigen, die länger Zeit brauchten. Oder eben auch - ich hatte
150 ein Kind mit Gaumenspalte, das noch immer sehr intensiv logopädisch betreut wurde und das, ich denke, sie war
151 normal intelligent. Doch das prägt schon. Ich habe eigentlich diejenigen erhalten, die abgeklärt waren. Ich hatte ja nie
152 viele Kinder, rund 16. Und dann hatte ich sicher noch so drei, vier Kinder, die einfach rund liefen. Aber die anderen
153 sind eben auch rund gelaufen. Also, dadurch, dass ich sowieso individualisieren musste, ist das irgendwie, kam das
154 nicht darauf an. (-) Ich weiss es nicht mehr, ich hatte nie den Eindruck, dass ich eine Sonderklasse hätte. Alle sagten
155 immer, dass du das kannst mit dieser Klasse und hatten mich irgendwann so nervtötend und schwierig gefunden und
156 - ich habe das gar nicht so erlebt und auch nicht so empfunden. Ehrlich gesagt. Ja, ich fand am Schulgeben
157 schwierig die Elternarbeit (--). Ich glaube durch meine Grösse und meine Art erschien ich nicht automatisch so
158 kompetent. Ich hatte nicht so eine natürliche Ausstrahlung für äh Kompetenz. Auch beim Schulgeben hatte ich nie
159 eine solche natürliche, autoritäre - Autorität gehabt, wovon man denken könnte, das wäre für einen Lehrer günstig.
160 Also ich bin eher an die Elterngespräche gegangen und habe gewusst, sie kennen ihre Kinder seit sieben Jahren und
161 ich kenne sie seit einem halben Jahr. Ich habe eigentlich nie so gefühlt, dass ich wissen müsste, was man jetzt wie
162 machen müsste. Es war eher ein gemeinsames Sammeln und dann miteinander schauen, wie es weitergeht. Und
163 das stimmte ja auch für viele Kinder, die waren auch notenbefreit.

164 I: Ja.

165 C: Da hatte ich ja auch die Heilpädagogin zur Unterstützung. Doch grundsätzlich fand ich Elternabende und
166 Elterngespräche sehr schwierig. Was ich auch als unerträglich empfunden schwierig empfunden habe, war das
167 Lehrerzimmer. Ich glaube, es war damals auch speziell schwierig. Es wurde ein Supervisor eingeschaltet. Es gab wie
168 zwei Gruppen innerhalb der Lehrer.

169 I: War das ein grosses Schulhaus?

170 C: In P.

171 I: Das ist ein Dorf? Ich bin aber nicht ganz sicher?

172 C: Ja. Jede Klasse wurde zweifach geführt. Ich weiss gar nicht, weshalb es diese Gruppenbildung gegeben hat, die
173 einen gingen ganz klar immer auswärts ins Restaurant, die anderen waren immer dort. Es war so eine ganz
174 unangenehme Stimmung. (--)

175 I: Und Sie kamen neu dazu?

176 C: Ich kam neu dazu. Aber ich konnte mich von meiner Art her nirgends integrieren. Ich habe dann auch gemerkt,
177 dass es ein ganz verhasstes Ämtli gab. Und das war die Pausenaufsicht und ich hatte die am liebsten und fand, dass
178 ich das schon mache <<lachend>>.

179 I: ((lacht))

180 C: <<lachend>> weil es mir dort am wohlsten war. Und ich fand es auch so spannend, da ich dadurch alle Kinder des
181 Schulhauses kannte. Und auch meine, also meine Schüler <<lachend>>

182 I: <<lachend>> Ja, klar.

183 C: konnte sie in einem anderen Kontext kennen lernen. Ich war in der Pause und konnte so Pause machen. Das
184 Lehrerzimmer war undenkbar. Ich weiss nur noch, dass der Supervisor an einem Samstag gekommen war, wir hatten
185 sowieso damals noch am Samstag Schule. Wir mussten uns in der Turnhalle aufstellen, wo wir wären, wie nahe bei
186 wem. Da gab es klar die zwei Gruppen. Da wusste ich klar, mein Platz ist in der Garderobe draussen <<lachend>>.

187 I: ((lacht))

188 C: <<lachend>> Da ging ich nach draussen. Was ja aber auch niemand bemerkt hat. Das war auch typisch, oder.

189 I: Ah, das fiel niemanden auf?

190 C: Nein.

191 I: Auch nicht dem Supervisor?

192 C: Nein. (-)

193 I: Okay?! (-)

194 C: Ja, das war halt so. Aber mir war wohl. Ich wollte nicht so dabei sein. Ja, aber das finde ich schon ein schwieriger
195 Punkt. Ich habe das auch gemerkt an der nächsten Stelle.

196 I: Wie lange waren Sie an Ihrer ersten Stelle?

197 C: Sechs Jahre. Also zwei Klassenzüge. Dass das noch schwierig ist für mich. So.

198 I: War das ein Grund, weshalb sie die Schule gewechselt haben? Wegen der Schwierigkeiten im Team?

199 C: Ja, aber es ging mir nach diesen sechs Jahren aber psychisch schon nicht mehr gut. Ich hatte natürlich immer auch
200 wieder Einbrüche, schon früher, schon als Kind (--). Aber damals ging es mir so schlecht, dass ich dachte, das sei -
201 damals wusste ich von nichts - ich nahm mich einfach depressiv war und dachte, dass dies vielleicht wegen der Schule
202 sein könnte. Und wechselte dann die Stelle. Habe aber eigentlich mich ja dabei mitgenommen. Also ja, es war wieder
203 eine halbe Klasse. Ich schaffte es zwei Jahre - nein, eineinhalb Jahre nur. Aber ich rutschte immer tiefer in ein Loch.
204 Und dann ein halbes Jahr vor Schulschluss hatte ein Kollege die Klasse übernommen und sie behalten. (--)

205 I: Ja. (-)

206 C: (---)

207 I: Mögen Sie etwas darüber erzählen, wie sich die Depression äh die Einbrüche geäussert haben?

208 C: Ja, als Kind mag ich mich auch nicht mehr so ganz erinnern. Ich weiss nur, dass es immer hiess, ich sei komisch.
209 Dass ich - heute würde man sagen gemobbt - wir sagten einfach plagen. Dass sie mich geplatzt haben, und ähm,
210 dass der Hausarzt fand, dass ich abgeklärt sein sollte. Ich sollte zu einem Kinder- und Jugendpsychiater. Und meine
211 Eltern fanden, das komme nicht in Frage. Und dann von damals weiss ich es schon noch. Ich war depressiv und
212 wollte eigentlich nicht da sein.
213 I: Mhm.
214 C: Mhm. Ähm, ja. (--) Im Semi profitierte ich von der Musik. Ich konnte Klavier lernen, das konnte ich vorher noch
215 nicht, und Cello hatte ich auch. Und das hatte mich über alles getragen. Das ist heute noch so. <<lachend>>
216 I: Ich wollte gerade fragen, ob das heute noch so ist?
217 C: Ja, ich denke.
218 I: Machen Sie heute noch Musik?
219 C: Ja, ich habe schon Freunde. Ich fühle mich in einer Gruppe nicht so wohl. Einzig im Orchester, weil dort - man ist
220 mehr in der Gruppe und hat seinen Platz, hat seine Noten, seine Rolle und gehört trotzdem dazu. Doch wenn es
221 dann um ein Fest oder eine Party geht, bin ich oft nicht dabei oder sonst halt, ja, dann ist es für mich wieder
222 schwierig. Aber grundsätzlich fühle ich mich wohl im Orchester. Ich denke, es ist das einzige, das ich an Gruppe oder
223 Hobby so bewältigen kann. (-)
224 I: Mhm.
225 C: Ja. (---). Nach dem Einbruch in der Schule - also - dort hatte es, dort hatte es ja bereits angefangen in der ersten
226 Schule und wurde nachher immer schlimmer und (-) dort war ich dann für lange Zeit in der Klinik. Also einmal für ein
227 drei Vierteljahr und später noch ein halbes Jahr. Und dort geschah etwas, das ich wirklich nicht nachvollziehen kann
228 oder mich nicht mehr daran erinnern kann. Also ich weiss nur, dass - ähm - nach dem zweiten Mal in der Klinik, als
229 es mir wieder besser ging, haben wir angefangen ähm - also die Klinik R - also (-)
230 I: Ja, ich kenne sie.
231 C: haben wir angefangen zu besprechen, wie es weiter gehen soll. (-)
232 I: Ja.
233 C: Dann habe ich erst erfahren, dass ich jetzt frühpensioniert sei, dass ich nicht mehr Schule geben dürfe. (-)
234 I: Also (-), das
235 C: Also, das war in der Klinik R irgendwie eine Entscheidung der Ärzte und der - äh
236 I: das muss ja irgendwie die Schulgemeinde oder Schulbehörde...
237 C: das muss irgendwie über - ja, das war ja schon über die Bildungsdirektion, die Versicherungskasse (-)
238 I: Ja?
239 C: und auch Bern war involviert. Ich habe ein Schreiben, also - wieso auch Bern?
240 I: Bern?
241 C: Vielleicht auch noch etwas. Ich weiss es nicht. Ich weiss einfach, dass ich dieses Schreiben habe, und ähm, weiss
242 aber gar nicht mehr, ob es Gespräche gegeben hat, ob ich irgendwo unterschreiben musste. Ich kann mich an all das
243 nicht mehr erinnern. Ich weiss nur, dass ich damals, es wäre damals darum gegangen, dass ich die Klinik hätte
244 verlassen können. Doch das ‚tischte‘ mich gerade noch einmal ab.
245 I: Wow.
246 C: Weil ich das irgendwie nicht realisiert hatte,
247 I: Ja?
248 C: und das ist für mich bis heute noch nicht ganz verständlich, also. (---)
249 I: Und da hatte es nachher nicht irgendwie Gespräche gegeben?
250 C: Das wird Gespräche gegeben haben, nur ich weiss es nicht mehr. Weil es mir so schlecht ging.
251 I: Aber nachher, als es Ihnen wieder besser ging?
252 C: Doch, eben dann haben sie geredet darüber, wie es weitergehen soll. Dann habe ich gesagt, dass ich mir eine
253 Schule vorstellen könnte - ähm- (---)
254
255 *Im Hintergrund tauchte eine Gruppe Jugendlicher auf, die eine Einführung in die Bibliothek erhielten. Der Leiter*
256 *sprach sehr laut, die Jugendlichen waren unruhig. Die Ablenkung war gross, Pausen zwischen C und I deuten darauf*
257 *hin.*
258
259 C: also ich sagte dort konkret, dass - ähm (-)
260 I: Jetzt ist es gerade etwas irritierend, wenn die da daneben
261 C: ich habe (-). Ich weiss nicht mehr - ähm
262 I: Sollen wir eine Pause machen?
263 C: Ich weiss nicht mehr. Was war die Frage?
264 I: Sollen wir eine kurze Pause machen? Es ist gerade auch sehr laut nebenan.
265 C: Ja.
266 I: Möchten Sie etwas trinken?
267 C: Ich habe etwas mitgenommen.
268 I: Machen wir schnell eine Pause.
269
270 *Pause*
271
272 I: Jetzt ist gerade die ganze Gruppe da.
273 C: Ja.
274
275 *Pause*
276

277 I: Jetzt sind sie weitergegangen. Stehen geblieben sind wir, als Sie in der Klinik waren und plötzlich dieses Schreiben
278 in Händen hielten und nicht wussten, woher das eigentlich kommt. Mit einer Verfügung, dass Sie als Lehrerin nicht
279 mehr, also endgültig nicht mehr arbeiten dürfen oder nur für eine gewisse Zeit oder unter gewissen Bedingungen?
280 C: Nein, es stand dort ziemlich endgültig und ähm - die Frühpensionierung und fertig. (-) Und dann (-) ich weiss, ich
281 habe dann (-) ich habe das am Anfang noch gar nicht realisiert, weil ich habe dann, ich weiss noch, ich habe mit
282 diesem Arzt gesprochen, wie weiter und ich habe so gedacht, ich könnte mir vorstellen, dass ich mit kleineren
283 Gruppen oder mit Kindern mit Teilleistungsstörungen oder Behinderungen. Dass dies etwas wäre, das ich gerne
284 machen würde. Ich habe als Jugendliche in einer HPS, die Schule U... (-)
285 I: Ja, die Schule U ist dort.
286 C: Ja, und ich war manchmal dort und ich habe auch einmal ein Praktikum dort gemacht. Aber das war noch vor dem
287 Seminar. Einfach, weil ich dort helfen wollte. Sie haben mich auch für Lager angefragt, dass ich mitgehen konnte.
288 Aber ich hatte keine pädagogische oder erzieherische Aufgabe. Ich habe Rollstühle geschoben oder - das brauchten
289 sie ja auch. Aber als ich dort ein Praktikum machte, war ich noch zu jung. Da habe ich vor allem Essen eingegeben
290 oder eben auch immobile Kinder begleitet.
291 I: Mhm.
292 C: Da war etwas, da merkte ich, dass ich nicht auf die verbale Kommunikation angewiesen bin, um mich mit
293 jemandem zu verstehen. Dann (-) das denke ich heute auch noch. Aber, dann habe ich das so gesagt. Und dann
294 sagte er, ja, das wäre unmöglich. Da müsste ich mich zuerst sonst wieder bewähren. Und (-) ich habe das Wort, ich
295 müsse mich zuerst bewähren, das habe ich viel gehört, und ich wusste nie, was sie damit meinten. Und dann sagte
296 ich, eben (-) innerhalb irgendetwas sonst auch mit Behinderten, vielleicht eher im Pflegerischen. Aber ich wollte auch
297 immer ohne Körperkontakt. Und das ging ja nicht. (-)
298 I: Ja.
299 C: Dann hatte ich die Idee mit der Ergotherapie, weil ich das ja kennenlernte. Ich wollte es jedoch nicht mit psychisch
300 beeinträchtigten Menschen, aber mit körperlich Beeinträchtigten. Und dann sagten sie ganz klar nein. Das würde nicht
301 gehen. Und ich fand aber, dass ich etwas mit dem Lehrerberuf, das was ich eigentlich lernte, dass ich eventuell
302 wieder zurück könnte, das irgendwie integrieren könnte. Dann sagten sie, ich könnte sowieso nicht mehr zurück. Und
303 dann verstand ich erst (-), aha. Wieso dann nicht? Ich weiss noch, als ich dann draussen war, und es mir besser
304 ging, startete ich ein Telefon an die Bildungsdirektion. Da sagten sie, nein, dass es schon richtig wäre. Das würde
305 nicht in Frage kommen. (-)
306 I: Also, Sie fragten nach, ob Sie wieder...?
307 C: Ich berichtete ihnen von diesem Schreiben. Und ich könne es nicht nachvollziehen.
308 I: Ja, - ja.
309 C: Das war ja natürlich jemand, der (-) die Schreiben kannte und sagte einfach, dass das Schreiben gelte. Das würde
310 dies bedeuten.
311 I: Ja, - ja.
312 C: Und dann habe ich (-) ja, habe ich irgendwie (-). Also, nach der Klinik habe ich nichts mehr Richtiges gearbeitet.
313 Nur noch in der Tagesklinik und (-) Tageszentrum (-) und in einer geschützten Gärtnerei der Epilepsie-Klinik (-) und
314 einfach so gearbeitet. Dann wurde ich schwanger. Dann kam mein erstes Kind zur Welt. Und als das zweite Kind
315 kam, waren wir viel im Spital, da ein Kind länger krank war (-) und ich hatte immer wieder diese Einbrüche. Viel
316 später habe ich noch einmal, das war erst vor einem Jahr, habe ich nochmals angerufen in die Bildungsdirektion.
317 Und gefragt, wie das sei, wie (-) weil ich mir vorstellen könnte, da es heute ja einfacher sei, ein Kleinpensum zu
318 erhalten, irgendeine Altersentlastung oder so etwas.
319 I: Genau!
320 C: Da sagten sie mir, (-) sie sagten mir: „Egal ob Sie vier Stunden arbeiten oder ob Sie ein 100% Pensum haben,
321 Sie müssen 100% gesund sein. Wenn Sie das nicht sind“ - und sie hatte auch noch gesagt, „müssen Sie sich eben
322 noch bewähren!“ Und sie müssten - ich könne nicht einfach sagen, ich sei jetzt wieder gesund, ich komme wieder, ich
323 sei da. Das müsste - das wäre ein grösserer Prozess. Und ähm (-) und sie - es war ein langes Telefon. Ich hatte
324 immer wieder gefragt und habe meine Situation geschildert. Und sie sagte ganz klar, nein. (-) Das war dann auch
325 wieder schwierig für mich. Nicht dass ich mich wieder so sehr in eine Klassenlehrperson zurücksehnen würde, aber
326 ich habe durch meine Kinder gesehen, dass es da ja schon auch (-) es gibt ja solche Stellen.
327 I: Es gibt verschiedene.
328 C: Ich hätte mir auch vorstellen können, in einer Krippe oder in einer Privatschule. (-)
329 I: Ja. - Ja.
330 C: Dort arbeiten sie anders. Während eines Ausbildungspraktikums war ich auch in einer Steiner-Schule. Ich hätte mir
331 auch so etwas vorstellen können. Und denke jetzt (-) das wäre die einzige Möglichkeit, also in einer privaten Schule,
332 die nicht (-) die sind ja zwar auch staatlich anerkannt. Die aber vielleicht viel offener sind. Offener auch sind für ein
333 Praktikum oder offener sind für einen Versuch (-) sonst (-) ähm, aber das ist ja jetzt hier gar nicht das Thema. Es ist ja
334 I: Doch, es ist...
335 C: doch, es ist, dass ich wieder Fuss fassen möchte.
336 I: Sie würden gerne wieder arbeiten.
337 C: Ich glaube, es würde mir helfen.
338 I: Ja.
339 C: (-) Stabiler zu sein. Ja, ähm, ich weiss, dass ich die (-) heilpädagogische Ausbildung nicht würde bewältigen
340 können.
341 I: Sie würden sie nicht bewältigen?
342 C: Nein!
343 I: Okay.
344 C: Mein Arzt meinte immer, ich solle ein Fernstudium machen. Irgendetwas Naturwissenschaftliches. Aber (-) ich
345 glaube, ich könnte ein Leben lang studieren. (-) Nicht dass es mich nicht interessieren würde oder dass ich das nicht
346 gerne machen würde. Aber, mein Ziel ist eher - ich studiere schon die ganze Zeit <<lachend>>

347 I: Ja, - ja?
348 C: Ich habe meine Themen.
349 I: Ja. – Ja?
350 C: Und Interessen. Es geht mir eher um - ich glaube, es würde mir gut tun, mit Kindern zu arbeiten. Das ist das eine.
351 Jemand sagte mir, es sei eine Zumutung, wenn jemand, der psychisch krank sei, auf die Kinder losgelassen würde.
352 Das ist mir auch noch im Kopf, stimmt. Das kommt mir jetzt wieder in den Sinn.
353 I: Das wäre jetzt eine echte Stigmatisierung.
354 C: Deshalb bin ich jetzt in diesem Bereich schon sehr vorsichtig und nicht ermutigt. Aber es ist ein grosses Thema für
355 mich im Moment. Irgendwo (-) wieder können. (--)
356 I: Haben Sie dann (-) haben Sie dann IV erhalten?
357 C: Mhm.
358 I: Oder, es gibt ja auch, ähm, wie sagen sie dem, (-) Jobcoach oder Jobberatung oder Umschulung und all das Zeug.
359 C: Ja.
360 I: Haben Sie so etwas erhalten?
361 C: Ja, ich habe der IV einmal geschrieben, da geschrieben, dass ich wieder mit Arbeiten beginnen möchte und so.
362 Und dann haben sie es abgelehnt. (-- Ich weiss nicht, warum, aber (-- also ich kann sie jetzt nicht mehr fragen, weil
363 sie lebt nicht mehr. Ich hatte damals immer meine Therapeutin verdächtigt. Dass die IV sie, mit ihrer Rücksprache -
364 und sie es dann nicht empfohlen hat. Denn sie hat immer gefunden, ich sei nicht stabil. Das stimmt. Ich werde
365 wahrscheinlich nie stabil sein. Wie kein Mensch stabil ist, oder?!

366 I: Ja.
367 C: Ich habe immer wieder Einbrüche. Aber ich denke, (-- und sie sagte immer, dass wenn, dann nicht mit Menschen.
368 Sie würde mich nicht mit Menschen arbeiten sehen. (-)
369 I: Und dann waren Sie lange in dieser therapeutischen Beziehung?
370 C: Ja, aber sehr punktuell nur. Also jede Jahreszeit einmal, haben wir es einmal gemacht.
371 I: Ja. Und jetzt haben Sie sonst noch Unterstützung.
372 C: Jetzt habe ich neu jemanden.
373 I: Ja. (-) Wo Sie regelmässig hingehen können?
374 C: Ja, und sie habe ich auch schon gefragt. Aber auch sie sagte, sie würde dies viel zu früh finden. Und (---)
375 I: Ich würde gerne noch einmal zurück zu ein paar Fragen, die alles vielleicht noch ein wenig mit dem Autismus in
376 Zusammenhang bringen könnten. Je nachdem, wenn es Ihnen recht ist. Wäre dies gut?
377 C: Mhm.
378 I: Wie alt waren Sie, als Sie die Diagnose erhielten? Oder wieso haben Sie...
379 C: Vor einem Jahr.
380 I: Erst vor einem Jahr?
381 C: Ja. (---)
382 I: Und wie ist es dazu gekommen, dass das erst jetzt passiert ist?
383 C: (-- Ja, ich hatte ja bereits viele Diagnosen.
384 I: Das nehme ich an <<lachend>>.
385 C: ((lacht))
386 I: Das nehme ich an <<lachend>>. Das ist so der normale Weg.
387 C: ((lacht)) Spannend ist es, wenn ich so zurückschaue. Ich nahm die Berichte nochmals hervor von der Klinik.
388 I: Von der Klinik werden sie einige haben!
389 C: Ja, von Z und im 97, da sagte ein Arzt, hatte geschrieben, dass er denke, dass ich - aber das hat anders gelautet
390 (---) Persönlichkeitsstörung mit autistischen Zügen.
391 I: Mhm.
392 C: Das war das erste Mal, dass dies kam. Aber, das war damals, als ich dort war, gar nie Thema. Und die Berichte
393 erhielt ich erst später und das sagte mir gar nichts. Für mich war Autismus etwas ziemlich Übles. Also, ich dachte, so
394 etwas habe ich sicher nicht. (--)
395 I: Ja.
396 C: Und dann habe ich, darauf gekommen bin ich, um das abzuklären, als ich einen Artikel über Christine Preissmann
397 las,
398 I: Mhm.
399 C: wo beschrieben war, dass sie darüber ein Buch geschrieben habe. Und irgendwie das, was sie über Autismus
400 oder Asperger schrieb, das empfand ich schon komisch. Und dann las ich ihr Buch und hatte das Gefühl, sie
401 schreibe über mich. Ich hatte immer wieder so etwas wie eine Verschiebung beim Lesen <<lachend>>
402 I: ((lacht))
403 C: <<lachend>> beim Lesen. Ich dachte, wieso kennt die mich? Und Dinge so schön formuliert, ausformuliert, wie ich
404 es nie gekonnt hätte, sondern einfach nur empfunden habe - als Druck, als Last. Dann war es für mich gerade ganz
405 klar, als ich das Buch las. Weil es so - so - so stark übereinstimmte. Als ich es reflektierte bis zurück in die Kindheit -
406 wurde ganz vieles plötzlich erklärt, was ich nie verstand. (-) Und auch einerseits das Verstehen von früher und dann
407 auch ein verständlicher Gedanke damit. Also gerade in der Beziehung zu meiner Mutter, die fand, dass ich ein ‚huere
408 verdammte Eremit‘ sei und so. Also, die gar nicht damit umgehen konnte. Jetzt habe ich verstanden, dass das - ich
409 fand oft, dass die anderen spinnen. ((lacht)) Ich fand die anderen einfach total ‚schräg‘. Und realisierte dann, dass es
410 vielleicht doch nicht einfach nur so war, wie ich es wahrnahm. Für mich war das jetzt auch wichtig. (-- In der
411 Beziehung zu Verwandten vielleicht verständlicher zu sein. Vielleicht. (--)
412 I: Und dann haben sie sich abklären lassen?
413 C: Ja, ich habe das, - dann war das eben, - dass das gerade mit einer ganz schwierigen Situation zusammengefallen
414 war, wo es mir schlecht ging. Das andere ist nicht so spezifisch autistisch. Es war einfach so schwierig und ich hatte
415 keine Therapeutin, keinen Therapeuten und nichts, und war aber im Notfall und kam zu einer ganz jungen Ärztin,
416 einer Assistenzärztin, eine ganz, ganz spezielle - und die sagte mir nach der ersten Nacht, sie könne mir schon

417 sagen, was ich habe. Und nach ihr hatte ich Schizophrenie und ich habe dissoziiert und ich war, was weiss ich noch.
418 Und sie gab mir noch vor Ort ein Medikament und ich schaffte es damit kaum nach Hause. Und dann wusste ich, ich
419 muss selber etwas machen. Und dann habe ich im Internet gesucht und fand einen Arzt für Autismus und habe mich
420 selber angemeldet. (--)
421 I: Ja.
422 C: So ganz genau, weshalb er das so sicher diagnostizieren konnte, weiss ich auch nicht. Ich hatte es mir anders
423 vorgestellt, als er es dann machte.
424 I: Was stellten Sie sich vor?
425 C: Ja irgendwie wissenschaftlicher. Ein wenig - ich hätte es bevorzugt, so - so Fragen oder Punkte, an denen man
426 hätte sehen können, so wie Tests mit Punkten, bei denen man sieht, und dann kann man erfassen, wie und wo. Ich
427 denke, wenn ich in der Forschung wäre, würde ich dort ein anderes System wollen. Nicht einfach so Gespräche und
428 Interviews - und dann schon hie und da etwas aus einem Fragebogen gefragt. Oder auch so Gesichter und Gefühle
429 und so - habe ich dann nicht so gut können. Ich glaubte, andere könnten das auch nicht, das ist auch schwierig. Also,
430 ich weiss nicht. Er sagte dann <<lachend>>, doch, doch, er habe den Test auch gemacht, und das sei für ihn nicht so
431 schwierig
432 I: ((lacht))
433 C: und er ist ja auch besonders und er kennt die Tests.
434 I: ((lacht))
435 C: <<lachend>> Für mich ist es nicht so klar gewesen.
436 I: Mhm.
437 C: Aber für mich stimmte es sowieso. Genau wie vorher, bevor ich bei ihm war.
438 I: Ja. Für Sie stimmt also die Diagnose in diesem Sinne?
439 C: Ja, Ich hätte es gerne einfach noch anders bestätigt gehabt. Einfach wissenschaftlicher.
440 I: Wissenschaftlicher. Ja. Wenn Sie jetzt so zurückschauen zu Ihren Stellen, als Sie in der Schule gearbeitet haben,
441 und das jetzt mit dem Autismus, mit dem Asperger wissen, würden Sie sagen, dass Sie da Verbindungen allenfalls
442 sehen? Oder Sie erwähnten z. B. den Elternkontakt, das Lehrerzimmer, oder dass Sie die Pausen gerne hatten, die
443 Pausenaufsicht dort. Ich weiss nicht
444 C: Vielleicht die kleine Gruppe. Die kleine, konstante Gruppe, wo auch der Geräuschpegel relativ niedrig war und (--)
445 und ja, dadurch dass ich nie Polizist spielen musste. Ich weiss auch nicht. Wir haben einander akzeptiert. Ich meine,
446 ich wäre überfordert mit einer 27-er Klasse und wenn es um die Stoffvermittlung geht und ein ‚Gwusel‘ ist. Ich stelle
447 mir auch vor, ich hatte zwei Pflegekinder - und dann, das war so eine Notfallsituation. Und dann im Wissen darum,
448 dass die Kinder jetzt fremdplatziert sind. Man wusste das, aber man (-) und ich hatte sie dann drei Jahre. Und ich
449 glaube, vieles, gerade mit so verstörten oder schwierigen Kindern, also die Kinder sind nicht schwierig, aber sie waren
450 hirngeschädigt. Sie kamen schon auf einem Entzug auf die Welt. So war vieles schwierig für die beiden.
451 I: Ja.
452 C: Ähm, und ich glaube, das wurde damals so sichtbar. Aber ich glaube, das gilt auch für die Schule. Ich bin sehr
453 ruhig und sehr strukturiert. Ich kann einfach nur eines nach dem anderen. Und das hat die Ruhelosigkeit und die
454 Ängste dieser beiden Kinder sehr schnell gesenkt. Und das glaube ich, ist in einer Schulklasse auch hilfreich, wenn
455 es - ich weiss es nicht. Ich erlebe im Moment die Schule nur von aussen, wenn ich sehe, was bei meinen Kindern in
456 der Volksschule läuft. Ich finde, es läuft unheimlich viel. Es ist zerstückelt und auch vielleicht dann mit zwei
457 Lehrpersonen. Und dann gibt dieser Aufgaben bis dort und jener sagt, auch wenn sie ihn erst wieder am Freitag
458 sehen. Und eines meiner Kinder hat wahrscheinlich auch Asperger. Und es leidet sehr unter diesem Vielen. Ich gab
459 Blockunterricht. Das machte ich einfach. So wie sie es in der Steiner-Schule oder in einer mir bekannten Privatschule
460 machten. Ich konnte das. Ich glaube, das entspricht mir und entsprach auch vielen Kindern. Ich könnte jetzt nicht
461 sagen, dass dies das Mittel der Wahl sei. Aber ich denke, gerade bei Kindern, die mehr Zeit brauchen, dass es ihnen
462 hilft. Dass sie nicht immer wieder dies wegräumen und jenes hervorholen müssen. Und dann haben sie Turnen. Und
463 das alles speichern müssen. Und dann gibt es noch das Aufgabenheft. Da denke ich von mir, wie ich es einfach
464 machte, kam der Schule zu Gute in der Rolle, die ich damals hatte.
465 I: Und das war möglich vom Team oder der Schulleitung? Oder mussten Sie sich dies erkämpfen?
466 C: Das war möglich, da es im Rahmen eines Schulversuches stattfand. Weil - es war möglich, weil ich auch nur so
467 konnte ((lacht)). Es war möglich, weil wahrscheinlich der Musiktherapeut auch so arbeitete und dachte. Und weil
468 wahrscheinlich alle merkten, das kommt gut. Und da würde ich heute mit einer grossen Klasse scheitern. Was da
469 alles läuft! (--)
470 I: Die Einbrüche und Depressionen, die Sie damals hatten während des Arbeitens oder zunehmend hatten, denken
471 Sie, dass dies irgendwie etwas mit dem Asperger-Syndrom zu tun hatte?
472 C: Ja. Es war einfach alles zu viel. Es wurde immer mehr zu viel. Das war so wie (---)
473 I: Was denken Sie, können Sie es irgendwie aufschlüsseln?
474 C: Die Elterngespräche hatten mir vor allem an der zweiten Stelle das Genick gebrochen. Ich arbeitete da in einer
475 reichen Gemeinde. Ich hatte einerseits Kinder aus einer Überbauung mit vorwiegend Asylanten. Und dann war der
476 grössere Teil Kinder, von denen ich gar keine Adresse hatte. Die zum Teil vom Chauffeur gebracht und abgeholt
477 wurden - bis auf den Pausenplatz. Er hielt sich nicht an das Fahrverbot auf dem Pausenplatz. Und dies aus
478 Sicherheitsgründen. Ich hatte da schon eine spezielle Situation angetroffen. Mit den Kindern hatte ich es gut. Aber
479 die Elternarbeit gestaltete sich sehr schwierig, weil - das waren Eltern, die gar nicht da waren. Sie waren an einem
480 Ärztekongress da und dann dort. Da war ein Hausmädchen, das ausrichten musste, dass sie nicht wollten, dass ihr
481 Kind neben einem Asylantenkind sitzt. Es war einfach sehr speziell. Und die Elterngespräche liefen ganz anders ab,
482 als ich es dachte. Da musste ich mich sehr beweisen. Es ging mehr um mich als ums Kind. Wenn etwas mit einem
483 Kind gewesen war, das negativ - negativ als Problem antönen wollte, dann war ich es. Das empfand ich als sehr
484 schwierig und fühlte mich stark in Frage gestellt. Aber ich sage nicht, dass das der Durchschnitt war.
485 I: Ich denke, es war sicher eine sehr spezielle Situation.

486 C: Und sicher schon, weil ich das Selbstbewusstsein nicht mit Löffeln gefressen habe. Ich liess mich sehr
487 beeindruckt. Auch die Erscheinung - dieser Leute. Aber auch der Kinder <<lachend>>. Aber das war schon sehr
488 speziell.

489 I: Doch grundsätzlich war es eine sehr anspruchsvolle Situation, die aber nicht direkt etwas mit Ihrem Aspergersein
490 zu tun hatte. Oder würden Sie sagen, dass...

491 C: Ich denke, dass die anderen es lange dort aushielten. Und vielleicht hatte es damit zu tun, dass ich sehr unsicher
492 war. Und es mich sehr beeindruckt, wenn jemand da einfach - jemand von einem grossen Modehaus ist - oder Dr.
493 Dr. ist. Und wenn sie mit ihren Anforderungen so ganz klar an mich herantraten. Ich bin nicht so kompetent, dass ich
494 dann reagieren könnte, oder da bin ich im sozialen Bereich, oder wie sagt man dem, dass ich nicht so gut reden
495 kann. Ich glaube, dass andere professioneller auftreten können. (--) Sonst mit dem Asperger (-) und dass es für die
496 Kinder nicht merkbar ist. Und auch wenn ich sage, dass es eine zu grosse Belastung war. Das war, dass ich enorm
497 viel Vorbereitungszeit brauchte. Ich musste den Unterricht bereits im Voraus durchgehen mit allem, wann wer was zu
498 tun hat. Ich musste es für mich ganz eng strukturieren. Oder auch die Turnstunden musste ich bis ins Detail
499 vorbereiten, damit ich in der Turnstunde selber oder in den Stunden selber ein Gerüst hatte, an dem ich mich halten
500 konnte. Das ermöglichte mir dann, dass ich frei war. Und das traf ich bei anderen Lehrern nie an, auch nicht im
501 Seminar bei den Vorbereitungen. Auch später war ich erstaunt, wenn ein Lehrer ins Turnen gehen konnte und sagte,
502 er wisse gar nicht, was er heute machen soll.

503 I: Ups! <<lachend>>

504 C: Das ist ja heute die Regel!

505 I: Okay?!

506 C: Ihnen kommt auf dem Weg zur Turnhalle die Inspiration und sie sind genug flexibel, dass sie im Moment sehr
507 leicht reagieren können und Dinge aufnehmen oder verwerfen können. Und das ist für mich, ich musste schon
508 vorbereiten. Und auch Elternabende oder Elterngespräche, ich hätte eigentlich nicht mehr hingehen müssen. Ich
509 hatte die Elternabende und Elterngespräche schon x-mal durchgenommen, bevor sie eigentlich waren. Doch es war
510 natürlich so, dass die anderen sich nicht an mein Drehbuch hielten. Deshalb hatte ich verschiedene Varianten und
511 diese Vorbereitung war schon äusserst belastend.

512 I: Das tönt sehr zeitintensiv neben allem in der Schule.

513 C: Ja. Ja, mein Vorbereitungsbuch reichte nie und nimmer. Und wenn ich andere gesehen hatte, die hatten da
514 einfach so - ich glaube, ich sehe es auch bei meiner Schwester, wenn ein Fest ist. Sie ist sehr spontan und merkt
515 sofort, was es gerade braucht. Ich merke das nicht so genau. Das Spontane fehlt mir und macht mir Angst. Ich
516 glaube, es ist schon eine Begabung, wenn ein Lehrer das hat, wenn er etwas einfach so erfassen kann.

517 I: Ja.

518 C: (--) Das könnte vielleicht ein wenig zusammenhängen.

519 I: Wie konnten Sie sich dabei erholen?

520 C: ((lacht)) Ich schlief über Mittag in der Lesecke auf einer Matratze - und legte mich hin. Halbtot. Ich hatte einfach
521 nichts mehr anderes. Und ja - einfach mit diesen 60% und den Ämtchen, die man hat, wie das Material, den
522 Kopierapparat, was es dann ist. Aber ich glaube, heute ist es mehr als damals.

523 I: Ja, es ist anders.

524 C: Ich glaube, es ist heute noch mehr Administration und - ich kann es nicht sagen. Ich hatte einfach - es gab nur das
525 und ich musste es gut machen und, tja.

526 I: Und Unterstützung? Hatten Sie in dieser Zeit keine?

527 C: Einfach die anderen Lehrer, weil ich im ISF war.

528 I: Im Team?

529 C: Ja. An der zweiten Stelle hatte ich dies aber nicht mehr. Das war elend für mich. Dort war ich nur eineinhalb Jahre
530 und dann war es ganz fertig. Aber ich erinnere mich schon an die Heilpädagogin, die so erfahren war und mir Inputs
531 oder Rückmeldungen gab. Oder wenn ich unsicher war, konnte sie es mir so rückmelden, dass ich es für mich
532 einordnen konnte. Das war gut. He, das war gut! Und dort hätte ich eher so, oder hätte mich auf dies mehr achten
533 sollen. Und dann konnte ich das einordnen und für ein anderes Mal berücksichtigen. Das half mir viel. (--)

534 I: So gesehen, konnten Sie sich schon bewähren, oder? Oder würde ich etwas Falsches behaupten?

535 C: Nein, das ist schon gut. Ich müsste mich aber jetzt wieder bewähren.

536 I: Ja, das ist die Schwierigkeit.

537 C: Und ich sehe mich nicht mehr in der Volksschule. Ich weiss nicht, ich verstehe es nicht, dass man 100% ‚gesund‘
538 attestiert sein muss.

539 I: Das stimmt nicht. Es gibt auch in der Volksschule Leute, die IV-berechtigt sind. Oder es gibt auch viele, die Teilzeit
540 arbeiten und es nicht offen sagen, wieso sie nicht voll arbeiten.

541 C: Bei mir ist es jedoch registriert.

542 I: Ja. Das stimmt. Doch mich erstaunt mehr die Haltung der IV. (-) Ja.

543 C: Ja, ich muss ja immer wieder zum Arzt oder zur IV.

544 I: Und Ihr Wunsch wäre, dass Sie wieder etwas Ähnliches arbeiten könnten. In einem reduzierten oder sagen wir
545 angepassten Rahmen?

546 C: Ja, ich wollte schon, ohne dass ich hochnäsiger erscheinen möchte, dass ich das mit den Pflegekindern gut machte.
547 Einfach durch das, dass ich so bin, wie ich bin. Und, ähm, ihnen diesen Raum schaffen konnte. Doch das waren nur
548 zwei.

549 I: Doch es gibt doch Berichte darüber. Es war ja etwas Offizielles. Und Sie sagen, es waren drei Jahre und das ist
550 eine lange Zeit.

551 C: Ja. Berichte. Es war mehr eine Arbeitsbestätigung.

552 I: Doch sonst hätten sie Ihnen die Kinder weggenommen, wenn es nicht funktioniert hätte.

553 C: Aha, jaja, nein. Ich arbeitete ja auch mit der KESB zusammen.

554 I: Eben!

555 C: Ich denke - es gab ja Standortgespräche.

556 I: Das wären ja auch (--) Punkte.
557 C: Ja, ja. Es war schwierig, bei diesem Arzt (bei der IV, Anm. LG), der dies beurteilen muss - es ist meistens ein
558 anderer, jemand aus C, das letzte Mal jemand von B. Ich habe gefunden, mit Ihnen fällt es mir sehr leicht, ins
559 Gespräch zu kommen.
560 I: Danke!
561 C: Vielleicht ist es, weil - jetzt müsste man Pause machen - weil Sie auch ‚en Egge ab händ‘. ((lacht))
562 I: Das ist in Ordnung <<lachend>>. Das stimmt ja auch. ((lacht))
563 C: Nein. Ich meine - man kann es wieder löschen.
564 I: ((lacht)) Es ist kein Problem. Kein Problem.
565 C: Weil ich weiss oder glaube, dass Sie Verständnis haben. Aber wenn ich jemanden sehe, der eine Stunde Zeit hat,
566 um mich zu beurteilen, und ich den Druck merke, in kurzer Zeit viele Fragen beantworten zu müssen. Und ich muss
567 mich zusammenreißen und ich muss schauen, dass ich möglichst positiv und gut, oder? Meistens bin ich dann so
568 angespannt, dass ich kaum mehr sprechen kann. Und dann ist es eigentlich schon gelaufen. Dann ist der Bericht
569 immer so negativ und ich fühle mich danach auch immer negativ. (---) Es ist wie bei einer Prüfung, bei der man
570 versagt.
571 I: Das kann ich gut nachvollziehen.
572 C: Deshalb weiss ich nicht, ob ich auf diesem Weg eine Chance habe. (--)
573 I: Noch einmal zurück zum Interview, gibt es irgendetwas, das wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben? Wo Sie
574 denken, das sollte wirklich noch hinein? Oder nein, das lief jetzt nicht gut, da möchte ich noch etwas dazu sagen?
575 C: (---) Zu dem hier?
576 I: Ja, zu dem, was wir so besprochen haben.
577 C: Nein, nicht wirklich. (---) Nein.
578 I: Oder etwas, das Sie sich aufgeschrieben haben, wovon Sie denken, das sollte noch hinein?
579 C: (---)
580 I: Oder eine Frage? - In Bezug aufs Interview.
581 C: (---) Jaja. Ja, ich weiss jetzt gerade nichts Konkretes. Was mir einfach noch in den Sinn kommt. Jemand, der in
582 der Forschung arbeitet und eine bekannte Ärztin im Aspergerbereich ist, wo auch der Arzt bei der Abklärung in die
583 Supervision geht, sie hat gesagt, dass es doch recht viele Aspergermenschen in pädagogischen Berufen geben
584 würde. Es gibt noch jemanden in Ihrer Schule (HfH, Anm. LG), vielleicht sogar in der gleichen Klasse?
585 I: Wir haben nicht in dem Sinn Klassen.
586 C: Ah, Sie haben keine Klassen.
587 I: Doch, es gibt sie schon als Seminargruppen. Aber ich bin - ich habe diesen Teil schon abgeschlossen.
588 C: Okay. Es gibt jemanden, der sie dort betreut. Ich denke, wie, wenn man diese Diagnose schon früher wüsste,
589 glaube ich, es wäre gut - erstens würde ich es gut finden, wenn die Berufsberatungen auch davon wüssten, was das
590 überhaupt ist. Auch ein wenig wegkommen von dem Bild, das auch ich früher hatte <<lachend>>. Schwerst gestört.
591 Und dann hätte ich es rückwirkend gut gefunden, so wie diese Studentin, die Glück hat, dass sie bei dieser Ärztin ist,
592 wo sie wirklich auch mit Fachwissen Unterstützung erhält. Ich glaube, so hätte man schon während der Ausbildung,
593 wie sagt man dem dann?
594 I: Begleitung.
595 C: Eine Begleitung, die einen unterstützt genau bei diesen Problemen. Wie kann ich mich abgrenzen? Was muss ich
596 da - das war ja in der Ausbildung gar nie Thema. Oder gerade auch bei der Elternarbeit, dass man da, ich weiss es
597 nicht. Ich denke, das wäre besser gewesen, wenn ich schon in der Ausbildung eine solche Unterstützung erhalten
598 hätte. Und zum Glück suchte ich eine Stelle mit höchstens 60%. Einfach weil ich spürte, dass mehr gar nicht geht.
599 Ich weiss nicht, ob man da mehr mit der IV zusammenarbeiten sollte. Oder wie das dann ist. Doch grundsätzlich
600 habe ich nicht das Gefühl, ich wäre eine schlechte Lehrerin. Gerade bei Menschen, die mehr Geduld brauchen oder
601 mehr Ruhe. Aber - ähm - es wäre besser für mich gewesen mit Unterstützung.
602 I: Ja.
603 C: Ich weiss nicht, vielleicht gibt es das?
604 I: Vielleicht können wir nachher noch darüber sprechen?
605 C: (---) Mhm.
606 I: (---) Ja, wenn das so für Sie stimmt, würde ich das Interview nun abschliessen. Und ich bedanke mich wirklich ganz
607 herzlich für Ihre Offenheit. Sie haben sehr viel erzählt, auch sehr, sehr persönliche Dinge, und nochmals herzlichen
608 Dank für Ihr Vertrauen. (--) Ich werde jetzt alles verschriftlichen. Das wird eine Weile dauern. Dann werde ich es
609 Ihnen zum Gegenlesen schicken, damit Sie auch Anmerkungen machen können, die ich dann einfügen werde. Dann
610 ist es für Sie in Ordnung, wenn ich jetzt das Interview abschliesse?
611 C: Ja.
612 I: Vielen Dank Frau C.
613 C: Danke.

1 Interview Gabi

2

3 I: Dann danke ich dir, Gabi, dass du dich bereit erklärt hast, das Interview mit mir zu machen. Du hast mir ja auch
4 den Zettel geschickt mit der Unterschrift, Merci vielmals nochmals, es ist halt so eine rechtliche Sache.

5 G: Ja ja, genau.

6 I: Und du bist einverstanden, dass das Interview aufgezeichnet wird.

7 G: Ja, ist gut.

8 I: Hmm. Jetzt grad am Anfang, ich frage dich ein paar statistische Sachen, bevor wir dann ins Thema einsteigen, ist
9 das gut für dich so?

10 G: Ja, ist tiptopp.

11 I: Und du sagst jederzeit, wenn etwas ist.

12 G: Jajaja, ist gut. Ok.

13 I: Gut. Also (---) darf ich fragen, wie alt du bist?

14 G: Dreiunddreissig.

15 I: Dreiunddreissig?

16 G: Ja.

17 I: Welcher Zivilstand? Ledig? (--) Hast du eigene Kinder?

18 G: Nein.

19 I: Ok. Du bist heute (-) also jetzt als Lehrperson tätig?

20 G: Mhm.

21 I: Was hast du für eine Funktion?

22 G: Ich bin Lehrpe-, Klassenlehrperson.

23 I: Ja. (-) Auf welcher Stufe?

24 G: Kindergarten.

25 I: Mhm. (---) Volksschule, gell ist Volksschule, gell?

26 G: Ja. Mhm.

27 I: Mhm.

28 G: Genau.

29 I: Und Naturkindergarten.

30 G: Mhm.

31 I: (---) (---) Wie viele Lektionen bist du im Moment angestellt, oder wie viele

32 G: 100%.

33 I: 100%?

34 G: Ja.

35 I: (---) Wie lange bist du schon (-) Kindergärtnerin?

36 G: Elf Jahre.

37 I: Ok.

38 G: <<lachend>> Ja.

39 I: (---) Wenn du deinen Arbeitsort beschreiben würdest - wo liegt der?

40 G: Der ist in F.

41 I: In einem Dorf.

42 G: Ja.

43 I: Ein Dorf, ja... (---)

44 G: Wobei, ich bin, ich habe vorher auch in der Stadt gearbeitet, (-) und ich würde es auch sofort wieder machen. Also
45 ich habe nicht gewechselt wegen der Örtlichkeit.

46 I: Ja. (--)

47 G: Ja.

48 I: Ja. (-) Moll, das ist gut. (-) Ok, das wärs nämlich schon. Erste Sachen.

49 G: Genau.

50 I: (--) Gut. (---) Magst du ein wenig etwas erzählen, wie dein beruflicher Werdegang gewesen ist?

51 G: Ja, also es ist alles wie am Schnürchen gelaufen. Also, von der Sek in die DMS und nachher (-) das halbe Jahr,
52 nein vier... - was ist es gewesen - drei Monate, wo man ein ausserschulisches Praktikum machen muss, und nachher
53 angefangen am Semi und dann grad direkt an die PH gewechselt und war ein Übergangsjahrgang gewesen.

54 I: Mhm.

55 G: PH abgeschlossen und begonnen zu arbeiten, einfach wirklich alles so. Mhm, gerade durch.

56 I: Und dort hast du dich - also ich weiss es nicht so genau, in der ersten Zeit in der PH hat man sich schon
57 entscheiden müssen für Kindergarten, Unterstufe oder so?

58 G: Bei uns schon, ja, wir haben am Kindergarten-Semi angefangen, es hat dann grad den Wechsel gegeben.

59 I: Ja, dann bist du spezialisiert als Kindergärtnerin

60 G: Ja.

61 I: ... ausgebildet worden?

62 G: Ja.

63 I: Ja. Ok. (-) Und was hast du nach der PH gemacht?

64 G: Ich habe grad direkt angefangen zu arbeiten.

65 I: Also, du hast gut eine Stelle gefunden?

66 G: Ja, ich habe dann Glück gehabt. Es haben ganz wenig Leute eine Stelle gefunden. (--) 100% sowieso fast nicht.
67 Ich glaube, im ganzen Jahrgang haben nur wir vier eine 100%-Stelle gefunden. Bekommen, also.

68 I: Mhm. Ja.

69 G: Ich habe Glück gehabt, ja, und dann erst noch in T, also...

70 I: Ja.
71 G: Ja. ((lacht))
72 I: Also du hast einfach (-) eine 100%-Stelle...
73 G: Ja.
74 I: ... gefunden.
75 G: (--) Genau.
76 I: Wenn du jetzt etwas zurückschaust: Was hat den Ausschlag gegeben, dass du diesen Beruf gewählt hast?
77 G: Also, es sind sicher zwei Sachen: Einerseits habe ich (-) die eine Schwester ist ziemlich jünger als ich (-) und dann
78 bin ich in der Pfadi gewesen. Da habe ich dann Bienli geleitet, das sind die Kleinen (--) ja. (---) Und dann ist für mich
79 klar gewesen, etwas mit Kindern, aber weil man im Kindergarten singen musste, habe ich dann gefunden, nein, dann
80 werde ich Handarbeitslehrerin, weil ich nicht singen will, weil - ja in der Mittelstufe ist mir das etwas vergrault worden
81 und nachher in der DMS habe ich gemerkt, ja ist doch nicht so schlimm, also werde ich Kindergärtnerin.
82 I: Mhm.
83 G: Ja.
84 I: <<lachend>> Mhm (---)
85 Und so ein prägendes Erlebnis hat es sonst noch irgendwie gegeben?
86 G: Ein ganz spezielles nicht, es sind sicher diese Sachen gewesen. Aber (--) etwas ganz spezielles nicht. (--) Also ich
87 hatte selbst eine gute Kindergärtnerin. Vielleicht auch noch das. Aber...
88 I: Und es ist für dich dann immer so klar gewesen von der DMS her auch, dass du das machen willst, oder hat es ...
89 G: Mhm.
90 I: ... einmal so eine Zeit gegeben, wo du dachtest: hmmm - vielleicht noch etwas anderes...?
91 G: (---) In der DMS zuerst habe ich gar nicht gewusst, was ich nachher werde, also, ja, dann bin ich mal eben
92 Richtung Handarbeit tendiert, also ja mehr, und dann erst (-) erst so gegen den Schluss habe ich dann gefunden,
93 doch doch, das könnte ich ja. Also...
94 I: Mhm.
95 G: Ja.
96 I: Dann bist du an die PH gegangen.
97 G: Mhm.
98 I: Und hast deine erste Stelle gehabt. (--) Wie lang bist du etwa dort geblieben?
99 G: An jener Stelle waren es (--) sechs Jahre gewesen.
100 I: Ja?
101 G: Ja.
102 I: (---) Und wie ist es dir dort so ergangen?
103 G: Ja, das ist gut gewesen, ich habe eine erfahrene Kollegin gehabt, Parallelklasse,
104 I: Mhm.
105 G: (-) die mich super eingeführt hat. Und am Anfang waren wir ohne Schulleitung ... da hats noch keine Schulleitung
106 gegeben. Ja, das ist spannend gewesen (-) es ist noch viel (--) die Mundartlehrerin ist damals noch gewesen, noch
107 nicht DaZ...
108 I: Mhm.
109 G: ... ist glaube ich ein-, zweimal in der Woche gekommen. Und man ist noch wirklich so - das alte Schema ist
110 gelaufen ((lacht)).
111 I: Jaja! ((lacht))
112 G: Ich und meine Klasse. ((lacht))
113 I: Ja, genau! ((lacht))
114 G: Da ist immer mehr dazugekommen, und, ja, IF und (-) DaZ und alles dazugekommen und dann die Schulleitung (--)
115 da haben wir, also ja, recht Pech gehabt. Und das ist auch der Grund gewesen, warum ich dann gewechselt habe.
116 I: Also: Pech ... kannst du das noch etwas beschreiben, was Pech war?
117 G: Ja, Pech, also das war, wir waren, also das hatten wir damals eigentlich gar nicht realisiert, sondern das merkten
118 wir erst (---) nach - also ‚wir‘, ich rede von mir und anderen Kindergärtnerinnen und anderen Lehrpersonen (---), die
119 sich eingesetzt haben, wir sind gemobbt worden von der Schulleiterin selbst. Das realisierten wir damals momentan
120 nicht. Dass das wirklich Mobbing gewesen war, haben wir im Nachhinein dann gemerkt, das muss es gewesen sein.
121 Also, nur so. Da liefen ganz, ganz wüste Geschichten.
122 I: Also auf einer persönlichen Ebene oder als Stufe. Der Kindergarten, weil...
123 G: Ja, genau...
124 I: ... der Kindergarten wurde damals gerade integriert?
125 G: ... eigentlich der ganze Kindergarten als Stufe, aber auch einzelne Lehrpersonen, die nicht wegen der Stufe,
126 sondern (-) also (-) sind, ah, was ist es gewesen, die Logopädinnen, die auch auf Kindergarten-Stufe waren, ja ... und
127 Deutschlehrerinnen auf Kindergarten-Stufe. Aber auch von anderen Lehrerinnen von der Mittelstufe (-) und
128 Unterstufe haben (-) weiss ich, die gewiss auch aus diesem Grund gekündigt haben.
129 I: Hm. (---) Ja. (--) Du bist auch gemobbt worden?
130 G: Ja.
131 I: Ja?
132 G: (--) Aber das hatte nichts mit mir speziell als (-) Person zu tun, sondern es war wirklich (-) es war die Stufe
133 gewesen.
134 I: Die Stufe.
135 G: Ja.
136 I: So Berufspolitisches (---) ähm, so berufspolitische Veränderungen passierten da ja auch recht viel, als der
137 Kindergarten zur Schule kam.
138 G: Jaaa... (---) einerseits, und andererseits haben wir halt auch (-), eben, wir haben lange immer alleine gearbeitet...
139 I: Ja, das ist... ja.

140 G: ... und haben dann gewisse Vorstellungen gehabt. Und wir haben das ‚Züüg‘ probiert, Herbstwanderung und all
141 das ‚Züüg‘ haben wir mitgemacht. Aber als wir gemerkt haben, der Picknickplatz ist mit hundert Schülerinnen
142 zwischen der Strasse und dem Fluss, (--) und das ist dann einfach zu gefährlich, dann werden wir das nächste Jahr
143 nicht mehr mitmachen. Also solche Sachen, wo wir (-), das wollten wir unseren Kindern nicht antun.
144 I: Mhm (-) Ja. Und dann bist du gegangen?
145 G: Mhm. Dann habe ich gekündigt. Die Kollegin und ich haben da dann gleichzeitig gekündigt. ((lacht)).
146 I: Okay.
147 G: Ja. Dann war es ein Glücksfall, dass ich gerade wieder etwas gefunden habe. Denn ich kündigte, bevor ich etwas
148 Neues hatte.
149 I: Mhm.
150 G: Meine DaZ-Lehrerin war an einem Kurs und lernte die DaZ-Lehrerin kennen aus dem Ort, wo ich jetzt arbeite. Und
151 sie sagte, dort sei eine Stelle frei und so (-)
152 I: Dann kamst du dort hin?
153 G: Ja. Da musste ich dort nur noch anrufen für ein Gespräch und dann beginnen.
154 Das war dann ein naturverbundener Kindergarten.
155 I: Einfach so?
156 G: Mhm. Mhm. (--)
157 I: Und, ich meine, es ist ein Unterschied, ob du in einem klassischen Kindergarten oder einem Kindergarten, der
158 draussen und drinnen stattfindet, arbeitest - was gab da den Ausschlag? Das ist ja eine innere Entscheidung
159 irgendwann, dass du das machen möchtest oder nicht?
160 G: Von der Pfadi her, ich schnupperte auch einmal als Forstwartin, die Natur war sowieso super für mich. Ich bewarb
161 mich direkt nach der PH an einer Stelle für einen Waldkindergarten. Ja, mich reizte das schon immer ein wenig,
162 erhielt diese Stelle aber nicht.
163 I: Mhm.
164 G: Ja. (-) Und dann war es einfach ein Glücksfall, dass in F etwas Ähnliches gerade frei wurde, und dass ich dort
165 beginnen konnte.
166 I: Mhm. Es gab diesen Kindergarten in dieser Form schon oder musstest du ihn aufbauen?
167 G: Nein. Den gab es schon.
168 I: Den gab es schon.
169 G: Ja.
170 I: Ja. Musstest du dafür noch eine Zusatzausbildung machen?
171 G: Nein, auch nicht. Ich hatte vorher schon einmal eine Weiterbildung gemacht, eine relativ intensive, als ich dies
172 aber noch nicht wusste.
173 I: Mhm.
174 G: Einfach weil es mich interessierte. Und ja, dann war das natürlich genial.
175 I: Mhm. Wie würdest du jetzt deine Arbeitssituation beschreiben? Du, dein Kindergarten, die Schule?
176 G: Es ist super. Wir arbeiten im Team. Ich habe jetzt eine Klassenassistentin, die immer mitkommt.
177 I: Seid ihr immer zwei Lehrpersonen?
178 G: Nein. Es sind nun nicht mehr zwei Lehrpersonen. Früher war das einmal so. Doch das war vor meiner Zeit. Es ist
179 immer eine Begleitperson und muss keine spezielle Ausbildung haben. Sie kommt - ja - sie unterstützt mich einfach
180 bei allem. Vor allem bei (-) ja, bei allem eigentlich. Mit ihr habe ich wirklich Glück. Das läuft Hand in Hand. Das ist
181 ideal.
182 G: Wir haben zwei Standorte, einen draussen und einen in einem Kindergarten. Und ich gehöre zum
183 Kindergartenteam wie (-) alle anderen. Das ist einfach eine Form von Kindergarten im Kindergartenteam.
184 I: Mhm.
185 G: Ja. Kindergartenkonvent und so. Das ist (-) kein Unterschied. Macht keinen Unterschied.
186 I: Ja. Und wie würdest du die Teamsituation beschreiben?
187 G: Im alten Kindergarten?
188 I: Nein, bei dir in der Schule jetzt?
189 G: In der Klasse oder in
190 I: im ganzem Schulteam. Vorher erwähntest du das mit dem Mobbing und den Schwierigkeiten.
191 G: Nein. Es ist ideal. Auch die Schulleitung – gut –, ich habe bis jetzt ein sehr gutes Gefühl.
192 I: Mhm.
193 G: Vorher gab es einmal eine wirklich super Schulleitung. (--)
194 I: Mhm.
195 G: Ja. Auch im Team. Mit den Lehrern haben wir nicht so viel zu tun. Wenn Projektwochen sind oder Schulkonferenz
196 oder so. Aber das ist - gut oder ideal, super.
197 I: Mhm. Du möchtest also noch eine Weile bleiben?
198 G: <<lachend>> Ja. ((lacht))
199 I: ((lacht)) Tönt gut! Dann bist du zufrieden,
200 G: Mhm.
201 I: dass du dort sein kannst?
202 G: Mhm.
203 I: Was ist für dich das Ausschlaggebendste, dass du an deiner Arbeitsstelle zufrieden bist?
204 G: Das hat sicher auch mit dem Team zu tun, also das Team und der Schulleitung, wenn das stimmt (-). Ich meine,
205 die Kinder sind Kinder. Und die Eltern sind Eltern. Einfach das ist schon verschieden, je nachdem wo man arbeitet.
206 Das kann könnte theoretisch ein ausschlaggebender Punkt sein, finde ich. Das ist bei mir jetzt aber nicht. Ich finde
207 schon das Team und die Schulleitung. Nachdem was ich erlebte. Ja!
208 I: Ja-a. Das ist spannend. (---) Jetzt zum Bereich Autismus. (--) Wie alt warst du, als du die Autismusdiagnose
209 erhieltest.

210 G: 31.
211 I: Erst? Das war vor zwei Jahren?
212 G: Ja.
213 I: Was war der Ausschlag, dass du sie erst dann erhalten hattest?
214 G: Ich hatte für mich selber das Gefühl, das ist wahrscheinlich so. Damals noch an der ersten Stelle erzählte eine
215 andere Kindergärtnerin von zwei Kindern, die - in ihrer Klasse - die Asperger hatten. Ich kannte das vorher nicht.
216 I: Mhm.
217 G: Und sie erzählte so Sachen, wo ich dann merkte, mhm, so war ich selber auch im Kindergarten. Und so.
218 I: Was zum Beispiel? Magst du dich noch erinnern?
219 G: Ja. Dass sie nicht sprachen. Zuhause viel sprachen, aber im Kindergarten praktisch nichts. Nichts redeten. Dass
220 sie es nicht gerne hatten, wenn die Heilpädagogin sie berührte. Gut, bei mir gab es damals noch keine
221 Heilpädagogen. Dass sie alles im Kindergarten aufgesogen hatten und Zuhause sprachen und alles erzählten. Aber
222 (-) im Kindergarten nichts sprachen.
223 I: Ja.
224 G: (--) Ja. Nachher hatte ich, ich weiss nicht, wahrscheinlich begann ich dann ein wenig im Internet zu suchen oder
225 so. Und habe dann (-), ich glaube, ich bin auf kleine Filme gestossen unter anderem. Auch auf Beschreibungen oder
226 so. Und hatte dann das Gefühl, (-) die Menschen, die da sind, die verstehe ich völlig. Das ist völlig normal ((lacht)).
227 I: Mhm.
228 G: Ja. (--) Und so. Dann hatte ich langsam das Gefühl, dass es sein könnte, dass das auch zu mir passt. Habe es
229 dann aber immer herausgeschoben, weil ich fand, ich bin ja Kindergärtnerin, das kann ja gar nicht sein, oder.
230 I: Mhm.
231 G: Ja.
232 I: Und wieso konnte es nicht sein?
233 G: Weil ich ja eben, weil ja überall beschrieben wird, dass man dann sozial und empathisch Mühe habe. Und ich
234 hatte das Gefühl, das passt doch irgendwie nicht zum Kindergärtnerinnenberuf.
235 I: Mhm.
236 G: Ja. (--)
237 I: Mhm. Und doch hattest du das Gefühl, dass irgendetwas
238 G: sein
239 I: sein könnte?
240 G: Ja. Es stimmte trotzdem so vieles.
241 I: Mhm. Dann hättest du grundsätzlich auch sagen können, die sagen, was sie wollen über über Asperger. Ähm, ich
242 lebe halt so. Oder was geschah dann oder was lief, dass du trotzdem dachtest, jetzt möchte ich es eigentlich wissen?
243 G: (---) Ja (---) Nicht nur wegen dem Arbeiten, doch wenn du immer das Gefühl hast, du seist irgendwie ‚schräg‘ in
244 der Welt, irgendetwas stimmt nicht
245 I: Mhm.
246 G: und du hast einmal das Gefühl, dass du herausgefunden haben könntest, was nicht stimmt, dann möchtest du es
247 auch wissen, ob es wirklich das ist. Bei mir war das so.
248 I: Mhm
249 G: Wenn man schon immer, schon mit 14 merkte ich, dass ich irgendwie, dass irgendetwas anders ist. Ich konnte es
250 nie irgendwo zuordnen. Wenn man dann das Gefühl hat, ich hatte dann das Gefühl, jetzt habe ich etwas. Und das
251 könnte es sein. Und - ja (--) und dann wollte ich es schon wissen.
252 I: Mhm. Magst du erzählen, woran du gemerkt hast, dass du anders bist?
253 G: Schon in der Pfadizeit war das. Nach den Übungen. Ich war schon jung Leiterin, bereits mit 14.
254 I: Ja, das ist jung.
255 G: Oder so. Und dann nach den Übungen standen die Leiter alle noch zusammen und redeten miteinander. Und ich
256 wartete, bis die anderen aus dem gleichen Dorf, woher ich kam, kämen und mit mir zurückfahren würden. Ich wäre,
257 ich wusste nicht, dass ich auch zu den anderen hätte stehen und mitreden können. Das wäre für mich gar nicht in
258 Frage gekommen. Ich wusste nicht, ich hätte quasi eingeladen werden müssen, um auch - zusammenzustehen und
259 mitzureden. Und (-) auch dann später in den Kursen, am Anfang ging es noch eher, da hatte ich noch Kolleginnen
260 aus derselben Abteilung, und später merkte ich einfach immer wieder, irgendwie (--) ich gehöre nicht dazu. Nicht,
261 dass ich ausgeschlossen worden wäre oder so! Überhaupt nicht. Aber ich gehörte einfach nicht dazu.
262 I: Mhm.
263 G: Aber nicht, dass die anderen mir dieses Gefühl wirklich vermittelt hätten oder so. Das war nicht so.
264 I: Ja.
265 G: Und dann in einem dieser Kurse sagte eine andere Teilnehmerin zu mir, es sei so komisch, wenn ich die Leute
266 beim Sprechen nicht anschauen würde. Ich konnte das damals auch nicht einordnen. Und später war das für mich
267 etwas, aha logisch. Aber damals konnte ich es nicht zuordnen. (---)
268 I: Wenn du zurückdenkst an die Zeit vor der Diagnose, ist dir auch im beruflichen Bereich etwas aufgefallen, das du
269 nicht ganz einordnen oder zuordnen konntest? Du sagtest einerseits, dass es nicht aufgeht mit den gegebenen
270 Diagnosekriterien, die ja so einen Widerspruch wären. Oder gibt es noch andere Dinge?
271 G: (--) Was (--) ich im Nachhinein aber erst feststellte, einmal ging es um ein Kind. Die IF-Lehrpersonen kamen
272 gerade so auf und das hat dann und es gab erst ganz wenige Frauen. Da kam einmal eine wegen einem Kind, um
273 etwas zu schauen. Und sie sagte mir nachher, dass sie das Gefühl habe, in meiner Klasse würden die Gefühle zu
274 kurz kommen. Ich würde nicht so auf die Gefühle der Kinder eingehen. Und ich konnte das damals auch nicht
275 wirklich zuordnen. Ja.
276 I: Mhm.
277 G: Ähm. Das kam mir auch erst (-) später in den Sinn und aufgefallen. (-) Und wovor ich schon immer Respekt hatte,
278 das konnte ich zum Glück schon in der Pfadi üben, war der Elternkontakt. (--) Ja, da hatte ich natürlich ziemlich einen
279 Vorteil, dass ich das bereits üben konnte. (---) Und aha, jetzt ist es auch wieder das mit den Gefühlen, es ist, ich habe

280 das Gefühl, das tönt wieder <<lachend>> blöd, ich komme - ich merke bei den Kindern gut, was läuft und wie sie sich
281 fühlen. Und ich kann mich gut in sie versetzen und so. Aber wenn es darum geht, über die Gefühle zu sprechen und
282 solche Sachen, das zu thematisieren, dann habe ich Mühe.

283 I: Mhm.

284 G: Und bei uns ist das zurzeit sehr ein Thema. Es gibt auch dazu Weiterbildungen und so. Und das ist jetzt mein
285 Glück, dass ich, äh, als Begleitperson eine Fachperson habe, die gerne nicht nur Begleitperson ist, sondern auch
286 etwas macht. Und jetzt kann ich das <<lachend>> schön abgeben. ((lacht))

287 I: Ist gut. Ist gut. ((lacht))

288 G: <<lachend>> Ja.

289 I: Ja. (--) Und dann hattest du dich entschieden. Jetzt wolltest du eine Diagnose. Und wie kamst du dazu? Es ist ja
290 nicht so einfach, eine solche Diagnose zu erhalten als erwachsener Mensch.

291 G: Ich hatte gegooglet, wer spezialisiert war, irgendwie so. Ich war wahrscheinlich auf einer Asp Autismuseite, wo
292 dann die Leute, diese Spezialisten drauf waren. Dann schob ich es auch wieder hinaus. Dann versuchte ich einmal
293 anzurufen, dann kam nur der Anrufbeantworter. Dann wartete ich wieder zwei Jahre und (-) ja-a, wie es dann so ist.
294 Und irgendwann habe ich dann, ich glaube dann per Mail oder geschrieben, wahrscheinlich per Mail meldete ich
295 mich einmal. Also (---)

296 I: Mhm.

297 G: (--) Ja-a, aber ich schob es lange hinaus.

298 I: Mhm. (--) Und wie hast du, wie hast du die Zeit erlebt, als die Diagnose gestellt wurde?

299 G: (---) Mm (-) ja. Irgendwie noch spannend. Für mich war es schon fast ein wenig (--) klar gewesen. Und ich hoffte
300 dann eigentlich, dass es das auch sei (--). Aber trotzdem hatte ich dann für mich doch eher das Gefühl, es müsste für
301 mich so etwas wie eine Skala geben, dass es ganz klar sein würde. So! Weil bis dann gesagt wurde, dass sei wirklich
302 so, ging es doch eine Zeit lang. Also ja, ich habe ja. (--)

303 I: Mhm.

304 G: Ja. (---) Aber ja, es ist gut. Für mich passte es. Ja.

305 I: Mhm. Ja. Veränderte sich etwas durch die Diagnose für dich?

306 G: Ja. Ich glaube, ich bin geduldiger mit anderen <<lachend>>. Gerade beim Zusammenarbeiten. Wenn am Morgen
307 die Kollegin kommt, und ich schon dort bin, (--) dann (--) bin ich jetzt, so glaube ich, grundsätzlich viel offener und
308 freundlicher ihr gegenüber, als ich es war, wenn mir wenn mir irgendetwas nicht passte, oder wenn ich nicht damit
309 rechnete, dass sie jetzt schon kommt oder so. Oder ich wollte noch dies tun, und jetzt ist sie schon da, dann war sie
310 für mich quasi die Böse, nicht gerade - es ist so etwas übertrieben gesagt, aber es störte mich einfach. Ja. Dann war
311 ich vielleicht nicht immer so freundlich.

312 I: Mhm.

313 G: (-) Z. B. Es gibt noch viele andere Situationen. Aber ich glaube schon, dass ich (-) so im Umgang (--)
314 wahrscheinlich ein wenig angenehmer wurde <<lachend>>. Niemand sagte es zu mir. Aber

315 I: Würdest du es an den Reaktionen der anderen Leute merken oder hat sich für dich etwas da verändert?

316 G: Nein. Ich für mich selber habe ich das Gefühl, ich sei weniger (--), ich stellte einfach für mich fest, dass ich ja
317 schon manchmal die Leute angefahren hatte. (--) Nein, es hat sich nicht (-) ich weiss es, ich könnte es nicht so
318 sagen. Aber ich finde, ich habe das Gefühl, ich fahre die Leute weniger an.

319 I: Mhm.

320 G: (--) Ja. (--) Weil ich auch für mich merke, was mich stört, dass es jetzt das ist. Dass es jetzt mein Problem ist und
321 nicht das der anderen Person. Dass sie gar nichts dafür kann.

322 I: Mhm. Weil du nachvollziehen kannst, was bei dir abläuft?

323 G: Ja.

324 I: So. Ja. (--) Hast du dies auch in anderen Kontakten oder in deinem Verhalten bemerkt?

325 G: (---) Ähm (---) Auch sonst. Auch allgemein anderes, wie z. B. wenn ich, ich hatte sie eigentlich lange nicht mehr
326 besucht, die Familie vielleicht. Und dann begann ich einmal mit einem Brunch, dass ich die ganze Familie da habe.
327 Und das ist schon etwas viel, oder. Am Geburtstag oder so. Dann ‚bin i au mängmal umegischplet‘ und: „Ah, was
328 mache ich jetzt!“ Und meine Schwester und Mutter fanden: „Setz dich jetzt einfach!“ <<lachend>> Und seit ich das
329 nun weiss, dann (-) weiss ich auch, dass ich jemanden beauftragen kann: „Schau, hilf mir! Mach!“ Vorher hatte ich
330 immer das Gefühl, ich müsse jetzt dies und müsse jetzt das, bin aber selber ja-a, ich wusste selber nicht mehr, wo
331 ich beginnen sollte. Ja, z. B. (-) Oder einmal in der Schule, ein anderes Beispiel war, als die Begleitperson ausfiel.
332 Und dann habe ich (-)normalerweise organisiert der Schulleiter es dann selber. Es war am Ende der Ferien und
333 meine Schwester hätte einspringen können. Es war Wochenende und ich hatte sie, ja, man findet nicht so schnell
334 jemanden, der einfach so für ein bis zwei Wochen für 100% einspringen kann.

335 I: Ja.

336 G: Das ist schwierig. Sie hätte es können. Und dann hatte er aber dann doch gesagt, nein, sein Sohn würde
337 kommen. Er habe das schon so, er habe es ihm schon so gesagt, es gebe vielleicht eine Möglichkeit, dass er in der
338 Schule dort ein Praktikum machen könne. Und dann war das irgendwie am Samstag (-) irgendwie am Freitag lief das
339 so. Und am Samstag (--) äh, es kam nie eine Reaktion. Am Samstag, Sonntag hiess es dann, dass der Sohn komme.
340 Und dann war ich auch wieder überrumpelt. Und dann (-) kam dann am Morgen der Schulleiter mit ihm, er war auch
341 an der PH in der Ausbildung, ich muss, ich weiss es auch nicht mehr, aber ich muss, glaube ich, schon ziemlich
342 <<lachend>> ziemlich giftig gewesen sein. Weil, als ich es später dem Schulleiter sagte, das hatte er damals noch
343 nicht gewusst: „Aha, deshalb hattest du damals so reagiert.“ Aber mir war es selber auch nicht bewusst.

344 I: Mhm.

345 G: Ja.(--)

346 I: Es lief ja auch schnell, oder?

347 G: Jaja.

348 I: Es war auch keine klare Kommunikation.

349 G: Ja, genau. Es war keine klare Kommunikation. Ich war dann auch überrumpelt.

350 I: Ja.
351 G: Ja.
352 I: Du hattest mit etwas anderem gerechnet.
353 G: Ja.
354 I: Ja. (-) Dadurch hast du jetzt schon ein wenig angetönt, wo wo dein dein Autismus sich bemerkbar machen kann.
355 G: Mhm.
356 I: In Situationen, die unverhofft kommen?
357 G: Mhm.
358 I: Die schnell sind oder vielleicht auch, wie du sagtest, dein Verhalten anderen Menschen gegenüber barsch wirken könnte.
359 G: Mhm.
360 G: Mhm.
361 I: Wo hast du das Gefühl, wo macht sich der Autismus bei dir sonst noch bemerkbar?
362 G: Ja, dass ich auch nicht so viele Kontakte zu Gleichaltrigen habe. Das ist sehr bescheiden. Weil und das waren
363 häufig auch Sachen, wo ich dann wieder aufgehört habe. Einmal, das ist jetzt für mich klar, wieso das nicht so richtig
364 klappte, früher machte ich einmal Judo. Vor langer Zeit. Weil mein Bruder schleppte mich mit. Zwei Jahre. Und dann
365 ergab es sich gar nicht mehr und irgendwie hörte ich dann auf. Und dann viel später (--), da war ich schon
366 Kindergärtnerin, hatte ich dann mit Jiu begonnen. Und da war dann der Kurs nach zwei Jahren fertig. Und deshalb,
367 ja, der war fertig, und war ich dort nicht mehr dabei. Dann war ich, ich spielte ein Instrument in einer Band, auch
368 ziemlich ziemlich herausgefordert. Ja-a. Ja, dann ergab es sich selber mit der Zeit, dass ich nicht mehr hinging. Und
369 es waren immer solche Kontakte, die dann aufhörten. Jetzt bin ich noch in einem anderen Orchester. Da war ich jetzt
370 auch kurz davor, dass ich fand (--), ah ja, auch einfach wieder am Anschlag mit mit Mithalten und ja (-). Und dann
371 war ich einmal an einem anderen Platz als sonst immer und ich bin ja auch sonst gefordert dort, weil es relativ eine
372 He eine Herausforderung ist. Aber da fand ich dann irgendwann für mich, so. Das sind so coole Leute. Jetzt gebe ich
373 dies nicht einfach auf. Ich machte dann einfach einmal drei Monate lang eine Pause.
374 I: Ja.
375 G: Ja. (--). Ja. Weil ich dann immer merke, ich komme ja doch nicht näher an die Leute. Ich bin einfach dort und
376 irgendwann (-) ja-a, reicht es dann einfach.
377 I: Wäre dann der Wunsch da nach mehr Kontakten oder näheren Kontakten?
378 G: Das war vielleicht einmal. Aber mittlerweile weiss ich ja, dass es sowieso nicht wirklich gut geht <<lachend>>. In
379 diesem Orchester habe ich es wirklich gut. Da kennen wir uns, da kenne ich die Leute schon sehr gut und (-) da kann
380 ich auch relativ locker reden, weil da kommt ja auch etwas. Ich meine, wenn ich mit den Leuten einfach so reden
381 kann, dann macht es das auch viel einfacher.
382 I: Mhm. Ja.
383 G: Ja. Aber dafür muss man die Leute auch genügend gut kennen. Und dafür muss man auch genügend lange
384 dabeisein. Und nicht vorher wieder aufhören. (--)
385 I: Ja. (-) Wenn du nun so auf deinen Beruf schaust, wo würdest du, wo denkst, würde jemand von aussen merken,
386 dass das Autismus sein könnte? Oder wo du sagen würdest, oh, nein, daran habe ich gearbeitet, z. B. an der
387 Kommunikation arbeitete ich, ähm, wo macht er sich dann noch bemerkbar?
388 G: (--). Schon auch in den Kontakten mit den Eltern. Bei Elterngesprächen weiss ich mittlerweile gut, wie sie laufen.
389 Das ist auch schon eingeübt, ja. Solange es nichts Schwieriges ist, geht es gut. Und wenn es schwierig ist, kann man
390 ja mittlerweile auch Fachpersonen beiziehen und ist nicht mehr alleine. Aber auch nur schon das Geburtstagsfeiern
391 eines Kindes mache ich lieber per Mail ab als telefonisch. Wenn ich nicht telefonieren muss, mache ich es nicht. Aber
392 wenn ich muss. Klar, dann mache ich es. Es kommt auch immer wieder vor. Aber wenn ich ausweichen kann, weiche
393 ich aus.
394 I: Mhm. (--). Gibt es noch mehr solche Situationen, von denen du denkst (---)
395 G: (---) Ich weiss jetzt gerade nicht. Es wird sicher noch kleinere ähnliche Situationen geben, aber nichts wovon ich
396 jetzt sagen könnte, es sei ganz typisch.
397 I: Mhm. Ist gut. Kann es auch sein, dass Autismus vielleicht eine spezielle Begabung für einen psychologischen,
398 pädagogischen Beruf bieten könnte?
399 G: Ich habe das Gefühl, dass ich mich besser in die Kinder, vielleicht nicht einmal - ja - einfühle oder merke, was sie
400 denken, oder wie es ihnen geht, als bei einer Arbeitskollegin. Wenn wenn bevor wir für längere Zeit nach draussen
401 gehen, können sie noch aufs WC gehen. Aber alle anderen sind schon fertig und müssen warten. Und dann (--). wenn
402 dann das letzte Kind gerade am Kommen ist, aber noch nicht zur Gruppe aufgeschlossen hat, und sie aber findet, wir
403 könnten ja schon weiter gehen, obwohl das eine Kind noch weiter hinten ist. Klar kommt es nach. Aber für mich ist es
404 dann logisch, dass es am nächsten Tag nicht mehr aufs WC gehen wird, weil es ja nicht hinter allen nachrennen
405 möchte. Und für mich war das dann ganz klar und ich sagte: „Du musst warten, wegen diesem Kind“. Und dann ging
406 am nächsten Tag das Kind wirklich nicht mehr aufs WC <<lachend>>. Ja, das war doch wirklich ganz klar.
407 I: Oje.
408 G: Einfach solche Dinge, wo ich das Gefühl habe, wo ich (--). wo sie sich bei den Gefühlen (-) hat sie es besser als
409 ich. Aber aber einfühlen trotzdem in die Kinder. Das kindliche Denken vielleicht oder einfach so, ja. (--). Merken, was
410 die Kinder denken vielleicht auch oder so oder ja. (-) Oder wie es mir ergehen würde, einfach in einer solchen
411 Situation.
412 I: Dass du eine Art Perspektivenwechsel machen kannst,
413 G: ja-a
414 I: dass das Kind dieses oder jenes denken könnte?
415 G: Ja.
416 I: Okay. (--)
417 G: Aber vielleicht auch vielleicht auch nur bei Kindern, die ähnlich wie ich sind. Ich weiss nicht, ob es, ich kann das
418 jetzt nicht so sagen. Das war jetzt ein Mädchen, das ein wenig ähnlich war wie wir - wie ich. Dann ist es auch

419 einfacher, finde ich. Ob ich das bei Kindern könnte, die ganz anders sind, könnte ich nicht sagen, weil ich ja nicht
420 weiss, was sie denken <<lachend>> schlussendlich.
421 I: Ich denke, aus deiner Erfahrung könntest du es vielleicht ableiten, wie dein Umgang mit den Kindern ist.
422 G: Ich glaube schon, dass es etwas ist, das mir leichter fällt. Oder wenn sie mit etwas Mühe haben oder so, ja. Oder
423 sich auch vor allem wenn es auch um Dinge geht, sich nicht zu trauen oder einf oder solche Dinge. Die ich auch
424 kenne.
425 I: Ja. (--) Wo ist dann wo ist dann - mir ist noch nicht ganz klar: Einerseits sagst du, deine Kollegin sei zuständig für
426 die Gefühle. Andererseits sagst du, du kannst dich hineindenken und nachvollziehen,
427 G: ja
428 I: was die Kinder
429 G: Vielleicht ist der Unterschied, dass sie über Gefühle sprechen kann, und ich es einfach bemerke.
430 I: Aha.
431 G: Dass ich einfach merke, wie dieses Kind reagieren könnte oder wie ich mich verhalten soll, dass es dem Kind gut
432 geht. Aber nicht darüber sprechen, über die Gefühle selber.
433 I: Ja.
434 G: Vielleicht eher über die Situation. Aber nicht mit dem Kind über die Gefühle oder so, ja. Auch schon mehr, weil ich
435 es jetzt weiss. Aber - ja-a.
436 I: Mhm. (-) Denkst du, gibt es noch andere Seiten, die (-) dir etwas ermöglichen? Von denen du sagen würdest, doch,
437 dies hat mit Autismus zu tun. Es unterscheidet mich von meiner Kollegin oder von den Kolleginnen irgendwie.
438 G: Ja, in der Struktur. Dass ich ganz klar Regeln durchziehe, klar gibt es auch Ausnahmen, aber grundsätzlich.
439 Tagesstruktur, klar. Der Ablauf, klar. Die Kinder wissen, was geschehen wird, was kommt. Was am nächsten Tag
440 sein wird. Ja, und wenn ich es sage, dann gilt es.
441 I: Mhm. Und ist dies ein Vor- oder Nachteil?
442 G: Ein Vorteil. Die Klasse ist dadurch einfacher zu führen.
443 I: Ja. Mhm. (--) <<lachend>> Ich gebe keine persönlichen Statements dazu. ((lacht))
444 G: <<lachend>> Jaja.
445 I: Das können wir nachher gerne besprechen <<lachend>>.
446 G: <<lachend>> Jaja, ist schon gut.
447 I: <<lachend>> (-) Hast du dir Strategien angeeignet, dass du dass du trotz dem Autismus arbeiten kannst? Man sagt
448 ja, es sei schon gar nicht möglich, Kindergarten zu geben, oder.
449 G: Zu Beginn wusste ich es ja auch noch nicht und arbeitete deshalb einfach <<lachend>>. Ich meine ((lacht)),
450 I: ((lacht))
451 G: ja, ich weiss nicht, wenn ich es bereits als Kind gewusst hätte, ob es vielleicht eine Barriere gewesen wäre. Dann
452 hätte ich mich wahrscheinlich weniger dazu getraut, wenn ich es als Teenager oder als Kind schon gewusst hätte. Ich
453 weiss nicht, ob ich es dann gemacht hätte.
454 I: Weshalb?
455 G:Vielleicht (--)
456 I: Was wäre die Barriere gewesen?
457 G: Ja, einfach das Wissen, dass ich das wahrscheinlich nicht hätte können. So war für mich von klein auf klar, was
458 die anderen können, kann ich auch. Oder vielleicht nicht alles, klar. Aber vieles. Und ich glaube im Nachhinein, ich
459 musste mich oft härter durchbeissen als andere, ohne dass ich es wusste. Für mich war es selbstverständlich. Und
460 deshalb konnte man es auch erreichen. Aber ich weiss nicht, wie es wäre, ich weiss es ja nicht. Wenn ich von Anfang
461 an gewusst hätte, quasi ich bin ein wenig entschuldigt. Ein wenig, ja, ich konnte es einfach nicht. Dann wüsste ich
462 nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich weiss es ja jetzt nicht. Aber ich glaube für mich, für mich brachte es sicher brachte
463 sicher nicht nur aber auch, dass ich es erst so spät (-)
464 I: ja?
465 G: gewusst und erfahren habe.
466 I: Bereust du es, dass du dir die Diagnose stellen liessst?
467 G: Nein, gar nicht. Jetzt, nein, jetzt bin ich froh. Eben vielleicht wäre es auch gut gewesen, wenn es früher gewesen
468 wäre, ich weiss es nicht. Aber jetzt, nein, jetzt gar nicht, nein.
469 I: Ja. Hattest du es im Team kommuniziert? Oder wie gehst du damit um?
470 G: Meine Begleitperson, die wirklich eng mit mir zusammenarbeitet, sie weiss es und die frühere Schulleitung. Ob ich
471 es der neuen Schulleitung sage, weiss ich noch nicht. Vielleicht warte ich ab für später. Ich weiss es noch nicht.
472 I: Mhm. Was für Reaktionen erhieltest du?
473 G: Ähm, sie kannte es und fand: „Aha“. Und das war für mich auch noch gut zu wissen, ja. Sie kann mich dann auch
474 irgendwo einordnen und weiss, weshalb ich so reagiere oder reagiert habe.
475 I: Mhm.
476 G: Ja. Und dieses „Aha“. Sie wäre selber nie auf die Idee gekommen. Aber irg es war irgendwie klar dann. Aber mir
477 war doch - ja - man hatte mir doch irgendetwas irgend angemerkt irgendwie, aber nicht nicht stark, aber es war dann
478 doch ein „Aha“.
479 I: Mhm. Ja. Hattest du es mit ihr thematisiert, was es für dich bedeutet oder was es für eure Zusammenarbeit
480 bedeutet?
481 G: (--) Ähm (--) nicht so konkret. Ich erzählte es einfach einmal. Und dann gab es später einmal Situationen, worauf
482 wir dann zurückkamen. Sie fand auch: „Aha, dann berühre ich dich nicht mehr so viel“. Sie würde mich manchmal am
483 liebsten umarmen und so ((lacht)).
484 I: <<lachend>> Okay.
485 G: Ja. Aber trotzdem muss man aber allgemein, jetzt nicht nur bei der Arbeit, finde ich, die Menschen haben dann
486 Angst, jemanden zu berühren. Das ist ja dann auch nicht die Idee. Aber sonst, das mit den Gefühlen ist etwas ganz
487 Typisches, das meine Kollegin jetzt einfach übernimmt.
488 I: Ja.

489 G: Ja.
490 I: Ja. Dass es so auch eine Erleichterung für dich ergab?
491 G: Ja. Oder auch bei Teamanlässen kann ich mich bei ihr anhängen und sie weiss, weshalb ich mich bei ihr
492 anhänge. Es ist okay so.
493 I: Das ist gut.
494 G: Und vorher musste ich immer schauen, ich - ja, ich habe mich angehängt. Aber ich merkte, ich will nicht klebrig
495 sein, ich will nicht - ja. Und jetzt weiss ich es. Es ist kein Thema.
496 I: Ja.
497 G: Ja.
498 I: Und die Schulleitung, wie reagierte sie darauf?
499 G: (--) Ähm (--) Sie hörte auch einfach zu und dann (--) ja, und hat es dann einfach so akzeptiert. Und sagte zu der
500 einen Situation, die da mal war: „Aha, deshalb hast du so reagiert.“ Und er erzählte von Kindern aus dem Schulhaus,
501 die es schon gab mit ASS. (--) Ja. (--)
502 I: Es ergaben sich keine Konsequenzen für dich
503 G: Nein.
504 I: oder Auswirkungen in der Beziehung zu dir?
505 G: Für mich war es am Anfang, wenn ich es jemandem erzählte, war es schon etwas komisch der Person gegenüber.
506 Das war dann das war am Anfang dann jeweils ein wenig komisch, aber ja, schlussendlich ist es okay. Und gut auch
507 dort und bei den Leuten, wo ich es schon sagte. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch eher wissen, was mir
508 Mühe macht. Es gab vor einiger Zeit eine kurzfristige Änderung mit der Nachmittagseinteilung. Für die Schulleitung
509 war jetzt einfach klar, wieso ich nicht so begeistert davon war.
510 I: Mhm. Du erhältst da auch ein gewisses Verständnis für die Situation?
511 G: Wahrscheinlich. Nicht dass sie es wirklich zeigen oder sagen würde. Doch ich glaube schon.
512 I: Aber es ist okay?
513 G: Mhm, genau.
514 I: Und im Moment zögerst du noch bei der neuen Schulleitung, es zu sagen? Aus welchen Gründen?
515 G: Der Wechsel ist noch zu wenig lange her. Und allgemein möchte ich, dass die Leute mich zuerst kennenlernen.
516 Weil sonst ist zuerst das Bild mit den vielen Klischees, von denen man weiss oder gelesen hat. Und und dann hat
517 man das Mus Muster schon. Dann ist man schon schubladisiert. Wenn mich die Menschen zuerst kennenlernen und
518 nachh nachher vielleicht dann merken, aha, deshalb ist es so, jedoch eher finden, das hat doch gar nicht gepasst
519 oder sie wären nie darauf gekommen. Dann ist es mir lieber so.
520 I: Mhm. Ja. <<lachend>> Kann ich gut nachvollziehen. (-) In diesem Fall hast du im Moment keine IV. Dachttest auch
521 nie daran. Hast du irgendeine Unterstützung für dich und für deine Arbeit? Sei es eine Beratung, eine Therapie jetzt
522 in Zusammenhang vielleicht wegen oder mit dem Autismus oder trotz Autismus?
523 G: Nein, nichts.
524 I: Nichts? Ja. Wärest du froh, wenn du jemanden hättest, mit dem du gewisse Themen thematisieren könntest?
525 G: Jetzt betreffend die Arbeit?
526 I: Arbeit und
527 G: Beim Arbeiten nicht, weil ich ja schon wirklich lange gearbeitet habe vor der Diagnose und es immer gut ging. Ich
528 weiss jetzt eigentlich auch, dass ich das kann. Und sonst, ja vielleicht (-) Ferien sind für mich mühsam. Diese langen,
529 freien Tage. Dass ich vielleicht das nächste Mal vor den Sommerferien, bevor die langen Ferien kommen, noch
530 einmal (-) den Psychiater kontaktiere. Um mir einfach noch einmal Strategien zurechtzulegen. So für die Ferien. Ja.
531 Ich wüsste es theoretisch. Aber ja-a. (-) So. (--) Und sonst meine ich, wenn ich einmal an einem Wochenende oder
532 an einem Freitag das Gefühl habe, damit ich wenigstens am Sonntag nichts tun muss und frei habe. Weil sonst
533 schiebe ich dies auch wieder hinaus, und das ganze Wochenende ist futsch. Dann kann ich auch meiner Mutter
534 anrufen und sagen: „Mami, ich mache dies bis dann.“ Und entweder ruft sie mich dann an und fragt nach. Das macht
535 sie, glaube ich, nicht so gerne. Aber sonst melde ich mich bei ihr und sage dann, ja, ich habe es gemacht. Und dann
536 habe ich, oder wenn sie einmal nicht nachfragt, und ich es auch nicht sage, aber es ist dann fast wie eine
537 Verpflichtung, so ein wenig. Auch wenn es eigentlich nur für mich ist.
538 I: Ist das so etwas wie eine Struktur dann?
539 G: Es gibt mir dann Struktur. Es ist eher einfach ein Anhaltspunkt (-) ja (-). Es interessiert jemanden, was ich mache.
540 Nicht einfach, es ist ja sowieso egal und ja-a pff. Ja.
541 I: Ja.
542 G: Es geht ja sowieso weiter. Und ich mache es ja, ich möchte es ja auch für mich machen, dass ich nachher am
543 Sonntag frei habe. So mache ich es ja eigentlich nur für mich. (-)
544 I: Mhm.
545 G: Aber ich brauche da irgendjemanden, der mir auf die Finger schaut. Ja. Auch nicht immer. Aber (-) manchmal
546 habe ich das Gefühl, und dann schiebe ich es wieder hinaus und finde, nein, ich belästige sie jetzt nicht damit. Aber
547 manchmal hatte ich das Gefühl, nein, das bringt es jetzt nicht, ich rufe sie jetzt an. Es ist auch gut so. Ja.
548 I: Und deine Mutter kennt die Diagnose auch?
549 G: Jaja. Die Familie weiss es.
550 I: Ja. Was hast du für einen Ausgleich zur Arbeit. Ich meine, du arbeitest 100%, also - ich muss ein wenig rutschen
551 wegen der Sonne - 100% Kindergarten ist doch noch recht intensiv. Was hast du da für einen Ausgleich?
552 G: Ich gehe in die Instrumentalstunde. Das ist manchmal auch fast wie <<lachend>> Therapie.
553 I: Ja.
554 G: Und das Orchester. Klar, das ist auch wieder Üben. Ich muss eigentlich theoretisch jeden Tag und ich übe
555 eigentlich auch gerne, aber ich muss es auch wieder einplanen, dass es sein kann. Aber ich mache es auch gerne
556 und (--) sonst ist es auch so, dass ich mir jetzt auch manchmal Zeit herausnehme, um einfach nichts zu machen.
557 Aber am liebsten, wenn ich es bewusst machen kann. Nicht einfach nur ‚verhänge‘, sondern mir sage, jetzt lege ich
558 mich für eine halbe Stunde aufs Sofa. Ich bin jetzt müde und jetzt ist einfach diese Pause.

559 I: Ja.
560 G: Ja, solche Sachen. (-) Aber nur wenn ich es mir bewusst herausnehme. Sonst ärgere ich mich nachher nur
561 wieder. ((lacht))
562 I: Wieso ärgerst du dich?
563 G: Ja, weil ich meine Sachen erledigen wollte. Und ich nur herumgesessen bin und die Zeit so auch gar nicht
564 geniessen konnte. Weil ich weiss, ich möchte ich muss ja dieses und jenes noch machen, aber mir nicht eine Pause
565 herausnehme und ganz abschalte, sondern das immer noch im Hinterkopf habe und dann eigentlich nichts gemacht
566 habe und die Pause eigentlich auch nicht gemacht habe.
567 I: Ja. Viele Menschen mit ASS haben ein stärkeres Erholungsbedürfnis, weil viele durch die Wahrnehmung viel
568 aufnehmen und so der Körper viel länger braucht, um wieder herunterzufahren. Kennst du das auch?
569 G: Ja, das kenne ich im Speziellen nach den Proben. Da kann ich gut einfach noch zwei Stunden nur herumsitzen
570 und nur ein wenig ‚umenäggele‘ und eigentlich nichts machen. Weil ins Bett gehen, geht irgendwie nicht. Ich glaube,
571 ich würde nicht schlafen, wenn ich ins Bett gehen würde. Und das ist auch etwas, das hat sich bei mir automatisch
572 ergeben, aber da bin ich auch froh darum, wenn ich nicht schlafen kann, hocke ich vielleicht noch zwei Stunden
573 irgendwie da, aber ich gehe dann ins Bett, wenn ich müde bin. Und das habe ich nicht bewusst gemacht. Aber ich
574 habe einmal festgestellt, dass das so ist.
575 I: Mhm. Und du kommst auf genügend Schlaf und Erholung, dass du arbeiten magst, oder ist es knapp?
576 G: Nein. Ich merke schon, wenn es einmal zu wenig ist. Aber ich weiss ja, es sind diese Tage oder es ist dieser Tag,
577 und schaue, dass ich vorher und nachher wieder etwas früher ins Bett gehe. Manchmal mache ich es auch nicht und
578 dann merke ich es halt. ((lacht))
579 I: ((lacht))
580 G: <<lachend>> Ja. Ist klar.
581 I: Ja. Was würdest du sagen, fühlst du dich irgendwie eingeschränkt oder behindert oder leidest du unter dem
582 Autismus?
583 G: Was im Privaten oder im Sozialen mit mehr oder weniger Gleichaltrigen anbelangt, ja, da fühle ich mich nicht
584 wirklich wohl. Das ist so für mich nicht wirklich okay. Aber sonst bei der Arbeit oder allgemein im Alltag eigentlich
585 nicht.
586 I: Ja. (--). Beim Arbeiten merkst du es nicht. Ganz am Anfang des Interviews sagtest du, dass dein Team und die
587 Schulleitung für dich wichtig sind, dass du dich dort wohl fühlst. Gibt es noch weitere Faktoren, von denen du denkst,
588 das hilft mir oder das ähm das ist genau das, was ich brauche, damit ich dort arbeiten kann. Ich meine, jeder
589 Mensch, ob mit oder ohne Autismus, hat solche Faktoren.
590 G: Ja.
591 I: Was würdest du für dich als solche bezeichnen?
592 G: (--). Allgemein nur schon der Beruf selber. Ich kann machen, was ich will. Klar, ich habe gewisse Vorgaben. Aber
593 im Grossen und Ganzen bin ich sehr frei. Das ist sicher etwas. Einfach nur schon einen Beruf zu haben. (--). Aber jetzt
594 betreffend dort, wo ich jetzt arbeite, ich kenne das Kindergartenteam und das Schulhausteam. Die ersten zwei Jahre
595 ging ich nie ins Lehrerzimmer zum Mittagessen. Und dadurch dass ich nun schon länger dort arbeite, fühle ich mich
596 dort auch wohl. Aber dadurch dass ich schon länger dort bin, und mich einleben konnte, das ist sicher auch etwas.
597 I: Heute gehst du zum Mittagessen?
598 G: Jaja. Ich finde es auch immer schön, weil der Kindergarten nicht auf dem Areal ist, komme ich immer etwas
599 später. Dann genieesse ich es schon auch, wenn ich alleine im Lehrerzimmer bin. Vorher ging ich gar nicht. Und
600 manchmal hat es noch Leute dort, aber meistens sind es nicht mehr so viele. Und wenn es viele hat, ist es mir
601 unterdessen gleich. Manchmal weiche ich aus und gehe zuerst an den Computer und warte bis alle oder viele
602 draussen sind. Aber mittlerweile gehe ich auch. Am Anfang ging ich gar nicht. Bin ich wirklich nicht gegangen.
603 I: Ja. (-) Gibt es noch mehr solche Punkte, die dir doch ermöglicht haben, dass du dort bleibst und bleiben möchtest?
604 G: (---) hm. (--). Der Weg. Ich gehe mit dem Velo zur Arbeit.
605 I: Von da aus?
606 G: Ja.
607 I: Das ist aber ein ganzes Stück!
608 G: Ja, es ist ein ganzes Stück. Das ist aber auch das Schöne. Vorher arbeitete ich in der Nähe und hatte manchmal
609 das Gefühl, ich müsste etwas ausserhalb wohnen, einfach damit ich einen längeren Arbeitsweg mit dem Velo hätte,
610 damit ich meinen Kopf auslüften könnte. Und jetzt arbeite ich weiter weg und habe meinen Veloweg, und das spielt
611 auch noch mit.
612 I: Ja.
613 G: Ja. Mhm.
614 I: Was würdest du jetzt als grössten Stolperstein allenfalls bezeichnen an deiner momentanen Stelle? Oder vor dem
615 du dich fürchtest? Vielleicht gibt es ja auch gar keine?
616 G: Am Anfang als ich die Klasse übernahm, war es wie, vor allem die Eltern, die schon da waren, dass ich Dinge
617 anders machte. Eigentlich das, womit ich auch <<lachend>> Mühe hatte. Dass ich, ja, wenn jemand neu eine Klasse
618 übernimmt, gibt es Dinge, die anders sind.
619 I: Mhm.
620 G: Da musste ich am Anfang recht kämpfen. Aber das, ja, es kommt drauf an, was für eine Klasse man erhält. Und
621 sonst im Speziellen nichts. Grundsätzlich der Elternkontakt fällt mir eher schwer. Aber unterdessen läuft das auch
622 schon gut. Aber es ist jetzt nicht etwas, das ich gerne habe. Ja.
623 I: Aber es geht?
624 G: Ja. Mhm
625 I: Mhm. Was, wenn du wünschen könntest, wären die Idealbedingungen für jemanden mit Autismus, der in einem
626 pädagogischen Beruf arbeiten möchte? Immer mit dem Wissen, die Individualität ist extrem gross. Aber was würdest
627 du jetzt sagen, was sicher sein müsste?

628 G: Ich denke, wenn man jemanden hat, der es weiss, hilft es sicher schon. Sei es im Team oder in der Schulleitung
629 oder einfach jemanden, von dem man weiss, dort könnte man könnte man jemanden einmal darauf ansprechen. Und
630 auch wenn man weiss, dass man bei einem Elterngespräch auf jemanden zurückgreifen kann. Ich hatte auch schon
631 Elterngespräche, wo ich meine Begleitperson dabei hatte. Weil es den Schulsozialarbeiter oder so etwas nicht
632 brauchte, aber ich mich einfach nicht wohl fühlte mit diesen Eltern dieses Gespräch zu führen. Und dann dachten wir
633 einfach, so, heute machen wir es zu zweit.
634 I: Ja.
635 G: Das hilft schon auch. Wenn man diese Möglichkeit hat. Das kann man ja nicht immer.
636 I: Ja. (---)
637 G: Ja? Ich weiss nicht, jeder ist anders. Aber bei mir ist es vor allem mit den Eltern. Und das mit den Kindern läuft
638 einfach.
639 I: Und für dich selber, hättest du noch irgendeinen Wunsch, von dem du das Gefühl hast, das würde es noch mehr
640 erleichtern in deiner Arbeit oder verändern, auf eine gute Art verändern könnte?
641 G: (--) Ich weiss es jetzt gerade nicht. Da ja alles so gut läuft.
642 I: Das ist ja gut!
643 G: Dass es geht.
644 I: Das ist ja super. Jetzt, wenn du zurückschaust, was wir alles besprochen haben, hast du das Gefühl, du konntest
645 etwa das sagen, was du wolltest? Oder hast du das Gefühl, oh nein, jetzt haben wir irgendeinen Bereich ausgelassen
646 oder ich habe etwas nicht vertieft oder bin zu schnell weitergegangen?
647 G: Nein, ich glaube, es ist alles. Aber etwas ist mir gerade noch gest vorgest diese Woche - es war noch spannend.
648 Da sprach ich mit der IF-Lehrperson, bevor der Kindergarten begann, über verschiedene Kinder. Und dann erzählte
649 sie, dass es im Schulhaus auch ein Aspergerkind hat, sie hatte aber nicht selber mit ihm sie hatte es nicht selber im
650 Unterricht. Und dann war das eine so komische Situation, weil sie von einem Aspergerkind (-). Und im ersten
651 Augenblick (-) hörte ich einfach zu und dann nachher, hä, das bin ja auch ich. Aber es war dann so anders, dass ich
652 dann merkte, im ganzen Kindergartenteam, sonst hatte ich es ja nicht gesagt, diese Person wusste es nicht, dass ich
653 auch das Gefühl hatte, wenn ich das jetzt sagen würde, das würde ein so komisches Bild ergeben. Vielleicht wäre es
654 auch gerade gut gewesen, um einmal zu zeigen, es gibt so verschiedene, das Spektrum ist so gross. (-) Aber es war
655 einfach noch einmal für mich, von Anfang etwas zu sagen, wäre wirklich verkehrt. Zuerst müssen die Leute mich
656 kennenlernen. Und dann könnte man es sagen. Aber es war einfach eine so komische Situation, wie sie über dieses
657 Aspergerkind, gut, nicht wie sie geredet hatte, das war alles schon gut, aber einfach die Situation, das bin ja auch ich.
658 Auch ich bin so ein jemand.
659 I: Mhm.
660 G: Ja.
661 I: Und wie reagierst du?
662 G: Wie wenn <<lachend>> nichts wäre. ((lacht))
663 I: <<lachend>> Wie machst du das? ((lacht))
664 G: ((lacht)) Einfach weitergesprochen. Ja, wie ich das machte, einfach mich auch (--) es ist ja auch ein anderes Kind.
665 Es reagierte anders. Es hat andere Sachen. (-) Ja. (--) Und einfach als ein Kind der Schule, das dies hat. Ja.
666 I: Einfach worüber ihr gemeinsam gesprochen habt?
667 G: Ja.
668 I: Mhm.
669 G: Aber einfach der erste Moment, wo es so (-) ah! das ist ja! Das war schon viel!
670 I: Mhm.
671 G: Vor allem jemand, der es nicht weiss. Der Schulleiter sprach ja auch davon, als ich mit ihm davon erzählte. Aber
672 im Wissen eben (-) ganz bewusst. Das war etwas anderes.
673 I: Dass du auch klar eine Grenze gezogen hast, da sage ich es und da sage ich es nicht.
674 G: Ja. Es kann es vielleicht einmal geben, dass ich es im Kindergartenteam, wenn es sich ergibt, auch einmal sage.
675 Weil wir haben ein so gutes Team. Und andere haben auch schon Dinge erzählt, Persönliches. Wo ich sagen muss,
676 in diesem Team ist das super. Und wenn es einmal zum Thema wird, kann ich, weiss ich, ich kann das da anbringen.
677 Ich muss das nicht verheimlichen in diesem Team jetzt. Aber jetzt werde ich es nicht sagen.
678 I: Ja. (--) Gibt es sonst noch etwas, wovon du denkst, dass du es noch erwähnen möchtest?
679 G: (---) Nein, eigentlich nicht.
680 I: Du wirst es zum Lesen erhalten und kannst dann immer noch irgendetwas anfügen, wo du denkst, da möchte ich
681 noch etwas genauer darauf eingehen.
682 G: Ja.
683 I: Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
684 G: Danke auch. Ich machte es gerne. Ja.
685 I: Merci!
686
687
688
689 **Auszug aus Mail mit Ergänzungen (21.09.2015)**
690 Zur Frage ‚Wie äussert sich der Autismus‘ ist mir noch was in den Sinn gekommen. Wenn ich sehr angespannt oder
691 überfordert bin, dann reagiert mein Körper mit irgendwelchen Leiden. Magen-, Kopf-, Bauchschmerzen, stechende
692 Schmerzen (Rücken, Zwerchfell...), Schwindel, Jucken meist über längere Zeit an derselben Stelle (bsp. seit früher
693 Kindheit immer wieder an den Fingern) und wenn es wirklich zu viel ist (im ersten Jahr nach dem Stellenwechsel),
694 war ich immer wieder krank, aber ohne Fieber. Ich war richtig schlapp, mochte nichts essen, hatte Kopfschmerzen,
695 also typische Grippe Symptome, aber eben ohne Fieber. Ich glaube, mein Körper lässt sich auch immer mal wieder
696 etwas Neues einfallen. Ich lass mich überraschen ;-)
697

698 Am Anfang des Interviews hast du etwas davon gesagt, dass viele Lehrpersonen mit Asperger sich auf ein
699 bestimmtes Gebiet spezialisiert haben. Du hast kurz überlegt, ob dies beim naturnahen KG vielleicht auch sein
700 könnte. Ich glaube, ein Vorteil daran ist, dass der Kinderlärm draussen Platz hat. Im Raum finde ich es
701 unangenehmer. Was die Struktur anbelangt ist draussen hingegen mehr Flexibilität und Spontaneität nötig. Es kann
702 schon mal vorkommen, dass ich das Programm über den Haufen werfe weil wir unterwegs etwas antreffen, was
703 aktuell und für die Kinder wichtiger ist. Grundsätzlich versuche ich aber, dass alles Platz hat. Das geht, indem ich
704 nicht ein überladenes Programm mache und Wetter und Jahreszeiten beachte.

705

Auszug aus Mail mit Anpassungen (30.12.2015)

706 100% zu arbeiten ist für mich wichtig. Zwischendurch war ich mal nur 80% angestellt, weil meine Vorgängerin
707 einen Tag bleiben wollte. Das war für mich nicht gut. Mit dem freien Tag wusste ich nichts Sinnvolles anzufangen.
708 Das war einfach ein unstrukturierter, verhangener Tag. Ich war (bis jetzt) länger im Hauskindergarten als in einem mit
709 viel Naturbezug. Da war ich ebenso gerne. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wieder im Hauskindergarten zu
710 arbeiten. Es ist eine Interpretation, dass die freie Wahl, ob ich draussen sein möchte oder drinnen, zum Gelingen
711 beiträgt. Es kann schon sein, aber viel wichtiger ist für mich ein gutes Team und eine ehrliche Schulleitung.
712

1 Interview Kaja

2
3 15.11.2015
4

5 Kaja ist 34-jährig, weiblich und ledig. Sie arbeitet an einer Heilpädagogischen Schule in Klassenlehrerfunktion mit einer
6 Stellenpartnerin zusammen. In diesem Herbst hat sie mit dem Studium an einer Heilpädagogischen Hochschule
7 begonnen und arbeitet daneben in derselben Klasse mit der gleichen Stellenpartnerin zu 40 %. Sie unterrichtet acht
8 Lektionen. Zwei Lektionen stehen ihr zur Verfügung als Stufen-Koordinatorin. Dabei hat sie eine Leitungsfunktion
9 zwischen Schulleitung und einem Teil des Teams.

10 **Berufswahl und berufliche Stationen**

11 In der Sekundarschule wurde entschieden, dass sie das Lehrerseminar machen soll, da sie gute Noten hatte. Sie
12 spielte auch Geige. Zudem leitete sie ihre Kolleginnen immer gut an, was als Führungsqualitäten angesehen wurde
13 und geeignet für eine Lehrtätigkeit erschien. Für ihre Abschlussarbeit am Lehrerseminar erhielt sie einen Notenschnitt
14 von 5,2. Trotzdem bestand sie die Prüfung nicht. Sie wollte für die Arbeit die Prüfungsaufgaben wortgetreu erfüllen und
15 zitierte ein ganzes Buch. Daraufhin erhielt sie eine Klage wegen eines Plagiaten, unmoralischem Handeln und
16 Zuwiderhandlung der Schulordnung. Es gab einen Rekurs mit einem Prozess als Präzedenzfall. Dabei verlor sie das
17 Lehrpatent und wurde im Kanton für alle anderen Mittelschulen gestrichen, wo sie einen Abschluss hätte machen
18 können. Während der Prozesszeit machte Kaja ein Praktikum in einem Heim für Menschen mit Behinderungen und
19 Beeinträchtigungen. Diese Arbeit gefiel ihr.

20
21
22 Für ihre Eltern war es unerträglich, dass Kaja nun keinen Abschluss hatte. Schliesslich konnte sie im Heimatkanton
23 ihrer Eltern doch noch an einem Lehrerseminar aufgenommen werden und das Lehrpatent machen. Dieser
24 Schulwechsel war wie ein neuer Anfang.

25
26 Danach arbeitete sie als Lehrerin in einem Nachhilfeeinstitut, vor allem auf der Sekundarstufe und in der Einzelsituation.
27 Gerade in der 1:1 Beziehung habe ihre Begabung gesteckt. Von der Institutsleitung erhielt sie viel Verantwortung und
28 es sei eine gute Zeit gewesen.

29
30 Die Eltern hätten für ihre Tochter gerne eine akademische Laufbahn gesehen. Ihre Erwartungshaltung sei hoch
31 gewesen. Jedenfalls ging sie selber gerne in die Schule und wollte mehr wissen. So begann Kaja schliesslich ein
32 Architekturstudium, weil sie dachte, dass sie so Kunst und Mathematik verbinden könne. Ein Mathematikstudium wäre
33 auch eine Option gewesen. Zudem würde ihr ein Studium vorerst erlauben, nicht in einer Volksschule unterrichten zu
34 müssen

35
36 In dieser Zeit ging es ihr psychisch sehr schlecht. Seit dem Alter von ca. acht Jahren wisse sie, dass sie anders ticke
37 als andere Menschen. Für sie selber sei dies kein Stress gewesen. Sie sei viel draussen und aktiv in der Schule
38 gewesen, und man hatte sie in der Primarschulzeit auch gerne.

39
40 Gegen Ende der Primarschule sei die Verarbeitung des Familienlebens immer mehr ins Zentrum gerückt. Es gab
41 immer mehr Schwierigkeiten mit der Mutter. In der Schule gab es damals vermehrt Hänseleien. Diese hätten sie jedoch
42 nicht belastet, denn sie seien eher ein Rätsel für sie gewesen. Sie habe sich gefragt, was diese Hänseleien bezwecken
43 und bedeuten, weshalb Menschen so etwas tun. Es sei ein Phänomen für sie gewesen. Es waren solche und ähnliche
44 soziale Fragen, die nicht beantwortet werden konnten von den Eltern. Die Belastung in der Beziehung zu den Eltern
45 wuchs dadurch, und sie habe den Respekt vor ihnen verloren.

46
47 In der Sekundarschule regte sie sich auf über die Mitschüler und ärgerte sich, weshalb die Lehrer den Stoff so oft
48 erklären mussten. In der Klasse war sie zu dieser Zeit noch integriert. Sie war dabei, pflegte aber ausserhalb der
49 Schule keine engen soziale Kontakte mehr. Zuhause wurde es immer schwieriger. Es kamen die ersten Depressionen.
50 Mit dem Wechsel nach der Sek an das Lehrerseminar erhoffte sie sich, dass ihre Mitschüler weiter und reifer wären,
51 sich mehr interessieren würden für den Schulstoff. Die Hoffnung zerschlug sich bald. Die Depressionen kehrten zurück
52 und wurden stärker und länger. In der Schule war sie aktiv. Doch schon bald wurde sie ausgegrenzt, weil sie viel fehlte,
53 und die anderen dachten, dass sie schwänzen würde oder einfach wieder eine rebellische Phase habe. Sie fehlte
54 manchmal drei bis vier Wochen, lag im Bett, war depressiv, hatte dennoch gute Noten. Die Aussenseiterposition war
55 gefestigt und wurde zur Belastung.

56 **Familie**

57 Ihre Mutter war bei ihrer Geburt noch jung. Sie kam aus einem anderen Land und wollte eigentlich nicht so früh Kinder
58 haben. In der Schweiz fühlte sie sich fremd. Ihr Vater ist aus der Schweiz. Kaja war das erste von drei Kindern. Die
59 Mutter erzähle, dass Kaja sie bereits im Alter von zweieinhalb Jahren abgelehnt habe. Da Kaja das erste Kind einer
60 Generation war, wurde sie als Massstab für alle anderen genommen. Dies sei besonders hart für ihre Geschwister
61 gewesen, weil sie selber hochbegabt sei und dies für die Eltern und Verwandtschaft mangels Erfahrung und
62 Vergleichsmöglichkeiten als normal angesehen wurde. Was denn normal sei, wusste niemand. So mussten ihre
63 Geschwister in ihrem Schatten aufwachsen.

64
65
66 Ihre Depressionen wurden nicht als solche erkannt. Depression und Intelligenz liessen sich gedanklich für die Familie
67 nicht vereinen. Sie mache Theater, wolle sich beliebt machen und heische um Aufmerksamkeit. So entstand bei ihr die
68 Idee des inneren Schneckenhauses als Schutzreaktion, wohin sie sich zurückziehen konnte. Ihre Depressionen
69 beschreibt sie als ein innerliches Implodieren. Darauf folge die Ermüdung, was nach aussen wie ein Zusammenbruch

70 aussehen könne. Die Konflikte in ihrer Jugend wurden nicht aufgelöst und nahmen weiter zu. Höchstens der
71 Grossvater erkannte vielleicht Kaja in ihrer Andersartigkeit. Zu ihm habe ein feiner goldener Faden bestanden. Doch
72 sei sie wahrscheinlich noch viel zu jung gewesen, um dies zu erkennen. Die Schuldzuweisungen durch die Eltern, sie
73 denke zu viel nach, verstärkten sich. Während der Seminarzeit fiel sie mehrmals in mittelschwere bis schwere
74 Depressionen.

75 76 **Eigenständigkeit**

77 Sie studierte dann für drei Monate an der ETH Architektur. Der Entscheid für dieses Studium sei der einfachste Weg
78 gewesen, um aus der Zwickmühle herauszukommen. In der Familie habe es auch viele Veränderungen gegeben. Bald
79 kam die nächste Depression. Bis anhin sei sie nie behandelt worden. Diesmal kam aber ein physischer
80 Zusammenbruch mit Bluterbrechen dazu. Sie wohnte noch zu Hause. Die Eltern meinten weiterhin, dass sie Theater
81 mache. Die Schwester machte sich Sorgen. Sie habe dann heimlich für Kaja Arzttermine organisiert. Die Depression
82 wurde noch immer nicht erkannt. In diesem Zustand wollte sie mit dem Studium aufhören. Der Vater sagte Nein dazu.
83 So zog sie noch am selben Tag, an Weihnachten, von zu Hause aus und zu einem Kollegen. Dort konnte sie das erste
84 Mal in ihrem Leben einfach nur Sein. Trotzdem kam es im Frühling darauf zu einem ersten Klinikaufenthalt. Ihre
85 Schwierigkeiten wurden auf frühe Traumatisierungen durch die Eltern zurückgeführt. Die Depression wurde gesehen.
86 Kaja dachte jedoch, dass unter den Depressionen und Traumatisierungen noch etwas anderes liegen müsse, es nicht
87 nur um die Schuld der Eltern gehe. Doch die Therapeuten wollten nicht darauf eingehen. Einzig eine Pflegefachfrau
88 habe wahrscheinlich erkannt, was mit ihr los sei. Sie sagte ihr, dass sie ein beeindruckendes Konzept der Welt in ihrem
89 Kopf habe trotz der Traumatisierungen und dieses so komplex und ganz sei. Das sei verwunderlich und eigentlich bei
90 diesem Krankheitsbild nicht möglich.

91
92 Nach der Klinik zog Kaja alleine in eine Wohnung. Sie besuchte die Tagesklinik. Sie wollte ein Sozialkompetenztraining
93 und eine Therapie beginnen. Da sie vom Sozialamt lebte, wurde eine IV-Anmeldung gemacht. Sie wollte diese Zeit
94 nutzen, um herauszufinden, wie sie leben könnte, dass es funktionierte. Neben den verschiedenen Therapien arbeitete
95 sie als Förderlehrerin ein paar Stunden in der Woche. Sie hatte genügend Zeit für sich, was sehr wertvoll gewesen sei
96 und eine der besten Zeiten in ihrem Leben darstellte, auch wenn sie am Rande der Gesellschaft lebte. Sie konnte
97 Freundinnen treffen und sich vor allem von ihrer Kindheit und Jugend erholen. Das viele Ausruhen und eine gewisse
98 Unbeschwertheit waren nötig. Sie fühlte sich zusehends motiviert für alles Weitere.

99
100 Später kam sie in die IV-Mühle. Sie hatte Glück mit ihrem Jobcoach im Rahmen einer beruflichen Massnahme. Sie
101 musste ihr Jobprofil erstellen. Ihr Jobcoach lachte über ihr Wunschscenario: Ruhiges Büro, Menschen, die einen nicht
102 immer ansprechen. Doch bereits eine Woche später rief die Sachbearbeiterin sie an, sie habe eine solche Stelle
103 gefunden. Die Firma Asperger-Informatik suchte jemanden. Es kam sogleich zu einer 50% Anstellung. Die Chefin
104 erwähnte Kaja gegenüber, dass Kaja ziemlich sicher auch vom Asperger-Syndrom betroffen sei. Sie solle sich doch
105 abklären lassen. Kaja wusste bis zu diesem Zeitpunkt nichts über Autismus und Asperger. Sie ging nach Hause und
106 googelte den Begriff. Da sei eine Welt zusammengebrochen und gleichzeitig eine neue aufgegangen. Es sei wie das
107 fehlende Puzzleteil gewesen. Bald darauf erhielt sie dann die Diagnose Asperger-Syndrom. Der behandelnde Arzt,
108 eine Koryphäe auf dem Gebiet des Autismus, sagte ihr, dass der Autismus bei ihr selbst für ihn von aussen kaum zu
109 erkennen sei. Sie hätte eine so gute Anpassung entwickelt, die notwendig für sie wurde, da ein autistisches Sein in
110 ihrer Familie nicht geduldet hätte werden können. Selbst ihr offensichtliches Schaukeln unter dem Tisch bis in die
111 Jugend wurde nicht „gesehen“. So können auch ihre schweren Depressionen erklärt werden, die durch die Angst und
112 Verunsicherung entstanden seien, dass sie sich innerlich ganz anders wahrnahm als ihr Umfeld dies tat.

113
114 Die Arbeit bei der Asperger-Informatik gefiel Kaja sehr gut. In der Beziehung zur Chefin war es für sie, als wenn sie in
115 ihr ihren Zwilling getroffen hätte.

116
117 Im gleichen Jahr zog Kaja in ein ruhigeres Quartier. Erstmals arbeitete sie durchgehend 50% ein Jahr lang. Ihr
118 Selbstwertgefühl stieg. Doch mit der Zeit fehlten ihr die Kinder. Ihre Interessen und Ansichten unterschieden sich
119 immer mehr von denen ihrer Chefin. Auch wurde es Zeit, sich unabhängiger zu machen, sich mit dem Aspergersein
120 eigenständiger zu entwickeln.

121 Eine Woche später hatte Kaja schon eine neue Stelle. Sie wurde als Lehrerin in einer Timeout-Schule angestellt. Sie
122 hatte Spass an der Arbeit. Sie hatte es wirklich gut mit den Jugendlichen und Kindern. Zu einem späteren Zeitpunkt,
123 entschied sie sich für ein Comingout bei der Schulleitung. Die Mitteilung, dass sie Asperger habe, sei gar nicht gut
124 angekommen. Fortan hatte Kaja Angst, dass sie etwas falsch machen könnte und dies auf den Autismus und somit ihr
125 Unvermögen als Lehrerin abgeschoben werden könnte. Die Angst war nicht unbegründet, denn ihr wurden bestimmte
126 Tätigkeiten von der Schulleitung plötzlich entzogen ohne Erklärung oder wegen eines Vorfalles. Kaja wurde
127 schubladisiert. Sie verlor dabei den Mut, sich zu wehren. Sie kündigte nach etwas mehr als einem Jahr.
128 Glücklicherweise habe sie ein Jahr später erfahren, dass unterdessen das halbe Team gekündigt habe. Sie sei also
129 damals für allgemeine Konflikte mit der Schulleitung wahrscheinlich Symptomträgerin gewesen.

130
131 Die Diagnose erkläre zwar die Vergangenheit aber noch nicht die Zukunft.

132 133 **Arbeitssituation heute**

134 Im Anschluss an die Timeout-Schule erarbeitete Kaja sich eine eigene Homepage mit dem Angebot für
135 Nachhilfeunterricht, Elterngespräche und Unterstützung in der Schule. Leider konnte sie zu wenige Aufträge
136 generieren und kam zum RAV. Die Schabearbeiterin unterstützte sie sehr und entlastete sie in der Verarbeitung der
137 Geschehnisse in der Timeout-Schule. Auch ermutigte die Sachbearbeiterin Kaja, weiterhin eine Stelle im ersten
138 Arbeitsmarkt zu suchen. So traute sich Kaja, eine Teilzeitstelle an einer heilpädagogischen Schule als Klassenlehrerin
139 anzunehmen.

140 Nach einem Jahr an der Schule brauchte sie eine Zukunftsperspektive, denn sie wollte an dieser Schule, in diesem
141 Umfeld bleiben. Für sie war es wichtig, authentisch bleiben zu können - auch in Bezug auf den Autismus. So geriet sie
142 immer mehr in einen Loyalitätskonflikt mit sich selber und der Schule. Schliesslich nahm sie ihren Mut zusammen und
143 ging zur Schulleitung, in der Hoffnung auf Vertraulichkeit und Verständnis. Die Schulleitung habe sie gefragt, ob dies
144 ein Problem für sie sei. Sie hätte schon ihre Fragezeichen gehabt. Doch nun sei klar geworden, dass sie einiges falsch
145 interpretiert haben. Weiter fragte sie, ob Kaja irgendeine Unterstützung brauche. Ausser der Stellenpartnerin wurde
146 sonst niemand eingeweiht. Mit der Schulleitung, die sehr zufrieden mit ihrer Arbeit war, vereinbarte Kaja, dass sie
147 regelmässig etwa alle drei Monate eine Besprechung vereinbaren. Denn ihr fällt es z. B. schwer, Komplimente
148 anzunehmen. Für sie sind es sachliche Informationen. So fällt dabei die Komponente der Wertschätzung ihrer Arbeit
149 weg. Da sie selber schwer beurteilen kann, ob sie gut arbeite oder nicht, unterstützt sie das regelmässige Feedback
150 der Schulleitung in ihrer Wahrnehmung und Anerkennung. Sie wird dort gespiegelt, Themen werden etwas
151 ausführlicher besprochen, Interaktionen ausformuliert und an bestimmten Situationen festgemacht und werden
152 dadurch verständlicher.

153 Das Unterrichten gehe gut. Im Lehrerteam sei sie eher am Rand, weil die vielen Zwischengespräche verstörend sind
154 oder sie verunsichern. Der Kontakt und die Kommunikation mit der Schulleitung funktioniere hingegen sehr gut. Der
155 Austausch sei für beide Seiten anregend und schon vieles konnte gemeinsam entwickelt werden. Die Rollenteilung sei
156 auch hier klar und erleichtere das Zusammenarbeiten. Vielleicht aber auch weil beide gerne analytisch und systemisch
157 arbeiten, gerne philosophieren und immer wieder auf eine Metaebene gehen können. Diese Zusammenarbeit sei
158 mega. So lag es nahe, dass Kaja schon bald die Koordinationsfunktion eines Unterrichtsteams übernahm. Diese
159 spezielle Rolle erlaube ihr, sich im Team besser zu integrieren, da sie mit einer festgelegten Rolle und strukturierten
160 Abläufen verbunden ist. So ist dies für sie ein geeignetes, zusätzliches Tätigkeitsfeld.
161 Doch mit der Zeit stellte sich für Kaja wieder die Frage, wie es weiter gehen soll. Sie brauchte neues kognitives Futter.
162 Als Berufsperspektive bot sich da u.a. ein Studium an einer heilpädagogischen Hochschule an. Doch neben einer
163 Anstellung in der Schule würde das berufsbegleitende Studium zur Überforderung werden. In Absprache mit der IV
164 wurde eine Regelung gefunden. Das Studium gilt als berufliche Massnahme. Die IV übernimmt 20% des Lohnes, so
165 dass Kaja neben der Hochschule ein 40% Pensum an ihrer Schule behalten kann.

166 167 **Unterstützung**

168 Kaja nennt als Unterstützung zur Berufsausübung die IV, die Schulleitung und die Beziehung zu ihrem Lebenspartner.

169
170 Für sich selber hat sie vor Jahren begonnen, jeden Tag genau zu planen. Auf einem Wochenplan legt sie für jeden Tag
171 fixe Einheiten fest wie Schule, Studium, Essenszeiten, Ruhepausen, Sport, in der Natur sein, Erledigung von Haushalt
172 oder Administration etc. Mit ihrem Partner bespricht sie die Pläne und er achtet besonders darauf, dass sie genügend
173 Schlaf, Ruhe- und Essenszeiten einträgt. Diese Strukturierung hilft ihr, sich nicht zu verzetteln und sich vor
174 Überforderung eher schützen zu können. Und die Gespräche mit ihrem Partner sieht sie als Lebenshilfe,
175 Stressmanagement und Quelle von Spiritualität, um wieder aufzutanken zu können.

176
177 Ihre Wohnung bezeichnet Kaja als wichtigsten Rückzugsort.

178
179 Strategien bei Überreizung seien das Schaukeln, Erinnerung an ihre Pläne, Wände berühren. Nach einem Overload ist
180 die Erschöpfung besonders gross und die Erholungsphase lang. Sie müsse zuerst viel schlafen, beginne nachher in
181 der Wohnung aufzuräumen und sei erst dann wieder bereit für den Alltag. Solche Phasen können auch ein paar Tage
182 dauern. Erstaunlicherweise kommen solch extreme Erschöpfungszustände nur noch selten vor, seit sie der
183 Schulleitung von ihrem Autismus erzählt habe. Gerade sie dennoch in einen Overload, brauche es keine Erklärungen
184 mehr, und die Schulleitung schaue mit ihr zusammen, welche momentanen Anpassungen nötig sind, dass sie wieder
185 zurück in die Schule kommen kann.

186 187 **Autismus und Beruf**

188 Kaja merkt ihre Form des Autismus bei der Arbeit z. B. bei Sitzungen. Sie hat einen hohen Anspruch an
189 Professionalität und ärgert sich, wenn die nötige Sachlichkeit fehlt und die Zeit für Smalltalk verschwendet wird. Nach
190 solchen Ereignissen kann sie sich mit der Schulleitung austauschen. Sie erklärt ihr dann die Gruppendynamik und die
191 Bedeutung des Smalltalk zum entsprechenden Sachverhalt. So kann Kaja mehr Akzeptanz und Toleranz der anderen
192 Kommunikationsweise ihrer Teamkollegen entgegenbringen.

193
194 Ihre Stellenpartnerin sei ziemlich chaotisch. Auch im Zimmer sehe es nach ihrem Unterricht chaotisch aus. So müsse
195 sie oft zuerst einmal aufräumen, dass sie sich wohlfühlen könne. Wenn sie keine Zeit fürs Aufräumen habe, versuche
196 sie sich so gut als möglich auf die Kinder zu konzentrieren, so dass das Chaos drum herum aus ihrem Blickfeld falle.

197
198 Die Stufenkoordination ermöglicht ihr, dass sie am Informationsfluss teilnehmen kann. Sie sei nicht die Freundin im
199 Team, der man einfach mal so etwas erzählt. Über ihr Amt hat sie aber trotzdem Einfluss und Einsicht. Zudem sei es
200 für sie Halt und Stütze, um im Team dabei zu sein.

201
202 Als Chance bezeichnet sie den Autismus in der Beziehung zu den Kindern. Sie denkt, dass sie emotional näher bei
203 ihnen sei, einfach weil sie selber emotional zurückgeblieben sei, wie ihre Therapeutin einmal erklärt habe. Da sie
204 selber über weniger soziale Strategien verfüge, unterscheiden sich ihre Lösungsansätze oft von denen anderer
205 Lehrpersonen. Selber kenne sie nur wenige Gefühle, schon gar keine komplexen. Wahrscheinlich ein Vorteil, da die
206 Kinder diesen grundlegenden Gefühlen noch näher stünden und ähnlich reagieren. Sie empfindet die Beziehung zu
207 den Kindern wie einen Zauber. Auch bezeichnet sie die Beziehung zu ihnen als ihr eigentliches soziales Umfeld, wo sie
208 ihre eigene Kultur leben könne. Die Erwachsenen seien doch doof, sagt sie. Immer müsse sie deren komische
209 Sprache für sich übersetzen, was sehr anstrengend sei.

210
211 Eine zunehmende Schwierigkeit stellten die Schulferien dar. Während der Schulzeit ist ihr Tagesablauf strukturiert und
212 stiftet für Kaja Sinn. Doch in den Ferien fällt die wichtige Struktur weg und sie gerät in eine Orientierungslosigkeit, die
213 kaum auszuhalten sei und zu depressiven Episoden führe. In den Ferien merkt sie, wie sie grundsätzlich erschöpft und
214 müde sei vom Alltag. Mittlerweile habe sie begonnen, auch die Ferien im Voraus zu planen.
215
216 Als erschwerend in der Kommunikation erlebt Kaja, dass sie Witze selten auf Anhieb versteht und mit einer für andere
217 fremden Ernsthaftigkeit durchs Leben geht.
218
219 Nach den schlechten Erfahrungen mit der Mitteilung der Diagnose im Beruf oder im Bekanntenkreis, traut sie sich
220 heute kaum mehr, jemandem davon zu erzählen. Sie müsse sich immer für ihren Autismus rechtfertigen. Denn
221 niemand glaubt ihr, Autistin zu sein. Das Bild eines Autisten scheint fix in den Köpfen der Menschen zu sein, und dem
222 entspricht sie nicht. Es mache Angst, ständig beweisen zu müssen, dass sie wirklich eine unsichtbare
223 Beeinträchtigung habe. Das führt sie immer wieder in eine Identitätskrise, wo sie selber an der Richtigkeit der
224 Diagnose zweifelt.
225
226 Für ihre Mutter war die Diagnose eine Erleichterung. Sie kann nun die Stärken ihrer Tochter, die sich der Gesellschaft
227 nicht beugt und ihren eigenen Weg geht, einordnen.
228
229 Die Eröffnung der Diagnose im Freundeskreis bleibt nach wie vor schwierig. Von einigen wurde sie deswegen
230 abgewiesen oder wird seither als komisch angesehen. Manche Bekannte akzeptieren Kaja so, wie sie ist. Doch sie
231 fühlt sich isolierter, was schmerzlich ist.
232
233 **Berufliche Wünsche aus der Sicht eines autistischen Menschen**
234 Der Lehrerberuf ist manchmal ausufernd. Das Engagement kann endlos werden. Wo und was ist dabei die Relevanz?
235 Was braucht es wirklich, um eine gute Lehrperson zu sein? Dieses Gutsein ist ein schwammiger Begriff, da er
236 moralisch und ethisch gefärbt ist. Was bedeutet z. B., ich bin total müde? Heisst dies, dass ich gut gearbeitet habe?
237 Heisst es, der Auftrag wurde heute gut erfüllt?
238
239 Modelle und Theorien über Autismus sollten überarbeitet werden. Aspies wird intuitives Wissen abgesprochen. Doch
240 sie habe intuitives Wissen, das sehr gut in der Arbeit mit Kindern erkennbar sei. Autisten hätten ein solches Wissen,
241 denn sonst könnten sie nicht überleben. Sie brauchen dieses Wissen, da sie viel bewusster leben müssen.
242
243 Die allgemein propagierte Partizipation sei so eine Sache: „Das, was ich mache, ist gut. Ich leiste einen Beitrag an die
244 Gesellschaft. Doch ich will nicht überall und immer dazugehören, nur weil sonst niemand gerne alleine sein will. Auch
245 Lehrpersonen dürfen Eigenbrötler sein. Diese braucht es genauso, wie erst das Eigelb und das Eiweiss ein ganzes Ei
246 ergeben!“

1 Interview Tristan

2

3 I: Transkribieren heisst, dass ich es in Deutsch übersetzen werde, einfach nahe...

4 T: Man kann auch Hochdeutsch sprechen, mir ist das egal.

5 I: Nein, nein, lieber in Schweizerdeutsch. Ich werde es dann nahe dem Deutschen transkribieren, oder so
6 ungefähr. Es geht nicht genau darum, dass

7 T: Er sagt, es ginge es ginge ihm ‚cheibeguet‘.

8 I: Ja, <<lachend>> das kann ich auch übernehmen. ((lacht))

9 T: ((lacht))

10 I: Okay.

11 T: Gut.

12 I: Es ist heute Montag, den 5. Oktober. Vielen Dank T, dass du dich bereit erklärt hast für dieses Interview. Ich möchte

13 T: Guten Morgen, Dankeschön für ihn (Tee, Anm. LG).

14 I: Gern. Dass du überhaupt hierher gekommen bist (weite Reise ins Schulhaus von LG, Anm. LG).

15 Ich möchte dich gerne fragen, einfach kurz abgerissen, du hast es mir bereits schriftlich, du hast mir Unterlagen
16 geschickt, kurz über deinen beruflichen Werdegang zu erzählen, wie du dazu gekommen bist, Lehrer zu werden, was
17 du gemacht hast. Du hast ja schon einiges erlebt, wie ich erfahren habe.

18 T: Ähm.

19 I: So ein wenig zusammengefasst.

20 T: Sehr einen ungewöhnlichen Werdegang. Was ich jetzt mit der Aspergerdiagnose erklären kann. (-) Ich habe das
21 Gymnasium gemacht. Bin aber vorher, ich hatte ein Jahr repetiert, mir ging es so schlecht. Da begann eigentlich das
22 Ganze, wovon ich jetzt weiss, dass das Asperger war. Dann verliess ich das Gymnasium und war völlig verzweifelt
23 und ich dachte, ich hätte einen Nervenzusammenbruch. Ich wusste nicht, was es ist. Ich war damals bei einem
24 Psychiater. Ich wusste lange nicht, was ich nun tun soll. Ich arbeitete nicht. Es ist vielleicht ein wenig brutal, ich habe
25 aber wirklich ‚nüt gschafft‘ zwischen 83, als ich aus dem Gymnasium ging, wegging, zwischen 83 und 1990 habe ich
26 eigentlich nicht gearbeitet, oder nur kleine Jobs. Ich wohnte auch eine Zeit lang bei einer Tante von mir. Und die
27 Tante unterstützte mich auch sonst finanziell. Eine Zeit lang hatte ich auch ein eigenes Zimmer in X. Sie zahlte mir
28 eigentlich alles. Äh, beruflicher Werdegang - ich machte damals wirklich nichts. Dann 1990 begann ich als
29 Hilfsarbeiter in einem Buch - Buchlager. Dort war ich von 1990 - 2003. Teilzeit. <<lachend>> Eigentlich ziemlich lang.
30 Ich wollte eigentlich nur kurz dort bleiben. Aber die Bücher haben mir irgendwie gefallen und es hatte einen gewissen
31 Rhythmus.

32 I: Mhm.

33 T: Regelmässigkeit. Ich arbeitete Teilzeit am Morgen und hatte am Nachmittag frei. Und dann starb 1991 die Tante.
34 Dann suchte ich eine eigene Wohnung. Die ich auch gefunden hatte. 2003 beschloss die Firma, dass sie im
35 Buchlager Stellen abbauen mussten und ich wurde rausgeschmissen, einfach wegen diesem Stellenabbau.
36 Arbeitslos. (-) Und habe dann sehr bald innert weniger Wochen, habe ich eigentlich schon Zusatzstellen, wieder neue
37 Teilzeitstellen gehabt bei der Klubschule Migros und bei einer Handelsschule. Da hatte ich ganz kleine Pensen.
38 Weiterhin war ich noch beim RAV. Arbeitslosensache erhalten.

39 I: Als was hast du dort...

40 T: Klubschule Migros Englischlehrer und auch bei der Handelsschule war ich auch Englischlehrer damals. Ähm, ja.
41 Ich muss noch dazu sagen, ich hatte vorher - ich habe ja die Matur nicht und wusste lange nicht, was ich machen soll
42 - und in dieser Zeit im Buchlager hatte ich immer - ich hatte Sprachen schon immer gerne gehabt. Und
43 Lehrerkollegen, die ich kennengelernt hatte, sagten mir, mach doch mal ein Sprachdiplom. So machte ich das TOEFL
44 - *Test of English as a foreign language*, 633 Punkte, innerhalb der ersten viereinhalb Prozent, wo je den Test
45 machten, also sehr, sehr gut. Dann machte ich noch das Proficiency. Ich bereitete mich auch darauf alleine vor. Ich
46 habe nicht dafür studiert. Machte keinen Kurs. Und später noch das DALF - *Diplôme approfondi de la langue*
47 *française*. Und damit konnte ich schon ein wenig unterrichten. Ich war bei der Volkshochschule oder ab 2003 dann in
48 der Handelsschule, Migros Klubschule dann für ein paar Jahre unterrichten. Und später dann weiter an einer anderen
49 Handelsschule und dann irgendwie - wann war das (--) 2000. Dann ging das so einigermassen. Handelsschule. 10.
50 Schuljahr bis ungefähr 2011. Und 2011 fand ich auch wieder sehr schnell etwas Weiteres. Auch dann musste ich
51 wieder stempeln gehen. Dann hatte ich meine erste Stelle 2011 in in Y, in einer Oberstufenschule. Und dort
52 unterrichtete ich drei Jahre. Und in der Zwischenzeit hatte ich ein Fernstudium begonnen mit äh zum *BA in English*
53 *Language Teaching* mit einer Fachhochschule und der *University of Manchester*. Das war ein Fernstudium. Man traf
54 sich zweimal jährlich hier an der Fachhochschule und machte dort auch die Prüfungen und so. Und das war auch ein
55 Teil, den ich auch schon sehr schwierig fand. Je höher ich kam. Das erste Jahr ging noch. Das zweite Jahr wurde
56 immer schwieriger. Und dann brauchte ich so lange - ich bestand auch einzelne Module nicht. Und das dauerte
57 einfach sehr lange. Ich hatte dann später mit dem Kurs dort aufgehört, weil es ein Pilotprojekt war. Ich machte dann
58 weiter bei der *Open University* mit den Punkten, weil die *University of Manchester* eine englische Universität ist. Ich
59 konnte die Punkte mitnehmen.

60 I: Mhm.

61 T: Ich konnte die Punkte dann mitnehmen. *Open University* von Grossbritannien konnte ich weitermachen. Schloss
62 das zweite Studienjahr dort ab. Auf Biegen und Brechen. Ich musste auch da zum Teil mehrere Module mehrfach
63 machen, bis ich es irgendwie ‚graft han‘. Und dann habe ich das dritte Jahr an der Uni begonnen, eben *Open*
64 *University*, also das dritte Vollzeitstudienjahr im Nebenstudium. Ich versuchte mehrfach Module des dritten Levels,
65 *level three*, wie wir in Englisch sagen, und ich ‚raffte‘ das einfach nicht. Ich brach dreimal einen solchen Kurs ab oder
66 ich hörte mitten im Kurs auf. Und äh - ich bin im Momen dort <<lachend>> gesperrt, was ich auch verstehe. Da habe
67 ich absolut kein Problem damit. Im Moment müsste noch ein paar Punkte suchen, ich müsste 15 ETCS oder 30
68 britische Punkte haben, damit ich bei ihnen weiterstudieren könnte. Im Moment bin ich ein wenig auf der Suche, was
69 ich noch machen könnte, weil ich den Bachelor noch immer nicht habe. Was ich wenigstens von Manchester und von
70 der Fachhochschule habe, ist ein *Certificate in English Language Teaching*. Wenigsten das. Das ist das erste
71 Studium,
72 I: Ja.
73 T: das ich fertig machte.
74 I: Okay.
75 T: Genau. Das ist eigentlich mein <<lachend>> beruflicher Werdegang mit Ausbildung. Ja, seit ungefähr 2011, ging
76 es eigentlich gut. Seit dann bin ich im Staatssektor. Eben 2011 in der Oberstufenschule mit verschiedenen Niveaus
77 und Stellvertretungen. *Learning by doing* sehr viel, die waren sehr, sehr tolerant und verständig. Ich spreche natürlich
78 ausgezeichnet Englisch und kann auch gut mit den Menschen dort umgehen.
79 I: Du bist zweisprachig, nicht wahr?
80 T: Eigentlich nicht. Ich habe es mir beigebracht.
81 I: Aha, du hast es dir selber beigebracht?! <<lachend>> Okay.
82 T: <<lachend>> Genau. Französisch auch. Ich bin also dreisprachig.
83 I: Ja <<lachend>>.
84 T: <<lachend>> Genau.
85 I: Ist gut.
86 T: Ja, und dann war das gut so. Und dann konnte ich - an der Oberstufenschule hörte es auf, das wusste ich - und
87 dann konnte ich 2013 nach Z. Und das passte genau in die Tage, die frei waren. Konnte ich genau in Z beginnen.
88 Und die waren so happy mit mir, so hatte ich zuerst ein paar wenige Lektionen. Dann 13/14 nein - Moment einmal -
89 14/15 hatte ich schon mehr Lektionen und jetzt habe ich sogar ein halbes Pensum.
90 I: Ein halbes Pensum!
91 T: Und vielleicht noch zum Sagen, der Sozialarbeiter (Schulsozialarbeiter, Anm. LG) kam auf mich zu, als kleine
92 Randbemerkung zum Schluss <<lachend>>, ähm, am letzten Freitag in der Schule, legte er den Arm um mich und
93 sagte: „Hey T, ich muss dir etwas sagen!“ Und ich, ohoh, <<lachend>> was habe ich jetzt falsch gemacht?
94 I: ((lacht))
95 T: ((lacht)) Man weiss ja nie, er ist ein guter Typ, aber, man weiss ja nie, was jetzt kommt. Vor allen anderen Schülern
96 und Kollegen in der Pausenaufsicht. „Hey, weisst du, weisst du, die lieben dich völlig. Sie sind völlig begeistert von dir.
97 Sie gehen völlig gerne ins Englisch.“ Und ich – „Huh, merci.“ Und eben ja. Genau. Das ist eben einfach wieder ein
98 positives Feedback in diesem Sinne. Es tat mir sehr gut. Das wusste ich eigentlich auch. Aber ja. Das ist mein
99 beruflicher Werdegang und das heisst, ich muss, ich bin dort angestellt und habe einen Teil - einen unbefristeten
100 Vertrag und einen befristeten für verschiedene Pensen an der Mittel- und Oberstufe. Wird wahrscheinlich dann
101 unbefristet weitergeführt, das sagte mir schon der Chef, vermutlich. Sie mögen mich dort relativ gut und - und ja, ich
102 bin eigentlich gut dort. Ich fühle mich auch wohl. Aber mein Problem ist, dass die ganze Ausbildung noch nicht
103 abgeschlossen ist. Das heisst, wenn der Kanton irgendwie entscheiden würde, ab heute nur noch diplomierte Typen,
104 dann dann habe ich ein Problem. Deshalb ist es sehr wichtig, dass ich die Ausbildung weitermachen muss. Genau.
105 I: Dass die Ausbildung da in der Schweiz - eben du hast keine pädagogische Grundausbildung
106 T: Nein, ich habe schon eine pädagogische Grundausbildung.
107 I: Du hast...
108 T: Mit dem *Certificat in English Language*.
109 I: Ah, das reicht? Um hier zu arbeiten?
110 T: Ähm?
111 I: Ich weiss nicht. Der Kanton Zürich z. B. ist relativ restriktiv in sehr vielem.
112 T: Sie - sie -, ähm, theoretisch wird mir in meinem Kanton fünf Prozent Lohn abgezogen. Das ist, was gemacht wird.
113 Normalerweise würde ich dies auch erhalten, aber meine Schulgemeinde hatte entschieden, weil sie mich beobachtet
114 hatten, sie hatten mich sie gaben mir einen unbefristeten Vertrag ohne Lohnabzug. Das liegt im Rahmen der
115 Schulpflege. Ich erhalte den vollen Lohn.
116 I: Aha, schön.
117 T: Was aber wie gesagt - ich fühle mich aber immer noch subjektiv wackelig auf einer wackligen Berufsposition.
118 I: Mhm. Ja. (-) Dass, wenn es so ein wenig - du - wenn du zu deiner Arbeitssituation sagst, sie sie noch etwas
119 wackelig sei, wo du jetzt drin bist, andererseits macht dir die Arbeit auch sehr Spass. Ähm (-), kannst du beschreiben,
120 wie - wie deine Arbeit - wie deine Schule oder dein Alltag dort aussehen, oder was du dort so machst. Nicht inhaltlich.
121 Nicht Englisch. Jedoch wie deine Arbeitssituation heute aussieht.

122 T: Ähm - ich bin jetzt im Schuljahr 15/16 zumindest bis im Februar - Januar Februar, weil ein Vertrag befristet ist, aber
123 ich denke, dass er weitergeführt wird.

124 Und wie läuft dies ab? Pff, was soll ich da sagen? Ich fühle mich wohl. Etwas vom Genialsten war, ich spreche
125 praktisch muttersprachlich Englisch, mein Interview mit dem Chef in der Schulgemeinde, als sie dringend einen Ersatz
126 suchten, ich machte es von Beginn an in Englisch. Der Chef sagte: „Hello, you must be Mr. T.“ Und ich sagte: „Yes.
127 Hello, nice to meet you.“ Und dann ‚sin mer voll los gange uff Englisch‘. Interessanterweise arbeitete der Chef lange
128 im Ausland. Er spricht fließend Englisch. Nicht so gut wie ich. Er war ja auch nicht fürs Unterrichten ausgebildet.

129 I: Ja.

130 T: Das ganze Interview fand in Englisch statt <<lachend>> und er war natürlich praktisch schon überzeugt. Und er
131 rief mich bald an und sagte, er habe noch ein paar andere Kandidaten, aber er glaube <<lachend>>, sie würden
132 schon T nehmen. ((lacht)) Weil ich so gut Englisch spreche und äh – sich verständigen und sich ausdrücken wie ich,
133 das ist noch schwierig. Mir geht es gut dort. Manchmal ein kleines Anecken bei den Kollegen, das ich nun langsam
134 verstehe. Wo ich denke, dass hier wirklich mein Aspiwesen dreinspielt. Dass ich z. B., ich weiss, dass ich mich wohl
135 fühle, wenn ich eine bestimmte Packung Reis esse. Das ist Uncle Ben's, irgend ein Sofortreis, zwei Minuten in der,
136 ähm,
137 I: Mikrowelle.

138 T: Mikrowelle. Und vielleicht noch <<lachend>>, ich habe gerne Fisch. Doch leider stinkt das offenbar so stark. Ich
139 merke das gar nicht. Da mache ich den kalten Fisch dazu. Und dann: „Ah, T ist wieder da.“ Und dann machen sie
140 mich ein wenig fertig. Aber es ist irgendwie - am Anfang machte es mich ein wenig wütend, aber langsam gewöhne
141 ich mich langsam daran, weil ich merke, ich werde anerkannt, wie das Feedback, dass die Schüler mich mögen, das
142 haben sie sicher auch mitbekommen. Ein bisschen Respekt vor mir, weil ich relativ gut arbeite. Das heisst, ich lerne
143 hier ein bisschen von den <<lachend>> sozialen Komponenten, lerne ich, dass diese Sticheleien freundschaftlich
144 gemeint sind. Das ist noch wichtig. Sonst würde ich denken, ich würde gemobbt. Aber sie sind irgendwie - es ist ein
145 Scherz. Es ist nicht böse gemeint.

146 I: Mhm.

147 T: Es geht mir eigentlich gut.

148 I: Bist du der einzige dort, der Englisch unterrichtet?

149 T: Nein?

150 I: Arbeitest du in einem Team von Englischlehrern oder wie ist die Zusammenarbeit mit Klassenlehrern oder gibt es
151 das bei euch auch, Klassenlehrer?

152 T: Genau. Mit Klassenlehrern. Ich habe logischerweise mit fünf Klassenlehrern zu tun.

153 I: Das ist recht viel?

154 T: Jaja. Ich muss sagen, es war ein ziemlicher Schock, als ich jetzt zusammen sechs Klassen erhielt. Und von diesen
155 insgesamt sechs Klassen waren fünf neu. Zum Teil kannte ich die Klassenlehrer, Klassenlehrerinnen. Habe schon
156 vorher mit ihnen zusammengearbeitet. Aber die neuen Schüler waren ziemlich schwierig von August bis zu den
157 Herbstferien. Aber ich habe das Gefühl, als ich mit anderen gesprochen hatte, dass es ihnen genau gleich erging. Die
158 anderen Lehrer. Man muss sich einfach zuerst daran gewöhnen. Und - was war die Frage?

159 I: Ob du der einzige Lehrer dort bist oder ob du in einem Team arbeitest?

160 T: Im Moment bin ich an der Oberstufe der Hauptenglischlehrer

161 I: Ja.

162 T: Ich hoffe, dass das so bleibt. Ich habe vier von sechs Klassen. Zwei Klassen hat ein anderer Lehrer. Mit dem
163 komme ich auch sehr gut aus. Er ist ein Allrounder, der gibt so ziemlich alles (an Fächer, Anm. LG). Ähm, er kommt
164 immer zu mir - in Sachen Team - und fragt: „T, wie heisst dies in Englisch?“ Er fühlt sich einfach nicht so sicher. Und
165 es ist eigentlich bei allen, das erlebte ich auch vorher in ähm, in ähm Y, wenn die Frage rein sprachlicher Natur war, in
166 Englisch, kamen sie immer zu mir. Das wird auch immer - ich bin ein wandelndes Lexikon. Da bin ich ziemlich gut. Da
167 kann ich sehr gut Auskunft geben. Zum Team, ich habe auf der Oberstufe - wir sind zu zweit.

168 I: Ja.

169 T: Das ist natürlich ein wenig eine schwierige Situation. Mit der anderen Lehrperson in Englisch hatte ich zu Beginn
170 gut zusammen gearbeitet, als ich noch nicht so viele Oberstufenklassen hatte. Dann habe ich noch zwei Lehrerinnen,
171 die nur Englisch geben an der Mittelstufe. Mit ihnen komme ich sehr gut aus. Ich arbeite auch mit, ähm, nein ich
172 arbeite schon seit Anfang mit Unterrichtsteams zusammen für bestimmte Themen. Wir haben voneinander gelernt.
173 Das war ziemlich gut.

174 I: Ja.

175 T: Ich denke, in der Unterstufe z. B. oder auch in der Mittelstufe wird schon bewertet. Schriftlich z. B., wenn sie
176 vielleicht schon ein Wort richtig schreiben. Ich weiss ja nicht. Auf der Oberstufe dann schon ganze Sätze und so. Also
177 die Zusammenarbeit ist eigentlich gut. Ich bin nicht der einzige Englischlehrer, aber ich bin <<lachend>>
178 wahrscheinlich ein wenig der Chef dort im Fachkonvent. Ich bin eher auf der Oberstufe und fühle mich dort auch
179 wohler.

180 I: Mhm.

181 T: Es ist eigentlich eine gute Zusammenarbeit.

182 I: Wie kam es, dass du gerne mit Teenagern, Jugendlichen arbeitest? Das ist ja - dass du diese Stufe gewählt hast?

183 T: Das ist eigentlich -
184 I: Oder sogar noch die Berufsbildung? Oder
185 T: Das war eigentlich zufällig. Anführungs- und Schlusszeichen. Das hat sich zufällig so ergeben. Ich unterrichtete
186 zuerst Erwachsene an Volkshochschulen und, ähm, an der Klubschule Migros, sehr lange. Dort hatte ich eine Zeitlang
187 so nach 2003, vier, fünf, sechs, 2006 oder so, hatte ich dort ein Vollpensum. Klubschule Migros wird dann - man hat
188 keine Jobsicherheit dort. Und man ist auch nicht so gut bezahlt. Aber immerhin, ich hatte wirklich fast fast oder ein
189 sehr sehr grosses Pensum bei ihnen. Ähm, und dann ergab es sich, dass ich einfach, ich suchte einfach nach Jobs
190 <<lachend>> und ich fand einen bei einer Handelsschule. Dort sind dann ein wenig jüngere Leute. Es waren aber
191 immer noch Erwachsene, vielleicht zwischen 16 und 20 oder noch älter. Und dann haben sie mir das 10. Schuljahr
192 dort gegeben. Da waren sie noch etwas jünger. Und dann irgendwie ging das relativ gut. Für mich war das ähm nicht
193 *learning by doing*, das schon, aber auch ein, ähm, Reifungs- ich sage es wirklich so, einen Reifungsprozess
194 I: Ja?
195 T: Reifungsprozess, dass ich mich traue mit jüngeren Menschen zusammenzuarbeiten. Denn je jünger, umso
196 chaotischer ein Stück weit. Kann man natürlich sagen.
197 I: Mhm.
198 T: Kann man sagen. Aber es geht sehr gut. Ich glaube, ich glaube, jetzt in der Mittel-, in der Oberstufe, da fühle ich
199 mich sehr, sehr wohl. Das ist vielleicht die beste Stufe, die ich kenne. Soweit auch die sechste Primar. Ja, dort auch
200 noch ein wenig. Aber weiter nach unten möchte ich eigentlich nicht. Bin auch nicht eigentlich ausgebildet für das
201 Frühenglisch. Aber ähm, Oberstufe - ich muss noch dazu sagen, dass ist, ich würde sagen, bevor mein Aspie extrem
202 eingesetzt hatte, bevor ich praktisch völlig kaputt ging, praktisch, es völlig ‚igfahre isch‘, damals im Gymnasium. Die
203 beste Schulzeit war die Oberstufe für mich. Da erlebte ich den wärmsten Schulzusammenhang, die besten
204 Freundschaften, die beste - ja-a, ich hatte wirklich - das war emotional die befriedigendste Schulzeit, also Teil der
205 Schulzeit, gewesen. Und ähm, ich habe das Gefühl, das ist auch heute noch so bei vielen, das letzte Jahr der
206 Volksschule, das man machen muss, nachher ist es ja freiwillig, was du weiter machen möchtest.
207 I: Ja.
208 T: Dass das, ähm, das sehr gut und man kann eben man kann eben eine gewisse Wärm, es ist eine gute Mischung
209 zwischen persönlicher Wärme, erziehen wollen oder erziehen können. Und auch Mater Materie, es ist nicht nur nur
210 rein stur Materie wie (-) an einem Gymnasium z. B. oder oder auch an der Berufsschule ist auch nur ziemlich Materie.
211 I: Ja
212 T: Sondern es ist auch noch sehr menschlich. Tut mir gut!
213 I: Mhm.
214 T: Genau.
215 I: Mhm.
216 T: Also ich bin eigentlich nächste Frage, ob zufrieden oder unzufrieden, sehr zufrieden dafür. Damit und ich bin eben
217 eigentlich akzeptiert da mit meinen meinen <<lachend>> ‚Mödeli‘ oder wie auch immer meinen <<lachend>>
218 Besonderheiten manchmal ein wenig gaga bin mit meinem Aspieismus. Ich bin, ich äh ja, genau. Ich fühle mich
219 eigentlich wohl dort.
220 I: Mhm. Moll. Das ist gut. Du hast deine Aspergerdiagnose jetzt mehrmals erwähnt. Wann hast du diese erhalten?
221 T: Ähm.
222 I: Und wie kam es dazu, dass du diese erhalten hast?
223 T: Die Aspergerdiagnose erhielt ich, den ersten Hinweis hatte ich im vor zwei Jahren.
224 I: Das ist noch gar nicht lange her?!
225 T: Das ist noch gar nicht lange her. Und ich hatte dann - wir haben in unserem Kanton eine Unterstützung für Lehrer,
226 für Menschen, die im Lehrer - die Probleme mit der Klasse, das ist relativ anonym und das ist auch noch gratis zum
227 Teil und ist eine Lehrpersonenberatung. Und ich hatte an einer Schule sehr, sehr Probleme. Nach der ersten Stelle
228 ging ich an eine andere Schule, hatte mich dort beworben und hatte da eine kleine Stelle. Real- und Sekundarstufe.
229 Und das sind sehr, sehr schlimme Klassen dort gewesen. Dort hatte ich dann wirklich gekündigt. Dort ging ich
230 praktisch kaputt. Mit den Nerven fertig. Dort hatte ich gekündigt.
231 I: Was war dort schlimm?
232 T: Ähm (--)
233 I: Magst du dazu etwas sagen?
234 T: Ja, sicher. Es war einfach - es waren Klassen mit 22 bis 24 und davon waren etwa sechs bis acht ziemlich schlimm
235 gewesen. Und das schaffst du nicht. Ich denke, das schaffst du als Fachlehrer nicht. Sogar der Klassenlehrer sagte
236 im Hintergrund, dass er nicht wisse, ob er diese Klasse wirklich noch bis zum Ende der Schulzeit durchziehen könnte.
237 Oder. Es war eine relativ kleine - ja, sie hatten sehr viele Wechsel in der Schulleitung, auch sonst sehr, sehr viel
238 Wechsel, was ich dann - meine Vorgängerin, die Englischlehrerin, ging auch kurzfristig. Ich wusste nie wusste nie,
239 wieso sie ging, als ich die Stelle erhielt.
240 I: Ja, ja.
241 T: Eine sehr, sehr seltsame Atmosphäre war dort von Anfang an. Ich hätte wahrscheinlich dort - ich hätte
242 wahrscheinlich dort wacher sein sollen, aber. Auf jeden Fall, ich bin dann (--)
243 Lehrstellen Lehrerstellenberatung und sagte: „Loset, loset - erzählt einmal“, war eine sehr gute - mit der ich noch hie

244 und da zusammen arbeite, Frau K - Frau K. „Hören Sie, spinne ich? Oder wie ist das, bin ich der einzige? Mir geht es
245 so, ich schaffe das nicht, ich raffe das nicht. Sie machen mich fertig. Und haben mich fertig gemacht, deshalb habe
246 ich gekündigt.“
247 I: Ja (-). Ja.
248 T: Da sagte sie: „Hören Sie, das gibt es absolut. Es gibt Klassen, die sind praktisch nicht haltbar in bestimmten
249 Situationen. Das ist nicht Ihre Schuld.“ Und das gab mir schon ein grösseres <<lachend>> grösseres Aufatmen. Und
250 dann habe ich weiterhin, eine Zeitlang wöchentlich, mit ihr zusammengearbeitet. Und danach etwas weniger. Und
251 irgendwann kam sie auf die Idee, als ich zu ihr sagte, ähm: „Gälled Sie, gälled Sie, Sie sind jetzt ein wenig wütend.“
252 Und sie sagte: „Hm, wütend? Ich bin eigentlich gar nicht wütend. Ich bin eigentlich neutral. Ich fühle mich auch nicht
253 wütend. Kann es sein, dass Sie Gesichter nicht so klar erkennen?“ Und ich: „Äh, keine Ahnung.“ Und dann sagte
254 sagte sie: „Ich habe es eben“, ich wusste, sie hatte schon mit Aspergern zusammengearbeitet und mit Autisten, mit
255 Kindern, diese Psychologin.
256 I: Ja, ja.
257 T: Und da sind wir irgendwie darauf gekommen, es könnte sein, dass es dies wäre. Und dann habe ich ähm - eine
258 Abklärung, das ist ja, das kostet ja eigentlich nichts. Das zahlt die Krankenkasse und so. Das ist kein Problem. Dann
259 hatte ich mich auf ihren Rat hin auf der Seite von ‚autismus schweiz‘ umgesehen und mich bei verschiedenen Leuten
260 angemeldet. Genau. Ich sprach mit einer Ärztin am Telefon. Sie sagte, es war ihr Rat, sich bei möglichst vielen
261 anzumelden, da die Wartefristen sehr lange wären. Einfach bei den anderen wieder absagen. Im November 2013
262 erhielt ich einen Platz bei einem Arzt und konnte bei ihm beginnen. Und dann machte man als ersten Schritt eine
263 Frühanmeldung bei der IV.
264 I: Ja.
265 T: 2013. Im November 2013. Seit dann bin ich bei ihm. Und die Diagnosestellung, die feste Diagnosestellung war im
266 März 2014. Zehn Seiten. Eine extreme Erleichterung.
267 I: Ja.
268 T: 2014 und der IV-Entscheid kam dann auch relativ rasch. Ich nehme alles so gelassen. Ich bin ja so distanziert,
269 vielleicht ja auch als Aspie. Hö, was da so passiert. Ich bin so un-unbedarft. Ich raffe es auch nie so. <<lachend>>
270 Also, es ging relativ schnell mit dem - ähm - mit dem IV-Entscheid. Und dann seit Februar, März 2015, in diesem Jahr,
271 wurde entschieden, es gehe. Dann machte ich noch kurz einen Einwand wegen der Berechnung.
272 I: Ja.
273 T: Sie sagten dann, sie haben mich zu den Privatschulen, zu den privaten Arbeitgebern - dann sagte ich haha,
274 <<lachend>> Tabelle, hihi. Herr T ist doch gut. Wenn es um etwas Detailliertes geht, bin ich unschlagbar
275 <<lachend>> Dann schaute ich in der Tabelle nach, sah, dass es Tabellen mit Staatsschulen und Privaten gibt, und
276 das ist natürlich höher,
277 I: Ja?
278 T: weil man in der Staatsschule mehr erhält. Da sagte ich, sie sollen bitte diese Tabelle anwenden. Da sind die
279 Beweise, meine Lohnausweise. Okay, haben sie angewendet. Und seit dann erhalte ich - seit Juni 2015 eine
280 Viertelrente und eben auch rückwirkend auf ein Jahr seit der Frühanmeldung. Oder einfach schon oder einfach sechs
281 Monate Wartefrist. Das war März 2014.
282 I: Ja, genau.
283 T: 2014, ja.
284 I: Vorher hattest du nie das Gefühl, dass es Richtung Autismus gehen könnte, oder wurdest du mit anderen
285 Diagnosen konfrontiert, weil du sagtest
286 T: ja, Unmengen. Ja.
287 I: weil du sagtest
288 T: ja, natürlich
289 I: weil du sagtest, du hattest ja einen Zusammenbruch
290 T: ja, natürlich, natürlich. Schlussend
291 I: hattest einen Zusammenbruch nach dem Gymi.
292 T: Also nein, ja, reihenweise, reihenweise. Ich meine, ich habe immer - hm, also die eine - hm, sagen wir einmal, die
293 eine Sache, die ich herausgefunden hatte, das war in 1987, ich las da einmal einen Zeitungsartikel über
294 Hochbegabung
295 I: ja?
296 T: und ich dachte mir, wahrscheinlich bin ich selber nicht gerade auf den Kopf gefallen, also machen wir einmal einen
297 solchen einen solchen, gehen wir einmal einmal - es gab da eine Konferenz von ECHA - *European Council of high*
298 *ability*, die in Zürich gegründet wurde und in in 1998 fand in Zürich gerade eine Konferenz statt, an der ich teilnahm.
299 Machte auch gerade eine Berufsabklärung. Einer meiner Cousins sponserte mir dies äh nicht Berufsabklärung
300 Begabungsabklärung. Der IQ war so ungefähr bei 133 bis 135 oder so.
301 I: Mhm.
302 T: Also relativ, relativ (-)
303 I: hoch.

304 T: Gut. Yes. Und ich - okay, jetzt habe ich natürlich mein ganzes Leben erklärt sich nun. Okay. Ich bin hochbegabt.
305 Gut. Okay, aber da fehlte immer noch etwas -
306 I: ja?
307 T: und für mich war das das Asperger, die Aspergerdiagnose, die fehlte. Ich war schon als Kleiner, seit ich äh (-) ähm
308 (-) ja, eigentlich war ich schon immer bei Psychiatern. Soviel ich mich erinnern kann. Der erste Psychiater war in der
309 vierten oder fünften Klasse, glaube ich. Psychologin - hatte mich mich komisch verhalten oder irgendwie. Ich hatte
310 immer, ja genau, ich hatte immer Tobsuchtsanfälle.
311 I: Mhm.
312 T: Und ich hatte wirklich, und das - das habe ich - in den Griff bekommen zum Glück. Das ist ein wenig <<lachend>>
313 peinlich in meinem Job. ((lacht)) Hm, ich habe einfach ich raffte es einfach nicht. Ich ich nehme an, dass meine
314 Zusammenbrüche Zusammenbrüche eine Art Meltdowns waren. Ich klinkte einfach aus. Ich schlug einfach alles kurz
315 und klein. Ich hatte auch zum Teil vielleicht einmal - vielleicht einmal Leute, Leute, also meine Eltern, vielleicht einmal
316 ein klein wenig halb vermöbelt und so. Ähm (-) ja. Genau. Das war eigentlich ich hatte eigentlich schon immer als
317 Kind Tobsuchtsanfälle. Ich erinnere mich, als ich mit meiner Mutter und äh einer Tante, ihre Mutter und (-) und also
318 meine Mutter, Tante, ihre älteste Schwester. Dann die Grossmutter. Die Mutter der beiden und eine ältere
319 Haushälterin bin ich aufgewachsen, also ohne Vater. Ich bin ein unehe ein uneheliches Kind <<lachend>> damals.
320 Daheim hatten wir ein schönes Haus und dann sperrten sie mich einfach in den Gang, wenn ich am Toben war. Das
321 war natürlich irgendwie cool <<lachend>> Aber da konnte ich nichts kaputt machen. Also zack Gang abgeschlossen,
322 oder. Und zuerst merkten sie merkten sie nicht, dass der Hausschlüssel für nach draussen
323 I: <<lachend>>
324 T: <<lachend>> steckte. Und sie liessen ihn und ich ging einfach nach draussen. Und ich bin zu einem Fenster zu
325 einem Fenster wieder hinein. Und sie: „Huch, woher kommt denn der jetzt?“
326 I: ((lacht))
327 T: Und dann verschwand der Haustürschlüssel leider. Aber ich konnte mich dort konnte mich dort abregen in diesem
328 Gang. Dort konnte ich toben. Ich hatte einfach Tobsuchtsanfälle, ich heulte, ich schrie, ich stampfte, ich schlug um
329 mich und so. Und ähm - ja. Interessanterweise in der Schule ging es einigermassen. Für mich war die Schule immer
330 irgendwie das ausgleichende Element. Ich glaube, schlimmer war es zu Hause. Wahrscheinlich weil ich dann einfach
331 einfach zu Hause ausrastete.
332 I: Mhm. Mhm.
333 T: In der Schule war ich relativ gut. (-) In der ersten Primarklasse überlegten sie, ob ich gerade schon in die zweite
334 sollte. Sie machten es dann doch nicht. Ich hatte immer schon ähm die ersten Psychiater Psychologen eben seit der
335 fünften Klasse und so und so zum Teil. Und meine Eltern waren sehr religiös. Da gab es so eine Nonne im Appenzell
336 und als wir dort in den Ferien waren, ging man dorthin und sie bespritzte mich mit Weihwasser und so Zeug. Äh!
337 Oder!
338 I: Okay?!
339 T: Hatte mich ein wenig beruhigt. Ich weiss nicht, ob das <<lachend>> göttlicher Einfluss war, oder weil ich mich
340 einfach beruhigte, weil ich das so ((lacht)) blöd gefunden habe. Dieses Platsch! ((lacht)) Es war wirklich ziemlich
341 krass.
342 I: ((lacht))
343 T: ((lacht)). Und ähm, ja-a, und sonst ähm, konnte ich hie und da einfach nicht mehr. Und später merkte ich einfach
344 immer irgend nach ich tat das als Migräne ab. Ich wusste einfach nicht, ich hatte einfach immer alle paar Monate war
345 ich kr klappte ich zusammen und war vielleicht zwei, drei Tage krank. Nicht wochenlang, sondern einfach ein ein,
346 zwei, drei Tage. Und das gönnte ich mir einfach eine Zeitlang. Und jetzt mit der Diagnose (-) es geht wesentlich
347 besser, seit ich bei diesen Staatsschulen bin. Erstens verdiene ich einigermassen sinnvoll. Ich muss nicht immer ums
348 Geld bangen. Ich weiss nicht, mir gefällt es einfach und die die Tobsuchtsanfälle sind eigentlich <<lachend>> prakt
349 also ja, einfach weniger.
350 I: Sie wurden weniger, ja.
351 T: Sie wurden weniger, ja.
352 I: Also es hatte (-) seit du die Diagnose hast, ha hast du das Gefühl, hat sich ein Stück weit in
353 T: absolut
354 I: hat sich ein Stück weit in deinem Leben etwas verändert?
355 T: Ja, genau. Das war das war für mich ein riesiger, das war für mich ein riesiger Wendepunkt. Ich bin immer noch an
356 der Verarbeitung, weil es noch relativ neu ist.
357 I: Ja.
358 T: Häähmm. Kübler-Ross sagte, es gibt verschiedene Phasen
359 I: Ja, ja.
360 T: mit Trauer, der ganzen Wut und so
361 I: Also den Trauerprozess...
362 T: ich weiss noch nicht, in welcher Phase ich ich bin manchmal ein wenig durcheinander. Und dann möchte ich allen
363 Leuten erzählen, was wichtig über Aspies ist, und dass man Sorge soll haben zu uns. Und dann lala - und dann ist es

364 mir doch wieder zu viel. Lieber zurückziehen auf den Job. Ja-a. Es ist noch ist noch lustig <<lachend>>. Irgendwie,
365 ich meine, ich bin ein humorvoller Mensch. Es hat auch seine lustige Seiten. Oder.
366 I: Jaja.
367 T: wenn ich es einfach nicht raffte oder so. ((lacht))
368 I: ((lacht)) Ja, genau. Wenn du jetzt so - jeder Autismus ist ja auch sehr individuell und sehr spezifisch. Wenn du jetzt
369 deine deine Form von Autismus auf deinen Beruf beziehst, was denkst du? (-) Wo merkst du sie, dass - oder wo
370 würdest du sagen, wo du heute mit deinem heutigen Wissen sagen würdest, hier, das (-) das ist jetzt etwas
371 Autismustypisches, so wie ich wie ich jetzt hier reagiere oder arbeite oder wie ich wirke oder so? Ein paar Dinge
372 sprachst du bereits vorher an.
373 T: Etwas vom, was mir Sorgen macht, das ist immer noch, ich mache Weiterbildungen an der Fachhochschule. Das
374 ist vor allem, das ist ähm die Disziplin. Da bin ich nicht gut.
375 I: Disziplin für dich oder in der Klasse?
376 T: Nein, bei den Schülern. Dass ich es ruhig habe. Bei mir ist es oft, das habe ich immer wieder gehört, zum Teil auch
377 heute noch, es sei immer ein Geräuschpegel. Es geht immer besser.
378 I: Ja?
379 T: Es geht immer besser. Von Jahr zu Jahr wird es leiser <<lachend>>. Man hört mir mehr zu. Von Jahr zu Jahr kann
380 ich mich besser verteidigen, aber es ist einfach, es ist noch schwierig, weil auf der einen Seite bin ich völlig - ich bin
381 eigentlich ein völlig lieber Mensch. Deshalb mögen mich die Schüler wahrscheinlich auch. Ich höre - und manchmal
382 gibt es *biscuits* oder so. Da können sie etwas Englisches versuchen. Und dann sind sie völlig happy. Und dann
383 schauen wir einmal einen Film oder so. Oder ich sage vielleicht: „Ah, heute mag ich nicht. Machen wir irgendetwas
384 anderes.“ <<lachend>> He! Es ist noch - ja! Ich bin aber trotzdem, ich meine, fachlich bin ich gut, ich bin dennoch
385 strikt und gebe die Noten zur richtigen Zeit ab. Ich mache Prüfungen, von denen ich denke, dass sie wirklich
386 ‚verhebed‘. Aber einfach für mich, das Verhalten der *kids* - ist nicht immer einfach. Da gerate ich manchmal noch ein
387 wenig, hm, ins Stocken. Aber das gute an dieser Schule ist, dass ich (-) weiss, wir haben alle Probleme. Ich bin nicht
388 der Einzige. Ich erhalte immer wieder das Feedback, immer wieder wenn ich es brauche von dieser Lehrer dieser
389 Lehrerberatung, der Psychologin. Wenn es nötig ist, kann ich ihr telefonieren und einen Termin vereinbaren. Ich bin
390 nicht der Einzige, dem es manchmal schlecht geht. Ich bin nicht der Einzige, der manchmal Probleme hat mit
391 bestimmten Schülern. Sehr oft merke ich jetzt, haben (--) die anderen Kollegen, Kolleginnen, auch Klassenlehrer,
392 genau auch mit denselben Leuten Probleme. Und das ist noch gut, wir haben wir tauschen uns wirklich aus. Und das
393 geht immer besser. Ich finde eigentlich immer bessere Unterstützung.
394 I: Also
395 T: eben ich meine, mein Hauptproblem ist Disziplin, merke ich. Dass ich zur Selbstschonung sagen kann: „Seid jetzt
396 ruhig, fertig, aus! Für zehn Minuten Ruhe oder sonst setzt es etwas“, das machte ich auch schon, z. B. ein Diktat. Da
397 schrieben ganz viele eine 1 und dann sind die Eltern nicht glücklich <<lachend>>. Es ist ein wenig ein Balanceakt
398 <<lachend>>, es ist ein wenig ein Balanceakt, ähm - richtig (-) ähm, einfach, ich habe eher das Gefühl, das Problem
399 ist eher, wie kann ich eher - wie überlebe ich selber. Das ist oft mein Problem. Ich gebe mich ich verausgabe mich
400 viel.
401 I: Ja.
402 T: Ich bin zu offen, zu freundlich. Manchmal manchmal muss man auch streng sein können und sich dann einfach
403 distanzieren.
404 I: Würdest du jetzt sagen, dass dies etwas Typisches ist für jemanden, der Autismus hat? Oder ist es etwas
405 Grundsätzliches, das zum Lehrerberuf gehört?
406 T: Wahrscheinlich beides. Aber es gehört sicher schon grundsätzlich zum Lehrerberuf. Ich merkte einfach, wenn ich
407 mich an meine guten Erinnerungen, nachdachte, an die Stufe, an die höchste Oberstufe. Es waren immer Leute, die
408 stets damit spielen konnten, in einem guten Sinn
409 I: Ja.
410 T: Äh, interagieren mit zwischen Striktsein und Bestrafungen, wenn es nötig war, und dann auch wieder mit Humor
411 und etwas weniger streng sein. Ich denke, das Problem ist allgemein, aber für mich, ich für mich, ist es sehr sehr
412 stark, weil (--) wenn ich unterrichte, gebe ich vielleicht alles. Ich muss mich - aha - genau, ich muss mich auch sehr
413 sehr anstrengen. Ich muss mich konzentrieren auf das, was ich mache. Ich bereite bereite mich auch einigermaßen
414 sinnvoll vor. Das funktioniert meistens. Ähm (-) das macht einigermaßen Sinn. Aber wenn irgendetwas
415 Ungewöhnliches geschieht, wie z. B. ich habe vielleicht, sagen wir, ich sage rein theoretisch, ich plante drei, vier
416 Möglichkeiten Alternativen
417 I: Ja, genau.
418 T: für eine Lektion. Aber wenn nun alle drei nicht funktionieren, wenn jetzt irgendjemand - äh (-) umkippt, oder wenn
419 ich einen rauswerfen konnte, wenn er ruhig, wenn er laut ist. Aber wenn jetzt drei lärmig sind, was mache ich dann,
420 wenn diese wirklich stören? Was mache ich dann? Dann habe ich ein Problem. Dann dann wird es ungemütlich für
421 mich. Und das haben auch andere Lehrer und Lehrerinnen, also die Neurotypischen. Aber für mich ist es besonders
422 schwierig. Weil diese Abgrenzung manchmal fehlt.
423 I: Was passiert dann, wenn du dir vorstellst, du hast du hast dir vorher verschiedene Alternativen überlegt und keine
424 greift. Und du sagst, dann wird es für dich extrem schwierig. Was passiert dann? Oder was würde

425 T: Was was ich gelernt habe
426 I: oder was hast du gelernt, um damit umzugehen?
427 T: gelernt bei Weiterbildungskursen an der Fachhochschule, dass ich lernte, es geht um Disziplin und solche Dinge.
428 Dass ich dann sage: „Okay, gut. Komm zu mir nach dem Unterricht.“ Dass ich es vielleicht aufschreibe mit Namen,
429 z. B. sagen wir Peter, rasch aufschreibe „Peter hat Quatsch gemacht“, oder. Und dann kann ich auch sagen: „Hör, ich
430 muss das eintragen ins Computersystem. Und ich werde mit dem Klassenlehrer darüber sprechen. Das akzeptiere ich
431 einfach nicht.“
432 I: Ja.
433 T: Aber einfach dann, das kann man erlernen. Und das ist daran das Witzige, dann kommt nämlich mein Aspie, dann
434 komme ich in mein Ablaufschema hinein. Und ich habe das Gefühl, das ist typisch für mich als Aspie. Ich habe
435 einfach dann das Ablaufschema, wenn A dann B und wenn nicht A dann, das ist etwas wie trrr das spult dann ab. Und
436 wenn es funktioniert, genial. Aber wenn es irgendwo stockt, ups, dann habe ich ein Problem. Und dann muss ich
437 zurück und von oben und irgendwie das ganze Ablaufschema, das dann vielleicht kommt mit den verschiedenen
438 Alternativen mit Ja, Nein, Wenn ja dann, und wenn dann und irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich funktioniere dann
439 mechanisch ein Stück weit.
440 I: Ja.
441 T: Genau. Und das Geniale daran, ich lernte dies in Fortbildungskursen. Andere Lehrer haben auch Probleme mit
442 Disziplin. Besonders vielleicht mit Leuten mit einem Migrationshintergrund. In Agglomerationen vielleicht auch. Ähm
443 und sie haben dieselben Probleme. Und wenn ich, es ist immer noch etwas, das ich am Lernen bin, wenn ich das
444 praktisch mechanisch lerne, wenn Peterli nicht, wenn ich ihn rauswerfen will, und er nicht rausgeht, das kam auch
445 schon vor, dann sage ich ihm einfach, dass ich es aufschreibe. Und dann gehe ich zum Chef, zum Schulleiter, und
446 schaue. Dann geschieht einfach etwas. Dann hat er ein Gespräch mit ihm. Und dann liest ihm der Schulleiter zünftig
447 die Leviten. Also zünftig dann. Und dann fährt das ihm ein. Also ähm -
448 I: Ja - ja.
449 T: Das ist das Gute, was ich sehr an dieser Schule schätze, wir sind Menschen, die einmal zugeben dürfen, dass sie
450 es einmal nicht schaffen. Genau. Das ist wirklich das.
451 I: Dass es auch offen diskutiert werden kann in der Schule?
452 T: Richtig, ja.
453 I: Und dass es eigentlich etwas Normales ist?
454 T: Genau! Jaja.
455 I: Dass manchmal etwas nicht geht.
456 T: Genau.
457 I: Hast du irgendwie das kommuniziert in deiner deiner Schule oder dem Schulleiter, der Schulpflege oder so, das
458 jetzt von dieser Diagnose?
459 T: Ich habe (-)
460 I: Oder wie gehst du damit um?
461 T: Das ist eine gute Frage. Ich habe, als ich angestellt wurde, wo überhaupt noch nichts festgestellt war
462 I: genau. Das war noch vorher.
463 T: Und jetzt, ich weiss nicht, ich werde es vielleicht, wenn - ich sage jetzt einmal, wenn sie mir weniger Lektionen
464 geben wollen, würde ich wahrscheinlich <<lachend>> „Übrigens!“ ((lacht)) Gut. Aber ich müsste (--)
465 I: Aber wieso dann?
466 T: Einfach wenn ich eine Möglichkeit hätte, ich sage jetzt einmal, wie sagt man Nachteilsausgleich <<lachend>>
467 irgendwie, ...
468 I: Aha, aha.
469 T: <<lachend>> Ich finde sonst keine Stelle! Hallo! Okay?
470 I: Ja, okay. Mhm.
471 T: Hallo. Okay.
472 I: Mhm.
473 T: Ich bin in einem mentalen Rollstuhl. Oder so etwas.
474 I: Ja.
475 T: Ähm, dann - ich weiss nicht. Ich wüsste nicht, wie sie reagieren könnten. Was mir im Moment einfach wichtig ist,
476 solange ich es, ich sage jetzt, es ist fast ein wenig wie ein Tauchen unter Wasser, wie lange hältst du es aus unter
477 Wasser. Nur kurz nach oben und Luft schnappen. Vielleicht muss ich irgendwann sagen: „Okay. Jetzt schaffe ich es
478 noch. Okay. Jetzt.“ Aber dann
479 I: Ja?
480 T: aber dann wird es sicher eine Explosion geben, vielleicht zuerst zum Schulleiter. Sicher. Und dann würde man
481 weiterschauen.
482 I: Ja.
483 T: Weiterschauen. Vielleicht muss es das Team dann auch wissen. Aber eigentlich fühle ich mich, einfach ich ich
484 habe das Gefühl ein Stück weit, so den heiligen Moment, an ‚eine Heilung und an eine Reifung für mich‘, weil ich jetzt,
485 ähm, ich lebe jetzt fast wie die Kollegen, die ich mit 20 hätte haben sollen, die ich mit 25, mit 30 hätte haben sollen.

486 Die ich nicht hatte, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, wie ich arbeiten soll. Weil ich keinen Job hatte. Ja, das
487 ist noch irgendwie eine spannende Sache. (-) Im Moment wissen sie es nicht.
488 I: Jaja.
489 T: Und wie ich genau damit umgehen soll, weiss ich noch nicht. Wie ich es könnte, weil der Schuss könnte auch
490 hinten hinausgehen. Aber
491 I: Was würdest du befürchten?
492 T: Ähm (---). Das ist eine gute Frage (---). Ich weiss, im Moment weiss ich, was ich befürchten würde. Es kann sein,
493 dass das einfach so eine so schwammige Furcht ist, die (-) die ich nicht definieren kann. Ich werde sicher noch mit
494 dem Arzt, dem Psychiater, darüber sprechen.
495 I: Mhm. Mhm.
496 T: (-) Oder - in erster Linie möchte ich wirken als jemand, der sich anstrengt, der das Beste macht, das er kann. Und
497 dann, ich bin – äh, fachlich bin ich praktisch unschlagbar. Muss ich schon sagen. Ich denke, ich bin rein von der
498 Sprache her, vom Wissen über die Sprache, bin ich scheinbar einer, mit allem Respekt, einer der Besten in Englisch,
499 nicht muttersprachlicher Englischlehrer im Kanton.
500 I: Ja.
501 T: Auf dieser Stufe. Ich bin sehr, sehr gut. Aber ich habe all diese Ausweise nicht und wie erkläre ich denn dies. „Ja,
502 du bist gut. Weshalb hast du die Ausweise nicht?“ Oder?
503 I: Mhm.
504 T: Das ist für mich dann - oder wenn ich jetzt weiter studieren möchte z. B., ich war bei der Berufsberatung, bei der
505 Studienberatung an der Fachhochschule.
506 I: Ja?
507 T: Oft hört man, dann müsse man - das ganze Englischstudium würde gar nicht akzeptiert. Die würden das nicht
508 anerkennen. ich müsse noch die Matura machen.
509 I: Mhm, mhm.
510 T: Und wenn du keine Matura hast, ha! Dann musst du eine Aufnahmeprüfung machen - Mathe, Deutsch, lächerlich,
511 oder!
512 I: Mhm. Mhm.
513 T: Das heisst, ich werde wahrscheinlich schauen nach weiter eben weiter Englisch. Es gibt auch Unis, an denen man
514 Fernkurse machen kann. Weil, England liess mich hinein, ohne in diesem Sinne ohne Matur. Und sie sind gut! Und es
515 ist Englisch und es macht mir Spass.
516 I: Ja, genau. (-) Leidest du daran, dass du jetzt sagst, dass du - Asperger hast und wenn du zurückschaust auf deinen
517 beruflichen Werdegang und du diese Diagnose erst jetzt erhalten hast und nicht vielleicht schon irgendwie früher oder
518 eine Erklärung gefundend hast? Oder ist es für dich: „Nein, es ist mein Leben. Es ist dieser Weg irgendwie, der war so
519 und so *what*, es ist nun einmal so.“
520 T: <<lachend>> Nein. Es ist sicher - nein, ich habe es sicher nicht akzeptiert. Ich bin immer noch in einem Zustand,
521 wo ich ein Stück weit wütend bin. Aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Gelassenheit, weil, wenn ich diese
522 Wut etwas auf der Seite lasse, ich ziemlich stolz auf mich sein kann. Ich kann trotz, ich sage jetzt, dieser
523 Scheissbehinderung, wenn ich das einmal so hart ausdrücken soll, ich habe ziemlich viel erreicht. Ich habe es
524 vielleicht <<lachend>> das ist jetzt wieder das Harte daran, ich habe es vielleicht 20 bis 25 Jahre zu spät erreicht.
525 I: Ja.
526 T: 20 Jahre zu spät erreicht. Aber ich habe es erreicht, oder! Was mein Ziel wäre, ich denke z. B., ich könnte
527 Lehrerausbildungen in einer in einer Fachhochschule oder Universität könnte ich vielleicht lehren mit Linguistik
528 irgendetwas. Das wäre dann aber auch wieder ein wenig, das wäre wahrscheinlich wieder das Typische für Aspies,
529 einfach nur der Hirnmensch, der einfach nur rrrrrr voll Gas geben würde.
530 I: ((lacht))
531 T: Das möchte ich vielleicht auch einmal. Aber einfach im Moment ist mir das Menschliche, das Humane sehr wichtig
532 an dieser Schule. Es tut mir sehr, sehr gut. Es ist eine gewisse Bitterkeit noch immer da ab und zu. Aber ich habe das
533 Gefühl, dass sich das mit der Zeit ausheilt. Weil, ich kann nichts machen. Ich meine, aus diesem Grund und, ähm. Für
534 mich sind es jetzt viele Erklärungen, was, ähm, wieso ich erst jetzt, ähm, diesem Job habe und auch, ja, eben andere
535 in meinem Alter haben Häuser, sie haben Familie, sie haben Autos, sie gehen jedes Jahr in die Ferien irgendwohin,
536 manchmal mehrfach, Skiferien und dann auf die Malediven oder. Ich kann es mir finanziell nicht leisten. Ich kann ich
537 habe immer nur Teilzeit gearbeitet und das funktionierte nicht.
538 I: Ja.
539 T: Ja. Es ist so eine Misch Misch
540 I: Mischung. Ja. Du sagtest, du arbeitest äh du hast eine Viertelsrente, die du von der IV erhältst, und du hast die
541 Unterstützung einer Beratungsstelle und du sagtest, dass du auch noch eine Therapie machst, oder?
542 T: Genau. Ich habe dort konkret Unterstützung alle zwei Wochen. Normalerweise alle zwei Wochen sehe ich den
543 Psychiater. Er ist ein genialer Typ (-)
544 I: Mhm.
545 T: Ich glaube, ausserhalb dem Ort seiner Praxis ist das auch klar <<lachend>>.
546 I: Namen und Ortschaften werden gestrichen.

547 T: Pieeep!

548 I: Die nenn ich nicht.

549 T: Nein, ist schon gut.

550 I: Gibt es nicht!

551 T: <<lachend>> Aber ich meine jetzt einfach für dich, oder.

552 I: <<lachend>> Nein. Ja, genau.

553 T: Gut. Das ist gut. Ja, er ist sehr, sehr gut, ähm, und geni und das ganz Spannende ist, ich habe mit ihm erreicht,

554 was ich immer wollte, ich darf mit ihm Englisch sprechen. Er ist sehr, sehr gut. Er könnte es auch in Französisch. Er

555 ist sehr, sehr begabt. Sehr, sehr gut in Englisch. Wir können praktisch, ich kann praktisch in meinem ganzen, fast

556 muttersprachlichen Englisch loslegen und er, wenn er <<lachend>> gut gut ‚zväg‘ ist <<lachend>>, er er - er sagt:

557 „Hören Sie, Herr T, heute muss ich Ihnen in Deutsch antworten.“ Das ist kein Problem. Aber eben er ist sehr flexibel

558 und ich kann englisch mit ihm sprechen. Das ist, vielleicht im Englischen fühle ich mich ‚wie zu Hause‘. Und

559 manchmal kann ich auch am Te Telefon mit ihm eine Stunde lang telefonieren. Ich kann mich dann auch besser

560 konzentrieren.

561 I: Ja?

562 T: Es ist allerdings auch - er ist sehr, sehr flexibel. Absolut gut, genau. Dann habe ich noch hie und da die Berufs

563 Berufs die Lehrpersonenberatung und ich hatte noch, ich muss noch schauen, wie es weiter geht, ich dachte, ich

564 könnte das Studium wieder aufnehmen, ich habe und dann haben sie mich gesperrt, das habe ich erst jetzt im Juli

565 erfahren. Dann habe ich noch SUB, das ist *Service für unterstützte Berufsbegeleitung* oder so ähnlich, SUB in Bern der

566 PH Bern, sie haben für Autismus ausgebildete Psychologen, für Asperger. Und sie begleiten Menschen mit Asperger,

567 das wird von der IV bezahlt, und helfen ihnen ein wenig. Mir wäre es wichtig, wenn ich weiter studieren könnte. Ich

568 würde unbedingt jemanden brauchen, der mir das Studienmaterial übersetzen könnte, der mir die Fragen übersetzt.

569 Das heisst -

570 I: Also

571 T: Nicht die Fragen aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, sondern z.B. sagt: „Du hast diese und jene Bücher

572 gelesen. Herr Meier, Herr Prof. Dr. Meier sagte dies und Herr Prof. Dr. Müller sagte jenes. Diskutier! Sag deine eigene

573 Meinung!“

574 I: Aha.

575 T: „Und wie meinen Sie dies?“ Oder, ich habe dann absolut keine Ahnung, wie eine Frage gemeint sein könnte.

576 I: Ja!

577 T: Und dass er er dann, das haben wir schon einmal ein wenig durchgespielt, dass er mir mir ein wenig übersetzen

578 helfen könnte bei den Fragestellungen. Weil sonst, eben im dritten Jahr Uni scheiterte ich, es brauchte einen sehr

579 grossen - Unabhängigkeitseinsatz. Man muss sehr unab unabhängig denken können. Ich bin gut im Wiedergeben. So

580 wie ich sagte, so so Ablauf mässig so trrrr, wenn es nur so rattert und ich ich kann alles, das ich gelesen habe, kann

581 zaggzaggzaggzagg, oder?

582 I: Mhm.

583 T: Bringt aber nichts auf diesem Level, da muss ich jetzt Eigenes einbringen.

584 I: Ja.

585 T: Das ist schwierig.

586 I: Ja.

587 T: Das ist schwierig.

588 I: Genau.

589 T: Das wären diese drei Stützen, die ich eigentlich hauptsächlich habe. Ab und zu noch der Hausarzt. Der kennt auch

590 die Diagnose, auch wenn er kein Fachmann ist. Aber sonst hauptsächlich Psychiater und ab und zu die

591 Lehrpersonenberatung.

592 I: Ja, genau.

593 T: Und die SUB, wenn nötig.

594 I: Dass es so für dich möglich ist, dass du so in dieser Art arbeiten kannst.

595 T: Genau.

596 I: Ja? Das ist gut. Wenn du so ein wenig auf deine Arbeit schaust, was denkst du, du sagtest, dass einerseits die

597 Disziplin eine Herausforderung ist. Wenn du nun aber auch noch ein wenig berücksichtigst, ähm die Schule als

598 Institution, wo sehr verschiedene Menschen arbeiten und so, was ist dort für dich die Herausforderung? Manche

599 sagen, es sei der Elternkontakt, nein, es sind die Pausen, die man dort verbringen muss, es sind ähm es ist das

600 Zusammenseinmüssen mit Vorgesetzten oder ähm ich muss in Teams vorbereiten oder, was sind da für dich die

601 Herausforderungen oder Stolpersteine? Oder wo du sagen könntest, doch das habe ich aus diesem oder jenem

602 Grund geschafft?

603 T: (-) Ich denke, im Moment sind es noch die Elterngespräche. Was ich aber als, ich hatte auch schon ein paar, am

604 Telefon oder E-Mail-Exchange oder oder mit E-Mail oder einfach persönlich. Ich konnte mich auch sehr gut

605 verteidigen, wenn ich irgendwann einmal angeklagt wurde: „Hey, wieso hat er da so schlechte Noten oder so?“ Oder:

606 „Er beklagt sich immer, weil Sie ihm sagten“, in der Bezirksschule sagte offenbar einmal ein Schüler, ja, er sagte, ich

607 sei ein, er sagte, ich hätte ihm gesagt, er sei ein Vollidiot und er werde es sowieso nie erreichen, dass er den Job
608 erhalten werde, den er sich wünsche.

609 I: Mhm.

610 T: Natürlich habe ich das nicht gesagt. Natürlich habe ich gesagt: „Benimm dich! Hör auf! Benimm dich“, ich muss
611 natürlich bei der Wortwahl aufpassen, „benimm dich nicht wie ein Vollidiot.“ <<lachend>> Da muss ich jetzt auch
612 wieder muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Denn die *kids*, intuitiv lerne ich dies nicht, weil als Aspie habe ich
613 wirklich das Gefühl, dass ich das im 1:1 Verhältnis anschau und keinen Filter habe, oder.

614 I: Ja.

615 T: Alles, was von ihnen zu mir gelangt, ist 1:1. Das ist (-) es ist aber auf der anderen Seite auch etwas Gutes. Weil ich
616 dann, ich habe das Gefühl, dass sie sich von mir akzeptiert fühlen. Das ist dann davon die gute Seite. Aber die
617 negative Seite eben (-) ähm ich muss ich muss wirklich lernen, ich bin der Lehrer. Die Schüler. Ich muss es filtern, ich
618 muss ein wenig anders damit umgehen. Das ist eine der Schwierigkeiten, solche sozialen sozialen Probleme. Die
619 Schulpolitik überlasse ich der Schulpflege, wenn es geht. Wenn ich einmal an einem Schulpflegeanlass mitmachen
620 muss, wenn man sich die Hand schütteln muss, dann weiss ich unterdessen auch einigermaßen, was ich tun muss.
621 Ja-a! Politik ist nicht so meine Sache. Deshalb halte ich mich da raus, wenn es möglich ist. Und Teamsitzungen
622 konnte ich <<lachend>> glücklicherweise oft vermeiden, wie auch jetzt wieder - es ist nicht ideal, aber ich arbeite an
623 der anderen Schule, während dem sie eine Sitzung haben.

624 I: Ja.

625 T: Und ähm (--), ja, sagen wir, so im Kreis sitzen, Händchen halten und über die Gefühle erzählen, das - das würde
626 ich nicht schaffen.

627 I: Okay <<lachend>>.

628 T: Aber ich glaube, inzwischen würde ich einfach äh würde ich einfach sagen: „Ich komme sonst, doch mir ist es
629 einfach nicht gut.“ Ich habe ich kann dann auch eine physische Unwohlheit vorgeben. Ich kann mich schon irgendwie
630 zurückziehen.

631 I: Ja.

632 T: Das ist es vielleicht. Doch andere soziale Probleme (-- hm, ich glaube eher, nächstes Jahr haben wir, haben wir
633 eine externe Schulevaluation, und dann werden sie wahrscheinlich wieder kommen. Ich meine diese
634 Fachhochschulen, die das machen, sind auch nicht perfekt, oder? Und die Leute, die zusehen kommen, sind auch
635 nicht perfekt. Die sind manchmal auch ein wenig komisch. (-) Ja, ist doch wahr! <<lachend>> Aber inzwischen, Gott,
636 sie machen auch nur ihren Job. Sind auch nicht perfekt, oder. Und wenn man das ein wenig gelassener ansehen
637 kann, dann ähm (-) das sind so po das sind so politische Dinge, einfache Sachen, so jetzt musst du dies können. Wenn
638 man mich zwingen würde, dann (-) eben ich habe jetzt dank dem Arzt, oder wenn es wirklich, wenn es nö nötig ist,
639 sagte mein Arzt mein Arzt auch, wenn es nötig ist: „Wenn Sie eine Auszeit brauchen, machen wir das absolut so.
640 Kein Problem.“

641 I: Ja.

642 T: Deshalb habe ich diese Rückzugsmöglichkeit. Ich möchte sie jedoch nicht unbedingt benutzen, weil es mir auch
643 besser geht! Ich bin wirklich weniger krank, seit ich jetzt diese Jobs habe, vor allem jetzt hier. Mir gefällt es. Weil ich
644 <<lachend>> weil ich möchte gar nicht krank sein. Kürzlich war ich einmal krank wegen einer Erkältung, eine starke.
645 Ich konnte nicht mehr gross sprechen. Aber mir geht es gut. Deshalb <<lachend>> möchte ich auch gar nicht krank
646 sein.

647 I: Genau. Was denkst du, was was macht es wirklich aus, dass du dich dort wohlfühlst. Das, was du im Moment jetzt
648 siehst in dieser Schule, was macht es aus für dich? Welche Bedingungen erlauben dir, dass du dich dort wohlfühlst?

649 T: Es ist ein relativ offener Meinungs austausch zwischen Fachlehrer und ähm Klassenlehrer

650 I: ja

651 T: und ähm (-- ich merke ich merke, dass wir alle unsere Schwächen haben. Ich weiss ja nicht, wie oft der
652 Meinungs austausch sonst unter den anderen ist oder zwischen anderen und mir. Aber ich denke, zwischen den
653 anderen und mir geht es relativ gut. Und auch im Englischlehrerteam ich bin auch ich bin auch, ich gebe auch zu, (-)
654 dass ich dass ich, mit einer anderen Lehrperson arbeite ich jetzt ziemlich intensiv zusammen, Lehrerin, weil sie
655 gleichzeitig wie ich Zwischenstunden hat. Und dann sitzen wir oft noch eine Stunde zusammen und quasseln und
656 schauen, was hast du jetzt da, ah, interessant, mhm, gut. Das ist ziemlich intensiv im Moment. Das ist eine gute
657 Sache. Das heisst, das ist relativ vor vorurteilslos. Auf der anderen Seite muss ich sagen, sie akzeptieren mich durch
658 meine Englischkenntnisse. Ich bin einfach der (-) <<lachend>> Chef praktisch dort.

659 I: Mhm, mhm.

660 T: Das Gute dort ist einfach, mit dem mit dem Schulleiter englisch sprechen zu können. Deshalb - für mich ist das
661 eine Erleichterung. Weil Englisch ist für mich echt, das ist mein *save harbour*, das ist das ist meine Sicherheit. Mich im
662 Englischen zurückziehen zu können. Ich spreche so gut Englisch, dass alle denken, ich sei muttersprachlich englisch.
663 Und dann bin ich weg aus dem (-- ich sage jetzt einmal aus dem Missbrauchsverhältnis, das ich teilweise als Kind
664 erlebte, oder, ich weiss nicht, ob es objektiv so war, so wie ich mich fühlte und gemobbt wurde als Kind zum Teil, oder
665 zum Teil in der Schule. Das geschah natürlich. In Englisch ist das nicht so. Weil ich in Englisch einfach gut bin. Es ist
666 auch sehr intellektualisiert. Dann sind die Engländer, die Briten, sehr distanziert von der Sprache aus gesehen. Mehr

667 noch als die Amerikaner. In der Schule hat es sehr viele, ah, ich verstehe mich auch sehr gut mit dem
668 Schulsozialarbeiter. Es ist einfach ein Austausch, der funktioniert, würde ich sagen zwischen zwischen uns. (---)
669 I: Mir ist jetzt gerade noch etwas in den Sinn gekommen. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen. Man sagt schnell
670 einmal, wenn jemand mit Asperger sich in einer anderen Kultur aufhält, wenn ich z. B. jetzt nach England oder Irland
671 gehe, dass ich dort eher anerkannt werde als in meiner eigenen Kultur. Dadurch dass ich dort ja eigentlich schon als
672 Fremde komme und mit ähm mit einem fremdem Benehmen oder so, dies nicht so ins Gewicht fällt, weil ich ja
673 sowieso schon fremd bin. Als Fremde angesehen, ich weiss nicht.
674 T: Mhm.
675 I: Hat das auch damit zu tun, wenn du dich in dein Englisch zurückziehst?
676 T: Hm, es ist schon so
677 I: Ich möchte dir nichts unterstellen
678 T: Neinnein.
679 I: unterstellen. Es ist eher so
680 T: es ist es ist ein Stück weit wie ein Spiel. Und ich habe (---) hm. Nein, es hat sicher, ich finde es eine sehr gute
681 Bemerkung. Das habe ich mir noch nie so überlegt. Das ist ist, stimmt sicher (-) aha! Ich kann mir kann mir vorstellen,
682 man fühlt sich nicht so sehr unter Druck. Man ist sowieso sowieso der Ausländer oder oder der Ungewohnte.
683 I: Mhm. Ja. Ja, es geht um das.
684 T: Man ist der Ungewohnte. Und je besser man sich anpasst, bei mir merken sie es nicht sofort, dass ich Schweizer
685 bin. So sagen sie, ich sei entweder ein Schweizer, der ausgesprochen gut englisch spricht, oder ich sei ein
686 Engländer, der schon sehr lange in der Schweiz lebt.
687 I: ((lacht))
688 T: ((lacht)) Es ist eine Mischung der Eigenschaften. Ich glaube, das könnte schon so sein. Ja, genau. Das ist so wie
689 (--) ähm (---) das ist wie eine Lücke, die sich hier öffnet. Und ich habe das Gefühl, ich als als Aspie, vielleicht muss
690 man das allgemein, oder ich habe noch immer das Gefühl, ich suche noch immer nach diesen Lücken in der
691 Gesellschaft. Oder einfach irgend irgendetwas, wo ich meine Ruhe haben kann.
692 I: Mhm.
693 T: Und als Englischlehrer - eben <<lachend>> ich meine, der Job ist auch wirklich subjektiv, der Job ist gut für mich.
694 Weil ich habe 45 Minuten, in denen ich alles geben muss. Ich habe ein Intro von vielleicht fünf bis zehn Minuten für
695 Vorbereitungen und mache das und das und das. Verschiedene Gestaltungen, verschiedene Tempi, verschiedene
696 Rhythmen. Und irgendwie fünf Minuten vor Schluss kannst du nicht einfach aufhören, weil es ja irgendwann läutet,
697 und sie in die nächste Stunde müssen. Als Fachlehrer musst du deshalb ein wenig vorher abbremsten, musst die
698 Aufgaben an die Tafel schreiben. Dann müssen sie noch zusammenpacken, die Stühle wieder hinstellen und
699 aufräumen und so. Mir tut das gut, eine 45-Minuten-Episode, und dann habe ich fünf Minuten Pause. Und dann Ääh!
700 Dann kann <<lachend>> ich fünf Minuten lang aufatmen. Ähm, das hat vielleicht nicht etwas mit der Sprachsache zu
701 tun, aber diese Rhythmisierung, die relativ human ist, also ja, ich lebe von <<lachend>> Pause zu Pause. Das stimmt
702 schon. ((lacht)). Aber es ist genial, weil weil (-)
703 I: Ja?
704 T: weil nach diesen fünf Minuten Pause mag ich wieder. Ich habe ich habe
705 I: Ja
706 T: ja, genau.
707 I: Noch eine ketzerische Frage. Vielleicht kennst du das von der IV oder so, je nachdem, wieso arbeitest du nicht
708 100%? Wenn du doch so gut bist, ist es eigentlich
709 T: Neinnein.
710 I: ist es eigentlich vor die Schweine geworfen, wenn du deine Arbeit nicht mehr machen kannst?
711 T: Nein. Es ist schon es gibt es gibt ein eine Art eine Spitze. Und ich denke, dass ich diese sehr, sehr nahe erreicht
712 habe. Ich merkte es gerade jetzt wieder, dass ich extrem habe kämpfen müssen zwischen August und Oktober.
713 I: Ja.
714 T: Jetzt geht es wieder ein wenig. Aber ich habe ich muss jetzt wirk wirklich extrem aufpassen. Ich hatte so die ersten
715 Gedanken (-), wo ich ich zum Psychiater sagte, oder ich habe gesagt, irgendwie, die ersten Gedanken, wieso wieso -
716 ich will weg von dieser Schule. Ich will ich halte es nicht aus.
717 I: Ja.
718 T: Obwohl sie sind, wie ich jetzt die ganze Zeit erzählt habe, mir geht es dort auch gut.
719 I: Ja.
720 T: Und sagte einfach: „Okay, stopp! Vorsicht. Warnzeichen. (-) Warnzeichen. Aufhören. Langsam herunterfahren.
721 Ruhig. Vielleicht einmal eine Auszeit nehmen. Irgendetwas anderes machen. Vernünftig betrachten und jetzt konkret,
722 es geht jetzt besser, ich habe jetzt zwei Wochen Ferien. Ich werde mich jetzt in diesen Herbstferien erholen.“ Und es
723 war, begann schon vor den Herbstferien besser zu gehen. Weil, aber es ging uns allen so. Da hatte ich wieder die
724 Solidarität mit den anderen. Oh, diese neuen Schüler. Eben vor allem die beiden ersten Klassen, die einen
725 Stufenübertritt hatten. „Die wussten noch nichts. Man muss ihnen alles noch einmal beibringen. Man muss ihnen die
726 Heftführung beibringen. Man muss ihnen Disziplin beibringen. Wie sie Hausaufgaben machen sollen, haben sie auch
727 nicht gelernt. Wäh! Oder!“ Das geht uns allen so.

728 I: Mhm, mhm.

729 T: Und ähm ich merkte, da ist wirklich da ist wirklich eine Grenze. Da muss ich extrem aufpassen, weil es sonst fertig

730 ist. Und ähm wie denn das die IV sähe, weiss ich nicht. Ob sie mich hinauswerfen oder nicht. Aber ich denke, ich

731 könnte gerne einmal versuchen, mehr zu arbeiten. Aber ich muss einfach sehr, sehr aufpassen. Und ich muss einfach

732 die Warnzeichen (--) vorher bemerken. Ich habe vielleicht noch (--) eine Sache, ähm, ich hatte eine Weiterbildung (-)

733 ähm, in den Sommerferien. Das war über über Medien. (--)

734 I: Mhm.

735 T: (--) Und das behagte mir schon vorher nicht, weil sie sagten: „Okay, du musst jetzt auf *Facebook*, *WhatsApp* und

736 alles musst du auf deinen Computer laden. Du musst, denn du musst das, oder so!“ Interessanterweise haben auch

737 andere Lehrer, Kollegen von mir, gesagt: „Das mache ich nicht. Ich die die können mir nicht sagen, was was ich auf

738 meinen Computer laden muss!“ Es ging um Medien. Sie sollen uns Computer zur Verfügung stellen. Ich hatte mich so

739 in das hineingesteigert, ich fühlte mich dann auch physisch nicht wohl. Ich bin und das ist ganz ganz gar nicht so

740 schlimm, wirklich, ich bin ich ging einmal nach draussen, ich fühlte mich physisch nicht wohl, ähm, ich ging nach

741 draussen und ging zur Toilette, ich ging aufs WC und knallte den Kopf gegen die Wand. Ich mache das hie und da

742 I: ja

743 T: ich mache das hie und da dieses *headbanging*, mache ich auch ab und zu zu Hause,

744 I: ja

745 T: aber dort zu Hause ist es ist es ein ‚Chuchichäschtli‘. Das ist auch relativ sanft, um auch die Wut drei-, viermal

746 <<lachend>>, dann geht es mir wieder besser.

747 I: Ja.

748 T: Ist ganz lustig. Aber eben, dann sagte ich wirklich: „Okay, stopp! Wenn ich das auswärts mache, es war eine

749 Betonwand, fertig! Aufhören! Nach Hause gehen!“

750 I: Ja!

751 T: So nicht!

752 I: Ja.

753 T: Jetzt ist es genug. Jetzt musst du aufhören. Und dann ging ich nach Hause und ja, und dann (-) ja. Das war soweit

754 alles. Es war einfach dieses Akzeptieren, dass es mir nicht gut geht und und ist klar, dann ging ich. Aber ich muss

755 sagen, dass ich aufpassen muss, oder. Sonst wird es sonst wird es dann zerstörerisch. Und das könnte das Ganze

756 das Ganze, was ich erreichte, das Ganze, es könnte dies gefährden.

757 I: Mhm.

758 T: Dieser Umschlagpunkt, der war dann ungefähr. Ich bin sehr, sehr nahe dran.

759 I: Ja. Du bist jetzt nahe dran.

760 T: Genau. Ich habe ich versuchte, 100% zu arbeiten. Ich machte mehrfache Anläufe. Ich bewies mich in meiner

761 Laufbahn und dann hatte ich immer wurde ich praktisch immer hinausgeworfen. Je nachdem, nach der Schule, in der

762 Schule.

763 I: Ja.

764 T: Ich konnte jeweils einfach nicht mehr. Es war zu viel. (--)

765 I: Ja.

766 T: Genau. (--) Ich brauche einfach mehr Erholung. Ich sage dem, ich sage dann, so, zu meinen Kollegen: „Ich

767 brauche einfach meine Freizeit. Ich möchte meine Freiräume. Ich brauche einfach mehr Zeit. Ich muss mich ein wenig

768 erholen können. Ich möchte leben können.“ So sage ich ihnen. Ich sagte es natürlich immer so (--), ich wusste jedoch

769 nicht, dass dies Aspie ist.

770 I: Ja.

771 T: Ich wusste wirklich nicht, dass es eine solche Diagnose ist, die doch recht ernsthaft ist. Eben, wenn ich an diese

772 Grenze komme, das ist etwas, wo ich sehr, sehr aufpassen muss. Weil sonst könnte es ähm (---), ich weiss nicht, ob

773 es in einen Suizid münden könnte. Wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte früher solche Gedanken. Aber einfach - ich

774 muss einfach sehr, sehr aufpassen, dass ich ähm (--) dass ich die Warnsignale rechtzeitig erkenne. Also, ja

775 <<lachend>>. Ja, genau.

776 I: Mhm.

777 T: Genau.

778 I: Mhm, mhm. (--) Und jetzt ist es für dich (-) ähm verständlicher, mit der mit der Diagnose, (--) dass du, ähm, du

779 sagtest am Anfang des Interviews z. B., dass du dir drei, vier Alternativen überlegst, wenn etwas nicht geht. Und dies

780 ja doch ein sehr grosser Aufwand, nur schon dies ein Beispiel ist.

781 T: Genau.

782 I: Dass das

783 T: Genau!

784 I: Ist es so für dich verstand verständlicher geworden?

785 T: (---) Was wurde verständlicher?

786 I: Dass du (--), dass das Aspergersyndrom

787 T: das auch bedingt?

788 I: das bedingt ein Stück weit.

789 T: Jaja, klar. Ein Stück weit. Eben, ich ich, ähm, es war eine extreme Erleichterung für mich. Im Moment bin ich
790 vielleicht, ähm, (-) hm, mein Haupt mein Hauptanliegen ist einfach, dass ich einen einigermaßen vernünftigen Job
791 machen kann, um meine Rechnungen zu zahlen.

792 I: Ja?

793 T: Und vielleicht sonst etwas.

794 I: Genau. Etwas ganz Normales.

795 T: Sich etwas leisten zu können oder irgendetwas. Aber, ja (---)

796 I: Mhm. Wenn du so schaust, dich als Lehrer, als Lehrperson mit dem Aspergersyndrom, ähm, was würdest du dir
797 wünschen, dass es grundsätzlich möglich ist, als Lehrer arbeiten zu können? Mit dem Autismus, den man hat.
798 Braucht es irgendetwas, z. B. von der Schulleitung, einer Schulpflege oder (-) kannst du sagen: „Nein, für mich stimmt
799 T: Neinnein.

800 I: <<lachend>> für mich stimmt es so im Moment?“

801 T: Neinnein. Ich denke, sicher in jedem Fall. Aber ich denke, ich habe mir immer wieder überlegt, dass das, was für
802 Aspies gut ist, eigentlich für alle gut ist. Und damit meine ich einfach, eine Kultur mit klaren Anweisungen z. B. Das
803 muss ich jedoch interessanterweise auch als Lehrer. Denn in meinen Weiterbildungen Fortbildungen, auch wenn es
804 gerade um Disziplin geht, da sagen sie immer wieder: „Gib klare Anweisungen!“ Sie sagen: „Stopp! Fertig!“, und
805 sagen nicht, „Wenn du jetzt weitermachst, dann passiert vielleicht dies, dann werfe ich dich vielleicht hinaus.“ Sondern
806 du musst ganz klare Anweisungen geben. Das heisst, das tut Aspies gut, das tut den Ju Jugendlichen gut, das tut
807 Erwachsenen gut. Ich denke, es ist eben *best practice*.

808 I: Mhm!

809 T: Klare Anweisungen geben. Ähm (-) auch einmal relativ emotionslos Probleme anschauen, die man hat. Und nicht
810 die Person mit den Problemen, mit der man sie hat, ähm

811 I: Mhm

812 T: zusammentun. Oder? Jeder hat Probleme, egal ob man Aspie, Neurotypischer oder Kind oder Erwachsener ist.
813 Ähm, für mich persönlich wünsche ich einfach irgendwie, wenn es geht, ich sage es einmal so, weniger ‚Gehetze‘,
814 I: Ja.

815 T: weil, wenn jemand hetzt, dann gerate ich ins Rotieren, und dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Weil
816 dann läuft sehr viel, ich muss dies noch machen, ich muss das noch machen. Einfach eine gewisse Ruhe in der
817 Schule. Einfach (-) ja, das kann auf verschiedenen Stufen sein, dass die Schulpflege eine gewisse Gelassenheit,
818 Ernsthaftigkeit, Gewissenhaftigkeit, absolut eine gewisse Ruhe, gewisse Sicherheit: „Wir, wir schaffen das!“

819 I: Mhm.

820 T: Oder: „Wenn wir es nicht schaffen, dann holen wir uns Hilfe. Und wir haben Hilfe.“ Also keine – Panik, sondern es
821 gibt Möglichkeiten und und ja. Das wäre eigentlich so - ein Wunsch. Einfach eine gewisse Gelassenheit. Und Humor
822 natürlich auch.

823 I: Humor braucht es schon, nicht wahr?!

824 T: Braucht es schon.

825 I: Ja. Jetzt noch eine letzte Frage von mir, die ein wenig unterging. Was würdest du sagen, ist (-) ähm (-) was macht
826 dich besonders fähig, um als Lehrer tätig zu sein? Oder was sind deine besonderen Eigenschaften, von denen du
827 denkst, doch! Einfach um das nochmals zusammenzufassen. Einzelne Sachen kamen schon

828 T: Als Aspie

829 I: kamen schon

830 T: Als Aspie oder als ich?

831 I: ((lacht))

832 T: Ich würde sagen. <<lachend>> Ich denke

833 I: <<lachend>> Nimm die Frage, wie du sie willst! ((lacht))

834 T: Eben, ich denke, dass ähm ich bin relativ unvoreingenommen. Ich gehe jeweils völlig unbedarft, oder wenn ein
835 paar *kids* mir winken: „Hello, Mister T.“ Oder, und ich ich habe einfach gesagt: „Hi.“ Oder ich irgendwie

836 I: ((lacht))

837 T: oder ich irgendwie irgendwie <<lachend>>, viele Dinge gehen einfach an mir vorbei. Ich ra ich ich realisiere nicht,
838 was das soll, oder?

839 I: Ja.

840 T: Und ich habe aber das Gefühl, dass das gerade noch etwas etwas gewi Gewisses, früher sagte man manchmal,
841 ich sei wie ein kleiner Professor, ein wenig zerstreut, oder so. Ein Stück weit kann man auch damit spielen

842 I: Ja.

843 T: als Aspie. Und wenn ich ein wenig damit spiele, bin ich bin bin manchmal ein wenig der zerstreute Professor und
844 ‚schnall‘ es nicht so. Das ist nun einmal so. Aber <<lachend>> hey, und dann wenn ich es nicht raffte, bin ich ziemlich
845 herzlich und liebevoller. Das ist irgendwie - ja, ich denke, ich bin ich bin relativ, ich denke, ich bin relativ, genau.
846 Vielleicht der Hauptpunkt ich äh bin relativ unvor unvoreingenommen.

847 I: Ja.

848 T: Ich ich bin relativ neutral gegenüber einem Kind. Ich bewerte es nicht.

849 I: Ja.

850 T: Ich glaube, das ist, was sie sehr schätzen.
851 I: Mhm.
852 T: Dass wenn jemand sagt: „Ja, der Fritz, der schafft es sowieso nicht.“ Das habe ich in der anderen Klasse gehört.
853 „Ja, du bist ein miserabler Typ!“ Nein, ich nehme sie so, wie sie kommen. Das sagte mir übrigens auch der
854 Schulleiter: „Aha, du siehst ihn so. Du hast ihn jetzt ziemlich neutral behandelt. Mhm. Interessant.“ Das war eine gute
855 Antwort, obwohl er einer der schlimmeren ist. Und äh, ich denke, das ist wahrscheinlich eine der Stärken.
856 I: Mhm.
857 T: Kann auch eine Schwäche sein. Da muss ich mich auch abgrenzen. Aber auch - jaa! (---) Konnte ich auch schon. (-
858) Eine gewisse Unvoreingenommenheit, gewisse Neugierde dem Leben gegenüber oder ja. Genau!
859 I: Mhm. (--) Gibt es jetzt noch irgendetwas in diesem Interview, wo du denkst: "Nein, das kam nun wirklich zu wenig
860 zur Sprache. Oder könnte irgendwie missverstanden sein, oder es fehlt?" (-) Oder findest du, dass du du jetzt noch
861 etwas anbringen möchtest?
862 T: Ähm (---) (---). Vielleicht nochmals eine kurze Zusammenfassung. Vielleicht bei „Wo äussert sich der Autismus bei
863 Ihnen?“ Ich denke für mich, es geht insgesamt um diese Leistungsfähigkeit. Ich kann nicht 100% arbeiten, weil die
864 ganzen Einflüsse, die auf mich einprasseln, sind einfach zu viel. Ich ich brauche mehr Zeit für die Verarbeitung, weil
865 ich es herausfiltern muss. Und ich sage, man kann es so sagen, wenn man das von Hand herausfiltern muss oder
866 mechanisch noch, wie bei einem Teesieb, wenn man nachher, andere Menschen nehmen vielleicht Tee Teeblätter
867 und die das dann automatisch sieben. Aber ich muss dann jedes einzelne Teeblatt herausfischen. Und das ist absolut
868 machbar, und ich genieße den Tee. Aber es braucht sehr viel Zeit. Und es braucht Anstrengung. Und ähm das ist,
869 ich denke der Autismus äussert sich bei mir so, oder eben auch, ja, das ist das Hauptproblem, sage ich einmal. Ja.
870 Einfluss auf meine berufliche Tätigkeit. Das Brutalste ist einfach, würde ich sagen, ist, dass ich es erst so spät
871 erfahren habe.
872 I: Mhm.
873 T: Und dass ich einfach erst - allmählich ein wenig weiss, was ich ungefähr bin. Ich bin zwar ziemlich gut darin. Ich
874 möchte einfach - ich ich habe aber einfach diese Jobsicherheit, die ich eigentlich möchte, noch nicht ganz erreicht.
875 I: Ja.
876 T: Und das ist für mich einfach das Wichtigste. So beruflich. Ähm (---) eine Frage war noch, ob ich es meinen
877 Kollegen, Kolleginnen erzählen soll. Dem Schulleiter wohl am ehesten. Das kann einigermaßen vertraulich
878 geschehen.
879 I: Mhm.
880 T: Und sonst - ja. (---) Ich sage vielleicht zum Schluss. Ich möchte einfach sagen, dass die Leute vielleicht sagen: „Ah,
881 ist der Aspie? Das hatte ich gar nicht bemerkt. A habe ich gar nicht bemerkt. B ah! - erklärt vieles und C hey, der ist
882 aber gut. Der machte aber etwas aus sich.“ Das ist es, was ich eigentlich möchte. Vielleicht sagen sie dann, eben
883 man merkte ein wenig, dass dass er vielleicht manchmal ein wenig spinnt. Aber auf der anderen Seite hat er ziemlich
884 viel geleistet. Das ist es eigentlich, ich möchte eigentlich, dass dass man mich eigentlich anerkennt für das, was ich
885 mache. Hm, ja. (--)
886 I: Super Schlusswort!
887 T: ((lacht))
888 I: Allenfalls <<lachend>> zitiere ich dich dann ((lacht))
889 T: Neinnein, hör, du kannst nur zu
890 I: ((lacht)) Zitiere ich dich dann. Sehr gern!
891 T: Nein, das tut mir jetzt leid. Du hast
892 I: Sehr gern!
893 T: jetzt Millionen von Worten. Das wird das wird jetzt Jahre gehen, bis du das jetzt transkribiert hast.
894 I: Danke vielmals für das Interview. Dass du dich bereit erklärt hast
895 T: gern geschehen
896 I: und wirklich auch sehr
897 T: sorry, ich bin einfach
898 I: differenziert
899 T: okay, merci
900 I: Aussagen machen konntest.
901 T: Merci.
902
903
904
905 **Anmerkung von Tristan (Mail vom 22.2.2016):**
906
907 Allenfalls Schlussbemerkung zu 'coming out' - ich bin noch nicht sicher, ob ich das dem Chef oder dem Kollegium mal
908 sagen sollte. IV-Berater meint, es sei nicht nötig (weil ja keine grösseren Probleme auftreten). Allerdings frage ich
909 mich, ob ein 'coming out' vielleicht ein bisschen mehr Verständnis seitens der Lehrerkollegen bringen würde:
910 Manchmal scheint der Umgang miteinander halt schon ein bisschen grob (nicht böseartig, aber doch energisch - wir

911 alle sind Menschen) und mit temperamentvollen, spitzen Bemerkungen. Oder man setzt ein paar Dinge im sozialen
912 Umgang miteinander voraus, die ich nicht sofort und unmittelbar verstehe. Da habe ich manchmal Mühe, mich
913 rechtzeitig und angemessen zu wehren, ich darf da ja nicht ausrasten. Ein 'coming out' mit Erklärungen, was Asperger
914 ist, könnte vielleicht zu etwas mehr Geduld mir gegenüber und Gelassenheit und mehr Erklärungen führen - Gehetze
915 und Stress und lange nicht Erklärtes ist für mich fast unerträglich.